

Interkantonale Schule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Brennpunkt Berufswahl – Realschule als Chance

Eingereicht von: Rosmina Schmid & Rebekka Steinhauser

Begleitung: Marc Ribaux

Datum der Abgabe: November 2015

Abstract

Viele Eltern erachten die Wahl des Schultyps als entscheidenden Faktor für die zukünftige Berufslaufbahn ihrer Kinder. In der vorliegenden Masterarbeit wird anhand der Fachliteratur, mittels Statistiken und Leitfadeninterviews der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert der besuchte Schultyp in Bezug auf die Chancen in der Berufswahl hat. Es wird auch der Frage nachgegangen, ob sich der Berufswunsch nach einem Schultypenwechsel verändert.

Aufgrund der Auswertungen der Leitfadeninterviews und der durchgeführten regionalen und kantonalen Datenerhebungen wird die Frage über die Chancen und Möglichkeiten von Schulabgängern aus der Realschule in den beiden St. Galler Gemeinden Gams und Vilters-Wangs beantwortet.

Die Ergebnisse zeigen, dass den Lernenden aus der Realschule zahlreiche Berufsmöglichkeiten offen stehen und sich dieser Schultyp als grosse Chance auf dem Weg in die Berufswelt erweisen kann.

Dank

Besten Dank allen Personen, die uns während dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben. Einen speziellen Dank unserer Begleitung Marc Ribaux für seine kompetente und engagierte Unterstützung.

Ein herzliches Dankeschön allen Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schülern, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben.

Ein besonderer Dank geht an unsere Familien für ihr Verständnis, dass die Schwerpunkte in den letzten zwei Jahren anders lagen.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
DANK	3
1. EINLEITUNG	8
1.1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	9
1.2 PERSÖNLICHER BEZUG	10
1.3 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	11
1.4 FORSCHUNGSABSICHT	12
1.5 ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG	12
2. THEORIE	13
2.1 DAS JUGENDALTER	13
2.1.1 ZIELE DES JUGENDALTERS	14
2.1.2 SELBSTWIRKSAMKEIT IM JUGENDALTER	14
2.1.3 SELBSTKONZEPT	15
2.1.4 DIE BEDEUTUNG DES SELBSTKONZEPTES FÜR DIE SCHULISCHE LAUFBAHN	16
2.1.5 ENTWICKLUNG DER PERSÖNLICHKEIT	17
2.1.6 RISIKO- UND SCHUTZFAKTOREN	18
2.1.7 LERN- UND LEISTUNGSMOTIVATION	19
2.1.8 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT	20
2.2 TRANSITIONSFORSCHUNG	21
2.2.1 BILDUNGSUNGLEICHHEIT	22
2.2.2 ÜBERGÄNGE IM SPANNUNGSFELD DES BILDUNGSSYSTEMS	23
2.2.3 SELEKTIONSPROZESSE	24
2.2.4 BERUFSORIENTIERUNG	25
2.2.5 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT	25
2.3 BERUFSWAHL	26
2.3.1 DAS SCHWEIZER BERUFSBILDUNGSSYSTEM	26
2.3.2 BERUFSWAHL IM DUALEN BILDUNGSSYSTEM	27
2.3.3 BERUFSWAHLTHEORIEN	28
2.3.4 BERUFSWAHL ALS ENTSCHEIDUNGSPROZESS	30
2.3.5 PHASENMODELL DES BERUFSWAHLPROZESSES	31
2.3.6 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT	32
2.4 BERUFSWAHL ALS HERAUSFORDERUNG	33

2.4.1 BELASTUNGEN IN DER BERUFSWAHL	34
2.4.2 KOMPROMISSE BEI DER BERUFSWAHL	34
2.4.3 RISIKOSITUATIONEN	35
2.4.4 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT	35
3. SITUATIONSANALYSE	37
3.1 OBERSTUFE IM KANTON ST. GALLEN	37
3.2 ZWEI SCHULTYPEN IM WANDEL DER ZEIT	38
3.3 KANTONALE KRITERIEN FÜR ÜBERTRITTE	39
3.4 AUFTRÄGE DER SEKUNDAR- UND DER REALSCHULE IM KANTON SG	40
3.5 REALSCHULE UND SEKUNDARSCHULE IM VORFELD DER BERUFSWAHL	41
3.6 OBERSTUFE GAMS UND VILTERS-WANGS	42
3.7 DATEN DER SCHULGEMEINDEN GAMS UND VILTERS-WANGS	42
3.7.1 STATISTIK SCHULABGÄNGER SCHULEN VILTERS-WANGS UND GAMS	43
3.7.2 VORBILDUNG DER LERNENDEN IN DEN MEIST GEWÄHLTEN BERUFS-AUSBILDUNGEN	46
3.7.3 VORBILDUNG DER SCHULABGÄNGER IN DEN GEMEINDEN GAMS UND VILTERS-WANGS	49
3.7.4 MATURITÄTSQUOTEN	51
3.8 STATISTIKEN AUS DER REGION	53
3.8.1 VERTEILUNG DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IN DER SEKUNDARSTUFE 1	53
3.8.2 BERUFSBILDUNG UND BESUCHTE SCHULEN	54
3.8.3 STATISTIK SCHULABGÄNGER IM KANTON ST. GALLEN	55
3.8.4 LEHRABSCHLUSSPRÜFUNGEN	58
3.8.5 BERUFSWAHL UND VORBILDUNG	59
3.8.6 GRUNDBILDUNGEN EBA UND EFZ	62
3.8.7 STATISTIK BERUFS- UND LAUFBAHNBERATUNG	64
3.8.8 BERUFSFELDER UND VORBILDUNG	67
3.9 ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT	70
4. FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	72
4.1 EMPIRISCHES FORSCHUNGSPROJEKT	72
4.2 VERFAHREN DER QUALITATIVEN SOZIALFORSCHUNG	72
4.3 GÜTEKRITERIEN QUALITATIVER FORSCHUNG	74
4.3.1 VERFAHRENSDOKUMENTATION	74
4.3.2 ARGUMENTATIVE INTERPRETATIONSABSICHT	74
4.3.3 REGELGELEITETHEIT	74
4.3.4 NÄHE ZUM GEGENSTAND	74
4.3.5 KOMMUNIKATIVE VALIDIERUNG	75

4.3.6 TRIANGULATION	75
4.4 ERHEBUNGSTECHNIK UND DATENAUFBEREITUNG	75
4.4.1 INTERVIEWFÜHRUNG	75
4.4.2 LEITFADENINTERVIEW	76
4.3 AUFBEREITUNGSTECHNIK UND TRANSKRIPTION	78
4.4 AUSWERTUNGSTECHNIK	78
5. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	80
5.1 ORGANISATION DER OBERSTUFE	80
5.2 EINSCHÄTZUNGEN DER REAL- UND DER SEKUNDARSCHULE	80
5.2.1 WELCHES SIND DIE HAUPTAUFGABEN DER OBERSTUFE?	80
5.2.2 WELCHES SIND DIE STÄRKEN DER REALSCHULE?	81
5.2.3 WELCHES SIND DIE STÄRKEN DER SEKUNDARSCHULE?	82
5.2.4 WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE AUFTRÄGE BEIDER SCHULTYPEN?	82
5.2.5 GIBT ES NACHTEILE, WENN MAN DIE REALSCHULE BESUCHT?	83
5.2.6 IN WELCHER FORM ERHALTEN DIE SUS ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG?	83
5.3 BEURTEILUNGEN DES SELBSTKONZEPTES	83
5.3.1 WIE WIRD DAS SELBSTKONZEPT BEURTEILT?	83
5.3.2 WIE VERÄNDERT SICH DAS SELBSTKONZEPT DER SUS NACH EINEM WECHSEL?	85
5.4 EINSCHÄTZUNGEN DER DURCHLÄSSIGKEIT	86
5.5 CHANCEN IN DER BERUFSWAHL	88
5.5.1 WIE WIRD BEI EUCH DER BERUFSWAHLPROZESS GESTALTET?	88
5.5.2 ROLLEN DER BETEILIGTEN PERSONEN IM BERUFSWAHLPROZESS	89
5.5.3 WELCHES SIND DIE SCHWIERIGKEITEN IM BERUFSWAHLPROZESS?	91
5.5.4 WIE GESTALTET SICH DER KONTAKT ZUR ARBEITSWELT?	93
5.6 ABSCHLIESSENDE ANLIEGEN UND STATEMENTS	94
6. INTERPRETATION UND DISKUSSION DER RESULTATE	95
6.1 ORGANISATION DER OBERSTUFE	95
6.2 EINSCHÄTZUNGEN DER REAL- UND DER SEKUNDARSCHULE	95
6.2.1 HAUPTAUFGABEN DER OBERSTUFE	95
6.2.2 STÄRKEN DER REALSCHULE	96
6.2.3 STÄRKEN DER SEKUNDARSCHULE	96
6.2.4 WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE AUFTRÄGE BEIDER SCHULTYPEN?	97
6.3 BEURTEILUNG DES SELBSTKONZEPTES	97
6.3.1 WAS BRAUCHT ES FÜR DIE ENTWICKLUNG EINES POSITIVEN SELBSTKONZEPTES?	97
6.3.2 WIE VERÄNDERT SICH DAS SELBSTKONZEPT NACH EINEM WECHSEL?	97

6.4 EINSCHÄTZUNG DER DURCHLÄSSIGKEIT	98
6.4.1 WIE GUT IST DIE DURCHLÄSSIGKEIT DER BEIDEN OBERSTUFENTYPEN?	98
6.4.2 AUS WELCHEN GRÜNDEN WIRD EIN WECHSEL IN BETRACHT GEZOGEN?	98
6.4.3 WAS BRAUCHT ES, UM IN DER SEKUNDARSCHULE ERFOLGREICH ZU SEIN?	98
6.4.4 WELCHE SCHWIERIGKEITEN KÖNNEN BEI EINEM WECHSEL AUFTRETEN?	99
6.5 CHANCEN IN DER BERUFSWAHL	99
6.5.1 WIE WIRD BEI EUCH DER BERUFSWAHLPROZESS GESTALTET?	99
6.5.2 ROLLEN DER BETEILIGTEN PERSONEN IM BERUFSWAHLPROZESS	99
6.5.3 WELCHES SIND DIE SCHWIERIGKEITEN IM BERUFSWAHLPROZESS?	100
6.6 ABSCHLIESSENDE ANLIEGEN UND STATEMENTS	100
7. BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	101
<hr/>	
7.1 BERUFSWAHL	101
7.2 SCHULTYPENWECHSEL	103
8. REFLEXION	105
<hr/>	
8.1 METHODENKRITIK	105
8.1.1 GÜTEKRITERIEN DER QUALITATIVEN SOZIALFORSCHUNG	105
8.1.2 ERHEBUNGSTECHNIK MIT DEM LEITFADENINTERVIEW	105
8.1.3 AUFBEREITUNGSTECHNIK MITTELS TRANSKRIPTION	105
8.1.4 AUSWERTUNGSTECHNIK QUALITATIVE INHALTSANALYSE	106
8.2 ERFAHRUNGEN BEZÜGLICH DER ZUSAMMENARBEIT BEIDER AUTORINNEN	106
8.3 FOLGERUNGEN FÜR DIE WEITERE PRAXIS	107
8.4 MÖGLICHE WEITERE FORSCHUNGSFRAGEN	109
8.5 SCHLUSSWORT	109
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	110
<hr/>	
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	111
<hr/>	
TABELLENVERZEICHNIS	112
<hr/>	
LITERATURVERZEICHNIS	114
<hr/>	

1. Einleitung

Die gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ansprüche haben sich zunehmend verändert und somit auch die Erwartungen der Eltern an ihre Kinder. Die Wahl des zukünftigen Schultyps erachten viele Eltern als entscheidend für die zukünftige Berufslaufbahn der Jugendlichen.

Mit der Masterarbeit wollen die Autorinnen Erkenntnisse gewinnen, welche die Eltern bei der Entscheidung unterstützen. Der Fokus dieser Forschungsarbeit richtet sich also auf den Stellenwert des besuchten Schultyps der Oberstufe in Bezug auf die Berufswahl und die Berufslaufbahn.

Die Autorinnen begründen in diesem ersten Kapitel die Themenwahl und beschreiben ihren persönlichen Bezug zum Forschungsprojekt. In ihrer Tätigkeit an der Oberstufe werden sie mit dem Thema Berufswahl konfrontiert, und somit ist die Bedeutsamkeit des Forschungsgegenstandes gegeben. Die Schulzeit an der Oberstufe ist von grosser Bedeutung für die Berufswahl. Häufig haben Eltern Bedenken, der Besuch der Realschule könnte sich negativ auf die Berufswahl und die berufliche Karriere ihres Kindes auswirken. Die Autorinnen begleiten in ihrer Tätigkeit Jugendliche, welche nach dem Selektionsprozess am Ende der Primarschule in die Realschule eingestuft wurden und sind oft mit der Frage nach den Chancen in der Berufswahl konfrontiert. Jugendliche mit besonderem Förderbedarf brauchen in dieser Zeit besondere Aufmerksamkeit. Die Relevanz der heilpädagogischen Arbeit im Berufsfindungsprozess beschreiben die Autorinnen auch in Bezug auf den Stellenwert des besuchten Schultyps. Die Erkenntnisse aus der Forschungsarbeit sollen die Chancen der lernschwächeren Realschüler in der Berufswahl beleuchten. Aufbauend auf der Theorie werden im Kapitel 2 das Jugendalter und einige Erkenntnisse aus der Transitionsforschung aufgezeigt. Die Darstellung des Berufsbildungssystems und die verschiedenen Berufswahltheorien geben eine Übersicht über die Berufsbildung. Der Berufswahlprozess wird in den verschiedenen Phasen und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. In der Situationsanalyse (Kapitel 3) beschreiben die Autorinnen die Situation in den beiden Gemeinden und im Kanton St. Gallen. Sie stützen sich dabei auf die von ihnen durchgeführten Datenerhebungen in den beiden Gemeinden, auf Statistiken der Berufsberatung und auf Unterlagen der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen. Das statistische Material der Gemeinden und des Kantons wird analysiert und dokumentiert. Die Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens (Kapitel 4) wird anhand der Theorie erläutert und beschreibt die Forschungsabsicht der Autorinnen. So können Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit in der Begleitung und Beratung der Jugendlichen im Berufswahlprozess gezogen werden. Die Beschreibung der Erhebungstechnik und der Datenaufbereitung geben Einblick in das empirische Forschungsprojekt. In der Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 5) werden die Antworten der verschiedenen Interviewpartner zusammengetragen und die Ergebnisse verglichen. Die gewonnenen Erkenntnisse haben die Autorinnen objektiv dargestellt und verschiedenen Dimensionen zugeordnet. In einem weiteren Kapitel werden die relevanten Aussagen der Leitfadenterviews interpretiert und diskutiert (Kapitel 6). Die Analyse und Diskussion der Einschätzungen erfolgen mit Bezug auf die Forschung. Die theoretischen Grundlagen und die Statistiken werden mit der Praxis der beiden Schulgemeinden verglichen. In der Beantwortung der Fragestellung (Kapitel 7) werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. Die Ergebnisse der Be-

fragungen und die Erkenntnisse des statistischen Materials auf Ebene der Gemeinden und des Kantons werden dargestellt. Mit der Reflexion (Kapitel 8) schliessen die Autorinnen ihre Forschungsarbeit ab. Die Methodenkritik und die Beschreibung der Erfahrungen im Forschungsprozess geben Einblick in den Arbeitsprozess. Basierend auf den Erkenntnissen der Untersuchung werden im Praxistransfer mögliche Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Arbeit mit Jugendlichen an der Realschule und im besonderen für die heilpädagogische Arbeit beschrieben.

1.1 Begründung der Themenwahl

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Sekundarstufe 1“ und „Oberstufe“ synonym verwendet. In der schweizerischen Bildungslandschaft werden die Oberstufenschule, die Bezirksschule, die Sekundar- und Realschule zusammenfassend als *Sekundarstufe 1* bezeichnet. Im Kanton St. Gallen werden die Schulstufen der mittleren Bildung als *Oberstufe* bezeichnet. Diese wird von Schülerinnen und Schülern (SuS) normalerweise zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr besucht und dauert drei Jahre bis zum Abschluss des Schulobligatoriums.

Die Oberstufe wird im Kanton St. Gallen in zwei Niveaus unterteilt. Die Sekundarschule wird von SuS besucht, welche gute schulische Leistungen und erhöhte Lernbereitschaft vorweisen können. Sie vermittelt die Grundlagen für weiterführende Schulen mit Maturitätsabschluss. In der Realschule werden die Lernenden enger betreut und auf handwerkliche, industriell-gewerbliche sowie dienstleistungsorientierte Berufe vorbereitet.

Neuenschwander (2012), Leiter des Forschungszentrums der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz, betont die Bedeutung der Oberstufe (Sekundarstufe 1) für den Übergang von der Schule in den Beruf. Je nach Schultyp lernen die Jugendlichen unterschiedlich viele neue Kompetenzen. Neuenschwanders Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Übergang Schule-Beruf, schulische Sozialisation und Selektion. Er führt weiter aus, dass der besuchte Schultyp grosse Signalwirkung auf die Möglichkeiten in der Berufswahl hat, und umgekehrt seien die Lehrstellenchancen für Jugendliche aus der Realschule stark eingeschränkt. Die Frage der Selektion ist somit bedeutsam, denn die Zuordnung in einen Schultyp beeinflusst den weiteren Bildungsweg wesentlich (vgl. Neuenschwander, 2012).

Die Verantwortung für die Berufswahl liegt rechtlich gesehen bei den Jugendlichen und den Eltern, doch die Schule übernimmt seit Langem die Aufgabe, die Jugendlichen bei der Berufsfindung zu begleiten (vgl. Egloff, 1998).

Im Prozess der Berufsfindung übernimmt die Oberstufe im dualen Bildungssystem eine besondere Rolle. Neben Allgemeinwissen und Kultur sollten den Jugendlichen die notwendigen Kenntnisse vermittelt werden, welche sie für die zukünftige berufliche Tätigkeit benötigen. Zudem ist das Jugendalter eine Zeit, in der oft Verhaltensauffälligkeiten und psychische Probleme auftreten. In diesem Lebensabschnitt, im Prozess zu Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, übernimmt die Schule eine wichtige Aufgabe.

Petermann und Petermann halten fest, dass ein stabiles Selbstbild und eine gute Sozialkompetenz wesentlich für einen positiven Entwicklungsverlauf sind. Diese überfachlichen Schlüsselkompetenzen

stellen wesentliche Aspekte sozial-emotionaler Kompetenz dar, die angemessenes Sozialverhalten ermöglicht und eine positive Problembewältigung fördert (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Die Schuljahre in der Oberstufe sind eine wichtige Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter und die Berufsfindung. Dabei erfüllen die Real- und die Sekundarschule verschiedene Aufgaben. Der Wunsch, um jeden Preis die Sekundarschule zu besuchen, ist sehr gross und führt auch vermehrt zum Wechsel des Schultyps. Der Verlauf dieser Schulkarrieren und die spätere Berufswahl sollen hier untersucht werden.

1.2 Persönlicher Bezug

Beide Autorinnen arbeiten im Kanton St. Gallen an einer Oberstufe mit integrativem Modell ohne Ni-veaugruppen. Als Schulische Heilpädagoginnen begleiten die Autorinnen SuS im Berufsfindungsprozess an der Realschule. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf und Individuellen Lernzielen (ILZ). Sie erleben, wie viele Berufschancen den Realschülerinnen und -schülern zur Verfügung stehen. Die Lehrberufe mit EFZ und EBA eröffnen den Jugendlichen die Chance für einen gelungenen Einstieg in die Arbeitswelt.

Die Klassen bestehen in der Regel aus 14 bis 24 SuS. Jede Klasse wird von einer Klassenlehrperson, mehreren Fachlehrkräften und einer Schulischen Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädagogen betreut.

Der Fokus der Untersuchung wird auf den Stellenwert des besuchten Schultyps in Bezug auf die Berufswahl gerichtet. Es herrscht allgemein die Meinung, dass der Besuch der Sekundarschule ein ausschlaggebender Faktor für gute Chancen in der Berufswahl und eine gelungene Berufskarriere ist.

In der Arbeit mit Jugendlichen an der Oberstufe ist die Berufswahl für die Autorinnen eine grosse Herausforderung. Die Fragestellung konzentriert sich deshalb im Besonderen auf Jugendliche der Realschule und auf SuS, welche den Schultyp gewechselt haben. Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf den Stellenwert des besuchten Schultyps in Bezug auf die Chancen in der Berufswahl. Dabei soll festgestellt werden, welche Unterschiede beim Übergang von der Schule ins Berufsleben zwischen den beiden Schultypen bestehen.

Den Autorinnen ist es ein grosses Anliegen zu untersuchen, welche Chancen und Möglichkeiten SuS aus der Realschule nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit in der Arbeitswelt haben. Als SHP sind sie besonders mit der Berufsfindung und der Berufswahl der lernschwächeren Jugendlichen der Realschule konfrontiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen den Autorinnen Fakten und Erkenntnisse geben für ihre Arbeit an der Oberstufe im Prozess der Berufswahl und der Schultypenzuteilung.

Mit der Masterarbeit untersuchen die Autorinnen deshalb an ihren Schulen die Berufswahl der Jugendlichen der Real- und der Sekundarschule. Dabei geht es ihnen auch darum, zu analysieren, wie Schulkarrieren nach einem Schultypenwechsel verlaufen und wie sich allenfalls der Berufswunsch verändert. Zudem soll besonders aufgezeigt werden, welche Berufe Realschülerinnen und -schüler erlernen.

Die dargestellten Unterschiede zwischen Sekundar- und Realschule werden die beiden Autorinnen genauer beschreiben und somit die Aspekte, welche für einen Wechsel entscheidend sind, näher aufzeigen. Die Untersuchung soll den Unterschied der Möglichkeiten in der Berufswahl der Real- und Sekundarschülerinnen und -schüler aufzeigen. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen in dieser bedeutenden Lebensphase jenen Schultyp besuchen, der ihren Bedürfnissen entspricht. Transitionen im Jugendalter stellen eine heikle Phase dar und bedürfen besonderer Beachtung.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Der Übergang von der Primarschule in die Oberstufe stellt die Jugendlichen vor Veränderungen und neue Herausforderungen. Aufgrund ihrer schulischen Leistungen werden die SuS nach der sechsten Klasse verschiedenen Schultypen zugewiesen und müssen sich in einem neuen Lernumfeld orientieren und zurechtfinden. Die Schnittstelle zwischen der Primar- und Sekundarstufe birgt viele Risikofaktoren.

Beim Übertritt in die Berufswelt sehen sich Jugendliche mit besonderem Förderbedarf mit grossen Problemen konfrontiert. Diese Gruppe wird durch die Segmentierung des Arbeitsmarktes, aber auch durch die technologischen Veränderungen besonders benachteiligt (vgl. Jeschke, 1997).

Jugendliche, die teils mit umfangreicher Unterstützung eine Berufsausbildung bewältigen, überwinden jedoch oftmals nicht die zweite Schwelle von der Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis (vgl. Theis-Scholz, 1999).

Manche SuS erleben erschwerende Umstände in ihrem Elternhaus. Oft wird diesen Jugendlichen in der Familie wenig Halt und Orientierung geboten und die finanziellen Möglichkeiten einer besonderen Förderung sind in der Regel nicht gegeben. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und Institutionen ist oftmals nicht intensiv genug, so dass viele Potenziale nicht genutzt werden. Eine besondere Problematik liegt in Kompetenzen im Bereich der Kulturtechniken, der Belastungsfähigkeit, des Sozial- und Arbeitsverhaltens sowie der Motivation. Aufgrund dieser Defizite stossen die Jugendlichen auf entsprechende Vorurteile in der Umwelt und bei potenziellen Arbeitgebern (vgl. Jacobs, 1997).

Die Aufgabe der SHP ist, mit Jugendlichen zu arbeiten, welche auf zusätzliche schulische Unterstützung angewiesen sind. Sie fördern die SuS in ihren Kompetenzen, damit sie am Ende der Schulzeit einer beruflichen Tätigkeit nachgehen können. Diese individuellen Stärken und Talente müssen erkannt und gefördert werden. Das Umfeld sollte die Jugendlichen nicht zu einer beruflichen Laufbahn zwingen, sie sollten ihre Erwartungen den vorhandenen Begabungen anpassen. Ein Mensch ist nur dann lebensstüchtig, wenn er in seiner Tätigkeit weder unter- noch überfordert ist. Bezogen auf das angestrebte Berufsfeld und die psychosozialen sowie intellektuellen Voraussetzungen, sollen die Jugendlichen an der Schwelle zwischen Schule und Berufsausbildung von allen Beteiligten bestmöglich beraten werden.

1.4 Forschungsabsicht

Die vorliegende Forschungsarbeit vergleicht die theoretischen Grundlagen und die Statistiken des Kantons St. Gallen mit der Praxis der beiden Schulgemeinden Gams und Vilters-Wangs. Die Analyse der Daten bringt Erkenntnisse über die Auswirkungen des besuchten Schultyps auf die Berufswahl und die Berufschancen aus der Realschule. Die so gewonnenen Einblicke helfen, Zusammenhänge zwischen besuchter Schule und Berufswahl aufzuzeigen.

Einzelne Berufslaufbahnen aus der Realschule untermauern die Zahlen und Daten exemplarisch. Anhand konkreter Beispiele aus der Praxis wird die Realschule als Chance aufgezeigt. Auf Basis der erhobenen Daten werden Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit, die Beratung und Begleitung der Jugendlichen in ihrem Berufswahlprozess gezogen. Die gewonnenen Erkenntnisse können die Fachpersonen in ihre weitere Arbeit einfließen lassen, um so die Chancen der Realschülerinnen und -schüler und die Möglichkeiten der Berufsfindung aus diesem Schultyp konkret aufzuzeigen.

1.5 Zielsetzung und Fragestellung

Mit dieser Masterarbeit wollen die Autorinnen aufzeigen, welche Berufschancen für die Lernenden der Realschule bestehen. Diese Informationen basieren auf der Analyse der erhobenen Daten und ergeben für die betroffenen Eltern, Jugendlichen und Lehrpersonen relevante Optimierungsmöglichkeiten. Anhand von Statistiken soll die Frage beantwortet werden, welche Berufe die SuS aus den beiden Schulgemeinden Gams und Vilters-Wangs wählen. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich der Berufswunsch nach einem Schultypenwechsel verändert hat und welche Aspekte für einen erfolgreichen Wechsel zu beachten sind. Wirkt es sich auf die Berufswahl aus, ob die Sekundar- oder die Realschule besucht wurde? Lohnt sich ein Schultypenwechsel um jeden Preis?

- Welche Berufe wählen die SuS aus den beiden Schulgemeinden Gams und Vilters-Wangs?
- Welchen Einfluss hat der besuchte Schultyp auf die Berufswahl? Welche Berufsmöglichkeiten haben SuS aus der Realschule?
- Welchen Einfluss hat die Vorbildung auf einen erfolgreichen Berufsabschluss?
- Befindlichkeit und Bedürfnisse der Jugendlichen nach einem Wechsel?
- Welchen Einfluss hat ein Schultypenwechsel auf die spätere Berufswahl?
- Wie verlaufen die Schulkarrieren nach einem Wechsel?

2. Theorie

Bei den theoretischen Ausführungen geht es in einem ersten Schritt um Begriffsklärung und Definitionen. Zudem werden die verschiedenen Themen in Bezug auf die Fragestellung der Masterarbeit analysiert.

Mit Ergebnissen aus der Jugendforschung wird die Bedeutung der Lebensphase Jugend dargestellt. Ziele, Risiko- und Schutzfaktoren erläutern die hohe Relevanz dieses Lebensabschnittes und zeigen die Veränderungen der Jugendlichen auf.

Ein Blick auf die Transitionsforschung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter soll aufzeigen, welche Bedeutung die Schuljahre der Oberstufe haben. Die Ausführungen zur Adoleszenz ergeben zusammen einen Überblick in verschiedene Teilbereiche in der Entwicklung der Jugendlichen und bilden die Basis für das Verständnis der Lebensphase Jugend.

Die verschiedenen theoretischen Ansätze zur Entstehung des Selbstbildes und des Selbstkonzeptes bilden den Bezugsrahmen für die Forschungsarbeit und zeigen die Bedeutung dieser Kompetenzen für die Schullaufbahn und die Berufsfindung auf.

2.1 Das Jugendalter

In diesem Forschungsprojekt werden die Ausführungen zum Jugendalter vor allem auf die Aspekte des Arbeits- und Sozialverhaltens vertieft, welche bedeutsam für die Schulkarriere und die Berufswahl sind.

Hobmair beschreibt das Jugendalter als Phase des Aufbruchs und der Veränderungen. Es ist der Übergang vom Kindes- ins Erwachsenenalter, in welchem neue Anforderungen auftreten, oft verbunden mit Konflikten und Krisen. Das Jugendalter umfasst Vorpubertät, Pubertät und endet mit der Adoleszenz. Die Adoleszenz umfasst den Zeitraum nach der Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale bis ungefähr zum 20. Lebensjahr. Heute wird an manchen Orten auch von einer Postadoleszenz gesprochen, welche den Zeitraum umfasst, in dem der Jugendliche einerseits selbstbestimmend sein will, andererseits aber emotional und finanziell vom Elternhaus abhängig bleibt (vgl. Hobmair, 2013).

Die Lebensphase Jugend wird heute als eigenständiger Abschnitt in der Entwicklung des Menschen bezeichnet. Erst mit der Einführung der Bildungspflicht hat sich ein Entfaltungsraum entwickelt, der sich von der Kindheit und der Lebensphase eines Erwachsenen unterscheidet. Der Jugendliche ist in dieser Phase nicht mehr in der Rolle des Kindes, hat aber auch nicht die Rolle eines Erwachsenen. Es ist die Phase des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013).

2.1.1 Ziele des Jugendalters

Die Adoleszenz ist eine Übergangszeit, in der die Jugendlichen ihre Aufgaben und ihre Rollen neu definieren. Sie grenzen sich ab und entwickeln Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Diese Abgrenzung vollzieht sich allmählich und ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung zum Erwachsenwerden.

Mit dem Akzeptieren der körperlichen und emotionalen Veränderungen kann sich eine Körper- und Geschlechtsidentität entwickeln. Der Jugendliche beschäftigt sich fest mit dem eigenen Aussehen und den Veränderungen des Körpers. Wichtig sind das Akzeptieren der eigenen Erscheinung und die Entwicklung einer sexuellen Identität, verbunden mit einer sexuellen Orientierung (vgl. Hobmair, 2013).

Die Lebensphase Jugend unterscheidet verschiedene zentrale Entwicklungsaufgaben. Dabei geht es um die Entfaltung der intellektuellen und sozialen Kompetenzen. Kognitive und soziale Fähigkeiten sind notwendig, um Wissen zu erwerben, anzuwenden und somit ins Berufsleben einsteigen zu können. Das Erlernen der sozialen Umgangsformen ermöglicht es dem Jugendlichen, den Leistungs- und Sozialanforderungen der Gesellschaft gewachsen zu sein (vgl. Fuhrer, 2013).

Der Jugendliche lernt so, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und lässt ihn seine Selbstwirksamkeit erleben. So kann er Selbstvertrauen und Selbstsicherheit gewinnen. Vorbilder ausserhalb der Familie werden bedeutsam und haben zum Teil grösseren Einfluss. Die Heranwachsenden sind jetzt weit mehr dem Einfluss von Gleichaltrigen ausgesetzt. Die Jugendlichen, welche sich in einigen Bereichen von der Familie ablösen, lernen so, Verantwortung zu übernehmen, unabhängig und eigenständig zu werden (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Der Jugendliche knüpft enge Freundschaften und Kontakte zu Gleichaltrigen, welche sehr wichtig sind für ihn, und entwickelt einen eigenen Lebensstil. Diese Peergroup unterstützt ihn im Ablösungsprozess von den Eltern. Diese neuen Beziehungen helfen ihm, sich zunehmend emotional von den Eltern zu trennen. Weitere Erfahrungen helfen ihm beim Umgang mit dem Freizeitangebot der Gesellschaft und dem Konsum von Genussmitteln (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013).

Die Stabilisierung des Selbstwertgefühls und die Entwicklung einer eigenen Identität lassen ihn die Beziehungen zu Gleichaltrigen weiter intensivieren und bald einmal auch partnerschaftliche Beziehungen eingehen. So entwickelt der Jugendliche ein Wertesystem, Zukunftspläne und Zukunftsperspektiven. Der Jugendliche beginnt sich Gedanken zu machen über seine Lebensziele und seine berufliche Zukunft. Das zukünftige Leben ist eng mit der Berufsfindung verknüpft. Erst die Ausübung eines Berufes ermöglicht die ganze Ablösung von den Eltern. In der Berufswahl wird der Jugendliche von seinem Umfeld beeinflusst. Eltern, Lehrer, Freunde, Verwandte und Bekannte spielen eine wichtige Rolle in der Berufsfindung (vgl. Hobmair, 2013).

2.1.2 Selbstwirksamkeit im Jugendalter

Petermann und Petermann betonen die bedeutsame Relevanz der Verknüpfung von Erfolg und eigenen Anstrengungen für eine positive Entwicklung im Jugendalter. Bandura ist der Auffassung, dass das Selbstwirksamkeitskonzept sogar eine überragende Bedeutung im Handlungsgeschehen besitzt und grossen Einfluss hat auf die Lernmotivation, die Leistungsbereitschaft und die Strategien zur

Bewältigung von Problemen in verschiedenen Lebenskontexten (vgl. Bandura, 2003; zitiert nach Petermann & Petermann, 2013).

Krapp und Ryan (2002) sehen die Selbstwirksamkeit eher als ein Puzzleteil unter verschiedenen Komponenten des Motivationsgeschehens. Sie erachten die Selbstwirksamkeit als eine wichtige, aber nicht ausreichende Bedingung für die Lernmotivation und betonen die Wichtigkeit der Entwicklung von Interessen und von Selbstbestimmung als wichtige Faktoren für die Lernmotivation. Eine schwache Selbstwirksamkeit ist oft Ausgangspunkt für Motivationsdefizite und tiefe Leistungen. Von daher ist die Förderung von Selbstwirksamkeit eine besonders viel versprechende Massnahme, die einen breiten Wirkungsbereich im Hinblick auf Motivation, Lernen und Leistung hat.

Mit fördernden Rahmenbedingungen im schulischen Kontext kann sich die Selbstwirksamkeit positiv entfalten. Die sozialen Beziehung und das emotionale Erleben spielen ebenfalls eine wichtige Rolle und sind wichtige Faktoren für eine gute Lern- und Leistungsmotivation (vgl. Krapp & Ryan, 2002).

Ein Jugendlicher, der die Erfahrung gemacht hat, dass er etwas bewirken kann, stellt sich viel eher den Problemen und hat ein stabiles Selbstvertrauen. Er wird den Erfolg seinen eigenen Anstrengungen attribuieren und bereit sein, auch schwierigere Aufgaben anzupacken (vgl. Dweck, 2012).

2.1.3 Selbstkonzept

Hobmair definiert das Selbstkonzept als die durch Erfahrung zustande gekommene Gesamtheit aller Wahrnehmungen, die eine Person von sich selbst hat, einschliesslich dessen Wertung. Das Selbstkonzept hat eine stark kognitive Komponente und umfasst unsere eigenen Gedanken in Bezug auf unsere Fähigkeiten und unsere Person. Zum Selbstkonzept gehören die Gedanken und Gefühle, die eine Person sich selbst gegenüber hat. Ein gutes Selbstkonzept ist ausschlaggebend für die Persönlichkeitsentwicklung. Begegnen die Menschen dem Kind mit Wertschätzung, so kann es ein stabiles Selbstkonzept aufbauen und eine positive Einschätzung des Selbstwertes entwickeln. Erfährt das Kind aber wenig Wärme, Achtung und Lob, so wird sich sein Selbstkonzept eher negativ entwickeln und es wird die eigene Person wenig achten. Ein positives Selbstkonzept ist von grosser Bedeutsamkeit für die persönliche Entwicklung, die Bildung der Identität und die Bewältigung der Anforderungen des Lebens. Mit einem gut entwickelten Selbstkonzept sollten die Jugendlichen den Anforderungen gewachsen sein, welche das Leben ihnen stellt (vgl. Hobmair, 2013).

In der Literatur herrscht kein einheitlicher Sprachgebrauch. Die Begriffe Selbstkonzept und Selbstbild werden oft als Synonym, teils aber auch mit verschiedenem Bedeutungsgehalt gebraucht.

Dweck (2012) definiert das Selbstbild als Summe der Überzeugungen und Bilder, die man von sich selbst hat. Es setzt sich aus einer Vielzahl von Fähigkeiten und Tatsachen zusammen, die wir als zutreffend ansehen. Das Selbstbild beinhaltet auch objektive Aussagen wie Grösse, Gewicht und Aussehen. Sie spricht von einem starren und einem dynamischen Selbstbild und führt weiter aus, dass nur ein dynamisches Selbstbild Veränderung und Entwicklung zulässt. Dweck betont die Wichtigkeit der Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühles und eines realistischen aber dynamischen Selbstbildes (vgl. Dweck, 2012).

Ähnlich wie Dweck von einem dynamisches Selbstbild schreibt, spricht Hobmair von einem flexiblen Selbstkonzept, welches neue Erfahrungen einfliessen lässt. Menschen mit einem positiven Selbst-

konzept denken über sich selbst nach, lassen Erfahrungen und Wahrnehmungen zu. Ein positives Selbstkonzept ist flexibel, kann die neuen Erfahrungen annehmen, sie integrieren und sich ihnen anpassen. So kommt es zu einer weitgehenden Übereinstimmung zwischen dem Selbstkonzept und den gemachten Erfahrungen, was dazu führt, dass die Person sich positiv entwickelt (vgl. Hobmair, 2013).

Groen und Petermann (2011) betonen, dass ein wichtiger affektiver Bestandteil der Identität das Selbstwertgefühl oder die Selbsteinschätzung ist, welche die gefühlsmässige Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten darstellt. Das Selbstwertgefühl ist ein wichtiger affektiver Bestandteil der sich bildenden Identität in der Jugendzeit. Es umfasst jene Prozesse, mit denen die Jugendlichen das sich entwickelnde Selbstbild sowie Stärken und Schwächen beurteilen. Misslingt es dem Jugendlichen, eine stimmige Identität und ein positives Selbstwertgefühl aufzubauen, können Gefühle von Traurigkeit bzw. Niedergeschlagenheit auftreten und soziale Kompetenzen beeinträchtigt werden.

2.1.4 Die Bedeutung des Selbstkonzeptes für die schulische Laufbahn

Das Selbstkonzept bestimmt das Verhalten des Menschen und beeinflusst seine Handlungen in den verschiedenen Situationen. Die Erwartungen eines Menschen und die eigene Beurteilung seiner Kompetenzen und Schwächen beeinflussen das Handeln und die Wahrnehmung entscheidend.

Schöne, Dickhäuser, Spinath und Stiensmeier-Pelster (2003) sprechen von einem Fähigkeitsselbstkonzept und beschreiben das schulische Selbstkonzept dementsprechend als die Gesamtheit der Gedanken über die eigenen Fähigkeiten in schulischen Leistungssituationen. Die Gesamtheit der Gedanken über die eigenen Fähigkeiten in schulischen Leistungssituationen wird dementsprechend als schulisches Fähigkeitsselbstkonzept definiert. Sie betonen, dass das Fähigkeitsselbstkonzept die Leistungen einer Person positiv oder negativ beeinflusst und somit einen bedeutsamen Faktor beim Zustandekommen von Schulleistungen darstellt. Besonders leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler haben oft niedrige Fähigkeitsselbstkonzepte, welche wiederum kognitive Defizite verursachen und die Jugendlichen somit in ihrer Schullaufbahn beeinträchtigen können.

Für den Schulerfolg und das Lernverhalten kann also entscheidend sein, wie ein Lernender seine schulischen Fähigkeiten beurteilt. Dieses Fähigkeitsselbstkonzept entsteht aufgrund von Umwelterfahrung.

Niedrige Fähigkeitsselbstkonzepte können dazu führen, dass die Lernenden sich bei der Bearbeitung einer Aufgabe weniger stark mit der Aufgabe beschäftigen können, sondern ihre Aufmerksamkeit auf andere, für die Lösung nicht relevante Tätigkeiten lenken. Dieses Verhalten wirkt sich negativ auf die Konzentration aus, verursacht kognitive Defizite und ist oft mit herausforderndem Verhalten verbunden (vgl. Schöne, Dickhäuser, Spinath & Stiensmeier-Pelster, 2012).

Auch Petermann und Petermann betonen die Wichtigkeit des Selbstvertrauens für gute Schulleistungen und sehen ein negatives Selbstkonzept auch als Ursache für Arbeits- und Motivationsprobleme, welche eine hohe Ablenkbarkeit und oft auffälliges Verhalten generieren (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Im schweizerischen Bildungssystem ist der Selektionsentscheid am Ende der Primarschule massgebend für die Schullaufbahn. Jugendliche, welche die Realschule besuchen, sind somit von weiterführenden Schulen und anforderungsreichen Berufsausbildungen ausgeschlossen (vgl. Stalder, Meyer & Hupka-Brunner, 2011).

Solche Selektionsentscheide haben direkte Auswirkungen auf das Selbstbild und das Selbstkonzept der Jugendlichen, welche sich in einer empfindlichen Übergangsphase befinden.

2.1.5 Entwicklung der Persönlichkeit

Zum Prozess der Ablösung vom Elternhaus gehören auch die Persönlichkeitsentwicklung und die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität (vgl. Hupka-Brunner, Meyer, Stalder & Keller, 2012).

Es ist sehr wichtig, dass es den Jugendlichen gelingt, ein positives Selbstwertgefühl und ein realistisches, aber dynamisches Selbstkonzept zu entwickeln. So werden sie in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Mit einer guten Entwicklung der Selbstkompetenz sollten sie den Anforderungen gewachsen sein, welche das Leben ihnen stellt. Die Entwicklung und Festigung des Selbstkonzeptes sind eine zentrale Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Die Eltern-Kind-Beziehung durchläuft mit der Adoleszenz eine grundlegende Transformation. Hurrelmann und Quenzel (2013) beschreiben die Ablösung auf verschiedenen Ebenen. Der Jugendliche orientiert sich vermehrt an Angehörigen der eigenen Generation und löst sich schrittweise von den Eltern ab. Auf der emotionalen Ebene werden selbst gewählte Partnerinnen und Partner wichtig, und der Jugendliche entwickelt einen eigenen Lebensstil, der sich vom dem der Eltern unterscheidet. In einem weiteren Schritt wird der Wohnstandort aus dem Elternhaus verlagert und es folgen erste Schritte in die finanzielle Unabhängigkeit. Ist die wirtschaftliche Selbstständigkeit erreicht, so hat der Jugendliche die Abhängigkeit vom Elternhaus beendet (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013).

Dieser Ablösungsprozess verlangt von allen Beteiligten eine gute Kommunikation und viel Einfühlungsvermögen. Oft kommt es zu Spannungen und Konflikten. Der Ablösungsprozess findet auf verschiedenen Ebenen zu verschiedenen Zeitpunkten statt. Emotional und kulturell sind die Jugendlichen heute schon früh selbstständig, während sie hingegen in materieller Hinsicht, vor allem, wenn sie ein Studium durchlaufen, noch lange abhängig sind. Räumlich trennen sich viele Jugendliche in langsamen Schritten. Die Familie gibt ihnen die wichtige Möglichkeit, soziale Kompetenzen einzuüben, die sie für die Bewältigung des Lebens brauchen. Charakteristisch für alle Beteiligten ist das Hin- und Herschwanken zwischen enger Verbundenheit und Abgrenzung. Eltern müssen in dieser Zeit geschickt handeln, um auf der einen Seite zu begleiten und andererseits die Bemühungen zu Selbstständigkeit zu unterstützen. Diese Abgrenzung ist für den Jugendlichen ein wichtiger Schritt zur Entwicklung von Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. So lernt der Jugendliche für sein Handeln Verantwortung zu übernehmen und erlebt Selbstwirksamkeit (ebd.).

Hobmair (2013) bezeichnet die Identität eines Menschen als einmalig, sowohl in der eigenen Betrachtung als auch in der durch seine soziale Umwelt. In der ständigen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Bereichen entwickelt sich die jugendliche Persönlichkeit. Die Wertorientierung findet in der Auseinandersetzung mit dem Umfeld statt, wobei der Jugendliche sich vermehrt der eigenen Person zuwendet und sich seine eigene Identität schafft. In Zusammenhang mit der Identitätsfindung und

der Schaffung eines eigenen Wertesystems kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Das Jugendalter ist auch eine Zeit des Suchens und des Ausprobierens. Wichtig für den Jugendlichen ist eine grosse Wertschätzung der Eltern und der Lehrer, die nicht an Bedingungen gebunden ist (vgl. Hobmair, 2013).

2.1.6 Risiko- und Schutzfaktoren

Im Jugendalter zeigen sich bei vielen Jugendlichen vermehrt psychische Probleme und Auffälligkeiten im Verhalten. Die Adoleszenz als Übergangsstadium stellt aber nicht für alle Jugendlichen im gleichen Ausmass einen kritischen Lebensabschnitt dar.

Eigene Selbstwirksamkeitserfahrungen stellen für die Jugendlichen einen Schutzfaktor dar und sind ein entscheidender Faktor für die Ausdauer und die Bewältigung von schwierigen Aufgaben. Hat der Jugendliche Zweifel an seinen Fähigkeiten und am Erfolg seiner Bemühungen, so wird ihn diese Tatsache an der Problemlösung hindern und seine Aufmerksamkeit wird nicht ganz der Problemlösung gelten. Fehlende oder selten erfahrene Selbstwirksamkeit erschwert den Aufbau von Selbstvertrauen und stellt einen Risikofaktor dar. Sie erhöht das Risiko für herausforderndes und abweichendes Verhalten. Viel Stress und hohe Belastungen, verbunden mit geringen Kompetenzen zur Bewältigung der Anforderungen, führen zu emotionalen Problemen. (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Auch Hurrelmann und Quenzel (2013) betonen die Wichtigkeit der sozialen Beziehungen für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Interaktionen, welche den Jugendlichen emotionale, informative und praktische Unterstützung geben, lassen das Gefühl aufbauen, das eigene Leben zu verstehen und sinnvoll zu finden (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013).

Neuenschwander beschreibt, dass Jugendliche, welche in einen neuen sozialen Kontext wechseln, mit zahlreichen Herausforderungen und Belastungen konfrontiert sind. Besonders Jugendliche, welche ein Schulniveau mit Grundansprüchen besuchen müssen, sind oft geprägt durch die individuellen Misserfolgserlebnisse. Dies kann Unsicherheit, Selbstzweifel und Frustration auslösen. Daher sind Jugendliche in Übergangssituationen auf soziale Ressourcen angewiesen (vgl. Neuenschwander, 2012).

Petermann und Petermann nennen mehrere Risiko- und Schutzfaktoren, welche die Entwicklung im Jugendalter beeinflussen. Eine wichtige Bedeutung haben dabei die Aspekte der emotionalen und sozialen Kompetenz, welche ein angemessenes Sozialverhalten ermöglichen und eine gute Problembewältigung fördern. Diese Kompetenzen bilden Schutzfaktoren für das Jugendalter. Dem positiven Erleben und dieser Zufriedenheit in der Familie wird ebenfalls grosse Wichtigkeit zugemessen. Dazu kommen unterstützende Beziehungen zu Gleichaltrigen und vielfältige, positive Vorbilder, die als Schutzfaktoren eine positive Problembewältigung fördern. Familiäre Faktoren, wie inkonsequentes Elternverhalten und eine geringe familiäre Bindung, werden ebenfalls als Risikofaktoren bewertet. Ebenso stellt schulisches Versagen einen Risikofaktor dar, denn in dieser Situation sieht der Jugendliche keine Zukunftsperspektive, sein Pessimismus verstärkt sich und er gerät in eine Opferrolle (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Groen und Petermann bezeichnen die Jugendzeit als Phase einer erhöhten Vulnerabilität für verschiedene psychische Probleme. Die Auseinandersetzung mit den biologischen, psychologischen und

sozialen Veränderungen in diesem Lebensabschnitt stellt ein Risiko für die Zunahme depressiver Stimmungen und Fehlanpassung dar. Das erhöhte Risiko wird mit den besonderen Herausforderungen und Belastungen im Jugendalter in Verbindung gebracht. (vgl. Groen & Petermann, 2011).

Oft findet man bei unterschiedlich erscheinenden Problemen der Jugendlichen die gleiche Ursache. Frühere Lern- und Verhaltensprobleme oder familiäre Schwierigkeiten bilden den Grund für aggressives Verhalten. Vielfach kommen diese Ursachen auch mehrfach vor. Aggressives Verhalten und soziale Unsicherheit können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. In dieser Situation ist der Jugendliche überzeugt, dass seine Bemühungen sinnlos sind, und er ist nicht in der Lage, einen Lebensbereich zu verändern. Gelingt es aber, Veränderungen in einem Lebensbereich zu initiieren, so kann diese Veränderung weitere positive Auswirkungen haben (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Viele Auffälligkeiten für Fehlentwicklungen im Jugendalter äussern sich im Sozialverhalten, das heisst in der Zusammenarbeit und im Austausch mit anderen. Man spricht von Verhaltensstörungen, wenn Jugendliche Probleme haben, mit anderen in Kontakt zu treten oder den Kontakt mit unangemessenen Mitteln anstreben. Ein aggressiv-dissoziales Verhalten kann sich bei ungünstigem Verlauf zu delinquentem Verhalten entwickeln (ebd.).

Petermann und Petermann halten fest, dass eine verfestigte Verhaltensstörung fast immer mit Lern- und Arbeitsproblemen in Schule und in Berufsbildung einhergeht. Oft sind Lern- und Arbeitsprobleme die Folge einer Verhaltensstörung. In anderen Fällen gehen die Lern- und Arbeitsprobleme als Risikofaktoren voraus und sind Ursache für die Verhaltensstörung. Arbeits- und Sozialverhalten sind im Jugendalter eng miteinander verknüpft und sind Indikatoren für die Ausbildungsfähigkeit eines Jugendlichen. Meistens geht eine verfestigte Verhaltensstörung mit Lern- und Arbeitsproblemen in der Schule einher. Dabei kann die Verhaltensstörung vorausgehen und so ein Risikofaktor gewesen sein, oder die Lern- und Arbeitsprobleme führten zur Verhaltensauffälligkeit. Arbeits- und Sozialverhalten sind in der Adoleszenz eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Jugendliche mit solchen Schwierigkeiten fallen meistens durch aggressiv-dissoziales Verhalten auf (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Aggressive Jugendliche neigen dazu, in vielen Situationen den anderen feindliche Absichten zu unterstellen. Dies ist auf eine verzerrte Wahrnehmung und Missdeutung sozialer Situationen zurückzuführen und löst wiederum aggressives Verhalten aus. Oft sind bei Jugendlichen mit aggressiv-dissozialem Verhalten Entwicklungsdefizite vorhanden, verbunden mit einer niedrigen Ausprägung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten (ebd.).

2.1.7 Lern- und Leistungsmotivation

Die Lern- und Leistungsmotivation steht in einem engen Zusammenhang mit sozialen und psychischen Hintergründen. Die elterliche Erziehungskompetenz sowie die kognitiven Fertigkeiten und die Bildung der Eltern prägen die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wesentlich und wirken sich auf die ganze familiäre Situation aus. Die ganze familiäre Situation ist ein relevanter Faktor in der Lern- und Leistungsmotivation. Nicht zuletzt spielen aber auch die Lebensbedingungen, Einkommen, Arbeitslosigkeit und die Wohnsituation eine entscheidende Rolle (vgl. Neuenschwander, 2008).

Petermann und Petermann schreiben, dass unrealistische Ziele oft zwangsläufig zu Enttäuschungen und somit zu Lern- und Motivationsstörungen führen. Viele Arbeits- und Motivationsprobleme stehen in einem engen Zusammenhang mit Lerndefiziten, ungünstigen Arbeitstechniken, einem fehlenden Zeitmanagement, Defiziten in der Arbeitsorganisation und den Problemlösungsstrategien. Dies führt oft zu einem Vermeidungsverhalten, mit einer ausgeprägten Vermeidung von Arbeit und Leistung. Diese Jugendlichen weisen so natürlich schnell weitere Lerndefizite und Lern- und Leistungsmotivationsprobleme auf (vgl. Petermann & Petermann, 2010).

Ein negatives Selbstkonzept führt dazu, an sich und den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Diese Tatsache führt oft zu mangelhafter Konzentration, lenkt die Jugendlichen ab und behindert sie bei der Problemlösung. Diese hohe Selbstaufmerksamkeit führt zu einer hohen Ablenkbarkeit, was zwangsläufig Lern- und Motivationsprobleme zur Folge hat. Ablenkbarkeit bedeutet Abschweifen von einer Aufgabe und kann sowohl von inneren als auch von äusseren Reizen verursacht werden. Dies führt wiederum zu Defiziten in der Lern- und Leistungsmotivation. Dies wiederum bedeutet, dass Informationen nicht, falsch oder nur teilweise aufgenommen werden. Die mangelhafte Informationsverarbeitung führt zu Fehlern und macht sich in den Leistungen bemerkbar (ebd.).

Die Leistungsbereitschaft von Jugendlichen muss anerkannt und durch Lob unterstützt werden. Gezielte Rückmeldungen, Anerkennung der Leistungsbereitschaft und der erbrachten Leistungen geben dem Jugendlichen nicht nur Orientierung über seine Leistungsfähigkeit, sondern geben ihm auch Rückmeldung über seine Defizite und Fortschritte. Die gezielte Anerkennung seiner Bemühungen und Leistungen wirkt motivierend. So erfahren die Lernenden, wie sie sich noch verbessern können und werden in ihren Anstrengungen bestärkt. Rückmeldungen und Bekräftigungen tragen nach Petermann und Petermann zu Selbstwirksamkeitserfahrungen bei, stärken das Selbstvertrauen der Jugendlichen und lassen ein Kompetenzgefühl entstehen (ebd.).

Ein weiterer bedeutsamer Punkt ist die Relevanz der Lerninhalte. Sind die Lerninhalte für die Jugendlichen wichtig, so sind sie auch bereit, sich dafür anzustrengen. Jugendliche müssen erfahren, wo ihre Stärken und wo ihre Schwächen sind. So können vielfach Lern- und Leistungsmotivation gestärkt werden und die Jugendlichen übernehmen Verantwortung für ihr Lernen und Arbeiten. In einem Unterricht nach dem Grundsatz der inneren Differenzierung können Jugendliche mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen entsprechend gefördert, motiviert und auf ihrem Lernweg unterstützt werden (vgl. Klafki & Stöcker, 1985).

2.1.8 Zusammenfassung und Fazit

Das Jugendalter bringt viele Veränderungen mit sich, und die Jugendlichen vollziehen wichtige Schritte zum Erwachsenwerden. Körperliche und emotionale Veränderungen sowie die Entwicklung intellektueller und sozialer Kompetenzen prägen diese Übergangszeit.

Die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes und erfahrene Selbstwirksamkeit sind bedeutsame Faktoren für eine positive Persönlichkeitsentwicklung und gute Lern- und Leistungsmotivation. Empathie und Unterstützung der Bezugspersonen helfen den Jugendlichen bei der Neuorientierung im Jugendalter und in der Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes. Ein positives Fähigkeitsselbstkonzept beeinflusst die Schulleistungen und die Motivation massgebend, denn das Selbstkonzept

umfasst auch die Einschätzung der eigenen Kompetenzen. Ein positives und stabiles Selbstkonzept ermöglicht das Einfließen neuer Erfahrungen und Wahrnehmungen. Niedrige Fähigkeitsselbstkonzepte sind oft Ursache für herausforderndes Verhalten und wirken sich negativ auf die Konzentration und das Arbeiten in der Schule aus.

Die Selektionsentscheide am Ende der sechsten Klasse, in einer besonders empfindlichen Phase der Entwicklung, haben einen bedeutsamen Einfluss auf das Selbstbild und das Selbstkonzept der Jugendlichen. Für die Jugendlichen in einem Schulniveau mit Grundansprüchen ist es besonders wichtig auf soziale Ressourcen zur Bewältigung der Entwicklungsaufgaben zurückgreifen zu können. Wertschätzung und Anerkennung von Erwachsenen und Gleichaltrigen lassen die Jugendlichen ein positives Selbstkonzept entwickeln und unterstützen so die Entwicklung der eigenen Identität.

Die Ablösung vom Elternhaus und vermehrte Orientierung an Gleichaltrigen sind wichtig für Entwicklung der Identität und das Finden der eigenen Rolle in der Gesellschaft. Selbstbestimmung und Unabhängigkeit lassen die Jugendlichen ein eigenes Wertesystem entwickeln und Zukunftspläne machen. Grossen Einfluss hat hier das soziale Umfeld. Wertschätzung der Eltern und Lehrpersonen, welche nicht an Bedingungen geknüpft ist, ist von grosser Bedeutung für die positive Persönlichkeitsentwicklung und die Stabilisierung der Identität.

Nicht alle Jugendlichen erleben die Adoleszenz gleichermassen als kritischen Lebensabschnitt. Entscheidend für die Bewältigung sind ein unterstützendes und wohlwollendes Umfeld und die positive Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit. Gering eingeschätzte Selbstwirksamkeit ist ein Risikofaktor für Resignation und herausforderndes Verhalten. Mit guter Begleitung haben die Jugendlichen in dieser Phase der Transition die Chance zu grossen Entwicklungsschritten.

Emotionale und soziale Kompetenzen ermöglichen ein angemessenes Sozialverhalten und unterstützen die Problembewältigung. Die Überzeugung der Jugendlichen, dass sie Veränderungen bewirken können, gibt ihnen Zukunftsperspektiven. Aggressives und herausforderndes Verhalten steht oft in Zusammenhang mit Lern- und Arbeitsproblemen in der Schule oder mit Schwierigkeiten in der familiären Bindung.

Motivationsprobleme stehen oft im Zusammenhang mit Lerndefiziten, Defiziten in den Problemlösungsstrategien, in der Arbeitstechnik und Arbeitsorganisation, führen zu mangelhafter Konzentration und generieren Vermeidungsverhalten. Die hohe Selbstaufmerksamkeit lenkt die Jugendlichen ab und führt zu weiteren Defiziten in der Lern- und Leistungsmotivation. Lob und Anerkennung der erbrachten Leistungen stärken das Selbstkonzept und wirken unterstützend auf die Erfahrung von Selbstwirksamkeit.

2.2 Transitionsforschung

In der Adoleszenz werden wichtige Weichen für die berufliche Zukunft gestellt und somit ergibt sich daraus die hohe gesellschaftliche Relevanz dieser Lebensphase. Die jungen Menschen übernehmen Verantwortung und machen ihre ersten Schritte in der Berufsfindung. Sie lösen sich vom Elternhaus und suchen ihren Platz in der Gesellschaft. Die Bildung hat in der modernen Gesellschaft einen zentralen Platz und bereitet die jungen Menschen auf die Partizipation und das Leben als Erwachsene

vor. Eine weitere Funktion der Bildung sind aber die Selektions- und Bewertungsprozesse. Zu den wichtigsten Aufgaben der Schule gehört die Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Jugendliche bei der Berufsfindung zu unterstützen ist daher eine der dringlichen Aufgaben der Schule, vor allem in unserem berufsbildungsorientierten Bildungssystem. Die zukünftige Arbeit unterstützt den Jugendlichen in der Entwicklung seiner Identität und verbindet ihn mit anderen Menschen im sozialen Netzwerk. Sie verleiht ihm Prestige und sozialen Status (vgl. Hupka-Brunner, Meyer, Stalder & Keller, 2012).

Bildung und Arbeit werden auch mit dem Stichwort Erwachsenwerden verbunden; dies beinhaltet auch die politische Teilhabe am Rechtsstaat, die Ablösung vom Elternhaus und Übernahme der Verantwortung für das eigene Leben. Die Persönlichkeitsentwicklung und die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität sind ein wichtiger Bestandteil dieser Ablösung und dieser Veränderung (ebd.).

In der Übergangs- und Transitionsforschung ist der Blick partikulär und somit auf Einzelaspekte gerichtet (vgl. Samuel, 2012). Einzelne relevante Aspekte für diese Masterarbeit werden hier zusammenfassend erwähnt.

2.2.1 Bildungungleichheit

Bildungszertifikate sind eine bedeutsame Voraussetzung für den Zutritt zum Arbeitsmarkt, die zukünftige Position in der Gesellschaft und das zu erwartende finanzielle Einkommen (vgl. Becker, 2012).

Ökonomisch gut situierte Eltern sind in der Regel besser gebildet, sind eher bereit, höhere Bildungskosten für ihre Kinder zu übernehmen und haben auch die finanziellen Möglichkeiten, zusätzliche Kosten zu tragen. Wichtige Entscheidungen werden weitgehend an Übergangsstellen des Bildungssystems getroffen und weniger anhand erworbener Bildungszertifikate. Die Bereitschaft der Eltern, in die Bildung ihrer Kinder zu investieren, steigt, wenn bessere schulische Leistungen den späteren Bildungserfolg erhöhen. Kinder aus privilegierten Familien sind im Vorteil, denn sie werden gezielter gefördert und können somit oft bessere Schulleistungen erzielen als Kinder aus einkommensschwächeren Familien. Zudem ist der Ertrag über Bildungsinvestitionen bei höheren Schichten eher garantiert. Akteure aus den unteren Sozialschichten haben eher Gegenwartspräferenzen, wenn es um Bildungsentscheidungen geht. Sie lassen sich von ökonomischen Faktoren bei der Ausbildungsentscheidung leiten und möchten die finanziellen Erträge möglichst schnell realisieren (ebd.).

Es gibt also einen signifikanten Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsniveau der Eltern. Kinder aus höheren Sozialschichten überschätzen ihre Fähigkeiten eher, während Arbeiterkinder eher ein geringeres Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Dabei kann es sein, dass identische Kosten, welche für Bildung aufgewendet werden, für die eine Arbeiterfamilie eine erhebliche Belastung bedeuten, während diese für eine Familie mit grösserem Einkommen unerheblich ist. Bei den unteren sozialen Schichten dominiert oftmals das Investitionsrisiko, während bei den höheren Sozialschichten eher die Bildungsmotivation bei der Entscheidung für eine weiterführende Bildung ausschlaggebend ist (ebd.).

Oft ist der Stuserhalt, aus dem soziale Anerkennung hervorgeht, das übergeordnete Ziel der Entscheidungen im Bildungsverlauf. Der Status der Elterngeneration soll erhalten werden und somit auch die Erwerbs- und Einkommensmöglichkeiten. Eltern wählen den Ausbildungsweg für ihre Kinder, der am besten dem Erhalt des Status gerecht wird. Für Akademiker scheint es oft zwingend, dass ihre

Kinder auch studieren, während es für Arbeiter reicht, wenn ihre Kinder eine Berufsausbildung abschliessen, damit der Status erhalten bleibt. Die Chancen der Berufslaufbahn hängen also stark von der sozialen Herkunft und den Bildungszertifikaten ab. Die soziale Herkunft hat aber auch erheblichen Einfluss auf die Übergänge im Bildungsverlauf (vgl. Becker, 2012).

Für Sacchi, Hupka-Brunner, Stalder und Gangl (2011) hängen die Übertrittschancen in der Schweiz in hohem Masse von der sozialen Herkunft der Jugendlichen ab und nicht so sehr von den Schulleistungen und den schulischen Bewertungen. Entscheidend sind das ökonomische und das kulturelle Kapital der Herkunftsfamilie. Besonders häufig scheitern Jugendliche aus bildungsfernen Familien mit geringen ökonomischen Ressourcen bereits an der Schwelle zur Oberstufe.

Zudem erweist sich der schulische Leistungsausweis als bedeutend wichtiger als die tatsächlichen Schulleistungen am Ende der neunten Klasse. Die Übertrittschancen hängen stärker von Noten, von allfälligen Zeugniseinträgen und dem besuchten Schultyp der Sekundarstufe 1 ab. Jugendliche mit unterbewerteten Leistungen sind benachteiligt, da nachgewiesen ist, dass die Bewertung der schulischen Leistungen auch von der sozialen Herkunft geprägt ist. Sacchi et al. sprechen von einem direkten Einfluss der sozialen Herkunft auf die Übertrittschancen. So trägt die Schule dazu bei, die Herkunftsunterschiede zu festigen und die sozialen Unterschiede zu erhalten.

Der Übertritt für Jugendliche mit Migrationshintergrund gestaltet sich am Übergang zur Sekundarstufe 2 (allgemein bildende Schulen und berufliche Grundausbildungen) also erheblich schwieriger. Die Übertrittschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind auch bei gleich guten Zeugnissen und vergleichbarem familiären Hintergrund bedeutend kleiner als bei Schweizer Jugendlichen (vgl. Sacchi et al., 2011).

Stalder, et al. stellen sogar fest, dass im Lehrstellenmarkt eine Diskriminierung von Jugendlichen mit ausländischen Familiennamen nachgewiesen werden kann (vgl. Stalder et al., 2011).

In einem Schulsystem, das nicht sehr durchlässig ist und das mit einer frühen Gliederung verschiedenen Anforderungen gerecht werden will, zeigen sich die Effekte der sozialen Herkunft dementsprechend stark ab, dies sowohl in der Zuteilung zum Schultyp als auch in den Leistungen am Ende der obligatorischen Schulpflicht. Den schulisch schwächeren Schülern bleibt daher der Lehrstellenmarkt offen, denn weiterführende Schulen sind auf überdurchschnittliche Leistungen ausgerichtet. Das duale Bildungssystem bietet diesen Jugendlichen aber ein grosses Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten in einer Lehre an (vgl. Falter, 2012).

2.2.2 Übergänge im Spannungsfeld des Bildungssystems

Der Einfluss des sozialen Status auf den Bildungserfolg der Jugendlichen ist in der Schweiz stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Dies erklärt sich auch durch die Aufteilung der Sekundarstufe 1. In diesen homogenen Leistungsmilieus verschärfen sich die sozialen Ungleichheiten. Zudem wirken an jeder Schwelle des Bildungssystems soziale Ungleichheiten, so dass diese sich kumulieren (vgl. Hupka-Brunner et al., 2012).

Üblich ist eine Unterscheidung zwischen Schultypen mit Grundanforderungen und Schultypen mit erweiterten Anforderungen. Wer einen Schultyp mit Grundanforderungen besucht (Realschule) ist von fast allen allgemeinbildenden Ausbildungsgängen wie Gymnasium, Fachmittelschule etc. sowie auch

von Berufsausbildungen mit sehr hohem intellektuellen Anforderungen ausgeschlossen. Diese Jugendlichen wählen den Weg der zweijährigen Ausbildung EBA. Bildungsverläufe werden in hohem Ausmass bereits am Ende der Primarschule festgelegt (vgl. Neuenschwander, 2012).

Neuenschwander (2012) schreibt zudem, dass die Strukturierung der Sekundarstufe 1 in verschiedene Leistungsniveaus (Realschule und Sekundarschule) ist grosser Bedeutsamkeit für den Übergang von der Schule in den Beruf. Die Signalwirkung des besuchten Schultyps für den Lehrstellenmarkt ist dabei beträchtlich. So sind die Lehrstellenchancen für Jugendliche aus der Realschule eingeschränkt. Die Zuordnung in ein Schulniveau der Sekundarstufe 1 beeinflusst den weiteren Bildungsweg wesentlich. Die Selektion ist wesentlich, weil die Durchlässigkeit zwischen den Schulniveaus insgesamt gering ist (ebd.).

Die Ergebnisse der Schweizer Längsschnittstudie TREE (Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) zeigen, dass die persönlichen Schulleistungen eine entscheidende Rolle spielen in Bezug auf die Ausbildungschancen, dass aber auch Strukturmerkmale des Bildungssystems einen bedeutenden Einfluss auf die Einstiegschancen in die Berufswelt ausüben. Jugendlichen, welche zurückgestuft werden und einen Schultyp für Leistungsschwächere besuchen, wird der Einstieg ins Berufsleben oft erschwert. Verschärft wird diese Tatsache dadurch, dass Angebotsplätze mit tieferem Anforderungsprofil an Bewerberinnen und Bewerber aus dem höheren Schultyp vergeben werden (vgl. Hupka-Brunner et al., 2012).

2.2.3 Selektionsprozesse

Die Chancen von Jugendlichen im Arbeitsmarkt werden durch den besuchten Schultyp eingeschränkt. Weitere Selektionsverfahren regulieren die Chancen im Ausbildungsangebot und haben eine grosse Selektionsfunktion. Marktprozesse wie die Stärke des Geburtenjahrgangs oder die Anzahl der Lehrstellangebote beeinflussen die Chancen wesentlich. Wichtig ist es, dass Jugendliche in diesem Prozess auf Bezugspersonen zurückgreifen können, die ihnen helfen, die Situation zu bewältigen (vgl. Neuenschwander, 2012).

Je nach Schulniveau lernen die Jugendlichen unterschiedlich viele Kompetenzen. Nur SuS aus dem höheren Niveau können ins Gymnasium übertreten, während Jugendliche aus der Realschule sogar nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, eine Lehrstelle zu finden. Aus dieser Sicht beeinflusst die Zuordnung in ein Schulniveau den weiteren Bildungsweg wesentlich, auch wenn Korrekturen immer möglich sind. Die Selektion in der Oberstufe ist bedeutsam, weil die Durchlässigkeit zwischen den beiden Schulniveaus sehr gering ist. Im Kanton Zürich wechselten im Schuljahr 2002/03 nur 4-6% das Schulniveau in Schulen mit getrennten Oberstufen. In kooperativen Modellen ist die Durchlässigkeit etwas grösser (ebd.).

Neuenschwander stellt zudem fest, dass der Mädchenanteil bei anspruchsvolleren Leistungsanforderungen höher ist. In Ausbildungen mit hohen Ansprüchen ist der Migrantenanteil besonders gering. Die Schulstrukturen beeinflussen die Chancen der Berufsbildung nicht unwesentlich. Verschiedene Faktoren bilden die Grundlage für Selektionsentscheide. Die Noten und die Leistungen in den einzelnen Schulfächern geben die leistungsbezogene Rückmeldung. Das Schülerverhalten und der Gesamteindruck des Lernenden bilden beim Selektionsentscheid auch ein Kriterium.

Neuenschwander befragte auch Berufsbildende nach den wichtigen Kriterien bei Selektionsentscheidungen. Es stellte sich heraus, dass die traditionellen Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Fleiss, gepflegtes Aussehen nach wie vor sehr gefragt sind. Viele Lehrmeister gewichteten diese Eigenschaften mehr als gute Noten in Deutsch oder Mathematik. In den verschiedenen Phasen des Selektionsverfahrens werden gewisse Kriterien aber unterschiedlich gewertet (vgl. Neuenschwander, 2012).

Abschliessend kann festgehalten werden, dass neben kognitiven Faktoren die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen und das familiäre Umfeld eine wesentliche Rolle beim Selektionsentscheid spielen. Die Transitionsprozesse von der Schule ins Berufsleben werden zudem von der Bildungseinstellung der Eltern und den individuellen Erwartungen der Jugendlichen beeinflusst (ebd.).

2.2.4 Berufsorientierung

Der Übergang von der obligatorischen Schule in den Beruf stellt für den Jugendlichen eine wichtige Lebensphase dar, in der er verschiedene Unterstützungsangebote nutzt. Untersuchungen ergaben, dass sich die meisten Jugendlichen im Berufsfindungsprozess genügend unterstützt fühlen. Viele verschiedene Personen sind wichtige Ansprechpartner in der Berufsorientierung. Eltern, Lehrpersonen, Berufsberater, Personen aus dem engeren sozialen Umfeld übernehmen eine wichtige Rolle. Die Berufsorientierung ist eine Entscheidungsphase, in der die Jugendlichen individuelle Begleitung brauchen (vgl. Herzog, Neuenschwander & Wannack, 2005).

Ein Erfolgsfaktor für den Übergang in die Berufswelt ist die Passung zwischen dem Jugendlichen und seinem neuen Umfeld. Passung entsteht, wenn sich der Jugendliche nach der Schulzeit erfolgreich in die Berufswelt eingliedern kann. Dafür ist eine kognitive Leistung erforderlich. Wesentlich sind aber auch soziale Kompetenzen und das Beherrschen von Verhaltensregeln (vgl. Neuenschwander, 2012).

Neben den kognitiven Faktoren und Leistungen spielen die soziale Herkunft, die Sozialkompetenz und die familiäre Unterstützung eine zentrale Rolle für einen erfolgreichen Übertritt in die Berufsausbildung. Die sozialen Faktoren und die individuellen Erwartungen der Jugendlichen spielen in den Transitionsprozessen eine entscheidende Rolle. Auch die Bildungseinstellungen der Eltern beeinflussen die Übergänge wesentlich (ebd.).

2.2.5 Zusammenfassung und Fazit

Bildungsverläufe werden in hohem Masse an Übergangsstellen des Bildungssystems festgelegt. Der soziale Status hat in der Schweiz auf den Bildungsverlauf und auf den Bildungserfolg der Jugendlichen einen ausgeprägten Einfluss und kann somit die Chancen in der Berufslaufbahn erheblich einschränken oder begünstigen. Zudem hat der besuchte Schultyp in der Sekundarstufe 1 Signalwirkung auf die Einstiegschancen in die Berufswelt. Jugendlichen aus der Realschule wird der Zugang zu weiterführenden Schulen und zu Berufen mit sehr hohem Anspruchsniveau verwehrt. In hohem Mass wird der Einstieg in die berufliche Ausbildung bereits am Ende der Primarschule bei der Zuordnung in

ein Schulniveau der Sekundarstufe 1 entschieden, denn die Durchlässigkeit zwischen der Sekundarschule und der Realschule ist im Allgemeinen nur sehr gering.

Transitionsprozesse werden wesentlich durch das familiäre Umfeld, die Bildungseinstellung der Eltern und die Erwartungen der Jugendlichen beeinflusst. Übertritte und Lehrstellensuche gestalten sich für Jugendliche mit Migrationshintergrund besonders schwierig. Die soziale Herkunft und ein allfälliger Migrationshintergrund wirken sich negativ auf die Berufschancen aus.

Entscheidende Kriterien im Selektionsprozess sind neben den kognitiven Faktoren die sozialen Kompetenzen, der Gesamteindruck und Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Fleiss und der allgemeine Eindruck beim Kontakt mit dem Jugendlichen.

Der Berufsfindungsprozess ist eine wichtige Lebensphase, in der viele verschiedene Personen aus dem sozialen Umfeld des Jugendlichen eine wichtige Rolle übernehmen. Eine gute Unterstützung und tragende Beziehungen sind für die Jugendlichen in dieser Entscheidungsphase sehr wichtig.

Das Bildungssystem, welches früh selektioniert, verstärkt die Leistungsunterschiede bis zum Ende der obligatorischen Schulpflicht. Es bietet aber auch dem schulisch schwächeren Schüler im dualen Bildungssystem ein vielfältiges Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten in einer Lehre.

Dies bedeutet, dass an einer Oberstufe Jugendliche mit Förderbedarf in Selektions- und Transitionsprozessen besondere Begleitung benötigen, denn diese Phasen sind entscheidend für den weiteren Bildungsverlauf. Jugendliche, welche von der Familie nicht ausreichend unterstützt werden können, brauchen individuelle Betreuung, denn es besteht ein relevanter Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen. Neben kognitiven Faktoren spielen beim Übergang in die Berufswelt die Sozialkompetenz und die individuellen Erwartungen der Jugendlichen eine entscheidende Rolle. Diesen Bereichen muss bei der Begleitung der Jugendlichen in der Berufsfindung besondere Beachtung geschenkt werden.

2.3 Berufswahl

Beim Durchlaufen der Phasen der Berufswahl kann der Jugendliche unterschiedlichen Risikofaktoren ausgesetzt sein. Persönliche Ressourcen, Einschränkungen und Schutzfaktoren spielen dabei eine bedeutsame Rolle. Entscheidend ist aber auch die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, sonst kann die Berufswahl scheitern oder zu einer Risikosituation führen.

Personale und soziale Ressourcen sowie soziale Unterstützung sind von grosser Bedeutsamkeit für das Gelingen der Berufswahl. Dabei spielt die Schule als Ressource ebenfalls eine entscheidende Rolle. Ihr kommt eine wichtige Funktion zu, da sie durch den im Lehrplan vorgeschriebenen Berufswahlunterricht die Transition in die Berufsbildung wesentlich unterstützt (vgl. Herzog et al., 2005).

2.3.1 Das Schweizer Berufsbildungssystem

Im Jahre 2004 wurde das neue Berufsbildungsgesetz eingeführt und löste das seit 1978 bestehende Modell ab.

Nach der Sekundarstufe 1 sind folgende zwei berufliche Grundbildungen möglich:

- Eidgenössisches Berufsattest EBA (2 Jahre)

- Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ (3-4 Jahre)

Jugendliche ohne Anschlusslösung können ein Brückenangebot zur Vorbereitung der beruflichen Grundbildung besuchen.

Abbildung 1 Berufsbildungssystem der Schweiz (Zentralschweizer Berufsbildungsämter, 2014)

Dem Schweizerischen Bildungssystem gelingt es relativ gut, auch leistungsschwächere Jugendliche aufzunehmen und sie zu einem Berufsabschluss zu führen. Dabei achten Lehrbetriebe bei intellektuell weniger anspruchsvollen Lehren weniger auf die schulischen Leistungen als auf andere Kriterien. So gelingt es der Mehrheit der leistungsschwachen Jugendlichen, den Erwerb eines zertifizierten Berufsbildungsabschlusses zu ermöglichen. Zu beachten gilt, dass mit einem EBA-Abschluss ins zweite Lehrjahr EFZ eingestiegen werden kann. Massgebend sind dabei die Motivation oder die Integrationsfähigkeit in den Lehrbetrieb (vgl. Stalder et al., 2011).

2.3.2 Berufswahl im dualen Bildungssystem

Wie bereits im Kapitel 2.5.1 aufgezeigt, bietet das schweizerische Bildungssystem eine solide berufliche Grundausbildung auf zwei Niveaus. Rund zwei Drittel der Jugendlichen entscheidet sich heute für eine Berufslehre. Ein bedeutsamer Schritt hinsichtlich Berufsbildung ergab sich durch die Schaffung der Berufsmaturität und der Fachhochschulen. Die duale berufliche Grundbildung wurde so stärker mit dem übrigen Bildungswesen verbunden und Durchlässigkeit konnte besser gewährleistet werden (vgl. Gonon, 2012).

Die Mehrheit der Lernenden absolviert eine klassische Lehre mit Berufsfachschule. Bei dieser Grundausbildung werden einerseits praktische Fähigkeiten im Betrieb gelernt, andererseits werden in der Berufsfachschule beruflicher und allgemeinbildender Unterricht vermittelt.

Viele Grundausbildungen können sowohl mit EFZ als auch mit EBA abgeschlossen werden. Die Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) beinhaltet eine traditionelle, drei- bis vierjährige Lehre mit höherem Qualifikationsanspruch und kann auch von leistungsstarken Realschülerinnen und Realschülern absolviert werden.

Die zweijährige Grundausbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) eignet sich für Jugendliche mit mittelmässigen bis schwachen Schulleistungen. Diese Ausbildung dauert zwei Jahre, weist ein tieferes Anforderungsprofil mit praktischem Bezug auf und ist auf die individuellen Fähigkeiten der Lernenden abgestimmt. Diese zweijährige Grundausbildung führt zum eidgenössischen Berufsattest (EBA) und richtet sich vorwiegend an praktisch begabte Jugendliche. Mit der Attestausbildung ist der Einstieg in das zweite Lehrjahr einer Ausbildung mit EFZ möglich. So stehen den Jugendlichen viele Möglichkeiten offen.

Für Jugendliche, welche eine Attestausbildung nicht absolvieren können, ist die IV zuständig. Mit dem IV-Berufsberater wird ein individuelles Ausbildungsprogramm erarbeitet, bei dem die Jugendlichen zwischen 39 verschiedenen Berufen wählen können.

Die Sekundarschule bildet die Grundlage für Berufslehren EFZ und Berufsmaturität sowie für weiterführende Schulen, auch für das Gymnasium. Die Lernenden werden auf die Aufnahmeprüfungen der weiterführenden Schulen und auf die Berufswahl vorbereitet.

2.3.3 Berufswahltheorien

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Berufswahltheorien nach Herzog et al. (2005) kurz erläutert. Die einzelnen Entscheidungstheorien unterscheiden sich darin, dass sie verschiedene Schwerpunkte für den Entscheidungsprozess als bedeutsam erachten (vgl. Herzog et al., 2005).

Differenzialpsychologische und typologische Perspektive

Die differenzialpsychologische und typologische Perspektive sieht die Berufswahl als Zuordnung von persönlichen Eigenschaften zu Merkmalen von Berufen. Die Kongruenz zwischen Persönlichkeit und Beruf unterstützt den beruflichen Erfolg, berufliche Zufriedenheit und persönliche Stabilität. Die Passung von dem, was eine Person an persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Einstellungen mitbringt und dem, was von ihr beruflich erwartet wird, ist mit Gewissheit ein bedeutsamer Aspekt in der Berufswahl, darf aber nicht als statische Zuordnung von Person und Beruf angesehen werden (ebd.).

Entwicklungspsychologische Perspektive

Die entwicklungspsychologische Perspektive betont im Berufswahlprozess die lange Zeit der Vorbereitung, welche bereits in der frühen Kindheit beginnt. Bereits durch die Rollenspiele in der Kindheit und durch die Phantasien von Traumberufen beginnt die Berufswahl, welche schliesslich von einer realistischen Wahl abgelöst wird. Die berufliche Entscheidung wird hier als Kompromiss zwischen inneren Faktoren (Interessen, Fähigkeiten, und Werthaltungen) und äusseren Faktoren (wie Arbeits-

marktlage, Einkommen) gesehen. Die Berufsvorstellungen passen sich an die realen Gegebenheiten an und beeinflussen die Berufswahl. Die Berufswahl als Entwicklungsprozess wird von einer wechselseitigen Beziehung zwischen Berufskonzept und Selbstkonzept bestimmt. Die Berufswahl steht somit in enger Beziehung zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Verwirklichung des Selbstkonzeptes. Die berufliche Entwicklung wird als das Ergebnis der persönlichen Identität dargestellt.

Anders als das differenzialpsychologische Modell, welches die statische Entsprechung von Person und Beruf betont, geht das entwicklungspsychologische Modell von einem dynamischen Verhältnis zwischen Selbst- und Berufskonzept aus (vgl. Herzog et al., 2005).

Transitionstheoretische und ökopyschologische Perspektive

Diese Perspektive ist eine Erweiterung der entwicklungspsychologischen Theorie. Da ein Entwicklungsverlauf nach Phasen und Stufen differenziert wird, ergeben sich automatisch die Phasen der Transitionen, der Übergänge von der einen zur nächsten Stufe zwischen den einzelnen Phasen, in denen die psychische Organisation umgestaltet wird. Die Berufswahl ist eine zentrale Aufgabe im Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenleben, welche der Jugendliche bewältigt. Die Transitionszeit im Jugendalter beinhaltet einen Wechsel von der obligatorischen in die nachobligatorische Schulzeit und zudem einen Wechsel des sozialen Kontextes und des Lebensraumes. Die Einbettung in eine soziale Umwelt gibt dem Jugendlichen wohl gewisse Eingrenzungen des Berufswahlspektrums, erleichtert ihm aber zugleich die Orientierung im Berufswahlprozess (ebd).

Lernpsychologische Perspektive

Die Berufswahl wird hier vor allem unter lernpsychologischer Perspektive betrachtet. Die Berufswahl wird als Kette von Lernerfahrungen und sozialen Lernprozessen dargestellt. Bei der Auseinandersetzung mit der Berufswahl sind besonders Fähigkeiten zur Problemlösung und die Bereitschaft für Entscheidungen gefragt.

Wenn die Interessen des Jugendlichen Teil seines Selbstkonzeptes werden und einen Bezug zum beruflichen Feld haben, erleichtert dies die Berufswahl wesentlich. Bei einer Neuorientierung ist eine Umgestaltung des Selbstbildes, verbunden mit einer Neubeurteilung der persönlichen Stärken und Schwächen, notwendig.

Die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen stellen ebenfalls eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Entscheidungsfindung in der Berufswahl. Diese Perspektive betont die Relevanz der persönlichen Kompetenzen des Jugendlichen im Berufswahlprozess, die es ihm ermöglichen, sich aktiv und erfolgreich in den Berufswahlprozess einzubringen (ebd).

Sozialisationstheoretische Perspektive

Die gesellschaftlichen Bedingungen werden in dieser Perspektive besonders hervorgehoben, die Berufswahl ist eng verbunden mit der gesellschaftlichen Platzierung des Individuums. Berufe werden bewertet und beurteilt in Bezug auf Sozialprestige und Geschlechtstypik. Dies beginnt bereits im Vorschulalter und wird im Laufe der kindlichen Entwicklung weiter aufgebaut. Die Berufswelt wird eingegrenzt und im Laufe der Schulzeit auch dem persönlichen Leistungspotenzial angepasst. Die berufli-

chen Optionen werden modifiziert und werden mit der Zeit zu realisierbaren Präferenzen. Die Berufswahl der Jugendlichen nimmt so den Charakter eines Kompromisses an (vgl. Herzog et al., 2005).

Entscheidungstheoretische Perspektive

Für die entscheidungstheoretische Perspektive ist die Entscheidung selber von Interesse, nicht die lange Vorbereitungszeit, welche zur Entscheidung führt. Sie zeigt, dass der Berufswahlprozess eine Abfolge von kleinen Schritten ist. Dabei ist der Jugendliche selber der Akteur in der Berufswahl. Dank einer Vielzahl von Problemlösestrategien und personalen Ressourcen sowie mit sozialer und institutioneller Unterstützung gelingt es ihm, sich für einen Beruf zu entscheiden. Um zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen, spielen die Informationen über die Berufswelt und die Kenntnisse der eigenen Person eine wichtige Rolle. (ebd.).

Verschiedene Schwerpunkte der einzelnen Modelle lassen sich zu einem Gesamtkonzept für den einzelnen Jugendlichen zusammenfügen und kombinieren. Die Jugendlichen können so, gestützt durch soziale Ressourcen und persönliche Kompetenzen, Entscheidungen treffen, die sie erfolgreich in die Berufsausbildung führen (ebd.).

2.3.4 Berufswahl als Entscheidungsprozess

Die Berufswahl ist für den Jugendlichen nicht nur mit Selektionsprozessen verknüpft, sondern verlangt zahlreiche Entscheidungen. So betont der Begriff *Berufswahl* den Aspekt der Entscheidung im Prozess der beruflichen Integration. Die Berufswahl ist ein mehrjähriger Übergangsprozess in die Erwerbstätigkeit, andererseits ein Entscheidungsprozess für eine berufliche Laufbahn (vgl. Neuenschwander et al., 2012).

Nach Neuenschwander. sind im Entscheidungsprozess der Berufswahl vier Aspekte von grosser Bedeutung (ebd.):

1. Passung zwischen Persönlichkeit und Berufsfeld

Die Persönlichkeitsstruktur des Jugendlichen muss mit den Anforderungen des Berufes übereinstimmen. Dabei müssen die Jugendlichen im Berufswahlprozess ihre Persönlichkeit klären und herausfinden, welche Berufsfelder ihnen entsprechen. Die eigenen Fähigkeiten, Interessen und Persönlichkeitseigenschaften müssen dabei reflektiert werden. Hier nimmt die Berufsberatung eine wichtige Rolle ein.

2. Lebenslange Entwicklung des beruflichen Selbstkonzeptes

Dieser Aspekt geht davon aus, dass sich die Fähigkeiten, Interessen und damit auch die berufsbezogenen Selbstkonzepte im Laufe des Lebens verändern. Verschiedene Faktoren beeinflussen das berufliche Selbstkonzept und die Berufswahl. Berufliche Karrieren resultieren aus dem beruflichen Selbstkonzept, welches integriert wird. Die Passung zwischen beruflichem Selbstkonzept und Beruf ist anzustreben, wobei eine Person sich in verschiedenen beruflichen Feldern integrieren kann.

3. Soziale Eingebundenheit der Berufswahl

Menschen wählen ihren Beruf unter sozialen Bedingungen und nicht als isolierte Individuen. Bezugspersonen und institutionelle Restriktionen beeinflussen den individuellen Berufswahlprozess.

Das Selbstkonzept ist dabei eine zentrale Grösse. Dabei sind insbesondere Geschlecht, soziale Schicht, Intelligenz, Interesse und Wertvorstellungen von Bedeutung.

Persönliche Präferenzen sind das Ergebnis der Verträglichkeit von Berufswunsch und Selbst. Da nicht alle Berufe zugänglich sind, müssen Kompromisse geschlossen werden.

4. Entscheidung in der Berufsfindung

Der Entscheidungsprozess in der Berufswahl ist eine individuelle Leistung, die in einem sozialen Kontext steht. Dabei sind die Jugendlichen auf Ratschläge, Empfehlungen und Rückmeldungen von nahen Bezugspersonen angewiesen. Menschen mit hoher Glaubwürdigkeit wie Eltern, Lehrpersonen und andere Bezugspersonen spielen eine wichtige Rolle. Jugendliche treffen den Entscheid der Berufswahl zusammen mit dem sozialen Umfeld.

Neuenschwander führt weiter aus, dass der Entscheidungsspielraum des einzelnen Jugendlichen in Übergangssituationen gestiegen ist. Die beruflichen Entscheidungen basieren auf den Erwartungen und den Werten der Jugendlichen und sind auf die soziale Herkunft und die erbrachten Leistungen abgestimmt. Entscheidungen im Berufsprozess sind darauf ausgerichtet die Kontinuität in der Biografie zu gewährleisten und sind auf die verfügbaren Bezugspersonen abgestimmt. Individuelle Belastungen können den Berufswahlentscheid verzögern oder gar zu Blockaden führen (vgl. Neuenschwander et al., 2012).

Herzog et al. sprechen von personalen und sozialen Ressourcen, welche den Berufswahlprozess unterstützen. Zu den personalen Ressourcen der Jugendlichen zählt er Einstellungen, Werthaltungen, Interessen und Persönlichkeitsmerkmale und Strategien, die der Analyse der persönlichen Situation und der Beschaffung von Informationen der Berufswelt dienen (vgl. Herzog et al., 2005).

Herzog et al. gehen davon aus, dass der Jugendliche aufgrund der personalen und sozialen Ressourcen, die ihm verfügbar sind, den Berufswahlprozess im Normalfall ohne grosse Probleme meistert. Verschiedene Umstände können jedoch dazu führen, dass die Berufswahl erschwert wird und zu Belastungen führt. Oft bedarf es grosser Anstrengungen, um solche Schwierigkeiten zu bewältigen. Können die Schwierigkeiten nicht mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen bewältigt werden, so kann die Transition in die Berufsbildung scheitern (ebd.).

2.3.5 Phasenmodell des Berufswahlprozesses

Laut Neuenschwander und Hartmann verläuft der Prozess der Berufsorientierung in verschiedenen Phasen, in denen der Jugendliche der Akteur ist. Von einer diffusen Berufsvorstellung geht es zur konkreten Berufsorientierung, zur Suche eines Ausbildungsplatzes und schliesslich zum Eintritt ins Erwerbsleben. Der Berufsorientierungsprozess verläuft häufig nicht linear, sondern aufgrund von Ereignissen müssen gewisse Phasen mehrmals durchlaufen werden.

	A ↓	Interesse an Gegenständen und Tätigkeiten 1. Konkretisierungsschritt: Abstimmung der Interessen mit Berufsmerkmalen (Tätigkeiten, Prestige, Arbeitszeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, Verdienst, Arbeitsmarkt usw.), Unterstützung durch Eltern, Lehrpersonen, Berufsberatung, Gleichaltrige, Berufsfindungstests, Schnupperlehren
→	B ↓	Interesse an Berufen 2. Konkretisierungsschritt: Abstimmung mit Fähigkeiten, Unterstützung durch Lehrpersonen, Eltern, Noten u.a.
→	C ↓	Interesse an Berufsausbildungen (in Anforderungskategorien) 3. Konkretisierungsschritt: Abstimmung mit Lehrstellenangebot, Unterstützung durch Eltern, Lehrpersonen, Internet, amtliche Vermittlung von Lehrstellen usw.
→	D ↓	Bewerbung auf Lehrstellen (Lehrbetrieb, Ausbildungsinstitution) 4. Konkretisierungsschritt: Selektion durch Lehrbetriebe/Schule, Aufnahmeprüfung
→	E	Rückmeldung auf Bewerbung

Abbildung 2 Sechs Phasen der Berufswahl nach Neuenschwander & Hartmann (Schönenberger, Thurnherr & Brühwiler, 2013).

Die Entscheidungen des Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl stehen in Zusammenhang mit seiner sozialen Herkunft, seinen Werten und werden auf seine erbrachten Leistungen abgestimmt. Eine entscheidende Rolle spielt bei den Jugendlichen die Unterstützung der Eltern. Diese Hilfe nehmen sie auch am häufigsten in Anspruch. Die Jugendlichen schätzen den Support der Eltern auch als hilfreicher ein als denjenigen von anderen Personen und Institutionen. Aber auch die Unterstützung anderer Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld wird von den Jugendlichen in der Berufsorientierung häufig genutzt. Besonders geschätzt wird die Unterstützung der Lehrpersonen. Dies erstaunt nicht, wird doch der Berufswahlunterricht häufig von der Klassenlehrperson durchgeführt (vgl. Schönenberger, Thurnherr & Brühwiler, 2013).

2.3.6 Zusammenfassung und Fazit

Mit den beruflichen Grundbildungen gewährleistet das Berufsbildungssystem eine gute Ausbildung mit hoher Durchlässigkeit und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist eine Lehre mit erweiterten Ansprüchen, und die Ausbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) gibt auch leistungsschwächeren Jugendlichen die Möglichkeit zu einem Berufsabschluss. Für die Jugendlichen, welche besondere Unterstützung brauchen, wird mit dem IV-Berater eine individuelle Ausbildungsmöglichkeit erarbeitet.

Verschiedene Perspektiven der Berufswelt führen die Jugendlichen zur Entscheidungsfindung. Die Jugendlichen ordnen ihre Kompetenzen den verschiedenen Berufen zu und treffen, gestützt durch das soziale Umfeld, ihre Entscheidungen. Dabei sind das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit

der Jugendlichen von wesentlicher Bedeutung. Im Entscheidungsprozess sind die Ressourcen im sozialen Umfeld relevant, denn diese dienen der Unterstützung und der Beschaffung von Informationen. Die Jugendlichen schätzen ganz besonders den Support der Eltern und der Familie. Sehr unterstützend sind auch der Berufswahlunterricht und die Beratung durch die Klassenlehrperson. Die meisten Jugendlichen erhalten für die Berufsfindung genug Begleitung. Ein professionelles Angebot sollte jedoch jene Jugendlichen niederschwellig unterstützen, welche von der Familie diesen Support nicht erhalten.

Die Berufswahlvorbereitung wird von den Schülerinnen und Schülern sehr geschätzt. Die Lehrpersonen übernehmen dabei eine wichtige Rolle. Schnupperlehren und die grosszügige Handhabung der Absenzen bei Schnupperlehren unterstützen die Jugendlichen. Auch die Eltern zeigen sich allgemein sehr zufrieden mit dem Angebot der Schulen und erachten die Unterstützung als ausreichend.

Die Lehrpersonen betonen die Bedeutung der persönlichen Motivation der Jugendlichen für den Berufsfindungsprozess, verbunden mit den Kenntnissen der eigenen Interessen und Kompetenzen. Die Rahmenbedingungen für den Berufswahlunterricht und dessen Umsetzung beurteilen die meisten Lehrpersonen als positiv. Sie betonen jedoch das Risiko bei fehlender Unterstützung durch die Familie und die Wichtigkeit der individuellen Betreuung für das Gelingen der Berufsfindung.

Das Schweizerische Bildungssystem bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für eine Berufsausbildung auf allen Niveaus. Relevante Faktoren für das Gelingen der Berufswahl sind das soziale Umfeld des Jugendlichen und die Einbettung in ein schulisches System, das die Bereitschaft und die Möglichkeit hat, bei Problemen Aufgaben zu übernehmen. Das Selbstkonzept und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit sind wichtige Voraussetzungen für eine Entscheidungsfindung in der Berufswahl. Im Berufswahlprozess muss die Schule diesen Aspekten besondere Beachtung schenken und Risikofamilien bei Bedarf unterstützen. Für die meisten SuS verläuft die Berufsfindung ohne besondere Schwierigkeiten. Der Berufswahlprozess verläuft in verschiedenen Phasen und vor allem Risikoschülerinnen und -schüler brauchen hier von der Schule besondere Begleitung in einem niederschweligen Bereich. Für die Schülerinnen und Schüler übernehmen Klassen- und andere Lehrpersonen eine wichtige Rolle, in der Berufswahlvorbereitung. In der Oberstufe hat der Berufswahlunterricht somit eine grosse Bedeutung.

2.4 Berufswahl als Herausforderung

Die Berufswahl stellt für den Jugendlichen und seine Familie eine Herausforderung dar. In dieser Zeit haben Ressourcen im sozialen Umfeld eine relevante Bedeutung, um den vielfachen Belastungen gewachsen zu sein.

Von grosser Bedeutung für die Bewältigung der Berufswahl ist für den Jugendlichen die soziale Unterstützung. Obwohl der Jugendliche sich vermehrt den Gleichaltrigen zuwendet, und der Familie eine abnehmende Bedeutung zugeschrieben wird, spielt sie in der Berufswahl eine zentrale Rolle. Ein weiterer relevanter Aspekt ist das soziale Netz der Familie, denn dadurch können Kontakte für eine Schnupperlehre oder ein Lehrstelle geknüpft werden (vgl. Herzog et al., 2005).

2.4.1 Belastungen in der Berufswahl

Jugendliche erleben in der Phase der Berufsorientierung eine Mehrfachbelastung. Sie müssen in dieser Zeit nicht nur ihre berufliche Zukunft gestalten, sondern erleben grosse körperliche Veränderungen, sie lösen sich von den Eltern ab und suchen ihre Identität. Diese Entwicklungsveränderungen erfordern ein hohes Mass an Bewältigungskompetenz (vgl. Herzog et al., 2005).

Gruppenspezifische Probleme können zudem den Berufswahlprozess beeinträchtigen. Besonders weibliche Jugendliche sind im Berufswahlentscheid der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgesetzt. Die antizipierte Doppelbelastung durch Berufs- und Erziehungsaufgaben lässt sie das Berufswahlspektrum einschränken. Männliche Jugendliche hingegen fassen die Gründung einer Familie ins Auge, doch ergibt das für sie bei der beruflichen Entscheidungsfindung keine Konsequenzen (ebd.).

Der soziale Status kann sich bei der Berufswahl auch als Belastung herausstellen. Angehörige sozial niedriger Schichten verfügen im Allgemeinen über weniger materielle Ressourcen, die einen Zugang zur Bildung und damit auch zur Berufsbildung erleichtern. Die Berufswahl der Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird unterschiedlich stark beeinflusst. Allgemein schlecht sind die beruflichen Chancen ausländischer Jugendlicher aus Sonderklassen und Schulen mit Grundansprüchen (ebd.).

Je nach Verfügbarkeit von personalen, sozialen und institutionellen Ressourcen verläuft die Berufswahl unterschiedlich. Auch persönliche Einschränkungen und die Bereitschaft zu Kompromissen beeinflussen den Verlauf der Berufswahl. Entstehen in der Berufsorientierung Probleme, so kommt es zu starken Belastungen, welche in eine Risikosituation führen können. Ebenso wichtig wie die schulischen Leistungen des Jugendlichen sind seine Werthaltungen, seine beruflichen Interessen und seine Bereitschaft, sich über die Berufswelt zu informieren. Dies sind relevante personale Ressourcen, welche die Berufsfindung positiv beeinflussen. Einen wichtigen Aspekt stellen die Informationen dar, denn nur auf Basis von Informationen können berufliche Alternativen beurteilt werden (ebd.).

Eine weitere wichtige soziale Ressource für den Entscheidungsprozess sind die Lehrkräfte. Neben der persönlichen Hilfe leistet die Schule auch als Institution mit dem Berufswahlunterricht, dem Besuch der Berufsberatung und der Unterstützung im Bewerbungsverfahren wertvolle Unterstützung. Als günstige Prognosefaktoren haben sich auch kommunikative Offenheit in der Familie, angemessene elterliche Unterstützung, gute Zeugnisnoten und Flexibilität in der Lehrstellensuche herausgestellt (ebd.).

2.4.2 Kompromisse bei der Berufswahl

Im Berufswahlprozess müssen verschiedenen Hürden überwunden und Probleme gelöst werden. Das Phasenmodell (Kap. 2.3.5) veranschaulicht, dass der Jugendliche immer wieder Entscheide treffen und Konsequenzen abwägen muss. So sind besonders SuS aus dem Grundniveau und mit schlechteren Noten während der Berufswahl gezwungen, ihre Ansprüche zu reduzieren (vgl. Herzog et al., 2005).

Die meisten Jugendlichen müssen in der einen oder anderen Form Kompromisse eingehen. Dabei spielen neben dem Lehrstellenangebot verschiedene Faktoren eine Rolle. Die persönlichen Erwartungen, das Sozialprestige und die Geschlechtstypik sind dabei von Bedeutung. Nur wenigen Jugendli-

chen gelingt es, unbeeinflusst von sozialen Vorgaben einen Beruf zu finden, der dem persönlichen Ideal entspricht. (vgl. Herzog et al., 2005).

Die frühe Festlegung auf eine Berufslehre ist kein Indikator für eine optimale Entscheidung. SuS, die sich sehr sehr schnell entscheiden, sind oft sehr kompromissbereit und wählen einen Beruf, der ihnen gut genug erscheint, der aber nicht ihr Wunschberuf ist (ebd.).

Das Gelingen des Berufswahlprozesses hängt wesentlich von personalen und sozialen Ressourcen ab. Sind diese nicht genügend vorhanden, so treten Belastungen auf, welche zu Risikosituationen führen können (ebd.).

2.4.3 Risikosituationen

Groen und Petermann bezeichnen die Jugendzeit als Phase erhöhter Vulnerabilität. Transitionen wie die körperliche Reifung im Jugendalter, der Wechsel in eine weiterführende Schule oder der Eintritt ins Berufsleben sind ebenfalls Risikofaktoren (vgl. Groen & Petermann, 2011).

Verschiedene Verläufe der Berufswahl können zu Risikosituationen führen. Risikosituationen in der Berufswahl entstehen dann, wenn der Berufswahlprozess verzögert ist und wenn der Jugendliche ineffiziente Handlungs- und Bewältigungsstrategien anwendet. Erschwerend wirkt sich auch die Fixierung auf einen Berufswunsch aus. Ebenfalls zu Problemen kann es kommen, wenn der Suchradius zu gross ist oder der Jugendliche Vermeidungsstrategien entwickelt. Schlechte Leistungen in der Schule und damit verbunden schlechte Zeugnisnoten sind ebenfalls ungünstige Prognosefaktoren (vgl. Herzog et al., 2005).

Informieren sich Jugendliche unzulänglich über Berufe und das Lehrstellenangebot, so sind sie ebenfalls gefährdet, in eine Risikosituation zu geraten. Dabei geht es darum, sich über einen Beruf und das Berufsfeld zu informieren und mit den Bezugspersonen darüber Gespräche zu führen. Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist es von Vorteil, nicht auf den Wunschberuf fixiert zu bleiben, sondern Flexibilität zu zeigen und Kompromisse einzugehen bereit zu sein (ebd.).

Verfügen die Jugendlichen über ungenügend personale und soziale Ressourcen, so sind sie gefährdet, in eine Risikosituation zu geraten. Jugendliche mit diffusen oder unrealistischen Berufsvorstellungen sind gefährdet, den Berufsfahrplan zu missachten, genau so wie Jugendliche mit zu wenig Flexibilität und mangelnden Bewältigungsstrategien. Wichtige Schutzfaktoren für die Jugendlichen im Berufswahlprozess sind Beharrlichkeit in Verbindung mit Flexibilität und Kompromissbereitschaft (ebd.).

2.4.4 Zusammenfassung und Fazit

Den meisten Jugendlichen gelingt es, den Übergang ins Berufsleben ohne grosse Schwierigkeiten zu meistern. Mit Unterstützung der Bezugspersonen trifft der Jugendliche Entscheidungen und stellt sich den Selektionsprozessen. In dieser Phase der beruflichen Orientierung erleben die Jugendlichen auch grosse körperliche Veränderungen.

Das soziale Netz hat in dieser Zeit eine grosse Bedeutung. Familie, Lehrpersonen und Freunde sind im Berufsfindungsprozess eine grosse Unterstützung. Verschiedene Hürden müssen überwunden

und Entscheide getroffen werden. Oft sind Schülerinnen und Schüler gezwungen, Kompromisse einzugehen oder ihre Ansprüche anzupassen.

Die körperliche Veränderung und der Übertritt ins Berufsleben sind Risikofaktoren, durch welche die Jugendlichen einer erhöhten Belastung ausgesetzt sind.

Verschiedene Risikosituationen können den Berufswahlprozess erschweren oder verzögern. Entscheidend ist die Haltung der Jugendlichen selber im Umgang mit den erschwerten Umständen, sowie die Unterstützung, welche sie aus dem sozialen Umfeld erhalten. Beharrlichkeit, Kompromissbereitschaft, Flexibilität und differenzierte Informationen über den Beruf sind Schutzfaktoren und effiziente Bewältigungsstrategien.

Die Berufswahl ist eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten und kann zu Belastungen führen, welche ein hohes Mass an Bewältigungskompetenzen erfordern. Das soziale Umfeld und die Lehrpersonen müssen Risikosituationen erkennen und die Jugendlichen begleiten. Risikosituationen können vermehrt dann auftreten, wenn die sozialen Ressourcen gering sind. Die Unterstützung durch die Lehrpersonen ist in diesen Situationen von bedeutender Relevanz und kann ein wichtiger Schutzfaktor sein.

3. Situationsanalyse

In diesem Kapitel werden die Aufträge der Sekundar- und der Realschule näher erläutert. Beide Schultypen übernehmen im Vorfeld der Berufswahl bedeutende Aufgaben. Die Daten der Gemeinden Gams und Vilters-Wangs werden von den Autorinnen bei den beteiligten Lehrpersonen und dem Schulsekretariat ermittelt und in Tabellenform dargestellt. Die Ergebnisse geben Auskunft über die Vorbildung und die Berufswahl der Jugendlichen und werden mit Statistiken der Region und des Kantons St. Gallen verglichen. Dabei wird den Perspektiven der Jugendlichen aus der Realschule besondere Beachtung geschenkt.

3.1 Oberstufe im Kanton St. Gallen

Die Sekundarstufe 1, im Kanton St. Gallen Oberstufe genannt, schliesst an die 6. Primarschulklasse an und dauert drei Jahre. Das bestehende Oberstufenmodell stammt aus dem Jahr 1974. Mit diesem immer noch aktuellen System wurden damals die Sekundar- und die Realschule in Oberstufenzentren zusammengeführt, um eine engere Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Schultypen zu gewährleisten. Nach diesem immer noch aktuellen Modell werden im Kanton St. Gallen die SuS der Sekundarstufe 1 in zwei getrennten Schultypen unterrichtet. Davon besuchen traditionell ca. zwei Drittel die Sekundarschule und ein Drittel die Realschule.

Der Flyer des Bildungsdepartements des Kantons St. Gallen „Elterninformation Übertritt in die Oberstufe“ (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2003) definiert die Stärken der Realschule wie folgt:

Die Realschule vermittelt eine umfassende Grundausbildung, fördert die Lernbereitschaft und stärkt das Vertrauen der Jugendlichen in ihre eigene Leistungsfähigkeit. Sie vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung im sprachlichen, mathematischen, naturwissenschaftlichen und musischen Bereich. Sie bereitet auf das Erwerbsleben für handwerkliche, industriell-gewerbliche und dienstleistungsorientierte Berufe vor. (vgl. Bildungsdepartements des Kantons St. Gallen, 2003)

Laut heutigen Erkenntnissen bietet das typengetrennte Oberstufenmodell den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern klare Vorteile. Für Lernende am Ende des Begabungsspektrums hat sich dieses Modell jedoch wenig bewährt. Im Kanton St. Gallen ist die Risikogruppe mit tiefem Leistungsstand im Vergleich zu anderen Kantonen zu hoch. Da die Zuweisungsverfahren nicht allen Kindern gerecht werden, besuchen viele Lernende die Realschule, obwohl sie die Voraussetzungen hätten, eine Sekundarschule zu besuchen. Kinder aus sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten werden irrtümlicherweise häufig der Realschule zugewiesen. Durch die fehlende horizontale Durchlässigkeit ist eine nachträgliche Korrektur nur erschwert möglich.

Der internationale Schulleistungsvergleich Pisa (2006) zeigt auf, dass Schweizer SuS in der Volksschule ungenügend auf die Berufswelt vorbereitet werden. 15-20% der Jugendlichen haben am Ende der obligatorischen Schulzeit nicht die Kenntnisse und Fähigkeiten für eine volle Teilnahme an der Wissensgesellschaft erworben. Die Pisa-Studie entfachte intensive Diskussionen über die verschiedenen Oberstufenmodelle.

3.2 Zwei Schultypen im Wandel der Zeit

Sowohl pädagogische Überlegungen als auch gesellschaftliche Veränderungen machten eine Anpassung des bisherigen Konzeptes nötig. Mit dem Nachtrag zum Promotions- und Übertrittreglement vom 15. Februar 2012 hat der Erziehungsrat des Kantons St. Gallens die rechtlichen Grundlagen für die Einführung von Oberstufenmodellen mit Niveaugruppen geschaffen. Der Nachtrag hält fest, dass der Schulrat durch Reglement zu bestimmen hat, ob die Oberstufe mit oder ohne Niveaugruppen geführt wird.

Beim Oberstufenmodell mit Niveaustufen werden die Stammklassen nach wie vor in Sekundar- und Realschule aufgeteilt. Niveaugruppen können in den Fächern Mathematik und/oder Englisch eingeführt werden. Dies gewährt eine höhere Durchlässigkeit. Der Unterricht erfolgt in den Niveaufächern in Niveaugruppen (e=erhöhte Anforderungen, m=mittlere Anforderungen, g=grundlegende Anforderungen).

Bei der kooperativen, typengetrennten Oberstufe erfolgt eine Zusammenarbeit der beiden Typen insbesondere bei Veranstaltungen und bei Wahlfächern. Die Real- und Sekundarklassen sind örtlich nicht getrennt (vgl. Bildungsdepartement, 2012).

Kooperative, typengetrennte Oberstufe

Kooperative Oberstufe mit Niveaugruppen

Abbildung 3 Oberstufenmodelle im Kanton St. Gallen

Die Kriterien zur Beurteilung der Oberstufenmodelle orientieren sich einerseits an pädagogischen Zielen, die mit einer erhöhten Durchlässigkeit der Oberstufenstrukturen generell angestrebt werden. Dazu zählen insbesondere eine höhere Chancengleichheit der Schule sowie eine individuellere Förderung der SuS. Andererseits werden auch organisatorische Aspekte (Bedingungen an die Schul-

grösse) sowie besondere Ziele einbezogen, die im Kanton St. Gallen mit dem Projekt Oberstufenstruktur angestrebt werden.

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen werden die kantonalen Weisungen für die Fördermassnahmen in der Volksschule definiert. Diese verbindlichen Rahmenbedingungen tragen so zu einer einheitlichen Ausrichtung der Fördermassnahmen und zur Einhaltung grundlegender Standards bei.

Mit der integrativen Schulform im Kanton St. Gallen wird eine optimale Partizipation aller Kinder und Jugendlichen in der Volksschule angestrebt. Die Fördermassnahmen werden so angesetzt, dass möglichst viele SuS gemeinsam an der Bildung teilhaben können und der Umgang mit heterogenen Klassen gestärkt und unterstützt wird.

Bevor eine Massnahme eingeleitet wird, wird der Förderbedarf mittels einer Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst ermittelt. Bei der Umsetzung der Massnahmen sind vorgängig alle niederschweligen Lösungen zu prüfen. In der Oberstufe werden für alle SuS die Lernziele der Regelklasse angestrebt.

Der Klassenunterricht ist der primäre Ort zur Prävention von Schulschwierigkeiten und zur Durchführung erster Fördermassnahmen. Für die Lernenden mit besonderem Förderbedarf werden individuelle Lernziele gemäss förderdiagnostischen Grundsätzen festgelegt. Der Förderunterricht ist stets auf den Lerninhalt der Stammklasse abgestimmt. Zeigen die Massnahmen im Rahmen des Klassenunterrichts nicht den gewünschten Erfolg, werden zusätzliche Formen der Förderung festgelegt und die Beratung durch externe Stellen beigezogen.

Während der Lehre werden SuS mit besonderem Förderbedarf weiterhin durch die schulische Heilpädagogin unterstützt. Die Heilpädagogin steht auch den Eltern, dem Lehrbetrieb und der Berufsschule bei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Anforderungen in einem beratenden Sinn zur Verfügung (vgl. Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallens, 2006).

3.3 Kantonale Kriterien für Übertritte

Nach der sechsten Primarklasse erfolgt der Übertritt in die Oberstufe (Sekundarstufe 1). Die Zuweisung in die Sekundarstufe 1 erfolgt auf Empfehlung der Klassenlehrperson anhand des Entwicklungsstandes, des Notenbildes sowie den Beobachtungen im Unterricht. Wichtige Anhaltspunkte bei den Beobachtungen bilden Auffassungsgabe, Leistungsvermögen, Arbeitsverhalten, Durchhaltewille und Motivation. Bei der ganzheitlichen Beurteilung können auch Orientierungsarbeiten (Testsystem 'Klassencockpit' zur Qualitätssicherung im Volksschulbereich) miteinbezogen werden.

Die Empfehlungen werden im Elterngespräch erläutert und diskutiert und den Eltern vor der Verfügung schriftlich bekanntgegeben. Sind die Eltern mit der Empfehlung nicht einverstanden, haben sie das Recht zur Stellungnahme bei der zuständigen Schulbehörde und bei der „Rekursstelle Volksschule“ (vgl. Amt für Volksschule, 2013).

Für den Übertritt aus der 6. Klasse in die Sekundarschule gilt die Empfehlung, mindestens die Note 4,5 in den Fächern Mathematik, Sprachen und Mensch und Umwelt vorzuweisen.

In der Oberstufe sind Übertritte zwischen Real- und Sekundarschulen am Ende jedes Semesters möglich. Für den Typenwechsel von der Real- in die Sekundarschule gilt das Empfehlungsverfahren

am Ende der ersten Realklasse. Leistungsstarke und motivierte SuS der Oberstufe können gemäss der verankerten Durchlässigkeit nach festgelegten Bedingungen in den anderen Oberstufentyp der Gemeinde übertreten.

Das Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen schreibt:

Ein Wechsel von der Sekundar- in die Realschule findet statt, wenn der Durchschnitt aus den Leistungsnoten der Fachbereiche nicht oder nur knapp genügend ist und die Gesamtbeurteilung kein erfolgreiches weiteres Bestehen der SuS in der Sekundarschule vermuten lässt. Ein Wechsel von der Realschule in die Sekundarschule findet statt, wenn der Durchschnitt aus den Leistungsnoten der Fachbereiche gut bis sehr gut ist und die Gesamtbeurteilung ein erfolgreiches Bestehen der SuS in der Sekundarschule vermuten lässt. (vgl. Bildungsdepartement des Kanton St. Gallen, 2012)

Leistungsschwache Lernende, welche die Promotion nicht erfüllen müssen auf Ende des Schuljahres den Schultyp wechseln. Freiwillige Wechsel sind auch nach einem Semester möglich.

3.4 Aufträge der Sekundar- und der Realschule im Kanton SG

Die Oberstufe bereitet die SuS auf eine Berufsausbildung oder den Besuch einer weiterführenden Schule vor. Beide Schultypen vermitteln eine breit abgestützte Allgemeinbildung. Die Unterschiede der beiden Schultypen bestehen in den Ansprüchen an die intellektuellen Fähigkeiten, in der Art und Weise der Förderung.

Laut Broschüre „Die Volksschule im Kanton St. Gallen“ (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2013) unterscheiden sich die zwei Oberstufentypen in den folgenden Bereichen:

Realschule

Die Realschule bereitet auf das Erwerbsleben für handwerkliche, industriell-gewerbliche und dienstleistungsorientierte Berufe vor. In der Realschule werden die gleichen Fachbereiche wie in der Sekundarschule unterrichtet. Den Lernenden stehen jedoch grössere Zeitgefässe zur Verfügung, um die Lerninhalte zu vertiefen. Bei besonders guten schulischen Leistungen können Lernende aus der Realschule nach der 1. Realklasse die 1. Sekundarklasse besuchen oder nach zwei Jahren Realschule in die 2. Sekundarklasse übertreten. Der Berufswahlprozess wird von den Lehrpersonen eng begleitet und ist ein zentrales Thema im Unterricht. Die Realschule ist die Vorbildung für die Berufslehren mit EBA und EFZ.

Sekundarschule

Die Sekundarschule bildet die Grundlage für Berufslehren und Berufsmaturität sowie für weiterführende Schulen. Sie eignet sich für SuS, welche gute schulische Leistungen, Ausdauer, erhöhte Lernbereitschaft und Interesse vorweisen können. Sie vermittelt eine Grundausbildung mit erhöhten An-

forderungen in sprachlicher, mathematischer, naturwissenschaftlicher und musischer Richtung. Sie bildet die Grundlage sowohl für Berufslehren mit oder ohne Berufsmaturität als auch für weiterführende Schulen.

Niveaugruppen

Oberstufen haben die Möglichkeit, Englisch und/oder Mathematik in leistungsgetrennten Niveaugruppen zu unterrichten. Die SuS sind weiterhin einer Stammklasse in der Real- oder Sekundarschule zugeteilt. Wechsel zwischen den Niveaugruppen und zwischen Real- und Sekundarschule können am Ende jedes Semesters erfolgen. Bei Oberstufen, die ohne Niveaugruppen geführt werden, ist ein Wechsel zwischen Real- und Sekundarschule in der Regel nur am Ende der Probezeit oder jeweils am Schuljahresende möglich (vgl. Bildungsdepartement des Kanton St. Gallens, 2013).

3.5 Realschule und Sekundarschule im Vorfeld der Berufswahl

Die bevorstehende Berufswahl spielt für die Jugendlichen in der Oberstufe eine entscheidende Rolle. In diesem wichtigen Entwicklungsprozess werden die SuS von Seiten der Eltern, der Schule und der Berufsberatung unterstützt. Der Berufswahlunterricht in der Klasse, der Besuch im Berufsinformationszentrum (BIZ) und der Besuch der Ostschweizer Bildungsausstellung (OBA) unterstützen die Jugendlichen in ihrer Berufsfindung.

Das Bildungsdepartement schiebt dazu:

Die Verantwortung für die Berufswahl liegt bei den Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten. Die Klassenlehrperson sorgt im Rahmen des Bildungsauftrags für die Koordination der Aktivitäten der verschiedenen Akteure (Schülerin oder Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrbetriebe, Berufs- und Laufbahnberatung usw.) und begleitet die Schülerinnen und Schüler im Prozess der beruflichen Orientierung und der Lehrstellensuche. (vgl. Bildungsdepartement, 2015)

Dieser Prozess löst bei Eltern und Jugendlichen viel Druck aus, herrscht doch noch an vielen Orten die Meinung, dass man die Sekundarschule besucht haben muss, um Erfolg im Berufsleben haben zu können. Unter diesem Druck der Gesellschaft erzwingen viele Eltern um beinahe jeden Preis einen Besuch der Sekundarschule.

Die heutige Situation belegt aber, dass viele Jugendliche aus der Realschule anspruchsvolle Berufe erlernen können. Es steht jedem Lehrmeister frei, einen Real- oder einen Sekundarschüler einzustellen. Grundsätzlich ist alles möglich. Laut BIZ gibt es nur wenige Berufe, welche nur nach dem Besuch der Sekundarschule erlernt werden können. Hingegen gibt es sehr viele Berufe, die sowohl ein guter Realschüler als auch ein Sekundarschüler erlernen kann. Eine Übersicht der Berufe soll hier Auskunft geben. Viele Berufe werden zudem für die schwächeren SuS mit EBA angeboten. Für diese Lehrlinge bietet die Realschule die schulische Nachbetreuung an, welche die Jugendlichen auch nach der obligatorischen Schulzeit begleitet und unterstützt

3.6 Oberstufe Gams und Vilters-Wangs

Beide Schulgemeinden entschieden sich gegen das Niveaumodell und halten am traditionellen Modell mit der typengetrennten Oberstufe fest.

Folgende Argumente sprechen in den oben genannten Schulgemeinden für die Weiterführung des traditionellen Modells:

- Die Zeit, welche die SuS in der Stammklasse verbringen dürfte für die Identifikation mit der Klasse bedeutsam sein. Dies wirkt sich wiederum auf ein positives Klassenklima aus.
- Die Klassenlehrerfunktion kann besser wahrgenommen werden.
- Organisatorische Aufgaben wie die Erstellung des Stundenplans, die Kommunikation mit den Eltern und die Zuteilung der SuS würden anspruchsvoller und zeitaufwändiger.

Da das gewählte Modell weniger durchlässig ist, hat die Erstzuteilung von der Primar- in die Sekundarstufe 1 besonders sorgfältig zu erfolgen.

3.7 Daten der Schulgemeinden Gams und Vilters-Wangs

Die Erhebungen dienen der Situationsanalyse der Berufswahl in den beiden Gemeinden und stellen die Ausgangslage im Vergleich Realschule und Sekundarschule dar. Die Autorinnen haben auf Basis von Recherchen die Daten der beiden Gemeinden gesammelt und zusammengetragen. So sind die verschiedenen Tabellen entstanden, welche über die aktuelle Situation in den beiden Gemeinden Auskunft geben.

Die Statistiken geben den Überblick, wer nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit welchen Beruf erlernt, wobei auch berücksichtigt wird, welcher Anteil der SuS eine weiterführende Schule besucht. In der Realschule beschränkt sich die Umfrage auf die Erfassung der Berufswahl, unter Berücksichtigung der Lehrberufe mit EFZ und EBA. Besondere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Daten erhalten die SuS, welche einen Wechsel von der Sekundar- in die Realschule vollzogen haben. Das gleiche gilt für die SuS, welche von der Real- in die Sekundarschule gewechselt haben. Die Unterschiede der beiden Schulgemeinden werden verglichen und festgehalten.

Zum besseren Verständnis werden bei verschiedenen Berufen die Bezeichnungen EBA oder EFZ ergänzt, obwohl die meistens Berufsbezeichnungen die Grundbildung bereits genau definiert (Detailhandelsfachfrau/-mann, Detailhandelsassistent/-in, Forstwart/-in, Forstpraktiker/ -in). Die Ergänzungen der Berufsbezeichnungen EFZ und EBA im Jahresbericht Qualifikationsverfahren des Gewerbeverbandes und in den Unterlagen der Fachstelle für Statistik werden übernommen.

3.7.1 Statistik Schulabgänger Schulen Vilters-Wangs und Gams

Mit den Statistiken der beiden Gemeinden werden die Vorbildungen der Jugendlichen bei Eintritt in die Lehre zusammengestellt und eine Berufs-Hitparade für den Zeitraum 2010–2015 ermittelt. In den Rängen 1-4 werden die Berufsausbildungen EFZ und EBA sowie das Profil E und B der kaufmännischen Ausbildung zusammengefasst. Die Statistik gibt Auskunft über alle erlernten Berufe im betreffenden Zeitraum und bildet die Basis für die weiteren Analysen der Daten. Die Ergebnisse der Nachforschungen der Autorinnen werden in folgender Tabelle dargestellt.

Tabelle 1 Berufs-Hitparade 2010–2015 in den Gemeinden Gams und Vilters-Wangs

Berufs-Hitparade 2010–2015 in den Gemeinden Gams und Vilters-Wangs												
	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
G/V (Gams/Vilters-Wangs)	G/V	G/V	G/V	G/V	G/V	G/V	G/V	G/V	G/V	G/V	G/V	G/V
	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real
1. Rang Kaufmann/-frau Profil E+B Total 72 Lernende Gams: 31 Lernende Vilters-Wangs: 41 Lernende	3/2	0/3	4/6	3/1	2/10	1/2	3/5	0/1	5/3	3/3	4/5	3/0
2. Rang Polymechniker/ EFZ Total 39 Lernende Gams: 24 Lernende Vilters-Wangs: 15 Lernende	2/2	1/0	2/1	1/4	2/0	3/2	3/1	2/1	1/2	3/1	2/1	2/0
3. Rang Detailhandelsfachmann/-frau EFZ und Detailhandelsassistent/-in EBA Total 28 Lernende (24 EFZ, 4 EBA) Gams: 12 Lernende (10 EFZ, 2 EBA) Vilters-Wangs: 16 Lernende (14 EFZ, 2 EBA)		0/4 1/2	1/0	1/1 1/0	0/1	2/0	0/2	2/1	0/1	0/1	1/2	3/1
4. Rang Fachmann/-frau Gesundheit EFZ Assistent/-in Ges. und Soz. EBA Total 25 Lernende (24 EFZ, 1 EBA) Gams: 9 Lernende (alle EFZ) Vilters-Wangs: 16 Lernende (15 EFZ, 1 EBA)	0/1	0/1	1/4	1/1			0/3	1/2 0/1	1/2	1/1	2/0	2/0
5. Rang Elektroinstallateur/ -in EFZ Total 12 Lernende	0/1		1/2	2/0	1/1		0/1	0/1	0/1		0/1	
6. Rang Zimmermann/Zimmerin EFZ Total 11 Lernende	2/0				1/1	1/0	1/1	1/0	1/0	1/0		0/1
6. Rang Konstrukteur/-in EFZ Total 11 Lernende	0/1	1/0	0/1				1/2		1/1		2/1	

	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
G/V (Gams/Vilters-Wangs)												
Koch/Köchin EFZ	1/0	0/1				0/1	1/1			0/1	1/1	0/1
Total 9 Lernende												
Med. Praxisassistentin EFZ	1/2			0/1	2/0		1/1					
Total 8 Lernende												

2010-2015 pro Beruf 7 Lernende	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Dentalassistentin EFZ		0/1		1/1		1/1				0/1	1/0	
Maurer/-in EFZ		0/1		2/0						1/0	1/0	1/1
Sanitärinstallateur EFZ		1/0		1/1	0/1			0/2		1/0		

2010-2015 pro Beruf 6 Lernende	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Schreiner/-in EFZ	1/0	0/1	1/0				1/0			0/2		
Coiffeur/Coiffeuse EFZ					0/1			1/0			1/0	2/1
Automobilfachmann/-frau EFZ	0/1	0/2						1/0		0/1		0/1

2010-2015 pro Beruf 5 Lernende	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Zeichner/-in EFZ	0/1				0/1		1/0		1/1			
Laborant/-in EFZ			0/1		0/1		0/1		0/1			0/1
Elektroniker/-in EFZ			2/0				3/0					
Landmaschinenmechaniker/-in EFZ	0/1							1/0		0/1	0/2	

2010-2015 pro Beruf 4 Lernende	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Montage-Elektriker/-in EFZ		0/2		1/0								0/1
Anlagen-&Apparatebauer/-in EFZ				1/0		1/0				1/0		0/1
Informatiker/ -in EFZ							2/1		1/0			
Landwirt EFZ		0/1	1/0	1/0					1/0			
Automatiker EFZ			1/0	0/1	0/1		1/0					

2010-2015 pro Beruf 3 Lernende	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Maler/-in EFZ								1/1		0/1		
Automobilmechatroniker/-in EFZ							1/1			1/0		

2010-2015 pro Beruf 3 Lernende (Fortsetzung)	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Florist/-in EFZ		0/1									0/2	
Metallbauer EFZ		1/0				1/0			0/1			
Logistiker/-in EFZ		1/0		1/0		1/0						
Steinmetz/-in EFZ						0/1		1/0		0/1		
Bäcker-Konditor-Confiseur/-in EFZ								1/0		0/1		0/1
Physiklaborant/-in EFZ	0/1							0/1			0/1	

2010-2015 pro Beruf 2 Lernende	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Produktionsmechaniker/-in EFZ								0/1		0/1		
Gärtner EFZ								0/1				0/1
Fachmann/-frau Betreuung EFZ				0/1								1/0
Hotelfachmann/-frau EFZ												1/0
Plattenleger/-in										0/1		0/1
Forstwart EFZ			0/1		1/0							
Geomatiker EFZ					1/0				0/1			
Metallbaupraktiker EBA		1/0				1/0						
Restaurationsfachmann/-frau EFZ		1/0						1/0				

2010-2015 pro Beruf 1 Lernende/-r	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Tierpfleger EFZ										1/0		
Schreiner Praktiker EBA										1/0		
Kaminfeger EFZ										1/0		
Logistiker Praktiker EBA												1/0
Strassenbauer/-in							0/1					
Haustechnikpraktiker/-in EBA												0/1
Polybauer/-in EFZ												0/1
Pharma-Assistent/-in											0/1	
Augenoptiker/-in EFZ											0/1	
Spengler/-in EFZ											0/1	
Multimediaelektroniker EFZ			1/0									
Lackierassistent EBA						1/0						
Chemie-und Pharmatechnologe					1/0							
Coiffeur/Coiffeuse EBA				1/0								
Gebäudetechnikplaner/-in					1/0							
Fachmann/-frau Information und Dokumentation EFZ					1/0							
Fleischfachassistent/-in EBA							1/0					
Baumaschinenmechaniker/-in EFZ							1/0					
Polygraf/-in EFZ											1/0	
Säger Holzindustrie EFZ							0/1					
Assistent/-in Ges. und Soz. EBA								0/1				

2010-2015 pro Beruf 1 Lernende-r (Fortsetzung)	2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	G/V											
	Sek	Real										
Automobilassistent/-in EBA										0/1		
Fotofachmann/-frau EFZ									0/1			
Carosseriespengler/-in EFZ							0/1					
Mediamatiker/-in EFZ							0/1					
Küchenangestellte EBA							0/1					
Drogist/-in EFZ					0/1							
Fachmann Hauswirtschaft EFZ					0/1							
Bühnentänzerin EFZ					0/1							
Telematiker/-in EFZ				0/1								
Gestalter/-in Werbetechnik EFZ			0/1									
Elektroplaner/-in EFZ	0/1											
Gebäudetechnikplaner/-in EFZ	0/1											
Automatiker/-in EFZ	1/0											
Hochbauzeichner/-in EFZ	0/1											
Kleinklasse/ Pferdewart EBA												1/0
Landwirt/-in EBA		1/0										
Autolackierer/-in EFZ		0/1										
Weiterführende Schulen	1/2		1/1		0/2		1/1		3/10		1/7	
Brückenangebot, Praktikum ...	1/1	1/2	2/1	3/3	1/1	3/0	0/2	4/1	2/1	4/3	1/2	0/0
Sucht Lehrstelle		2/0		0/1		0/3		1/2		0/2	0/1	
Datensatz fehlt			0/2		0/4	0/1	0/2			0/3	0/1	

In beiden Gemeinden steht die kaufmännische Lehre ganz zuoberst auf der Hitliste. Mit total 72 Lernenden im Zeitraum von 2010–2015 werden in diesem Bereich beinahe doppelt so viele Berufsleute ausgebildet wie im Beruf des Polymechnikers/der Polymechnikerin, der auf dem 2. Rang steht. Die Ausbildungen EFZ im Detailhandel und im Fachbereich Gesundheit wurden in beiden Gemeinden von genau gleich vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern gewählt. Zählt man die gleichen Ausbildungen mit EBA dazu, so figuriert die Berufsausbildung im Detailhandel auf Rang 3, gefolgt von der Ausbildung im Fachbereich Gesundheit auf dem 4. Rang.

Vergleicht man die Berufswahl der Jugendlichen gemeindeintern, so stehen diese Berufe in beiden Gemeinden überall zuoberst auf der Hitliste. Einzig in Vilters-Wangs wäre der Polymechniker mit einem minimalen Unterschied auf dem 4. Rang. Alle diese Berufe werden in beiden Gemeinden sowohl von Sekundar- als auch von Realschülerinnen und -schülern erlernt.

3.7.2 Vorbildung der Lernenden in den meist gewählten Berufsausbildungen

Aus untenstehender Darstellung ist ersichtlich, welches die Vorbildung der Jugendlichen in den 15 meist erlernten Berufen mit EFZ ist. In diesen 15 Berufsausbildungen sind sowohl Lernende mit Vo-

bildung Real- als auch Sekundarschule vertreten. Das Total zeigt, wie viele Lernende aus Gams und Vilters-Wangs insgesamt diesen Beruf in den letzten fünf Jahren erlernt haben. Die Darstellung wurde aus den Daten in Kapitel 3.7.1 ermittelt.

Tabelle 2 Vorbildung der Schüler/-innen in den meist gewählten Berufen EFZ, 2010-2015

Vorbildung der Schüler/-innen in den meist gewählten Berufen EFZ der Gemeinden Gams und Vilters-Wangs 2010-2015						
1. Rang	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Kaufmann/-frau EFZ E+B	Sek 21	Real 10	Sek 31	Real 10	Sek 52	Real 20
Total 72 Lernende						
2. Rang	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Polymechaniker/ -in EFZ	Sek 12	Real 12	Sek 7	Real 8	Sek 19	Real 20
Total 39 Lernende						
3. Rang	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Detailhandelsfachmann/-frau EFZ	Sek 2	Real 8	Sek 6	Real 8	Sek 8	Real 16
Total 24 Lernende						
	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Fachmann/-frau Gesundheit EFZ	Sek 4	Real 5	Sek 10	Real 5	Sek 15	Real 10
Total 24 Lernende						
	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Elektroinstallateur/ -in EFZ	Sek 2	Real 2	Sek 7	Real 1	Sek 9	Real 3
Total 12 Lernende						
	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Zimmermann/Zimmerin EFZ	Sek 5	Real 3	Sek 2	Real 1	Sek 7	Real 4
Total 11 Lernende						
	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Konstrukteur/-in EFZ	Sek 4	Real 1	Sek 6	Real 0	Sek 10	Real 1
Total 10 Lernende						
	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Koch/Köchin EFZ	Sek 3	Real 0	Sek 2	Real 4	Sek 5	Real 4
Total 9 Lernende						
	Gams		Vilters-Wangs		Total	
Med. Praxisassistentin EFZ	Sek 4	Real 0	Sek 3	Real 1	Sek 7	Real 1
Total 8 Lernende						

Dentalassistentin EFZ Total 7 Lernende	Gams		Vilters-Wangs		Total	
	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real
	1	2	0	4	1	6
Maurer/-in EFZ Total 7 Lernende	Gams		Vilters-Wangs		Total	
	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real
	1	4	0	2	1	6
Sanitärinstallateur EFZ Total 7 Lernende	Gams		Vilters-Wangs		Total	
	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real
	0	3	1	3	1	6
Schreiner/-in EFZ Total 6 Lernende	Gams		Vilters-Wangs		Total	
	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real
	3	0	0	3	3	3
Coiffeur/Coiffeuse EFZ Total 6 Lernende	Gams		Vilters-Wangs		Total	
	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real
	1	3	1	1	2	4
Automobilfachmann/-frau EFZ Total 6 Lernende	Gams		Vilters-Wangs		Total	
	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real
	0	1	1	4	1	5

Die kaufmännische Ausbildung ist fest in Hand der Sekundarschüler/-innen. Nur knapp ein Drittel der Lernenden kommt aus der Realschule. Beim Beruf Polymechniker sind die Vorbildungen ausgeglichen, während die Realschüler/-innen im Detailhandel und die Sekundarschüler/-innen im Fachbereich Gesundheit mehr vertreten sind. Auch die Berufe Konstrukteur/-in und medizinische Praxisassistentin wird vor allem von Schulabgängern der Sekundarschule erlernt. Dafür dominieren die Realschüler/-innen in den Berufsausbildungen zur Dentalassistentin, zum Maurer, Sanitärinstallateur und Automobilfachmann. Zwei Drittel der zukünftigen Coiffeure und Coiffeusen kommen aus der Realschule, hingegen haben nur ein Drittel der zukünftigen Elektroinstallateure und Zimmerleute die Realschule besucht. Die Vorbildung der Köche/Köchinnen und Schreiner/-innen ist ausgeglichen.

In beiden Gemeinden wurden von den Jugendlichen im Zeitraum von 2010-2015 achtzig verschiedene Berufe erlernt. Aufschlussreich ist zu untersuchen, mit welcher Vorbildung die verschiedenen Berufe erlernt wurden.

Die Berufe Elektroniker/-in, Zeichner/-in, Informatiker/-in und Physiklaborant/-in liegen ganz in der Hand von Sekundarschülern/-innen. Forstwart EFZ und Geomatiker sind ebenfalls Berufe, die nur mit Vorbildung Sekundarschule erlernt wurden. Allerdings wählten im untersuchten Zeitraum nur je zwei Jugendliche diese Berufsausbildungen. In allen anderen Berufen sind die Realschülerinnen/-schüler vertreten. Berufe, welche von nur einem Jugendlichen erlernt wurden, werden bei dieser Statistik nicht berücksichtigt.

3.7.3 Vorbildung der Schulabgänger in den Gemeinden Gams und Vilters-Wangs

In den Gemeinden Gams und Vilters-Wangs gibt es nur wenige Berufe, welche ausschliesslich von Schulabgängern der Sekundarschule erlernt werden. Die Recherchen der Autorinnen geben einen Überblick der Vorbildung der Lernenden in den verschiedenen Berufsausbildungen. Daraus ist der Anteil Lernende aus der Real- und Sekundarschule in den einzelnen Berufen ersichtlich. Die Resultate ergeben sich aus den Daten der Tabelle 3.7.1. Berufe, welche von nur einem Jugendlichen erlernt wurden, werden bei dieser Statistik nicht berücksichtigt.

Die Berufe Elektroniker/-in, Zeichner/-in, Informatiker/-in und Physiklaborant/-in liegen ganz in der Hand von Sekundarschülern/-innen. Forstwart EFZ und Geomatiker/-in sind ebenfalls Berufe, die nur mit Vorbildung Sekundarschule erlernt wurden. Allerdings wählten im untersuchten Zeitraum nur je zwei Jugendliche diese Berufsausbildungen. In allen anderen Berufen sind die Realschülerinnen/-schüler vertreten. Insgesamt sind es also sechs verschiedene Berufe, welche in den beiden Gemeinden ausschliesslich von Sekundarschülern/-innen erlernt wurden. Total wählten von den rund 450 Schulabgängern/-innen im Zeitraum von 2010-2015 lediglich 16 Jugendliche diese Ausbildungswege. Dies entspricht einem Anteil von 3.5%.

Tabelle 3 Lernende der Sekundar- und der Realschule in den verschiedenen Berufen, 2010-2015

Lernende der Sekundar- und der Realschule in den verschiedenen Berufen 2010–2015 der Gemeinden Gams und Vilters-Wangs

Berücksichtigt wurden nur Ausbildungen, welche von mindestens zwei Jugendlichen gewählt wurden.

Folgende Berufe wurden zu 100% von SuS aus der Sekundarschule erlernt.			Bis zu 25% der Lehrlinge kommen aus der Realschule SuS.		
Beruf	Sek	Real	Beruf	Sek	Real
Elektroniker/-in EFZ	5	0	Kaufmann/-frau EFZ E+B	52	20
Zeichner/-in	4	0	Elektroinstallateur/ -in	9	3
Informatiker/-in	4	0	Konstrukteur/-in	10	1
Physiklaborant/-in EFZ	3	0	Med. Praxisassistentin EFZ	7	1
Forstwart EFZ	2	0	Laborant/-in	4	1
Geomatiker EFZ	2	0	Landmaschinenmechaniker/-in EFZ	3	1
			Automatiker EFZ	3	1

Etwa 30-45% der Lehrlinge dieser Berufe kommen aus der Realschule.			Diese Berufe wurden etwa zu 50% von SuS aus beiden Schultypen erlernt.		
Beruf	Sek	Real	Beruf	Sek	Real
Fachmann/-frau Gesundheit EFZ	15	10	Polymechaniker/ -in	19	20
Zimmermann/Zimmerin	7	4	Schreiner/-in	3	3
Koch/Köchin	5	4	Landwirt EFZ	2	2
Automobilmechatroniker/-in EFZ	2	1	Fachmann/-frau Betreuung EFZ	1	1
			Hotelfachmann/-frau EFZ	1	1

Etwa 60% der Lehrlinge kommen aus der Realschule SuS.			Mehr als 75 % der Lehrlinge dieser Berufe kommen aus der Realschule.		
Beruf	Sek	Real	Beruf	Sek	Real
Detailhandelsfachmann/-frau EFZ	8	16	Dentalassistentin EFZ	1	6
Coiffeur/Coiffeuse	2	4	Maurer/-in	1	6
			Sanitärinstallateur EFZ	1	6
			Automobilfachmann/-frau	1	5

Folgende Berufe zu 100% von SuS aus der Realschule erlernt.		
Detailhandelsassistent/-in EBA	0	4
Montage-Elektriker/-in EFZ	0	4
Anlagen-&Apparatebauer/-in	0	4
Logistiker/-in EFZ	0	3
Steinmetz/-in EFZ	0	3
Bäcker-Konditor-Confiseur/-in	0	3
Maler/-in	0	3
Florist/-in	0	3
Plattenleger/-in	0	2
Metallbaupraktiker EBA	0	2
Restaurationsfachmann/-frau EFZ	0	2
Produktionsmechaniker/-in EFZ	0	2
Gärtner	0	2

Nur sehr wenige Berufe werden ausschliesslich von Schulabgängern der Sekundarschule erlernt. Realschüler/-innen sind in fast allen Berufen vertreten. Die Anzahl Sekundarschüler/-innen überwiegt in weiteren elf verschiedenen Berufen. Ausgeglichen ist die Verteilung der Vorbildung bei Polymechaniker/-in, Schreiner/-in, Landwirt/-in, Fachmann/-frau Betreuung EFZ und Hotelfachmann/-frau EFZ. In 20 weiteren Berufen überwiegt die Anzahl der Jugendlichen mit Vorbildung Realschule.

Die nächste Liste zeigt Berufe, welche in den Gemeinden Gams und Vilters-Wangs höchst selten erlernt wurden. Nur jeweils eine Schülerin oder ein Schüler wählte in den Jahren 2010–2015 diesen Berufsweg. Zum Teil sind es auch recht seltene Berufe. Die Anzahl der erlernten Berufe ist aus beiden Schultypen gleich. Zu beachten gilt jedoch, dass es sich bei den Berufen, welche von Jugendlichen der Realschule erlernt wurden, teilweise um Berufe handelt, die auch mit dem Zertifikat EFZ erlernt werden können.

Tabelle 4 Selten erlernte Berufe der Schulabgänger und Vorbildung 2010-2015

Selten erlernte Berufe der Schulabgänger in den Gemeinden Gams und Vilters-Wangs und Vorbildung der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum 2010–2015					
Beruf	Sek	Real	Beruf	Sek	Real
Pharma-Assistent/-in	1	0	Tierpfleger EFZ	0	1
Augenoptiker/-in	1	0	Schreiner Praktiker EBA	0	1
Spengler/-in EFZ	1	0	Kaminfeger EFZ	0	1
Multimediaelektroniker EFZ	1	0	Logistiker Praktiker EBA	0	1
Chemie-und Pharmatechnologe	1	0	Strassenbauer/-in	0	1
Gebäudetechnikplaner/-in	1	0	Haustechnikpraktiker/-in EBA	0	1
Fachmann/-frau Inf. und Doku.	1	0	Polybauer/-in EFZ	0	1
Polygraf/-in EFZ	1	0	Lackierassistent EBA	0	1
Säger Holzindustrie EFZ	1	0	Coiffeur/Coiffeuse EBA	0	1
Fotofachmann/-frau EFZ	1	0	Fleischfachassistent EBA	0	1
Mediamatiker/-in EFZ	1	0	Baumaschinenmechaniker/-in	0	1
Elektroplaner/-in EFZ	1	0	Assistent/-in Ges. und Soz. EBA	0	1
Gebäudetechnikplaner/-in EFZ	1	0	Automobilassistent/-in EBA	0	1
Automatiker/-in EFZ	1	0	Carosseriespengler/-in EFZ	0	1
Hochbauzeichner/-in	1	0	Küchenangestellte EBA	0	1
Gestalter/-in Werbetechnik EFZ	1	0	Telematiker/-in EFZ	0	1
Drogist/-in EFu	1	0	Pferdewart EBA	0	1
Fachmann Hauswirtschaft EFZ	1	0	Agrarpraktiker/in EBA	0	1
Bühnentänzerin EFZ	1	0	Autolackierer/-in (EFZ)	0	1

Es kann festgestellt werden, dass die Schulabgänger aus der Sekundarschule insgesamt 47 verschiedene Berufe gewählt haben, während Jugendliche aus der Realschule in 55 verschiedene Berufsausbildungen eingestiegen sind.

3.7.4 Maturitätsquoten

Die durchschnittliche Maturitätsquote in den Jahren 2011–2013 im Kanton St. Gallen liegt bei 13%. Die Anteile in den verschiedenen Wahlkreisen liegen zwischen 10,5% und 15,4%. SuS, welche in eine weitere Schule wechseln, sind nicht bei den Schulabgängern erfasst. Um ein Gesamtbild zu erhalten, werden diese SuS in dieser Arbeit auch aufgelistet.

Tabelle 5 Gymnasiale Maturitätsquote Kanton St. Gallen (Fachstelle für Statistik, 2015)

Gymnasiale Maturitätsquote Kanton St. Gallen	
Wohnort	Durchschnitt 2011-2013
Total Kanton	13,0 %
Wahlkreis St. Gallen	15,3%

Wahlkreis Rorschach	15,4%
Wahlkreis Rheintal	10,5%
Wahlkreis See-Gaster	13,3%
Wahlkreis Toggenburg	10,7%
Wahlkreis Wil	11,8%
Wahlkreis Werdenberg	13,3%
Buchs (SG)	12,4%
Gams	15,1%
Grabs	18,9%
Sennwald	8,6%
Sevelen	9,0%
Wartau	14,2%
Wahlkreis Sarganserland	13,4%
Bad Ragaz	13,2%
Flums	9,4%
Mels	12,2%
Pfäfers	10,9%
Quarten	11,8%
Sargans	14,8%
Vilters-Wangs	18,2%
Walenstadt	16,4%

Im Sarganserland hat Vilters-Wangs die höchste Maturitätsquote. Gams erreicht im Wahlkreis Werdenberg den zweithöchsten Wert. Beide Gemeinden liegen über dem kantonalen Durchschnitt. Vilters-Wangs hat nach Grabs sogar die zweithöchste Maturitätsquote im Kanton.

Die Statistiken der beiden Gemeinden zeigen, wie gross der Wechsel in die Kantonsschule nach der zweiten Sekundarstufe ist. Diese SuS sind nicht in den Statistiken der Schulabgänger erfasst und werden deshalb hier separat aufgeführt. Die Daten wurden durch Befragung der Lehrkräfte in den beiden Gemeinden zusammengetragen.

Tabelle 6 Wechsel in die Kantonsschule nach der 2. Sekundarklasse

Wechsel in die Kantonsschule nach der 2. Sekundarklasse						
Schule	2014/2015	2013/1014	2012/2013	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Gams	5	11	5	15	10	9
Vilters-Wangs	12	5	15	13	7	7
Insgesamt	17	16	20	28	17	16

3.8 Statistiken aus der Region

Die Auskünfte über die demografische Entwicklung und die Zahl der SuS in den verschiedenen Schultypen gehen aus den Unterlagen der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen hervor (vgl. Fachstelle für Statistik, 2015).

Der Anteil der SuS mit Schweizer Staatsbürgerschaft stellt die folgende Analyse der Ausbildungsmöglichkeiten in einen grösseren Kontext. Die Herkunft der Jugendlichen scheint ein bedeutsamer Faktor für den Besuch einer weiterführenden Schule zu sein. Die Verteilung der Anzahl SuS wird für die Sekundarstufen 1 und 2 dargestellt. Auch die Maturitätsquote der verschiedenen Gemeinden im Kanton gibt relevante Informationen.

Weitere Daten bietet die Jahresbericht des Kantonalen Gewerbeverbandes St. Gallen (vgl. Jahresbericht Qualifikationsverfahren, 2014) Jedes Jahr hält der Gewerbeverband in einem Bericht fest, wie viele Lernende die Abschlussprüfung ihrer Lehre erfolgreich bestanden haben. Die durchgeführten Abschlussprüfungen werden in den verschiedenen Berufen unter Einbezug der Schulbildung vor Lehreintritt analysiert. Dem besuchten Schultyp vor Eintritt in die Berufsausbildung wird besondere Beachtung geschenkt.

3.8.1 Verteilung der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1

Der Anteil der weiblichen Lernenden gibt eine weitere Möglichkeit der Situationsanalyse und zeigt weitere Aspekte der Berufsbildung auf. Die zwei Schultypen der Sekundarstufe 1 werden getrennt erfasst. Sekundarstufe 1 mit Grundansprüchen (Realschule) und mit erweiterten Ansprüchen (Sekundarschule) können so verglichen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Anzahl SuS der Oberstufe zwischen 2009 und 2014. Im Zeitraum 2009 bis 2012 ist eine Abnahme der Anzahl Jugendlichen in der Oberstufe festzustellen. Seit dem Schuljahr 2012/2013 sind die Zahlen in beiden Ausbildungsgängen auf konstantem Niveau.

Tabelle 7 Verteilung der Schüler/-innen in der Sekundarstufe 1 (Fachstelle für Statistik, 2015)

Schüler/-innen in der Sekundarstufe 1 im Kanton St. Gallen, inkl. Privatschulen					
Schuljahre	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Realschule	5'953	5'797	5'573	5'416	5'471
Staatsbürgerschaft CH in %	68,8	70,0	69,9	70,1	69,2
weiblich in %	45,8	46,2	46,1	46,1	47,2
Sekundarschule	10'992	10'805	10'902	10'321	10'282
Staatsbürgerschaft CH in %	87,1	87,6	87,3	87,0	85,5
weiblich in %	50,9	51,5	52,4	52,9	52,5
Ohne Selektion Integrierte Oberstufe, Privatschule ohne Selektion	218	169	162	418	302
Staatsbürgerschaft CH in %	89,9	89,3	90,7	88,3	89,1
weiblich in %	63,8	67,5	57,4	58,4	57,9

Der Anteil Mädchen liegt beim Schultyp mit erweiterten Ansprüchen (Sekundarschule) über der Hälfte und ist somit deutlich höher als bei den Ausbildungsgängen mit Grundansprüchen (Realschule). Den Mädchen gelingt es also besser als den Knaben, in der Schule erfolgreich zu sein.

In der Realschule ist der Anteil der schweizerischen Jugendlichen geringer als in der Sekundarschule. Für Jugendliche mit Migrationshintergrund ist es schwieriger, den Ausbildungsgang mit erweiterten Ansprüchen zu besuchen. Der Anteil schweizerischer Jugendlicher ist in der Sekundarschule bedeutend höher als in der Realschule.

3.8.2 Berufsbildung und besuchte Schulen

Der Gewerbeverband erstellt jedes Jahr im Auftrag des Kantons einen Bericht zum Qualifikationsverfahren im Kanton St. Gallen. Dieser gibt Auskunft über die Anzahl der Lernenden und über die Ergebnisse der Lehrabschlussprüfungen. Besonders erwähnt wird auch der Besuch des Schultyps vor Antritt der Berufsausbildung.

Die Anzahl Lernender an der Abschlussprüfung aus dem Kanton St. Gallen ist seit 2009 um ca. 500 Jugendliche angestiegen. Dies bedeutet einen Zuwachs an Lehrlingen von knapp 10%. Weitere 260 Lehrlinge stammen aus anderen Kantonen und aus dem Fürstentum Liechtenstein. Dies bedeutet einen Zuwachs von ca. 2%.

Insgesamt meldeten sich im Kanton St. Gallen im Jahr 2014 ca. 750 Lehrlinge mehr für die Abschlussprüfung an als noch vor fünf Jahren. Somit absolvierten ca. 12% mehr Kandidatinnen und Kandidaten die Lehrabschlussprüfungen.

Tabelle 8 Entwicklung Anzahl Lernende an der Abschlussprüfung im Kanton St. Gallen (Jahresbericht Kantonalen Gewerbeverband, St. Gallen, 2014)

	Lernende im Kanton St. Gallen		Lernende aus anderen Kantonen und dem FL		Total	
	Anzahl pro Jahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	Anzahl pro Jahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	Anzahl pro Jahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
2014	5'756	+ 0,5	1'614	- 2,2	7'370	- 0,1
2013	5'725	- 1,8	1'651	+ 3,1	7'376	- 0,7
2012	5'828	+ 3,2	1'602	+ 0,1	7'430	+ 2,5
2011	5'646	+ 2,2	1'600	+ 5,8	7'246	+ 3,0
2010	5'526	+ 5,0	1'512	+ 11,8	7'038	+ 6,3
2009	5'265	+ 7,4	1'353	- 3,4	6'618	+ 5,0

Nach dem Jahr 2010 hat sich die Anzahl der Lehrlinge weniger verändert und sich auf ca. 5700 Lernende aus dem Kanton St. Gallen eingependelt. Der Zuwachs der ausserkantonalen Lernenden hat in den Jahren 2009/2010 einen markanten Anstieg erlebt, ist aber seither konstant.

Dies zeigt, dass das duale Bildungssystem im Kanton St. Gallen gut Fuss gefasst hat und bei den Jugendlichen Anklang findet. In den letzten beiden Jahren hat sich die Gesamtzahl der Lernenden kaum verändert.

Aus dem Jahresbericht der Qualifikationsverfahren ist ersichtlich, welchen Schultyp die Lernenden vor dem Eintritt in die Ausbildung besucht haben. Man unterscheidet zwischen Jugendlichen, welche aus der Sekundar- und Realschule kommen und jenen, welche eine andere Schule besucht haben. In jedem Jahresbericht hält der Gewerbeverband die Vorbildung der Lehrlinge fest (Jahresbericht Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen, 2015).

Tabelle 9 Besuchte Schulen der Lernenden aus dem Kanton St. Gallen vor Eintritt in die Ausbildung (Jahresbericht Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen, 2015)

Besuchte Schulen der Lernenden aus dem Kanton St. Gallen vor Eintritt in die Ausbildung								
	Sekundarschule		Realschule		andere Schulen		Total	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
2014	2'900	50,4	2'496	43,4	360	6,2	5'756	100,0
2013	3'044	53,2	2'357	41,2	324	5,6	5'725	100,0
2012	3'139	53,9	2'413	41,4	276	4,7	5'828	100,0
2011	3'064	54,3	2'372	42,0	210	3,7	5'646	100,0
2010	3'017	54,6	2'304	41,7	205	3,7	5'526	100,0
2009	2'916	55,4	2'105	40,0	244	4,6	5'265	100,0

Im Jahr 2014 absolvierten 50,4% aller Lehrlinge die Sekundarschule, 43,4% haben vorher die Realschule besucht. Der prozentuale Anteil der Realschüler/-innen ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% angestiegen. Mit einem minimalen Anstieg von 0,6% besuchten auch etwas mehr Jugendliche eine andere Schule. Der Anteil Sekundarschüler/-innen hat hingegen um 2,8% abgenommen.

Die Analyse der Daten bestätigt die Veränderung der letzten beiden Jahre. Der Anteil der Sekundarschüler/-innen in einer Lehre hat in den letzten fünf Jahren um 5% abgenommen. Die Anzahl der Lehrlinge, welche vor dem Antritt der Ausbildung die Realschule besuchten, hat hingegen um 3,4% zugenommen. Ein Anstieg von 1,6% ist bei den Lernenden zu vermerken, welche eine andere Schule besucht haben. Heute besuchen gut 100 Jugendliche mehr als noch vor fünf Jahren eine andere Schule.

3.8.3 Statistik Schulabgänger im Kanton St. Gallen

Das Amt für Berufsbildung befragt am Ende der obligatorischen Schulzeit die Schulabgänger nach ihrer Anschlusslösung. Die Befragung der Schulabgänger gibt Aufschluss, welcher Anteil der Jugendlichen bereits eine Anschlusslösung gefunden hat und wer noch auf der Suche ist und somit potentiell weitere Unterstützung benötigt. Die Befragung gibt somit der kantonalen Verwaltung Anhaltspunkte,

um die Notwendigkeit staatlicher Unterstützungsmassnahmen besser abschätzen zu können. In der Umfrage wurden 5274 Jugendliche aus den Sekundar-, Real- und Kleinklassen sowie den Brückenangeboten erfasst. Nach einem Rückgang der Schülerzahlen um 12% seit 2010 hat sich die Zahl der Schulabgänger dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahreswert kaum verändert. Die Umfrage zeigt für die Jugendlichen eine ausgezeichnete Gesamtsituation.

Umfrage Anschlusslösungen im Kanton St. Gallen 2007-2014 Bildungsdepartement Kantons St. Gallen																
Jahr	Schulabgänger/-innen Total		Weiterführende Schule		Lehre, Attestausbildung, Anlehre		Zwischenlösung		Ausreise, Hilfstätigkeit, Anderes		Ohne definierte Absicht		Auf der Suche		Total ohne Anschlusslösung	
	Anz	%	Anz	%	Anz	%	Anz	%	Anz	%	Anz	%	Anz	%	Anz	%
2014	5274	100	490	9,3	3920	74,3	549	10,4	64	1,2	20	0,4	231	4,4	251	4,8
2013	5285	100	485	9,2	3778	71,5	603	11,4	65	1,2	34	0,6	320	6,1	354	6,7
2012	5625	100	488	8,7	4002	71,7	707	12,6	651	1,2	68	1,2	295	5,2	363	6,4
2011	5715	100	458	8,0	4019	70,3	802	14,0	61	1,1	84	1,5	291	5,1	375	6,6
2010	5967	100	491	8,2	4119	69,0	815	13,7	68	1,1	57	1,0	417	7,0	474	7,9
2009	6113	100	468	7,7	4119	67,4	1005	16,4	53	0,9	103	1,7	365	6,0	468	7,7
2008	6578	100	465	7,1	4467	67,9	1017	15,5	107	1,6	131	2,0	391	5,9	522	7,9
2007	6454	100	544	8,4	4189	64,9	1127	17,5	86	1,3	71	1,1	437	6,8	508	7,9

Abbildung 4 Anschlusslösungen im Kanton St. Gallen 2007–2014 (Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen, Umfrage 2014)

Am Stichtag (31. Mai 2014) hatten 5023 Jugendliche oder 95,2% der im Juli 2014 aus der Volksschule austretenden eine Anschlusslösung gefunden (Vorjahr 4931 Jugendliche, 93,3%). Die Anzahl der Jugendlichen, welche eine weiterführende Schule besuchen, ist um 0,1% angestiegen und liegt weiterhin leicht über dem mehrjährigen Durchschnitt. Auffallend ist der kontinuierliche Anstieg der Jugendlichen, die eine Berufsausbildung beginnen. Die Übertrittsquote in eine berufliche Grundbildung beträgt 74,3%. Dies sind im Mehrjahresvergleich neue Höchstwerte. 3920 Jugendliche haben eine Lehre angetreten. Die Nachfrage nach Zwischenlösungen (staatliches Brückenangebot, Fremdsprachenaufenthalt oder Praktikum) ist weiter rückläufig. Nur gerade 10,4% (549 Jugendliche) schlagen diesen Weg ein. 1,2% (64 Jugendliche) sind direkt in den Arbeitsprozess eingetreten oder ins Ausland gereist.

Ein erneuter Tiefststand kann bei den Jugendlichen verzeichnet werden, welche zur Zeit der Umfrage noch keine Anschlusslösung haben. Dieser Wert liegt mit 4,8% (251 Jugendlichen) markant unter dem Vorjahreswert. Im Jahr davor waren es noch über 6%. Dies ist darauf zurückzuführen, dass den 251 Jugendlichen ohne Anschlusslösung Ende Mai noch 1097 Ausbildungsplätze in rund 150 verschiedenen Berufen offen gestanden sind.

Eine weitere Statistik zeigt den Anteil der Schulabgänger mit Anschlusslösungen, eingeteilt nach Vorschulbildung. Die Entwicklung zeigt, dass es für das Finden einer Anschlusslösung nicht von grosser Relevanz ist, ob man die Real- oder Sekundarschule besucht hat.

Tabelle 10 Schulabgänger mit Anschlusslösungen nach absolvierten Schultyp (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2010-2014)

Schulabgänger mit Anschlusslösungen nach absolviertem Schultyp										
Letztbesuchter Schultyp	2014		2013		2012		2011		2010	
	Anz	%								
Sekundarschule	2677	98,4	2558	98,5	2777	98,7	2678	98,6	2766	98,5
Realschule	1664	94,8	1653	93,2	1679	92,8	1767	93,5	1790	91,1
Kleinklasse	148	86,6	159	79,1	182	85,8	193	82,1	162	78,6
Brückenangebot	534	85,3	561	78,8	624	79,1	702	80,4	775	78,4
Total	5023	95,2	4931	93,3	5262	93,6	5340	93,4	5493	92,1

Eine Auswertung auf Basis der schulischen Vorbildung bestätigt, dass nicht nur die leistungsstarken, sondern auch die schwächeren Jugendlichen gute Chancen auf eine Anschlusslösung haben. Lernende aus der Realschule haben beinahe die gleichen Chancen, eine Anschlusslösung zu finden, die ihrem Leistungsniveau entspricht. Am Stichtag hatten 98,4% (Vorjahr 98,5%) der SuS der Sekundarschule und 94,8% (Vorjahr 93,2%) der Realschule eine Anschlusslösung. Die Situation hat sich in Bezug auf den besuchten Schultyp also weiter ausgeglichen.

Tabelle 11 Nationalität der Jugendlichen ohne Anschlusslösung (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen 2010–2014)

Nationalität der Jugendlichen ohne Anschlusslösung Bildungsdepartement Kanton St. Gallen 2010–2014			
Jahr und Herkunft	Schulabgänger/-innen Anzahl total	Schülerinnen und Schüler Anzahl und % ohne Anschlusslösung	
2014	5274	251	4,8
Schweiz	4096	112	2,7
Ausland	1178	139	11,8
2013	5285	354	6,7
Schweiz	4046	158	3,9
Ausland	1239	196	15,8
2012	5625	363	6,4
Schweiz	4315	157	3,7
Ausland	1310	206	15,8
2011	5715	375	6,6
Schweiz	4383	162	3,7
Ausland	1232	213	16,0
2010	5967	474	7,9
Schweiz	4545	229	5,1
Ausland	1422	245	17,2

Eine bedeutende Rolle bei der Lehrstellensuche spielt aber weiterhin die Nationalität. Der Anteil Jugendlicher mit ausländischer Nationalität, welche noch keine Anschlusslösung haben, hat sich gegenüber dem Vorjahr von 15,8% auf 11,8% reduziert. Der Wert ist aber immer noch um ein Mehrfaches höher als der entsprechende Wert der Jugendlichen mit Schweizer Nationalität. Seit 2010 liegt der Wert über 15%.

Der Anteil der Jugendlichen mit Schweizer Nationalität ohne Anschlusslösung hingegen lag in den letzten Jahren immer zwischen 6 und 10%. Im Jahr 2014 ist dieser Wert erstmals unter 5% gesunken. Lediglich 4.8% der Jugendlichen ohne Anschlusslösung sind Schweizer. Jugendliche mit ausländischer Nationalität sind besonders gefährdet, nach der obligatorischen Schulzeit keine Anschlusslösung zu finden.

3.8.4 Lehrabschlussprüfungen

Ergebnisse der Qualifikationsverfahren

Die Ergebnisse der Qualifikationsverfahren 2014 der st.gallischen Kandidatinnen und Kandidaten zeigen im Vergleich mit früheren Jahren folgendes Bild:

	Anzahl Lernende	Prüfung bestanden		Prüfung nicht bestanden	
		Anzahl	%	Anzahl	%
2014	5'756	5'357	93,1	399	6,9
2013	5'725	5'321	92,9	404	7,1
2012	5'828	5'424	93,1	404	6,9
2011	5'646	5'273	93,4	373	6,6
2010	5'526	5'170	93,6	356	6,4
2009	5'265	4'869	92,5	396	7,5
2008	4'903	4'554	92,9	349	7,1
2007	4'162	3'820	91,8	342	8,2
2006	4'026	3'681	91,4	345	8,6
2005	2'968	2'700	91,0	268	9,0
Durchschnitt der letzten 10 Jahre:			92,6	7,4	

Abbildung 5 Ergebnisse der Qualifikationsverfahren (Jahresbericht Kantonalen Gewerbeverband St. Gallen, 2014)

Mit dem Durchschnitt von 92% bleibt der Anteil der Kandidatinnen und Kandidaten, welche die Lehrabschlussprüfung bestehen recht stabil. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre zeigt sogar eine leichte Steigerung. Waren es 2005 noch 91%, so haben 2014 93,1% der Lehrlinge ihre Abschlussprüfung bestanden. Berücksichtigt man die besuchte Schule vor Beginn der Ausbildung, so zeigen sich folgende Ergebnisse:

Schulbildung der Lernenden mit nicht bestandener Prüfung

	Sekundarschule			Realschule			andere Schulen		
	Total Lernende	nicht bestanden	Durchfallquote in %	Total Lernende	nicht bestanden	Durchfallquote in %	Total Lernende	Nicht bestanden	Durchfallquote in %
2014	2'900	124	4,3	2'496	250	10,0	360	25	6,9
2013	3'044	141	4,6	2'357	236	10,0	324	27	8,3
2012	3'139	130	4,1	2'413	248	10,3	276	26	9,4
2011	3'064	122	4,0	2'372	230	9,7	210	21	10,0
2010	3'017	124	4,1	2'304	215	9,3	205	17	8,3
2009	2'916	142	4,9	2'105	238	11,3	244	16	6,6
2008	2'665	105	3,9	1'961	220	11,2	277	24	8,7
2007	2'453	121	4,9	1'547	212	13,7	162	9	5,6
2006	2'244	120	5,3	1'468	160	10,9	314	65	20,7
2005	1'517	101	6,7	1'299	153	11,8	152	14	9,2
Durchschnitt der letzten 10 Jahre			4,7			10,8			9,4

Abbildung 6 Schulbildung der Lernenden mit nicht bestandener Prüfung (Jahresbericht Kantonalen Gewerbeverband St. Gallen, 2014)

Die Durchfallquote hat sich bei den Lernenden aus beiden Schultypen seit 2009 leicht verringert. Lernende, welche vor der Lehre die Sekundarschule besucht haben, sind deutlich erfolgreicher an der Abschlussprüfung. Einer Durchfallquote von 4% bei den Abschlussprüfungen der ehemaligen Sekundarschüler/-innen steht ein Scheitern von 10% bei Jugendlichen aus der Realschule gegenüber. Es scheint also, dass SuS, welche die Realschule besucht haben einem grösseren Risiko ausgesetzt sind den Anforderungen der Berufsbildung nicht gerecht zu werden.

3.8.5 Berufswahl und Vorbildung

Insgesamt wurden im Kanton St. Gallen in 311 verschiedenen Ausbildungsgängen Abschlussprüfungen durchgeführt. Ohne Berücksichtigung der verschiedenen Fachrichtungen ergibt das 166 Berufe, die von Jugendlichen erlernt wurden. Die Statistik des Gewerbeverbandes gibt Auskunft, welche Berufe ausschliesslich von Absolventinnen und Absolventen der Sekundarschule erlernt wurden. Die Daten beziehen sich auf die Ergebnisse der durchgeführten Abschlussprüfungen 2014. Aufgelistet werden nur Berufe, welche von mindestens zwei Lehrlingen erlernt wurden. Insgesamt traten 5756 Lehrlinge zu den Abschlussprüfungen an.

Tabelle 12 Auszug aus den Ergebnissen der Abschlussprüfungen (Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen, 2014)

Auszug aus den Ergebnissen der Abschlussprüfungen 2014 Berufe, die ausschliesslich Vorbildung Sekundarschule erlernt wurden.	
Total geprüfte Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Kanton St. Gallen	
Augenoptiker/Augenoptikerin	14
Bauzeichner/Bauzeichnerin	3
Buchhändler EFZ / Buchhändlerin EFZ	3
Chemie- und Pharmatechnologe EFZ/ Chemie- und Pharmatechnologin EFZ	3
Laborant EFZ/Laborantin EFZ	18
Multimediaelektroniker/Multimediaelektronikerin	6
Orthopädist EFZ/Orthopädistin EFZ	2
Physiklaborant/Physiklaborantin	3
Podologe EFZ/Podologin EFZ	2
Drogist/Drogistin	29
Elektroniker EFZ/Elektronikerin EFZ	24
Elektroplaner EFZ/Elektroplanerin EFZ	10
Fachmann Information u. Dokumentation/Fachfrau Information u. Dokumentation	2
Gebäudetechnikplaner Sanitär EFZ/Gebäudetechnikplanerin Sanitär EFZ	3
Geomatiker EFZ/Geomatikerin EFZ amtliche Vermessung	6
Gestalter Werbetechnik EFZ/ Gestalterin Werbetechnik EFZ	13
Goldschmied EFZ/ Goldschmiedin EFZ	3
Polygraf EFZ/ Polygrafin EFZ	26
Telematiker EFZ/Telematikerin EFZ	5
Textiltechnologe EFZ/ Textiltechnologin EFZ	5
Wohntextilgestalter EFZ/ Wohntextilgestalterin EFZ	4
Total Berufe: 21/13%	Total Abschlussprüfungen: 184/3,2%

Die Daten des Jahres 2014 zeigen, dass 21 von den 166 Berufen nicht von Schulabgängern der Realschule erlernt wurden. Die Gesamtzahl der Kandidatinnen und Kandidaten in diesen Berufen beläuft sich auf 184 von insgesamt 5756 Lernenden. Dies bedeutet, dass die Berufe, welche ausschliesslich von Sekundarschüler/-innen erlernt wurden, lediglich 3,2% des ganzen Lehrstellenangebotes ausmachen. Für die meisten dieser Berufe gibt es im Kanton St. Gallen nur sehr wenige Lehrstellen. Beim Vergleich der Gesamtzahl der angebotenen Berufe sieht der Anteil anders aus. Das bedeutet, dass Jugendliche mit Vorbildung Realschule im Jahr 2014 offensichtlich von 13% der Berufe ausgeschlossen waren.

Die in der Tabelle aufgeführten Berufe mit sehr hohen Anforderungen waren nur den Sekundarschüler/-innen vorbehalten. Erstaunlich ist, dass von diesen 184 Kandidatinnen und Kandidaten nur 6 Lernende die Abschlussprüfung nicht bestanden haben. Dies entspricht einem Anteil von 3,3 %, welcher bedeutend tiefer ist, als die Durchfallquote aller Abschlussprüfungen (vgl. Abb. 6).

3.8.6 Grundbildungen EBA und EFZ

Das Schweizerische Berufsbildungssystem bietet auch schulisch schwächeren Schüler/-innen ein breites Angebot an Möglichkeiten für eine berufliche Grundbildung. Im Kanton St. Gallen bieten viele Lehrbetriebe eine Berufslehre mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) an.

Tabelle 13 Grundbildungen mit EBA (Berufs- Studien- und Laufbahnberatung Kanton St. Gallen, 2014b)

Berufliche Grundbildungen mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA) (nach Berufsfeldern geordnet)			
Anzahl Lehrbetriebe im Kanton St. Gallen mit Ausbildungsbewilligung EBA. Aus Platzgründen werden nicht alle Fachrichtungen aufgeführt.			
Natur		Holz, Innenausbau	
Agrarpraktiker/in EBA	4	Holzbearbeiter/in EBA	177
Florist/in EBA	40	Schreinerpraktiker/in EBA	117
Forstpraktiker/in EBA	6		
Gärtner/in EBA		Fahrzeuge	
• Garten und Landschaftsbau	70	Automobilassistent/in EBA	194
• Pflanzenproduktion	29	Lackierassistent/in EBA	1
Pferdewart/in EBA	10	Reifenpraktiker/in EBA	21

Nahrung		Elektrotechnik	
Bäcker/in-Konditor/in- Confiseur/in EBA	119		
Fleischfachassistent/in EBA	44	Metall, Maschinen	
Lebensmittelpraktiker/in EBA	13	Formenpraktiker/in EBA	2
Milchpraktiker/in EBA	15	Mechanikpraktiker/in EBA	59
		Metallbaupraktiker/in EBA	64
Gastgewerbe			
Hauswirtschaftpraktiker/in EBA	52	Chemie, Physik	
Hotellerieangestellte/r EBA	13	Kunststoffverarbeiter/in EBA	30
Küchenangestellte/r EBA	117	Oberflächenpraktiker/in EBA	8
Restaurationsangestellte/r EBA	44		
		Planung, Konstruktion	
Textilien			
Dekorationsnäher/in EBA	8	Verkauf	
Schuhreparateur/in EBA	1	Detailhandelsassistent/in EBA	752
Geplant auf 2015 Textilpraktiker/in EBA			

		Wirtschaft, Verwaltung	
Schönheit, Sport		Büroassistent/in EBA	122
Coiffeur/Coiffeuse EBA	71		
		Verkehr, Logistik	
Gestaltung, Kunst		Logistiker/in EBA	91
		Seilbahner/in EBA	1
Druck		Transportfachangestellte/r EBA	
Printmedienpraktiker/in EBA	17		
		Informatik	
Bau		Informatikpraktiker/in EBA	3
Baupraktiker/in EBA	143		
Entwässerungs- praktiker/in EBA	1	Kultur	
Grundbaupraktiker/in EBA	2		
Industrie- und Unterlagsbodenbau- Praktiker/in EBA	2	Gesundheit	
Plattenlegerpraktiker/in EBA	61	Assistent/in Gesundheit und Soziales	58
Polybaupraktiker/in EBA	69		
Steinsetzer/in EBA	2	Bildung und Soziales	
Strassenbaupraktiker/in EBA	32		
Geplant auf 2015 Gipserpraktiker/in EBA Malerpraktiker/in EBA			
Gebäudetechnik			
Gebäudereiniger/in EBA	19		
Haustechnikpraktiker/in EBA	208		
Kältemontage-Praktiker/in EBA	7		
Geplant auf 2015 Unterhaltspraktiker/in EBA			

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass nicht in allen Berufsfeldern eine Attestausbildung möglich ist. Gestaltung und Kunst, Elektrotechnik, Planung und Konstruktion, Kultur, Bildung und Soziales bieten keine berufliche Grundbildung mit EBA an. In anderen Bereichen ist das Angebot hingegen sehr gross. In den Berufsfeldern Holz und Innenausbau, Verkauf und Bau gibt es viele Betriebe, welche Ausbildung EBA anbieten.

3.8.7 Statistik Berufs- und Laufbahnberatung

In der Regel werden die Grundbildungen EBA fast ausschliesslich von Jugendlichen aus der Realschule oder einer Kleinklasse gewählt. Mit guten und sehr guten Leistungen in bestimmten oder in allen Fächern können Jugendliche aus der Realschule sehr viele Berufe erlernen. Entscheidend sind bei der Selektion oft die Arbeitseinstellung, der allgemeine Eindruck und die Sozialkompetenz. Weiter ist entscheidend, ob der Jugendliche ins Team passt.

Verbindliche Richtlinien zur Vorbildung eines Lehrlings gibt es nicht. Dem Lehrbetrieb steht frei, für die freie Lehrstelle einen Lernenden aus der Realschule oder der Sekundarschule anzustellen. Das BIZ hat diesbezüglich nur grobe Empfehlungen herausgegeben. Viele Berufe können mit EFZ oder EBA gelernt werden (vgl. Kap. 3.8.5). Das folgende Diagramm zeigt die Empfehlungen des BIZ basierend auf den Lehrberufen mit EFZ (Berufs- und Laufbahnberatung des Kantons St. Gallen, 2014a).

Abbildung 7 Empfohlene schulische Vorbildung vor Lehreintritt

Total können im Kanton St. Gallen 205 verschiedene Berufe erlernt werden. Gemäss Empfehlung des BIZ wird nur bei 26 Berufen (13%) der Besuch der Sekundarschule vorausgesetzt. 47 Berufe (23%) können auch Jugendliche mit gutem Realschulzeugnis ergreifen. Die restlichen 132 Berufe (64%) stehen allen Lernenden offen.

Die Empfehlungen decken sich mit den Daten der Abschlussprüfungen 2014. Gemäss Jahresbericht zum Qualifikationsverfahren des Gewerbeverbandes haben die Realschüler/-innen 13% der angebotenen Berufe nicht erlernen können (vgl. Kap. 3.8.5).

Dies bedeutet, dass die Berufe, welche ausschliesslich von Sekundarschüler/-innen erlernt wurden, lediglich 3,2% des ganzen Lehrstellenangebotes ausmachen, denn für die meisten dieser Berufe gibt es im Kanton St. Gallen nur sehr wenig Lehrstellen (vgl. Kap. 3.8.5).

Aus einer Statistik der Berufs- und Laufberatung Werdenberg ist ersichtlich, welche Berufe die Jugendlichen nach der 3. Oberstufe erlernen. Auch diese Berufs-Hitparade zeigt, welche Berufe von den Sekundar- und welche von den Realschüler/-innen gewählt wurden.

Eine besondere Rubrik fasst zusammen, welche Berufe von den Mädchen bevorzugt werden. Zudem ist in einer weiteren Statistik erfasst, wie viele verschiedene Berufe aus der Realschule und wie viele mit Vorbildung Sekundarschule erlernt werden. Die Mädchen sind in der Sekundarschule eindeutig stärker vertreten.

Tabelle 14 Anzahl gewählte Berufe: Vorbildung und Geschlecht (Statistik BIZ Werdenberg, Berufswahl 2010-2015, unveröffentlichte Statistik)

Anzahl gewählte Berufe: Vorbildung und Geschlecht Statistik Berufs- und Laufbahnberatung Werdenberg										
	2014		2013		2012		2011		2010	
	Sek	Real								
Anzahl Berufe	38	45	41	45	40	55	39	45	46	51
Anzahl Berufe beider Schultypen	75		67		77		64		66	
Weiterführende Schulen	26	3	30	3	24	3	35	3	29	1
Anzahl Schüler/-innen	167	138	145	129	145	130	140	117	146	132
Anzahl Schüler/-innen insgesamt	305		274		275		257		278	

Aus der Zusammenstellung geht hervor, dass die Realschüler/-innen aus einer grösseren Anzahl Berufe auswählen, obwohl immer weniger Lernende die Realschule besuchen (vgl. Kap. 3.8.1). Daraus kann man schliessen, dass Jugendliche aus der Realschule weniger Möglichkeiten haben, nach der obligatorischen Schulpflicht eine weiterführende Schule zu besuchen. Weiterführende Schulen besuchen vor allem die Sekundarschüler/-innen, ausgenommen Schulen für medizinische Praxisassistentinnen, Handelsschulen Touristik, Privat- und Sprachschulen können auch von Abgänger/-innen der Realschule besucht werden.

Tabelle 15 Berufs-Hitparade 2010–2014 Wahlkreis Werdenberg (Statistik BIZ Werdenberg, Berufswahl 2010-2014, unveröffentlichte Statistik)

Berufs-Hitparade 2010–2014 Wahlkreis Werdenberg										
	1. Rang		2. Rang		3. Rang		4. Rang		5. Rang	
	2014		2013		2012		2011		2010	
	Sek	Real								
Fachmittelschule	10	0	4	0	8	0	7	0	8	0
Gymnasium	6	0	15	0	10	0	21	0	12	0
Berufsvorbereitungsjahr	4	8	3	5	5	11	8	4	6	0
Praktikum/Vorlehre	4	10	1	8	2	15	2	18	2	11
Kaufmann/-frau	35	9	45	16	46	6	43	5	44	12
Detailhandelsfachmann/-frau	2	8	3	17	2	8	3	11	4	11
Fachmann/-frau Gesundheit	6	8	8	6	5	7	6	2	5	11
Polymechaniker/ -in	6	7	7	7	7	9	7	9	10	6
Konstrukteur/-in	9	1	7	0	8	0	8	1	9	0
Informatiker/ -in	9	0	4	0	6	0	7	0	12	0
Zeichner/-in	7	1	6	0	6	0	6	0	5	1
Detailhandelsassistent/-in EBA	0	4	0	5	0	9				
Coiffeur/Coiffeuse	1	4			0	1	0	5	1	9
Automobilfachmann/-frau			1	6	1	6	0	9		
Elektroinstallateur/ -in	6	5	7	5	7	0	7	3	4	5
Koch/Köchin					7	1			5	2
Anlagen-&Apparatebauer/-in					0	1			0	6
Zimmermann/Zimmerin					3	7	2	7	2	4
Schreiner/-in	4	5	6	1			4	1		
Maurer/-in	1	5					1	3	2	3
Strassenbauer/-in			0	6						

Diese Statistik bestätigt, dass die Mittelschulen nur von Lernenden aus der Sekundarschule besucht werden. Das Berufsvorbereitungsjahr, ein Praktikum oder eine Vorlehre werden jedoch vereinzelt auch von Sekundarschüler/-innen gewählt.

Neben den weiterführenden Schulen und den alternativen Angeboten finden sich die Berufe Kaufmann/-frau, Detailhandelsfachfrau/-mann, Fachmann/-frau Gesundheit und Polymechaniker/-in oben auf der Hitliste der Berufe, welche von Absolventen beider Schultypen erlernt werden können

Die Berufe Konstrukteur/-in, Informatiker/-in und Zeichner/-in hingegen werden praktisch nur von SuS gewählt, welche die Sekundarschule besucht haben (vgl. Kap. 3.7.3).

Tabelle 16 Berufs-Hitparade 2010-2014 Wahlkreis Werdenberg Berufe Knaben & Mädchen (Statistik BIZ Werdenberg, Berufswahl 2010-2014, unveröffentlichte Statistik)

Berufs-Hitparade 2010–2014 Wahlkreis Werdenberg										
Berufe Knaben und Mädchen										
	1. Rang		2. Rang		3. Rang		4. Rang		5. Rang	
	2014		2013		2012		2011		2010	
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Anzahl Mädchen/Knaben	151	154	115	159	97	178	99	158	98	180
Anzahl Berufe	30	45	30	49	27	66	29	50	25	56
Fachmittelschule	8	2	4	0	7	1	7	0	7	1
Gymnasium	1	5	10	5	5	5	15	6	7	5
Berufsvorbereitungsjahr	9	3	7	2	14	2	7	5	6	2
Praktikum/Vorlehre	10	4	7	10	14	3	14	6	11	2
Kaufmann/-frau	26	17	26	19	35	17	36	12	28	28
Detailhandelsfachmann/-frau	7	3	17	3	8	2	11	3	9	6
Fachmann/-frau Gesundheit	14	0	14	14	12	0	6	2	13	3
Polymechaniker/ -in	1	12	14	0	1	15	1	15	0	16
Konstrukteur/-in	2	8	0	7	2	6	1	8	0	9
Informatiker/ -in	0	9			0	6	0	7	0	12
Elektroinstallateur/ -in	0	11		11		7	0	10	0	9
Zimmermann/Zimmerin						9	0	9	0	6
Automobilfachmann/-frau				7				8		
Schreiner/-in	1	8		7						
Coiffeur/Coiffeuse							5	0	10	0
Zeichner/-in	2	6			0	6				
Koch/Köchin						6				
Anlagen-&Apparatebauer/-in									0	6

Die am häufigsten gewählten Berufe der Hitliste sind farbig gekennzeichnet. Der Kaufmann und die Kauffrau stehen bei beiden Geschlechtern an erster Stelle, gefolgt von Detailhandelsfachmann/-frau, Fachmann/Fachfrau Gesundheit, Polymechaniker und Elektroinstallateur. Die Knaben wählen sehr unterschiedliche Berufe. Bei den Mädchen sind weiterführende Schulen besonders beliebt. Die Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse des Kantons und der Gemeinden Gams und Vilters-Wangs.

3.8.8 Berufsfelder und Vorbildung

Bei der Analyse untenstehender Statistik kann festgestellt werden, dass nur sehr wenige Berufsfelder ausschliesslich von SuS der Sekundarschule gewählt werden.

Tabelle 17 Berufsfelder der SuS der Sekundarschule (Statistik BIZ Werdenberg, Berufswahl 2010-2014, unveröffentlichte Statistik)

Berufsfelder, welche nur von SuS der Sekundarschule belegt wurden									
	Chemie & Physik				Infor- matik	Verschiedene			
	Laborant	Chemie- und Pharma- technologie/-in	Kunststofftechnologie/ login	Physiklaborant	Informatiker	Planung und Konstrukti- on	Kultur	Gestaltung & Kunst	Bildung & Soziales
2014	X	X	X		X			X	
2013	X	X		X	X		X		
2012	X	X		X	X	X			X
2011		X	X	X	X				
2010	X	X						X	

X > nur SuS aus der Sekundarschule

Die Statistik zeigt, dass die Berufsfelder Chemie/Physik und Informatik fest in den Händen der Sekundarschüler/-innen sind. In allen anderen Berufsfeldern haben Realschüler/-innen eine geringe Möglichkeit, eine Berufslehre zu absolvieren. Dieses Bild stimmt mit den Ergebnissen in den Gemeinden Gams und Vilters-Wangs überein (vgl. Kap. 3.7.3). In den Bereichen Kultur, Gestaltung/Kunst und Bildung/Soziales gibt es nur zwei Lehrstellen pro Jahr. Die anderen Berufsfelder haben ein grösseres Angebot und sind deshalb von grösserer Bedeutung für die Untersuchung.

In den Berufsfeldern Elektrotechnik, Planung/Konstruktion und Wirtschaft/Verwaltung gibt es bedeutend weniger Real- als Sekundarschüler/-innen.

Tabelle 18 Berufsfelder und besuchter Schultyp (Fachstelle für Statistik, 2014)

Berufsfelder, welche nur von wenigen oder keinen SuS der Realschule belegt wurden												
	Elektrotechnik		Planung & Konstruktion		Wirtschaft & Verwaltung		Gesundheit		Informatik		Chemie & Physik	
	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real	Sek	Real
2014	16	10	18	2	35	9	11	15	10	0	3	0
2013	12	6	17	1	45	16	14	7	4	0	8	0
2012	15	2	17	0	46	6	13	11	6	0	6	0
2011	13	4	15	2	43	6	12	5	7	0	7	0
2010	9	7	14	2	44	12	8	12	15	1	4	0

Die Tabelle des Kantons St. Gallen bestätigt, dass Realschüler/-innen in den Berufsfeldern Informatik und Chemie/Physik nicht oder nur sehr selten vertreten sind, da diese Berufe sehr hohe Anforderungen stellen. Im Bereich Gesundheit ist die Entwicklung schwankend. Es kann aber gesagt werden, dass Realschüler/-innen hier durchaus eine Chance haben.

Das Berufsfeld Planung und Konstruktion stellt ebenfalls sehr hohe Anforderungen und ist nur für einzelne Jugendliche mit der Vorbildung Realschule zu bewältigen. In den letzten beiden Jahren haben die Lernenden aus der Realschule im Bereich Elektrotechnik aufgeholt. Es scheint, dass sie in diesem Bereich durchaus erfolgreich sein können.

Im Ungleichgewicht ist die Situation im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Nur wenige Lehrlinge kommen aus der Realschule.

Es kann festgehalten werden, dass nur in den Berufsfeldern Chemie/Physik und Informatik keine Realschüler/-innen anzutreffen sind. In den oben aufgelisteten Berufsfeldern sind die Ausbildungen sehr anspruchsvoll. Die Ergebnisse der Gemeinden Gams und Vilters-Wangs stimmen auch mit den Kantonalen Zahlen überein.

Die Hitliste der zwanzig meist gewählten Berufe im Kanton St. Gallen zeigt in der Reihenfolge nur geringfügige Veränderungen zum Vorjahr. Sie stimmt im Wesentlichen mit der Statistik der Berufs- und Laufbahnberatung Werdenberg und der beiden untersuchten Gemeinden überein.

Tabelle 19 Hitliste der meist gewählten Berufe (Amt für Volksschule, Amtsblatt Kanton SG, 2014 Nr. 28)

„Hitliste“ der meist gewählten Berufe im Kanton St. Gallen		
	Anzahl Lernende 2014	
	2014	2013
Kaufmann/Kauffrau EFZ E+B	662	637
Detailhandelsfachmann/- frau EFZ	297	361
Fachmann/-frau Gesundheit EFZ	242	209
Polymechniker/-in EFZ	167	158
Elektroinstallateur/-in EFZ	141	126
Zeichner/-in EFZ	100	84
Koch/Köchin EFZ	97	101
Fachmann/-frau Betreuung EFZ	91	74
Schreiner/-in EFZ	89	99
Dentalassistent/-in EFZ	81	59
Maurer/-in EFZ	81	47
Informatiker/-in EFZ	73	76
Logistiker/-in EFZ	72	75
Zimmermann/Zimmerin EFZ	72	74
Konstrukteru/-in EFZ	71	73
Medizinische Praxisassistentin EFZ	66	64
Detailhandelsassistent/-in EBA	65	59
Coiffeur/Coiffeuse EFZ	64	68
Automobil- Fachmann/-frau EFZ	63	89
Maler/-in	59	43

3.9 Zusammenfassung und Fazit

Gams und Vilters-Wangs haben nicht nur eine hohe Maturitätsquote. Den Jugendlichen bleibt auch eine grosse Palette an Möglichkeiten der Berufswahl offen. Nur sehr wenige Berufe werden ausschliesslich von Sekundarschüler/-innen erlernt.

Es kann festgehalten werden, dass in beiden Gemeinden den SuS der Realschule viele Ausbildungswege offen stehen. Rechnet man die weiterführenden Schulen nicht dazu, so erlernen die Jugendlichen aus der Realschule mehr verschiedene Berufe als die Jugendlichen aus der Sekundarschule.

Zuoberst auf der Hitliste stehen kaufmännische Ausbildung, Polymechniker/-in und Ausbildungen im Detailhandel und im Fachbereich Gesundheit. Alle diese Berufe können auch von Jugendlichen aus der Realschule erlernt werden.

Aufgrund der demografisch rückläufigen Entwicklung der Anzahl Schulabgänger/-innen ist es für die Lehrbetriebe zunehmend schwieriger, alle Lehrstellen zu besetzen. Die markante Zunahme der Übertritte in eine berufliche Grundbildung zeigt, dass das duale Berufsbildungssystem gut Fuss gefasst hat.

Die Perspektiven für Absolvierende der Realschule, der Kleinklassen und der Brückenangebote haben sich somit verbessert. Zudem hat der Kanton St. Gallen in verschiedenen Berufsfeldern ein vielfältiges Angebot an Ausbildungen mit EBA.

Gute Chancen auf eine Anschlusslösung haben beinahe alle Schulabgänger. Nur gerade 4.8% der Jugendlichen hatten Ende Mai 2014 noch keine Anschlusslösung. Dabei spielt die Vorbildung keine entscheidende Rolle. Auch schulisch schwächere Jugendliche haben gute Möglichkeiten auf eine Anschlusslösung. Eine entscheidende Rolle spielt die Nationalität. Der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, welche keine Anschlusslösung gefunden haben, hat sich reduziert (11,8%). Er ist aber immer noch bedeutend höher als derjenige der schweizerischen Jugendlichen (4,8%).

Schweizer Jugendliche sind in der Sekundarschule stärker vertreten, hingegen ist der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Realschule höher. Mädchen sind in der Schule erfolgreicher und somit in der Sekundarschule und in weiterführenden Schulen stärker vertreten als Knaben. Dafür sind sie in der Berufsbildung eher untervertreten. Knaben wählen aus einem grösseren Lehrstellenangebot ihren Beruf aus.

Die Berufshitlisten des Kantons St. Gallen und des BIZ Werdenberg stimmen mit denjenigen der Gemeinden Gams und Vilters-Wangs überein: Kaufmann/-frau EFZ, Detailhandelsfachmann/-frau EFZ, Fachmann/-frau Gesundheit EFZ und Polymechniker belegen die Plätze 1 bis 4.

Der Erfolg bei der Abschlussprüfung scheint im Zusammenhang zur Vorbildung zu stehen. Jugendliche aus der Sekundarschule sind bei Abschlussprüfungen erfolgreicher. Realschüler/-innen tragen ein grösseres Risiko, beim Abschluss zu scheitern. Mehr als doppelt so viele Lehrlinge aus der Realschule scheitern an der Lehrabschlussprüfung.

Die zwei Wege der beruflichen Grundbildung scheinen den Schulabgängern im Kanton St. Gallen zu entsprechen, denn der prozentuale Anteil der Lehrlinge, die eine Berufsausbildung beginnen, ist kontinuierlich angestiegen. Der Anteil der Sekundarschüler/-innen ist jedoch leicht rückläufig.

Alle Schulabgänger können aus einer Vielzahl von verschiedenen Berufen auswählen. Auf kantonaler Ebene bleiben die Jugendlichen aus der Realschule aus etwa 13% der angebotenen Berufe ausgeschlossen. Dies bestätigt auch das BIZ. In den beiden untersuchten Gemeinden liegt dieser Wert bei 14%.

Jugendlichen aus der Realschule bleiben im Kanton St. Gallen aber nur 3,2% des Lehrstellangebotes verwehrt. Für die durchaus anspruchsvollen Berufe, welche nur Sekundarschüler/-innen erlernen, gibt es nur sehr wenige Lehrstellen. Auf Ebene der beiden Gemeinden liegt dieser Anteil bei 3.6%. Die Ergebnisse der beiden Gemeinden Gams und Vilters-Wangs bestätigen und widerspiegeln die Situation im Kanton und decken sich mit den Empfehlungen des BIZ.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen dieser empirischen Forschungsarbeit erläutert und anhand der Theorie aus dem Bereich qualitative Sozialforschung dargestellt. Diese Masterarbeit ist dem Typ empirische Forschungsarbeit zuzuschreiben. Mit einem Leitfadenterview werden Daten gesammelt, ausgewertet und anschliessend die Fragestellungen beantwortet.

4.1 Empirisches Forschungsprojekt

Bei dieser Forschungsarbeit werden Lehrpersonen, Eltern und SuS der Oberstufe bezüglich ihrer Erfahrungen zum Thema Real- und Sekundarschule im Brennpunkt der Berufswahl befragt. Ausgangspunkt einer empirischen Arbeit ist ein begründeter Forschungsbedarf, bei dem Daten gesammelt und ausgewertet werden. Der Fragestellung wird anhand von Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden nachgegangen. Mit diesem Vorgehen beschreibt und reflektiert die empirische Arbeit die Praxis und bildet den Transfer zur Theorie. Diese Forschungsmethode hat einerseits zum Ziel, Forschungslücken zu schliessen, aber auch zusätzliche Erkenntnisse zu bereits vorhandenem Wissen zu gewinnen. In der empirischen Forschung wird zwischen dem quantitativen und dem qualitativen Ansatz unterschieden (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

4.2 Verfahren der qualitativen Sozialforschung

Wesentliche Merkmale der qualitativen Sozialforschung sind die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers/der Forscherin über die Forschung als Teil der Erkenntnis (vgl. Flick, 2004, S. 16). Ziel der qualitativen Forschung ist es, sich in die natürliche Welt der Beforschten zu begeben und an einem konkreten sozialen Problem anzuknüpfen. Dabei ist es wichtig, eine Interessenübereinstimmung mit den Experten zu erreichen. Durch die Interessenannäherung erreicht der Forschungsprozess eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand (vgl. Mayring, 2002).

Bei der Vorgehensweise orientieren sich die Autorinnen an der qualitativen Technik nach Mayring, die zwischen Erhebung, Aufbereitungs- und Auswertungstechnik unterscheidet (2010).

Tabelle 20 Qualitative Technik in der Sozialforschung (vgl. Mayring, 2010)

	Bearbeitungsschritte	In Masterarbeit
Erhebungstechnik	Sammlung von Informationen	Leitfadenterview
Aufbereitungstechnik	Sicherung und Strukturierung der Informationen	Transkription
Auswertungstechnik	Materialanalyse	Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring betont, dass immer Menschen Ausgangspunkt und Ziel der qualitativen Forschung sind. Das Leitfadenterview lässt die Möglichkeit offen, den Untersuchungsgegenstand auch durch Interpretation zu erschliessen. Zudem müssen sozialwissenschaftliche Untersuchungen immer möglichst in ihrem natürlichen Umfeld erforscht werden (vgl. Mayring, 2002).

- ✧ Zur Erhebung der Daten werden je vier Leitfadenterviews durchgeführt mit SuS, deren Eltern und LP aus den Schulgemeinden Gams und Vilters-Wangs (vgl. Anhang, S.22-85).

Mayring (2002) beschreibt fünf Postulate qualitativen Denkens:

Postulat 1: „Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen und Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein“ (Mayring, 2002).

- ✧ Dieser Forderung wird mit der Befragung der Lehrpersonen, Eltern, SuS der Oberstufe mittels Interviews bezüglich ihrer Erfahrungen zum Thema Vorbildung und Berufswahl nachgegangen.

Postulat 2: „Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereichs stehen“ (ebd).

- ✧ Mit den theoretischen Grundlagen in Kapitel 2 ist diese Forderung gewährleistet.

Postulat 3: „Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss auch durch Interpretationen erschlossen werden“ (ebd).

- ✧ In die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse der Kapitel 5 und 6 fliessen die persönlichen Aussagen der Befragten ein.

Postulat 4: „Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden“ (ebd.).

- ✧ Dieses Postulat wird in Form der Befragung über den Forschungsgegenstand mit den direkt Betroffenen erfüllt.

Postulat 5: „Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden“ (ebd).

- ✧ Diese Forderung wird mit der Interpretation und Diskussion der Befragungen und der Beantwortung der Fragestellung kommentiert.

4.3 Gütekriterien qualitativer Forschung

Diese Masterarbeit orientiert sich an den sechs Gütekriterien der qualitativen Forschung nach Mayring (2002):

4.3.1 Verfahrensdokumentation

Jedes wissenschaftliche Ergebnis ist wertlos, wenn die Dokumentation des gewählten Verfahrens fehlt. In der qualitativen Forschung ist das Vorgehen der Datensammlung spezifisch auf den jeweiligen Forschungsgegenstand bezogen und die Methoden werden speziell für den Gegenstand entwickelt. Damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar wird, muss alles bis ins Detail dokumentiert werden (vgl. Mayring, 2002).

✂ Die mittels Leitfadeninterviews erhobenen Daten werden in einem weiteren Schritt transkribiert.

4.3.2 Argumentative Interpretationsabsicht

Laut Mayring (2002) spielen Interpretationen in der qualitativen Forschung eine entscheidende Rolle. Da sich Interpretationen nicht beweisen lassen, gilt der Grundsatz, dass sie argumentativ begründet werden müssen. Dabei sind verschiedene Kriterien entscheidend: Das Vorverständnis muss mit den Interpretationen adäquat sein, Unschlüssigkeiten müssen geklärt werden, Alternativdeutungen müssen gesucht und überprüft werden.

✂ Die Aussagen der Interviews werden in der Datenreduktion geordnet und übersichtlich dargestellt. Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Befragungen zusammengefasst dargestellt und anschließend im Kapitel 6 interpretiert und diskutiert.

4.3.3 Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung bedingt Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand, benötigt aber auch die Bereitschaft, vorgeplante Analyseschritte zu modifizieren ohne dabei in ein unsystematisches Vorgehen zu münden. Bei der qualitativen Forschung müssen bestimmte Verhaltensregeln eingehalten und das Material muss systematisch bearbeitet werden. Die Analyseschritte werden zuerst festgelegt bevor das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt wird. Die Analyse erfolgt systematisch, von einer Einheit zur nächsten (vgl. Mayring, 2002).

✂ Die Analyseschritte wurden systematisch mit Hilfe des Interviewleitfadens festgelegt. Bei der Auswertung der Ergebnisse wird das Datenmaterial nochmals modifiziert, reduziert und gegebenenfalls den Dimensionen neu zugeordnet.

4.3.4 Nähe zum Gegenstand

Ziel der qualitativen Forschung ist es, möglichst nahe an den Alltagsgegenstand der zu erforschenden Subjekte anzuknüpfen. Man begibt sich in die natürliche Welt der Beforschten und setzt an einem konkreten sozialen Problem an. Durch diese Interessensannäherung erreicht der Forschungsprozess

eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand. Im Nachhinein sollte nochmals überprüft werden, in wie weit dies gelungen ist (vgl. Mayring, 2002).

✂ Die Interviews werden mit Experten durchgeführt. Um eine möglichst gute Interessensannäherung gewährleisten zu können, werden die Befragten über den Hintergrund und den Inhalt der Masterarbeit aufgeklärt.

4.3.5 Kommunikative Validierung

Bei der kommunikativen Validierung kann mit den Beforschten nochmals die Gültigkeit der Ergebnisse diskutiert werden. Wenn sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und Interpretationen wieder finden, kann dies ein entscheidendes Argument zur Absicherung sein (vgl. Mayring, 2002).

✂ Die Schlussfolgerungen der Forschungsergebnisse werden mit den Beteiligten nochmals diskutiert und auf die Gültigkeit überprüft.

4.3.6 Triangulation

Triangulation bedeutet, dass versucht wird, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Dabei wird der Forschungsgegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Perspektiven können verglichen werden und schliesslich zu einem einheitlichen Bild zusammengefügt werden (vgl. Mayring, 2002).

✂ Eine Triangulation wird bei den verschiedenen kantonalen, regionalen und lokalen Statistiken, aber auch bei den Leitfadeninterviews angewendet. Die Stichprobe der Befragten setzt sich aus Lehrpersonen, Eltern, Lernenden zusammen. Diese unterschiedlichen Perspektiven öffnen den Blickwinkel und ergeben ein einheitliches Bild. Durch den Vergleich der Perspektiven werden wir Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdecken. Die Widersprüchlichkeiten werden uns zu Interpretationen anregen.

4.4 Erhebungstechnik und Datenaufbereitung

Für die Beantwortung der Fragestellung wird das Erhebungsinstrument der qualitativen Befragung in Form eines Experteninterviews angewendet.

4.4.1 Interviewführung

Laut Altrichter und Posch (2007) sind *Interviews* eine Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs, deren Wert darin besteht, Gedanken, Einstellungen und Haltungen zu erschliessen, die „hinter“ dem aktuellen Verhalten stehen.

Als *Gelingensbedingungen* für erfolgreiche Interviews nennen Altrichter und Posch (2007) folgende Voraussetzungen: Interviews sind Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennenzulernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern. Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen von Interviews besteht darin, den Interviewpartnern deutlich zu machen, dass die Informationen, die man von ihnen erwartet, bedeutsam sind.

Altrichter und Posch (2007) verweisen darauf, zu *Beginn* der Durchführung den Zweck des Interviews nochmals zu erklären. Die Lernenden dürfen die Fragen nicht als eine Art von Prüfung wahrnehmen. Andernfalls läuft man Gefahr, dass sie nur jene Antworten geben, von denen sie glauben, dass die Interviewerin sie hören will.

Beim Interview ist das *Zuhören* genauso wichtig wie das Fragen. Dabei dürfen Gedankengänge nicht unterbrochen werden und Pausen werden als natürliche Phasen des Nachdenkens betrachtet. Auch Äusserungen, die nicht den eigenen Erwartungen entsprechen, werden mit einer „neutralen Aufmerksamkeit“ angenommen.

Fragen müssen offen und nicht suggestiv formuliert werden. Suggestive Fragen unterminieren die Glaubwürdigkeit der Interviewintention. Die Übertragung der eigenen Erwartungshaltung ist eine weitverbreitete Falle beim Interview.

Das *Nachfragen* ist ein Mittel, um das Interesse am Gesagten auszudrücken. Es kann einerseits Anerkennung, andererseits als Zweifel der Aussage verstanden werden. Interviewer sollten bestrebt sein, dass ihr Interesse auf das Verstehen gerichtet ist, nicht auf das Aufdecken von Fehlern.

Das *Ziel* eines Interviews ist, etwas zu erfahren, was einem wichtig ist und das man noch nicht weiss. Es sollen zuerst Überlegungen angestellt werden, was, warum und auf welche Art man etwas erfahren möchte. Das Ergebnis dieser Erörterung ist ein Leitfaden für das Interview. Es sind jene Themen notiert, zu denen man etwas erfahren möchte. Wichtige Fragen oder solche, die sensible Themen betreffen, können ausformuliert werden. Der Leitfaden lässt dennoch zu, dass auf die Befragten und eine spezielle Situation eingegangen werden kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

4.4.2 Leitfadeninterview

Das Interview wird anhand eines ausgearbeiteten *Leitfadens* aufgebaut. Laut Flick (1999) ist das Leitfadeninterview der ökonomischste Weg, wenn konkrete Aussagen über einen Forschungsgegenstand Ziel der Datenerhebung sind. Flick (ebd.) verweist darauf, dass mit Hilfe des Leitfadens die Vergleichbarkeit der Daten erhöht und die Strukturierung erleichtert wird. Es soll sichergestellt werden, dass wesentliche Fragen der Forschungsabsicht geklärt werden.

Eine besondere Form des Leitfadeninterviews ist das *Experteninterview*. Der Befragte ist in seiner Rolle als Experte in einem bestimmten Handlungsmodell interessant. Der Interviewte wird nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe in die Forschung miteinbezogen. Dabei sind die Eingrenzung und Festlegung des Befragten auf das interessante Expertenwissen zentral (vgl. Flick, 1999). Mayring (2002) betont, dass beim *problemzentrierten Interview* der Befragte möglichst frei zu Wort kommt. Die Problemstellung steht dabei stets im Vordergrund. Die Problemstellung wird vom Interviewer bereits im Vorfeld analysiert. Als weiteres Merkmal nennt Mayring (ebd.) die Offenheit. Der Interviewte soll antworten können, ohne vorgegebene Antwortalternativen.

Sobald der Leitfaden des Interviews erstellt ist, empfiehlt Mayring (2002) eine Pilotphase, sogenannte Probeinterviews, durchzuführen. Bei diesem Testlauf kann der Interviewer den Leitfaden allenfalls anpassen und Erfahrungen in der Interviewschulung sammeln. Erst nach dieser Testphase beginnen die eigentlichen Interviews mit den Experten.

Abbildung 8 Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002)

- ✧ In dieser Masterarbeit werden anhand der Problemanalyse verschiedene Leitfadeninterviews mit Experten in den Schulgemeinden Gams und Vilters-Wangs durchgeführt und ausgewertet. Als Experten werden Lehrpersonen, SuS, und deren Eltern ausgewählt. In einer ersten Pilotphase wird der Interviewleitfaden geprüft und gegebenenfalls modifiziert. Es wird ein Probeinterview mit einer Lehrperson geführt.
- ✧ Die Leitfadeninterviews werden unter der Leitung der Autorinnen mit Lehrpersonen, Jugendlichen und Eltern der Real- und Sekundarschule der Politischen Gemeinden Gams und Vilters-Wangs im Zeitraum März-April 2015 durchgeführt.
- ✧ Für jede Expertengruppe (SuS, Eltern, Real- und Sekundarlehrpersonen) wird ein spezielles Leitfadeninterview ausgearbeitet. Diese vier unterschiedlichen Interviews enthalten angepasste, für die Autorinnen relevante Fragen.

4.3 Aufbereitungstechnik und Transkription

Um die Interviews später zu analysieren und zu transkribieren, wird ein Aufnahmegerät verwendet. Anhand von Tonbandaufnahmen erhält man authentisches Material. Man kann sich während des Interviews besser auf das Gespräch konzentrieren und muss sich keine Notizen machen (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

Laut Altrichter und Posch (2007) ist es hilfreich, die gesammelten Daten unmittelbar nach der Sammlung anzuhören und zusammenzufassen. Dadurch ist ein Überblick über die Aussagekraft der Daten gewährleistet und ermöglicht zu einem späteren Zeitpunkt einen schnellen Zugang zum Datenmaterial. Altrichter & Posch (2007) weisen darauf hin, dass Aufzeichnungen in einer ökonomischen Form transkribiert werden können. Sie empfehlen dabei folgende Vorgehensweise:

Mit dem ersten Anhören der Tonaufnahmen kann ein Gesamteindruck gewonnen werden. Beim zweiten Anhören wird eine Ordnung in die verfügbaren Daten hineingebracht, die der Fragestellung entspricht. Anhand dieser Notizen werden nun die für die Fragestellung relevanten Szenen ausgewählt und transkribiert. Altrichter und Posch betonen, dass den ersten zwei Schritten grosse Bedeutung zukommt. Es besteht die Tendenz, diese Schritte als Zeitersparnis wegzulassen, weil sie zu nichts Verwertbarem führen. Diese Einsparung kann jedoch nachträglich viel Zeit kosten und die Qualität der Arbeit beträchtlich senken.

✧ Aussagekräftige Stellen im Sinne der Fragestellung werden farbig markiert. Anhand dieser Aussagen werden in der Datenanalyse Kategorien für die Zuordnung der Textstellen formuliert und in Stichworten notiert. Folgende Anpassungen werden vorgenommen:

- Inhaltstragende Textteile werden auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt
- wiederholte Textbestandteile aus der ersten Reduktion werden in der zweiten Reduktion nicht weiterverwertet
- Textbestandteile mit gleichen oder ähnlichen Aussagen werden gebündelt
- Nicht inhaltstragende Textbestandteile werden gestrichen
- Paraphrasen werden teilweise auch anderen Dimensionen zugeordnet
- Dimensionen mit ähnlichem Inhalt werden gebündelt

✧ Um die Zusammenstellung der Daten anhand der vorher erwähnten Angaben effizient festhalten zu können, wird ein Raster erstellt.

4.4 Auswertungstechnik

Die Leitfadeninterviews werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und in einem Kategoriensystem bearbeitet. Mit dieser kategoriengeleiteten Textanalyse wird die Kommunikation analysiert. Sie bietet die Möglichkeit einer systematischen, theoriegeleiteten und regelgeleiteten Analyse, die das Ziel verfolgt, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen (vgl. Mayring, 2010).

Unter dieser Auswertung wird die Durchsicht aller Interviews unter einem bestimmten Aspekt verstanden. Das Material wird sozusagen mit unterschiedlichen „Lesebrillen“ durchgesehen (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008). Anhand der Kategorientitel wird ein Forschungsbericht

erstellt. Die Darstellung der Ergebnisse anhand des Leitfadeninterviews wird zusammenfassend und objektiv dargestellt.

5. Darstellung der Ergebnisse

Anhand des ausgearbeiteten Leitfadeninterviews wurden die Befragungen durchgeführt. Die Interviewpartner gaben ihr Einverständnis zur anonymen Verwendung des transkribierten Materials für die Dokumentation der Masterarbeit. Die Ergebnisse, welche wir gewonnen haben, werden wir im folgenden Kapitel objektiv darstellen.

Die Textbestandteile der qualitativen Inhaltsanalyse wurden im Vorfeld festgelegt und folgenden Dimensionen zugeordnet:

- Organisation der Oberstufe
- Einschätzungen der Realschule und der Sekundarschule
- Beurteilungen des Selbstkonzeptes
- Einschätzungen der Durchlässigkeit
- Chancen in der Berufswahl
- Abschliessende Anliegen und Statements

Die Reihenfolge der Themen ist nicht hierarchisch gegliedert, sondern ist auf den Ablauf des Interviewleitfadens abgestimmt. Nicht alle Fragen des Leitfadeninterviews wurden allen Befragten gestellt. Zur besseren Orientierung und Gliederung der Ergebnisse wurden den verschiedenen Dimensionen unterschiedliche Farben zugeordnet.

5.1 Organisation der Oberstufe

Lehrpersonen der Real- und der Sekundarschule

Die Real- und Sekundarschüler werden in getrennten Klassen unterrichtet. In der Realschule werden in jeder Klasse mehrere Kinder mit besonderem Förderbedarf und ILZ integriert. In jedem Jahrgang werden zwei Sekundar- und eine Realklasse geführt.

5.2 Einschätzungen der Real- und der Sekundarschule

5.2.1 Welches sind die Hauptaufgaben der Oberstufe?

Lehrpersonen der Real- und der Sekundarschule

Die Oberstufe hat die Aufgabe, Jugendliche auf ein selbstverantwortliches Leben vorzubereiten. Sie sollen sich unabhängig vom familiären Hintergrund frei über die Wahl des Berufes entscheiden. Die Oberstufe fördert alle SuS mit gleicher Aufmerksamkeit, nach ihren individuellen Fähigkeiten und Begabungen. Sie fördert sowohl die geistigen Fähigkeiten als auch die praktischen Veranlagungen und bereitet sie auf die Berufsausbildung und weiterführende Schulen vor. Persönliche Eignungen und Neigungen sollen erkannt und die Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. Grundsätzlich

verfolgen beide Abteilungen die gleichen Ziele. In den Realklassen sind SuS mit ILZ integriert. Dies kann für die Lehrpersonen eine grosse Herausforderung darstellen, weil ILZ oft nur in den Fachbereichen Deutsch, Mathematik und Englisch definiert werden.

5.2.2 Welches sind die Stärken der Realschule?

Lehrpersonen der Realschule

Die Realschule verwendet deutlich mehr Zeit für die Begleitung, Unterstützung und Beratung in der Berufswahl als die Sekundarschule. In der Realschule ist der Druck geringer. Die Lehrpersonen haben grössere Freiheiten für das Arbeiten mit Wochenplänen und Projektunterricht und können selber entscheiden, was für die Klasse sinnvoll ist beziehungsweise was die SuS für den Anschluss in die Berufswelt benötigen. Der Stoffdruck wird als geringer eingeschätzt. Jugendliche mit Förderbedarf oder Migrationshintergrund können von der SHP begleitend unterstützt werden.

Lehrpersonen der Sekundarschule

In der Realschule herrscht ein geringerer Stoffdruck und den Jugendlichen steht mehr Freizeit zur Verfügung. Es werden vor allem manuelle Kompetenzen gefördert. Das Arbeiten mit einer kleineren Klasse gewährleistet eine bessere Einzelbetreuung. Die LP können mehr auf das Individuum eingehen. Die Realschule dient der Vorbereitung auf einen handwerklichen Beruf und bereitet die SuS auf eine Lehre vor. Früher vermittelte die Realschule mehr handwerkliches Geschick, heute wird mehr theoretisches Wissen angeeignet.

SuS der Realschule

In der Realschule gefallen den SuS die einfacheren Lerninhalte und das langsamere Tempo. Es wird erklärt, bis alle SuS den Unterrichtsstoff verstanden haben. Die Erklärungen sind einfacher und es steht mehr Zeit zur Verfügung. Bei Unklarheiten erklärt die Lehrperson, bis alles klar ist.

SuS der Sekundarschule

Die Realschüler haben zwar den gleichen Unterrichtsstoff, sie bearbeiten ihn jedoch weniger vertieft. Die SuS aus der Realschule haben Nachteile im Beruf. Die Lehrbetriebe fragen oft, welcher Oberstufentyp besucht wird. SuS aus der Realschule müssen sehr gute Noten haben, um eine gleichwertige Lehrstelle zu bekommen. Aus der Realschule kann man nicht jeden Beruf erlernen.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Realschule besuchen

Die Realschule geht sehr gut auf das einzelne Kind ein. Die Unterstützung durch die Lehrpersonen ist sehr gut gewährleistet, die Kontrolle ist sehr feinmaschig. Es steht mehr Zeit zur Verfügung und es wird so lange erklärt, bis alles verstanden wird. Wir schätzen an der Realschule, dass sich die Lehrpersonen viel Zeit für die SuS nehmen. Der Unterrichtsstoff kann vertieft werden, da grössere Zeitgefässe zur Verfügung stehen. Sie haben eine gute Berufswahlvorbereitung und können aus der Realschule fast jeden Beruf erlernen. Vor allem im Fachbereich Informatik werden die Jugendlichen gut unterstützt.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Sekundarschule besuchen

Jugendliche werden in der Realschule selbstbewusster, reifer und stärker. In der Realschule fühlen sich die Jugendlichen wohl und sie haben eine gute Beziehung zum Klassenlehrer. Der Unterricht ist weniger streng und es gibt mehr Freizeit. Die erste Klasse der Realschule ist eine gute Vorbereitung auf die Sekundarschule. Die Kinder werden sehr gut individuell gefördert.

5.2.3 Welches sind die Stärken der Sekundarschule?**Lehrpersonen der Real- und der Sekundarschule**

Die Sekundarschule setzt erweiterte Anforderungen mit dem Ziel auf eine weiterführende Schule. Das Niveau in der Sekundarschule ist höher und sollte nur von SuS besucht werden, die diesen Ansprüchen auf mehr Intellektualität gerecht werden. Die SuS sollen aufgrund der Fülle an Unterrichtsstoff einen Vorteil für die Lehre haben.

Lehrpersonen der Sekundarschule

In der Sekundarschule wird im Hinblick auf den Anschluss an weiterführende Schulen mehr kognitives Wissen vermittelt. Es wird auf einem erweiterten Niveau, jedoch weniger individuell gearbeitet. Die Sekundarschule ist leistungsbezogener und bereitet auf weiterführende Schulen vor.

SuS der Realschule

In der Sekundarschule arbeitet man schneller und nimmt den Unterrichtsstoff differenzierter durch. Viele Leute denken, dass die SuS der Sekundarschule ein grösseres Wissen haben. Am Ende der Oberstufe ist der Unterschied jedoch minim.

SuS der Sekundarschule

In der Sekundarschule betrachtet man die Aufgaben detaillierter und sie weisen ein höheres Niveau auf. Die Sekundarlehrpersonen gehen gut auf die SuS ein. Bei Unklarheiten hilft die Lehrperson. Man hat mehr Hausaufgaben und die Prüfungen sind schwieriger als in der Realschule. Nach der Sekundarschule kann man an eine höhere Schule wechseln, und die Berufschancen erhöhen. Es ist sehr motivierend, wenn Klassenkameraden auch gut in der Schule sind.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Sekundarschule besuchen

Nach dem Wechsel in die Sekundarschule muss mehr gelernt werden, aber durch den eingesetzten Reifeprozess lernen die Jugendlichen freiwillig. Aus der Sekundarschule kann man jeden Beruf erlernen, sie bereitet auf höhere Schulen vor und es wird mehr Unterrichtsstoff vermittelt.

5.2.4 Wie unterscheiden sich die Aufträge beider Schultypen?**Lehrpersonen der Real- und Sekundarschule**

Beide Schultypen vermitteln eine breit abgestützte Allgemeinbildung. Die Sekundarschule ist leistungsbezogener und bereitet auf weiterführende Schulen vor. In der Realschule werden die Jugendli-

chen eher auf einen handwerklichen Beruf oder eine Lehre im Dienstleistungssektor vorbereitet. Die Realschule ist die eigentliche Fortführung der Volksschule. Früher gab es für die Sekundarschule eine Aufnahmeprüfung. Heute wird die Sekundarschule als Normalfall betrachtet.

Eltern der Realschule

Die Lehrpersonen gehen mehr auf das einzelne Kind ein. Der Unterricht ist lockerer als in der Sekundarschule, fast schon zu *légère*.

SUS der Realschule

In der Sekundarschule gibt es mehr Hausaufgaben. Auch die Prüfungen sind schwieriger und sie finden häufiger statt. In der Sekundarschule geht man beim Unterrichtsinhalt mehr ins Detail und die Aufgaben sind schwieriger.

5.2.5 Gibt es Nachteile, wenn man die Realschule besucht?

SuS der Real- und Sekundarschule

SuS aus der Realschule schätzen ihre Chancen auf dem Lehrstellenmarkt als geringer ein. Sie befürchten, dass die Berufsbildner SuS aus der Sekundarschule bevorzugen. Oft werden sie mit der Frage nach dem besuchten Schultyp konfrontiert. Wenn man die Realschule besucht hat, muss man sehr gute Noten haben, um die gewünschte Lehrstelle zu bekommen. Aus der Real kann man nicht jeden Beruf lernen.

5.2.6 In welcher Form erhalten die SuS zusätzliche Unterstützung?

In der Sekundarschule wird von keinen zusätzlichen Unterstützungsmassnahmen berichtet. Realschüler/-innen werden in der Oberstufe engmaschiger unterstützt und begleitet. Bei schulischen Schwierigkeiten erklären die Lehrpersonen die Lerninhalte mehrmals. Zudem gibt es in der Realschule die Möglichkeit der individuellen Unterstützung durch die SHP.

Während der Berufslehre erhalten die Realschüler/-innen bei Bedarf schulische Nachbetreuung.

5.3 Beurteilungen des Selbstkonzeptes

5.3.1 Wie wird das Selbstkonzept beurteilt?

Lehrpersonen der Realschule

Das Selbstwertgefühl der SuS ist im Schnitt eher schwach entwickelt. Bereits zu Beginn der Realschule entwickelt es sich positiv. Es muss jedoch achtsam am Selbstkonzept gearbeitet werden. Ein realistisches Selbstbild hilft in der Regel, das Selbstkonzept zu stärken. Dieses darf unter keinen Umständen hauptsächlich aufgrund schulischer Leistungen entstehen. Leistungsvergleiche zwischen Sekundar- und Realschülern sind kaum ein Thema, denn die beiden Schultypen pflegen wenig Kon-

takt zueinander. Wichtig sind Erlebnisse, bei denen die SuS Bestätigungen finden. Oft sind Realschüler/-innen vorsichtig und zurückhaltend, aber nachher stolz, wenn sie etwas erreicht haben.

Gute Noten spornen die SuS an, schlechte Noten dämpfen ihre Motivation. Wenn SuS die Lernkontrollen erfolgreich abschliessen, nehmen sie das mit Freude zur Kenntnis. Die Leistungen können nicht von allen SuS realistisch eingeschätzt werden. Teilweise überschätzen oder unterschätzen sie sich. Oft stufen sie ihre Kompetenzen im Vergleich zu den Sekundarschüler/-innen als zu gering ein. Am Ende der Berufslehre ist es in der Regel schwierig festzustellen, welcher Schultyp vor der Lehre besucht wurde.

Lehrpersonen können den SuS mit Lagerwochen, Projektunterricht und selbstständigem Arbeiten eine höhere Selbstorganisation ermöglichen. Gemeinsam Hürden zu nehmen ist ein wichtiger Aspekt in der Persönlichkeitsbildung. Wohlwollen, Respekt und Wertschätzung sind tragende Elemente zur Entwicklung der Persönlichkeit und eines guten Selbstwertgefühls. Um ein positives Selbstkonzept zu entwickeln, müssen die SuS im Lernprozess begleitet werden. Sie sollen merken, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Verständnisvolle, massvolle Pädagogen, die Lust darauf haben, sich mit jungen Menschen auseinanderzusetzen und ihnen etwas fürs Leben beibringen möchten, tragen viel zum positiven Selbstkonzept bei.

Lehrpersonen der Sekundarschule

Die SuS schätzen sich gut ein und reflektieren ihre Kompetenzen. Sie gewinnen schnell realistische Erkenntnisse über sich und definieren ihre Ziele. Teilweise zeigen sie auch ein überzeichnetes Selbstbild. Leistungsstarke SuS unterschätzen sich oft, während sich leistungsschwächere SuS häufiger überschätzen. SuS aus der Sekundarschule identifizieren sich stark mit ihren Leistungen. Je höher das Leistungspotenzial, desto höher ist das Selbstbewusstsein. Mit schlechten Noten können sie nicht gut umgehen. Die Knaben der Sekundarschule überschätzen oft ihre Kompetenzen.

Die Lehrpersonen helfen mit Erfolgserlebnissen, positiver Unterstützung, Lob und Wertschätzung das Selbstwertgefühl der Jugendlichen zu steigern. Auch die Eltern spielen eine wichtige Rolle in der Unterstützung des positiven Selbstkonzeptes. Das soziale Gefüge in der Klasse spielt ebenfalls eine grosse Rolle.

SuS der Realschule

Die SuS schätzen es, wenn sie ein Thema langsam angehen können und bei Bedarf genügend Unterstützung bekommen. Die Anwesenheit der/des SHP wird als hilfreich eingeschätzt. Die Arbeitsstunde wird gerne für das Vertiefen des Unterrichtsstoffs genutzt. Die SuS glauben, ihre Stärken und Schwächen realistisch einschätzen zu können. Gute Noten wirken motivierend auf ihr Selbstkonzept.

SuS der Sekundarschule

Ihr Selbstkonzept wird von den Jugendlichen als durchschnittlich eingeschätzt. Meist können sie beurteilen, was ihnen liegt und was ihnen eher Mühe bereitet. In der Realschule suchen die Lehrpersonen das Gespräch mit den SuS. In der Sekundarschule müssen die SuS eher auf die Lehrpersonen

zugehen. Als besonders hilfreich empfinden die Jugendlichen Freundinnen und Freunde, die sie anspornen. Gute Aufgaben und zusätzliche Übungen zu einem Thema werden ebenfalls sehr geschätzt.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Realschule besuchen

Im ersten Jahr der Sekundarschule ist das Selbstkonzept noch wenig ausgereift. Die Jugendlichen sind sich dem Ernst der Lage wenig bewusst. Sie schätzen ihre Fähigkeiten realistisch ein und nehmen ihre Defizite wahr.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Sekundarschule besuchen

Während der Zeit in der Realschule entwickeln die Jugendlichen ein gutes Selbstkonzept. Sie wissen, dass gute Noten durch Lernen erreicht werden können. Sie kämpfen für das Ziel, in der Sekundarschule bestehen zu können.

5.3.2 Wie verändert sich das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel?

Lehrpersonen der Realschule

Nach dem Wechsel von der Sekundar- in die Realschule verbessert sich das Selbstkonzept, weil die Überforderungen geringer sind. Anfänglich haben die Jugendlichen das Gefühl, versagt zu haben. Diese negativen Gefühle sollen nicht überbewertet werden, denn nach der Frustration wird das Selbstbild schnell positiver. Wenn der Wechsel aufgrund mangelnder Eigenmotivation entstanden ist, müssen die SuS von der Lehrkraft unterstützt und neu motiviert werden. Schwierigkeiten zeigen sich, wenn die Rangordnung in der Klasse durch einen Wechsel gestört wird.

Lehrpersonen der Sekundarschule

Ein Wechsel wird oft mit Versagen verbunden und erzeugt negative Gefühle. Es besteht die Gefahr, dass die Jugendlichen die Anforderungen der Realschule unterschätzen und die schulischen Probleme weiterhin bestehen bleiben. Ein Wechsel ist immer mit einem Risiko verbunden. Im Nachhinein wirkt sich der Wechsel jedoch meistens positiv auf das Selbstkonzept aus.

SuS der Realschule

Nach dem Wechsel von der Sekundar- in die Realschule haben die SuS mehr Selbstvertrauen. Anhand besserer Noten fühlen sie sich stärker und motivierter. Die schulischen Fähigkeiten werden von den Jugendlichen als durchschnittlich eingeschätzt. Nach dem Wechsel in die Realschule nimmt der Druck ab, und die SuS fühlen sich entspannter. Es wird geschätzt, dass die Lernkontrollen frühzeitig angesagt werden und genügend Zeit zum Lernen bleibt. Hilfreich wird empfunden, dass ein neues Thema langsamer angegangen wird. Als Unterstützung bietet die Realschule eine Arbeitsstunde, bei der Unklarheiten nochmals erklärt werden. Die Anwesenheit der SHP wird sehr geschätzt.

SuS der Sekundarschule

Nach dem Wechsel in die Sekundarschule verbessern sich die Leistungen durch erhöhte Motivation. Dies stimmt die Jugendlichen zufrieden. Den SuS ist es egal, dass sie älter sind als ihre Mitschüler. In

Bezug auf das schulische Lernen zeigen die Jugendlichen mehr Ansporn, und es erfüllt sie mit Stolz, die Sekundarschule besuchen zu dürfen. Obwohl mehr gelernt werden muss, gefällt es ihnen in der Sekundarschule. Die persönliche Unterstützung von Seite der Lehrperson ist geringer als in der Realschule.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Realschule besuchen

Ein Wechsel wird von den Jugendlichen selber kaum initiiert. Nach dem Wechsel in die Realschule entwickelt sich der Alltag weniger stressig, der Unterricht in der Realschule ist sehr légère.

Die Jugendlichen werden entspannter und die besseren Noten verhelfen zu einem besseren Selbstwertgefühl. Der Wechsel wirkt sich positiv auf die Motivation aus und die Leistungen werden allmählich besser. Die Jugendlichen zeigen sich zufrieden mit ihren Leistungen. Wichtig ist es, Zeit für Gespräche zu haben.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Sekundarschule besuchen

Der Wechsel wirkt sich positiv auf die Motivation und die Leistungen aus. Die Befindlichkeit in Bezug auf das schulische Lernen verbessert sich mit einem erfolgreichen und reibungslosen Wechsel. Durch den Reifeprozess werden die Jugendlichen selbstständiger. Das Pflichtbewusstsein fürs Lernen nimmt zu. Die grössere Selbständigkeit kann sich positiv aufs Lernverhalten und die Schulleistungen auswirken. Der Altersvorsprung zu den Klassenkameraden, hervorgerufen durch den Wechsel, bewirkt oft ein besseres Selbstbewusstsein bei den Jugendlichen. Die Beziehung zur Klassenlehrperson und den Klassenkameradinnen und -kameraden ist auch in der Sekundarschule gut. Es ist notwendig, die Freizeit besser einzuteilen.

5.4 Einschätzungen der Durchlässigkeit

Lehrpersonen der Realschule

An der Oberstufe besteht eine Durchlässigkeit bei beiden Schultypen. Wichtig ist, dass die SuS auch von der Sekundar- in die Realschule wechseln können, sobald sie überfordert sind. Es ist möglich, nach der 1. Real- in die 1. Sekundarklasse überzutreten oder von der 2. Real- in die 2. Sekundarklasse zu wechseln. Dies ist aber in den letzten 25 Jahren nur einmal vorgekommen. In Vilters-Wangs haben in diesem Schuljahr zwei SuS aus der Real- in die Sekundarschule gewechselt. Leider ist der Wechsel nicht geglückt. Ebenfalls haben vier SuS von der Sekundar- in die Realschule gewechselt. Im letzten Schuljahr gelang es sechs SuS, einen erfolgreichen Wechsel von der Real- in die Sekundarschule zu vollziehen. In Gams haben in diesem Schuljahr keine SuS einen Schultypenwechsel hinter sich.

Damit ein Wechsel gelingen kann, müssen die SuS eine ausgeprägte Eigenmotivation und eine erhöhte Leistungsbereitschaft aufweisen. Erfolgserlebnisse sind sehr wichtig, damit die SuS mit Freude die Schule besuchen. Beide Schultypen haben ihre Vor- und Nachteile. Entscheidend ist, dass die SuS dem richtigen Schultyp zugewiesen werden.

Der Wunsch nach einem Schultypenwechsel wird häufig aufgrund von Unterforderung, aber auch aus Prestige Gründen von Seiten der Eltern geäußert. Veränderungen der Berufswünschen sind nach einem Wechsel jedoch kaum feststellbar, da die Entscheidung in der 1. Oberstufe meist noch nicht gefallen ist.

Lehrpersonen der Sekundarschule

Zwischen den Real- und Sekundarklassen besteht eine Durchlässigkeit. Ein Schultypenwechsel wird meistens erfolgreich vollzogen. Aus zwei ersten Realklassen haben in der Schulgemeinde Vilters-Wangs sechs SuS erfolgreich in die Sekundarschule gewechselt, in Gams gab es keinen Wechsel.

Für einen erfolgreichen Wechsel müssen die SuS selbstständig arbeiten und mit dem Tempo der Sekundarschule mithalten können. Wichtig sind Arbeitshaltung, Einstellung, Motivation und Fleiss. Als Stolpersteine zeigen sich oft eine schlechte Arbeitshaltung sowie Defizite im sprachlichen Bereich. Diese wirken sich oft auch negativ auf andere Schulfächer auswirken.

Grundsätzlich soll ein Wechsel genau überlegt und nur aufgrund stichfester Argumente vollzogen werden. Mit dem Wechsel in die Sekundarschule erhoffen sich die Jugendlichen und deren Eltern Vorteile für die Berufslehre.

Beim Wechsel von der Sekundar- in die Realschule ist die Leistung entscheidend. Die Berufswünsche verändern sich typischerweise nicht. Jugendliche aus der Sekundarschule wählen häufiger Berufe im Dienstleistungssektor sowie kaufmännische und technische Berufe. Handwerkliche Berufe werden seltener gewählt.

SuS der Realschule

In Vilters-Wangs haben sechs SuS den Schultyp gewechselt. Für einen erfolgreichen Wechsel braucht es viel Motivation zum Lernen. Es ist anspruchsvoll, in der neuen Klasse wieder Freundschaften zu schliessen und sich an die dort herrschenden Regeln zu gewöhnen.

Einen Wechsel von der Sekundar- in die Realschule wird wegen mangelnder Schulleistungen in die Wege geleitet. Von der Real- in die Sekundarschule wechselt man, damit die Chancen in der Berufswahl steigen und später der Traumberuf ergriffen werden kann.

„Ich habe von der Sekundar- in die Realschule gewechselt aufgrund des Wunsches meiner Mutter. Sie meinte, lieber ein Realschulzeugnis mit einer Fünf als schlechtere Noten in der Sekundarschule. Ich hätte nicht wechseln müssen. Mein Berufswunsch hat sich nicht verändert.“

SuS der Sekundarschule

Ein Schultypenwechsel ist in Vilters-Wangs gut möglich. Um die Sekundarschule erfolgreich zu absolvieren, braucht es eine hohe Motivation und die Bereitschaft, auch mit weniger Freizeit zufrieden zu sein. Nach einem Wechsel ist es manchmal schwierig, sich an die vielen Hausaufgaben und die anspruchsvolleren Prüfungen zu gewöhnen. Mit dem Schultyp wechselt man auch die Klasse. Das kann schwierig sein, weil man sich wieder in einer neuen Umgebung integrieren muss. Der Wechsel darf keinesfalls unterschätzt werden. Die Wiederholung des ersten Schuljahres in der Oberstufe darf

nicht als Repetition betrachtet werden. Der Lerninhalt in der Sekundarschule ist anspruchsvoller und es muss weiterhin zielstrebig gearbeitet werden.

Für den späteren Beruf ist ein Wechsel in die Sekundarschule ein Vorteil. Man ist älter und reifer für die Berufswahl. Ein Schultypenwechsel wirkt sich positiv auf die Selbstzufriedenheit und das Selbstbewusstsein aus.

„Ich wollte schon immer in die Sekundarschule und habe es geschafft. Man schaut mich anders an. Als Mädchen aus der Sekundarschule habe ich bessere Berufschancen.“

„Ich bin durch den Lehrer der Sekundarschule darauf gekommen. In der Sekundarschule habe ich jetzt auch andere Berufe gefunden, die mich interessieren.“

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Realschule besuchen

In Gams war früher die Durchlässigkeit höher als heute, in Vilters ist sie konstant. Ein Schultypenwechsel bringt meistens nur Vorteile. Zu wenig Kommunikation und Absprache unter den Lehrern kann jedoch den Wechsel erschweren. Ein Wechsel muss vorgängig gründlich mit allen Beteiligten besprochen werden und ist dann von Vorteil, wenn sich das Kind am neuen Ort besser entfalten kann. Für einen erfolgreichen Besuch der Sekundarschule müssen Jugendliche grosse Motivation, eine positive Arbeitshaltung und Selbstständigkeit zeigen. Oft zählt in der Sekundarschule nur der Notendurchschnitt, die Jugendlichen werden persönlich wenig unterstützt.

Der Wechsel in die Realschule erfolgt aufgrund von Überforderung, zu hohem Druck und zu schlechten Noten. Der Schulstoff wird in der Realschule in kleineren Portionen angeboten und die Jugendlichen können sich dabei besser entwickeln.

Eine Veränderung des Berufswunsches ist kaum feststellbar, da die Vorstellungen über die berufliche Zukunft in der ersten Oberstufe noch kein Thema ist.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Sekundarschule besuchen

Die Möglichkeit für einen Schultypenwechsel wird sehr geschätzt. Im Gegensatz zu Gams ist in Vilters-Wangs ein Schultypenwechsel gut möglich. In Gams wechseln sehr wenige Kinder den Schultyp. Für einen erfolgreichen Wechsel braucht es gute Leistungen, aber auch das Verhalten der Jugendlichen ist entscheidend. Aus dem Blickwinkel der Eltern wird ein Wechsel in Betracht gezogen, wenn sich bei ihren Kindern ein gewisses Mass an Unzufriedenheit bemerkbar macht. Der Loslöseprozess von den Klassenkameraden darf nicht unterschätzt werden.

5.5 Chancen in der Berufswahl

5.5.1 Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet?

Lehrpersonen der Realschule

Im Berufswahlprozess entdecken die SuS ihre Interessen, ihre Begabungen und Schwächen.

In der 1. Realklasse stehen pro Woche eine bis zwei Lektionen, in der 2. Realklasse drei bis vier und in der 3. Klasse nochmals drei Lektionen für den Berufswahlprozess zur Verfügung. Die Realschule

gewichtet den Berufsfindungsprozess mehr als die Sekundarschule. Es besteht die Möglichkeit so viel Zeit für die Berufswahl einzusetzen, wie die SuS brauchen. Schnupperpraktika finden in der 1. Realklasse an einzelnen Tagen statt, anschliessend besuchen sie zwei bis drei Tage ein Tastpraktika. Am Ende der 2. Realklasse besuchen sie ihre erste Schnupperlehre und in der 3. Realklasse die zweite Schnupperlehre. Die Schule ist sehr grosszügig, was die Absenzen betrifft. In den letzten zwei Jahren besuchten die Jugendlichen der Realstufe bis zu 4 Wochen eine Schnupperlehre.

Lehrpersonen der Sekundarschule

Für den Berufswahlunterricht steht in der 1. und 2. Sekundarschule je eine Lektion pro Woche zur Verfügung. Grundsätzlich wird der Berufswahlprozess projektartig angegangen.

5.5.2 Rollen der beteiligten Personen im Berufswahlprozess

Lehrpersonen der Realschule

Im Berufsfindungsprozess sind die SuS, Eltern, Lehrkräfte, Berufsbildner und Berufsberater involviert. Der Informationsaustausch zwischen Eltern und Lehrpersonen findet an Elterngesprächen, Elternabenden, Besuchsveranstaltungen im BIZ oder in Telefongesprächen statt. Das Angebot des BIZ wird rege genutzt. Oft haben die Jugendlichen Schwellenangst vor der ersten Kontaktaufnahme im BIZ. Deshalb ist es sinnvoll, den ersten Besuch mit der ganzen Klasse zu organisieren. Die Unterstützung des BIZ ist sehr wertvoll. An Infoveranstaltungen, Betriebsbesichtigungen und Schnupperlehren können die Jugendlichen erstmals Kontakt zur Arbeitswelt knüpfen.

Die Lehrpersonen vermitteln die Grundlagen der Berufswahl und wirken unterstützend im Berufsfindungsprozess. Bei Unsicherheiten werden in Elterngesprächen zusätzliche Hilfestellungen geboten. Den Jugendlichen werden die Möglichkeiten des Schnupperns aufgezeigt. Ebenso wird geübt, wie ein gutes Bewerbungsschreiben aufgesetzt werden muss. Als Lehrperson muss man Denkanstösse geben und den Berufsfindungsprozess zum Laufen bringen. Als grösste Herausforderung sehen die Lehrpersonen die Beratungstätigkeit, damit die Jugendlichen einen Beruf finden, bei dem sie adäquat gefordert werden. Während der Lehre können die Jugendlichen einmal pro Woche das Angebot der Nachbetreuung nutzen. Persönliche Kontakte zu den Unternehmen und zum BIZ sind sehr wichtig.

Die Unterstützung von Seiten der Eltern ist sehr unterschiedlich. Die Hauptverantwortung bei der Berufsfindung tragen jedoch die SuS und deren Eltern. Die Jugendlichen müssen mit den Eltern im Gespräch bleiben und sich aktiv mit der Berufswahl auseinandersetzen. In den meisten Familien werden gute Gespräche geführt und sie bemühen sich eigenständig um Schnupperstellen. Oft wird der Prozess jedoch von der Lehrkraft koordiniert.

Lehrpersonen der Sekundarschule

Die Realschule unterstützt die Jugendlichen in der Berufswahl stärker als die Sekundarschule. In den IG-Lektionen wird projektartig am Berufswahlprozess gearbeitet. Insgesamt wird eine Lektion pro Woche für die Berufswahl eingesetzt.

Die Eltern werden am Elternabend über die Berufswahl informiert. Der Informationsaustausch von Eltern und Lehrpersonen beschränkt sich meistens auf Elterngespräche und Informationsschreiben

der Schule. Sonst sind keine Zeitgefässe vorhanden. Im Berufswahlprozess sind die Lehrpersonen, die Eltern und die Berufsberatung beteiligt. Die Koordination unterliegt hauptsächlich der Klassenlehrperson. Das Angebot des BIZ wird durchaus positiv beurteilt. Es bietet eine gute Beratung und Lehrstellenbörse. Die meisten SuS nutzen dieses Angebot gerne.

Die Klassenlehrperson ist für den Berufswahlunterricht zuständig. Sie verweist die Jugendlichen auf den Lehrstellenhinweis LENA und besucht mit der Klasse das BIZ. Dank der regelmässigen Kontaktpflege erhält sie immer das Neueste vom BIZ. Mit den Lehrlingsausbildnern und ehemaligen SuS tauscht sie sich regelmässig aus. Im Berufswahlprozess hat der Jugendliche selber den grössten Anteil. Er muss Bewerbungen schreiben und Bewerbungsgespräche führen. Die Jugendlichen erhalten von ihren Eltern sehr gute Unterstützung.

SuS der Realschule

Die Realschule unterstützt die Jugendlichen gleich gut wie die Sekundarschule.

Der Berufswahlprozess findet während der IG-Stunden statt. Es wird von den Jugendlichen ein hohes Mass an Eigeninitiative erwartet. Sie müssen sich selbstständig einen Einblick in die Berufswelt verschaffen und sich für eine Berufsrichtung entscheiden. Sie informieren sich im Internet und setzen sich über verschiedene Medien mit dem Thema auseinander. Die Verantwortung liegt bei den Jugendlichen selber. An die Lehrpersonen werden keine hohen Ansprüche und Erwartungen bezüglich des Berufswahlprozesses gestellt. Im Berufswahlprozess vermitteln die Lehrpersonen allgemeines Wissen, die Eltern wirken unterstützend bei der Lehrstellensuche. Eine Zusage für die Lehrstelle wird in der Familie als riesige Erleichterung empfunden.

Die Schulsprechstunden des BIZ werden geschätzt und gerne in Anspruch genommen. Die Schnupperliste des BIZ ist sehr hilfreich und unterstützend. Einen ersten Kontakt und Einblick in die Berufswelt werden beim Schnuppern möglich.

SuS der Sekundarschule

Während der Schulzeit kann in verschiedenen Betrieben geschnuppert werden. Die Schnupperlehren geben einen guten Einblick in die typischen Arbeiten des Berufs und variieren bezüglich der Dauer. Es wird festgestellt, dass in jeder Firma ein unterschiedliches Betriebsklima herrscht. Die Schnupperstellen müssen von den Jugendlichen selber organisiert werden. Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben gibt es kaum.

Das BIZ wird mit der Schule besucht. Obwohl das Angebot gelobt wird, werden die Dienste anschliessend zu wenig genutzt. Die SuS führen Gespräche und ein Berufswahltagebuch. Die Deutschlehrerin korrigiert den Lebenslauf und die Bewerbungen. Die Unterstützung und Hilfe von Seiten der Eltern wird gelobt. Es wird geschätzt, dass die Eltern den Jugendlichen grosse Freiräume in der Berufswahl gewähren. Diskussionen innerhalb der Familie stellen sich bei der Wahl des Lehrbetriebes. Die Lehrpersonen geben viele Tipps, mit den Eltern werden viele Gespräche geführt, aber entscheiden müssen sich die Jugendlichen schlussendlich selber.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Realschule besuchen

Die Realschule bietet eine gute Begleitung. Die Stärke der Realschule ist, dass die Lehrpersonen schauen, dass alle Jugendlichen eine Anschlusslösung finden. Früher war die Unterstützung der Realschüler geringer, die Eltern fühlten sich zu wenig unterstützt.

Die Schule zeigt sich bezüglich der Anzahl Schnuppertage sehr grosszügig. Beim Schnuppern wird oft der erste Kontakt zur Arbeitswelt geknüpft. In unterschiedlichen Unternehmen können verschiedene Teams kennengelernt werden. Das Eintauchen in die Berufswelt ist für die Jugendlichen jedoch sehr anstrengend.

Die Unterstützung des BIZ wird generell als gut beurteilt und das Angebot von den meisten Jugendlichen mehrmals genutzt. Das Angebot ist faszinierend, hilfreich und auf einem guten Stand.

Im Berufswahlprozess leisten alle beteiligten Personen einen hilfreichen Beitrag. Grosse Unterstützung leisten die Eltern. Von den Lehrpersonen wird geschätzt, dass sie die Jugendlichen unterstützen und viele gute Gespräche führen. Die SuS werden gut beraten und die Berufe werden ihnen anschaulich vorgestellt. Ein Informationsaustausch findet mit Telefongesprächen und dem jährlichen Elterngespräch statt. Von den Jugendlichen wird ein persönliches Engagement erwartet. Sie sollen motiviert und ehrlich zu sich selber sein und den Mut haben, die Lehrstelle zu suchen, die sie wirklich wollen.

Es ist hilfreich, gute und begleitende Gespräche mit den Jugendlichen zu führen. Es stellt sich immer die Frage, wie fest man sich in den Berufsprozess einmischen soll.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Sekundarschule besuchen

Den Berufswahlprozess gestaltet die Klassenlehrperson im Berufswahlunterricht. Die Jugendlichen erzählen zu Hause wenig über die Berufswahlvorbereitung in der Schule. Es wird erwartet, dass sich die Jugendlichen über verschiedene Berufe informieren und selber die Initiative fürs Schnuppern ergreifen. Es gibt jedoch Reklamationen von Seite der Schule, wenn zu oft geschnuppert wird. Die Eltern sind bemüht für ihr Kind eine geeignete Schnupperstelle zu finden. Die Jugendlichen besuchen mit der Schule das BIZ. Über die dort angebotenen Unterstützungsangebote herrscht jedoch Unklarheit.

Mädchen wissen schneller, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen, Knaben können sich oft länger nicht entscheiden.

Von Seite der Schule wird wenig Unterstützung in Anspruch genommen. Der Informationsaustausch ist eher gering. Die Zusammenarbeit gestaltet sich jedoch reibungslos. Im Berufsfindungsprozess sind vor allem die Eltern und die Lehrpersonen involviert und geben Tipps. Im Berufsfindungsprozess sind Pflichtbewusstsein und Offenheit wichtig. Ein Lehrling muss der richtige Typ, eine passende Persönlichkeit fürs Team sein.

5.5.3 Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?

Lehrpersonen der Realschule

Die Pubertät ist ein schlechter Zeitpunkt für den Berufswahlprozess, da Ideen und Wünsche oft wechseln. Berufswünsche entstehen durch Vorbilder, Eltern, Verwandte und Peergroups. Bei falschen Vorstellungen muss man die Jugendlichen auf den Boden der Realität bringen. Bei leistungs-

schwächeren SuS klaffen Wunsch und Realität oft auseinander. Jugendliche müssen dann auf schmerzhaft Art und Weise erfahren, dass ihr Berufswunsch nicht realistisch ist. In persönlichen Gesprächen kann das geklärt werden. Die Lehrperson fühlt sich für die Berufswahl mitverantwortlich. Bei der Entscheidung braucht es grosse Eigenmotivation und einen starken Durchhaltewillen. Manchmal fehlt es an der nötigen Reife, um eine Entscheidung zu treffen. Mädchen sind früher für den Berufswahlprozess bereit, haben aber grössere Schwierigkeiten, eine gute Lehrstelle zu finden.

Lehrpersonen der Sekundarschule

Lehrpersonen der Sekundarschule sehen sich mit Zeit- und Stoffdruck für die Aufnahmeprüfungen in die Kantonsschule konfrontiert. Man ist dem Druck ausgesetzt, die SuS optimal auf den gymnasialen Weg vorzubereiten. Die Eltern machen jedoch den Erfolg oder Misserfolg ihres Kindes selten von den Lehrpersonen abhängig. Unrealistische Vorstellungen über Berufslaufbahnen seitens der Eltern können meist frühzeitig in Gesprächen geklärt werden.

Wünsche und Realität klaffen auseinander, wenn die SuS eine Lehre mit zu hohen Anforderungen wählen und keine andere Option in Betracht ziehen oder unbedingt am gymnasialen Weg festhalten wollen. Bei solchen Schwierigkeiten ermuntere ich die SuS, Alternativen zu suchen. Wenn Jugendliche keine Eigeninitiative fürs Schnuppern zeigen oder einen unrealistischen Berufswunsch haben, wird es schwierig. Für die Berufswahl müssen die SuS ihre Stärken und Schwächen richtig einschätzen und selbstständig Schnupperplätze suchen. Die Berufswahl muss ernst genommen werden, auch wenn die nötige Reife fehlt.

Es ist sowohl für Sekundar- als auch für Realschüler schwierig, den richtigen Beruf zu finden. Im Moment ist die Situation günstig, da es viele Lehrstellen gibt. Die Knaben wählen immer noch eher technische Berufe und die Mädchen schlagen den kaufmännischen Weg ein. Berufswünsche entstehen durch Vorbilder, teilweise Projektion der Eltern, aber bei vielen auch nach Neigung und Fähigkeiten.

SuS der Realschule

Enttäuschungen gibt es, wenn in der näheren Umgebung wenige Lehrstellen ausgeschrieben sind, die den Jugendlichen gefallen. Es ist herausfordernd, mit Absagen umzugehen. Absagen wirken sich negativ aufs Selbstwertgefühl aus.

Zuerst wird entschieden, ob man einen kaufmännisch- oder eher einen handwerklichen Beruf erlernen möchte. Mitentscheidend ist, dass sich der Berufswunsch auch realisieren lässt.

Die Nachbetreuung wird selten in Anspruch genommen.

SuS der Sekundarschule

Grosse Schwierigkeiten haben die SuS bei der Suche nach geeigneten Schnupperstellen. Es ist nicht immer einfach, trotz vieler Absagen weiterzusuchen. Die Entscheidung, in welcher Firma man arbeiten will, ist schwierig. Man muss realistisch bleiben und einen Beruf wählen, der zur eigenen Persönlichkeit passt.

Die Berufswünsche entstehen beim Schnuppern oder in der Schule bei Vorträgen über Berufe. Einfachere Berufswünsche die keine Maturität voraussetzen, können meist verwirklicht werden. Bei

Schwierigkeiten helfen Eltern oder Lehrpersonen. Manchmal muss auf einen anderen Beruf ausgewichen werden. Es braucht viel Initiative und Eigenverantwortung, um alle Termine und Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Damit es klappt, muss man sich aber selber darum bemühen.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Realschule besuchen

Schwierigkeiten entstehen bei Absagen oder wenn die Jugendlichen alles auf eine Karte setzen. Bis zum Abschluss des Lehrvertrages müssen unangenehme Situationen ausgehalten werden. Einziger Nachteil ist, dass die Jugendlichen aus der Realschule gewisse Berufe nicht wählen können. Aber im Grossen und Ganzen sind die SuS aus der Realschule in der Lehrstellensuche nicht benachteiligt.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Sekundarschule besuchen

Einige Berufe können nur mit Abschluss der Sekundarschule erlernt werden. Mit guten Noten gestaltet sich die Berufswahl reibungsloser. Schwierigkeiten können entstehen, wenn sich die Jugendlichen falsch einschätzen oder sich nicht entscheiden können.

5.5.4 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?

Lehrpersonen der Realschule

Im Verlauf der 1. Realklasse haben die SuS an einzelnen Tagen die Möglichkeit, Erwachsene in ihrem Berufsleben zu begleiten. In der 2. Realklasse besuchen die Jugendlichen zwei bis drei Tage ein Tastpraktikum sowie eine Schnupperwoche, um sich eine Vorstellung vom Berufsumfeld zu machen. In der 3. Klasse wird eine zusätzliche Schnupperwoche während der Schulzeit ermöglicht.

Lehrpersonen der Sekundarschule

Während der Aufnahmeprüfung für die Kantonsschule können die SuS an drei Tagen eine Schnupperlehre absolvieren. Grundsätzlich wird jedoch erwartet, dass sie während den Ferien Kontakt mit der Arbeitswelt knüpfen.

SuS der Real- und der Sekundarschule

Schnupperpraktika werden mehrmals und in unterschiedlichen Berufsfeldern durchgeführt. Die Jugendlichen schätzen den Kontakt mit den Berufsfachleuten und den Einblick in verschiedene Betriebe.

Eltern von Jugendlichen, welche jetzt die Realschule besuchen

Der Wechsel von der Schule ins Berufsleben kann aufgrund längerer Arbeitszeiten schwierig sein. Die Jugendlichen haben Respekt vor dem Schritt in die Berufswelt und vor dem Chef in der Werkstatt. Knaben wählen gerne einen handwerklichen Beruf, Mädchen arbeiten lieber in einem sozialen Bereich. Realistische Berufswünsche entstehen durch Schnuppern und Recherchieren. Mit den Tagespraktika knüpfen die Jugendlichen erstmals Kontakt zur Arbeitswelt. Grundsätzlich herrscht Erleichterung, wenn eine gute Wahl getroffen wurde. Die Berufswahl gelingt meist ohne grosse Schwierigkeiten. Über das Angebot der Nachbetreuung herrscht Unklarheit.

5.6 Abschliessende Anliegen und Statements

Lehrpersonen der Real- und der Sekundarschule

Mehr oder weniger sind die Lehrpersonen mit ihrer momentanen Arbeitssituation zufrieden. Die aktuelle Situation bietet ihnen genügend Spielraum für eine gute Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Sie wünschen sich jedoch eine klarere Aufgabenteilung zwischen der Schule und dem Elternhaus. Für die Betreuung von SuS mit ILZ werden mehr zeitliche Ressourcen von Seite der SHP gewünscht. Die Lehrpersonen wären erfreut, wenn die leistungsschwächeren SuS auch in Fächern wie Natur und Technik, Räume und Zeiten oder Hauswirtschaft von der SHP unterstützt würden.

SuS der Real- und der Sekundarschule

Von Seiten der SuS wird die Unterstützung in der Berufsfindung geschätzt. Sie äussern jedoch auch den Wunsch nach Selbstbestimmung und Eigenverantwortung.

Eltern der Real- und der Sekundarschule

Die Eltern wünschen sich eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem BIZ. Von Seiten der Klassenlehrer erhoffen sie, dass sie die Jugendlichen in achtsamen Gesprächen begleiten und sie sowohl fachlich als auch menschlich auf die Berufswelt vorbereiten.

6. Interpretation und Diskussion der Resultate

Aufgrund der Darstellung der Ergebnisse werden nun die relevanten Aussagen interpretiert und mit Bezug auf die Forschung diskutiert. Die Reihenfolge der Kapitel ist identisch mit der Reihenfolge der Fragen im Leitfadeninterview.

6.1 Organisation der Oberstufe

Beide Schulgemeinden arbeiten mit dem kooperativen, typengetrennten Oberstufenmodell, bei dem eine Zusammenarbeit beider Schultypen bei Veranstaltungen und bei Wahlfächern möglich ist. Im Oberstufenzentrum werden drei Realklassen und fünf Sekundarklassen geführt. Mit einer integrativen Schulform wird eine optimale Partizipation aller SuS angestrebt. Mit diesem traditionellen Modell ist die Durchlässigkeit beider Schultypen geringer einzustufen als beim Oberstufenmodell mit Niveaugruppen.

Gut geführte separierte Real- und Sekundarschulen sind noch heute ein attraktives Oberstufenmodell. Im Hinblick auf eine intensivere Nutzung der Ressourcen und der angestrebten Durchlässigkeit zwischen beiden Schultypen sollte man das traditionelle Oberstufenmodell ohne Niveaugruppen nochmals überdenken.

6.2 Einschätzungen der Real- und der Sekundarschule

6.2.1 Hauptaufgaben der Oberstufe

Den Lehrpersonen ist es wichtig, dass alle SuS unabhängig vom Geschlecht und der sozialen Herkunft mit gleicher Aufmerksamkeit gefördert werden. Mit der repräsentativen Jugendlängsschnitt-Erhebung TREE (vgl. Sacchi et al., 2013) konnte jedoch nachgewiesen werden, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund auf höhere Hürden stossen, auch wenn sie sich punkto Schulleistungen und sozialer Herkunft von einheimischen Jugendlichen abheben (vgl. Bergman, Hupka-Brunner, Keller, Meyer & Stalder, 2011). Das heisst, dass die soziale Herkunft die Übertrittschancen massgeblich beeinflusst.

Herzog et al. (2005) konnten nachweisen, dass die Berufswahl vom Geschlecht massgeblich beeinflusst wird. Trotz Abbau von geschlechtsspezifischen Bildungsbarrieren und formaler Gleichstellung sind weibliche Jugendliche auf ein engeres Spektrum von Berufen fixiert.

Dieser Stigmatisierung sollten sich die Lehrpersonen bewusst sein und den Druck, dem Stereotyp des eigenen Geschlechts zu entsprechen, entgegenwirken.

Integrierte SuS stellen für die LP eine Herausforderung dar. Da ILZ meist nur in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch festgesetzt wird, sind die Jugendlichen in den anderen kognitiven Schulfächern überfordert. Diese Überforderungen können zu unangepasstem Verhalten und Diszipli-

narproblemen führen. Für die Lehrkräfte der Realschule wäre es wünschenswert, dass ILZ auf alle kognitiven Schulfächer ausgedehnt werden könnte.

Laut Balmer, Hostettler und Zürcher (2014) zeigen viele Studien, dass sich integrative Schul- und Unterrichtsformen positiv auf die Entwicklung und das Lernen der SuS auswirken. Andererseits fällt nebst der erhöhten Belastung der Lehrpersonen insbesondere auf, dass sich in der Einschätzung der Lehrpersonen und der Schulleitenden das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten der ganzen Klasse eher verschlechtert hat. Regellehrpersonen schreiben der Bewältigung schwieriger Situationen in Zusammenarbeit der integrierten Förderung eine geringere Wirkung zu als dies Lehrpersonen IF zuschreiben. „Das deutet darauf hin, dass die Konzepte integrativer Didaktik bei Abwesenheit der Lehrperson IF noch zu wenig greifen“ (Balmer et al. 2014).

Die Interviews machen deutlich, dass die schulische Integration für die LP immer noch von Skepsis und Befürchtungen begleitet wird und von einem Mehraufwand die Rede ist. Dieser Mehraufwand scheint für die LP belastend zu sein. Integrierte SuS zwingen die LP nicht nur zu differenzierten Lernangeboten sondern die Zusammenarbeit mit der SHP muss ebenfalls geklärt werden.

6.2.2 Stärken der Realschule

Die Beteiligten sind sich einig, dass die SuS der Realschule vom langsameren Tempo, dem geringeren Leistungsdruck und der individuellen Betreuung profitieren. Die Lehrperson hat mehr Zeit für eine engmaschige Betreuung der Jugendlichen und kann sie optimal im Berufswahlprozess begleiten. Mit der Vermittlung von handwerklichen Tätigkeiten werden optimale Lernfelder geschaffen, um die Jugendlichen bestmöglich auf die Arbeitswelt vorzubereiten.

Die LP der Realschule schätzen ihre Methodenfreiheit für die Vermittlung des Unterrichtsstoffs. In den Interviews wurde deutlich, dass die kantonalen Lehrpläne gewisse Leitplanken setzen, in den einzelnen Klassen die Lehrpersonen jedoch recht autonom agieren.

Die Eltern betrachten die erste Klasse der Realschule als gute Vorbereitung für die Sekundarschule. Insgesamt scheint eine allgemeine Zufriedenheit bezüglich des Unterrichts in der Realschule vorzuherrschen.

Aus der Befragung geht hervor, dass SuS einer leistungsstarken Klasse bessere Chancen für eine erfolgreiche Schullaufbahn haben. Die 1. Realklasse ist demzufolge ein wichtiges Jahr für leistungsstarke SuS. Mit einer optimalen und zielgerichteten Förderung kann ein Stufenübertritt äusserst positiv verlaufen.

6.2.3 Stärken der Sekundarschule

Die Beteiligten sind sich einig, dass die Sekundarschule höhere kognitive Anforderungen stellt als die Realschule und die Jugendlichen optimal auf eine weiterführende Schule vorbereitet wie auch optimale Berufswahlbedingungen schafft. Interessanterweise sind die SuS der Realschule der Meinung, dass der Unterschied des Leistungsniveaus am Ende der obligatorischen Schulzeit minim ist. Obwohl

weniger individuell auf alle Jugendlichen eingegangen wird, fühlen sich die SuS von den Lehrpersonen gut aufgehoben und beraten.

6.2.4 Wie unterscheiden sich die Aufträge beider Schultypen?

Die Sekundarschule bereitet die Jugendlichen auf Berufslehren mit oder ohne Berufsmaturität und auf weiterführende Schulen vor. Die Realschule führt die SuS in eine Lehre mit EFZ oder EBA.

Unterschiede zwischen den beiden Schultypen bestehen beim Anteil an fremdsprachigen SuS pro Klasse wie auch bei der Klassengrösse.

Grundsätzlich verfolgen beide Abteilungen die gleichen Ziele. In der Realschule können die Aktivitäten im Berufswahlunterricht vor allem im Bereich der Berufserkundung aufgrund des geringeren Leistungsdrucks vielfältig ausgeschöpft werden. So gehören der Besuch von Berufsausstellungen Schnupperpraktika, Zusammenarbeit mit dem BIZ und das Schreiben von Bewerbungen zum Standard. Diese niederschweligen Möglichkeiten der Berufserkundungen sind für leistungsschwache SuS ein guter Einstieg in den Arbeitsmarkt.

6.3 Beurteilung des Selbstkonzeptes

6.3.1 Was braucht es für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes?

Die Entwicklung des Selbstkonzeptes ist in der Oberstufe ein wichtiges Thema und nimmt im Schulalltag viel Zeit in Anspruch. Ein gutes Selbstkonzept wird in der Zeit der Pubertät hauptsächlich durch gute Noten und die Anerkennung in der Peergroup definiert. Die Unterstützung und Wertschätzung der Familie tritt immer deutlicher in den Hintergrund. „Die Lebensphase mit Gleichaltrigen ist für die Jugendlichen gewissermassen eine Zwischenetappe auf dem Weg von der Familie in die Gesellschaft. In den Cliques wird vieles gelernt, was in der Familie nicht erworben werden kann, aber für die Stellung in der Gesellschaft wichtig sein wird (Largo & Czernin, 2011).

Mit positiven Erlebnissen, Wohlwollen, Respekt und Wertschätzung können die LP das Selbstkonzept der SuS massgebend beeinflussen. Lernen gelingt nur in einem Umfeld, in dem sich die SuS im Klassenzimmer wohl fühlen und sich gegenseitige Wertschätzung entgegenbringen. Laut Meyer (2011) ist ein lernförderliches Klima durch gegenseitigen Respekt, Einforderung von Regeln, gemeinsamer Verantwortung, Gerechtigkeit und Fürsorge der Lehrperson gekennzeichnet. Lehrpersonen tragen viel zu einer respektvollen Atmosphäre bei.

6.3.2 Wie verändert sich das Selbstkonzept nach einem Wechsel?

Nach einem Wechsel in die Sekundarschule zeigen sich die Jugendlichen grösstenteils mit ihrer schulischen Situation zufrieden. Den Befragungen entnehmen wir, dass gute Noten den Jugendlichen zu einem besseren Selbstwertgefühl und zu höherer Motivation verhelfen.

Der Wechsel wirkt sich positiv aufs Pflichtbewusstsein und die Befindlichkeit aus. Für die Jugendlichen ist es kaum ein Problem, dass sie in der neuen Klasse älter sind als ihre Mitschüler. Der Alters-

vorsprung und der Reifeprozess können sich durchaus positiv auf das Selbstwertgefühl der SuS auswirken und massgebend für gute Leistungen sein.

Das Selbstvertrauen ist nachweislich wichtig für gute Schulleistungen und ein positives Selbstkonzept. Dieses Selbstvertrauen gilt es in beiden Schultypen gleichermaßen zu fördern. Die Jugendlichen brauchen die Anerkennung ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch jene der LP und der Familie. Durch empathisches Verhalten aller Beteiligten werden sie im neuen sozialen Kontext massgeblich unterstützt.

6.4 Einschätzung der Durchlässigkeit

6.4.1 Wie gut ist die Durchlässigkeit der beiden Oberstufentypen?

In der Praxis wird ein Stufenwechsel meist nach der 1. Real- in die 1. Sekundarschule oder nach der 1. Sekundar- in die 2. Realklasse vollzogen. Laut kantonalem Leitfaden zum „Nachtrag zum Promotions- und Übertrittsreglements“ (Bildungsdepartement, 2012) kann der Wechsel des Oberstufentyps und des Niveaus am Ende jedes Semesters der 1. und 2. Oberstufenklasse und am Ende des ersten Semesters der 3. Oberstufenklasse ermöglicht werden. Dieser Grundsatz scheint im Schulalltag eher einseitig angewendet zu werden. Nach der ersten Oberstufe findet ein Wechsel häufig nur noch von der Sekundar- in die Realklasse statt.

Auffällig ist, dass in Gams die Durchlässigkeit bei den beiden Oberstufentypen viel kleiner ist als in der Schulgemeinde Vilters-Wangs.

6.4.2 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen?

Aus den Befragungen geht hervor, dass ein Schultypenwechsel meistens aufgrund einer Unter- oder Überforderung in Erwägung gezogen wird. Wenn der Leistungsdruck für die Jugendlichen in der Sekundarschule zu hoch wird und sie keine genügenden Leistungen mehr erreichen, wechseln sie den Schultyp teilweise freiwillig oder auf Verfügung der Schule. Ein Stufenwechsel in die Sekundarschule wird oft auf Wunsch der Jugendlichen in Erwägung gezogen. Sie erhoffen sich durch den Wechsel grössere Chancen auf dem Arbeitsmarkt wie auch ein höheres Selbstwertgefühl.

6.4.3 Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein?

Die LP der Sekundarschule weisen darauf hin, dass sich Defizite im sprachlichen Bereich als hemmende Faktoren erweisen. Unsicherheiten in den mathematischen Fächern sind weniger stark zu gewichten als Schwierigkeiten in den Sprachen. Ein Wechsel in die Sekundarklasse wird von ihnen nur mit ausgezeichnetem Notenbild in den Promotionsfächern empfohlen. Die Befragten sind sich einig, dass beim Schultypenwechsel von den Jugendlichen eine gute Arbeitshaltung, grosse Motivation und Fleiss gefordert sind.

6.4.4 Welche Schwierigkeiten können bei einem Wechsel auftreten?

Ein Stufenwechsel birgt immer ein gewisses Risiko und braucht viel Einfühlungsvermögen von Seiten der LP und der Eltern. Es besteht die Gefahr, dass bei einem Wechsel in die Realschule das Anforderungsniveau unterschätzt wird und die schulischen Probleme weiterhin bestehen bleiben. Die Lehrpersonen der Realschule sollen dementsprechend die Jugendlichen fördern und fordern und von ihnen eine hohe Leistungsbereitschaft erwarten. Gleichzeitig wird ein Wechsel auch oft mit Versagen verbunden. Es können Schwierigkeiten auftreten, wenn durch einen Klassenwechsel die Rangordnung der bestehenden Klasse aus den Fugen gerät. Die Integration ins bestehende Klassengefüge muss sorgfältig und einfühlsam erfolgen. Dabei braucht es viele Gespräche mit allen Betroffenen. Gute Kommunikation und Absprachen sind von zentraler Bedeutung. Diese Einschätzungen decken sich mit der Theorie von Neuenschwander (vgl. Kap. 2.1.6). Er beschreibt die zahlreichen Belastungen und Herausforderungen, mit welchen die Jugendlichen in einem neuen sozialen Kontext konfrontiert werden.

6.5 Chancen in der Berufswahl

6.5.1 Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet?

Allgemein scheint der Berufswahlunterricht ein beliebtes Fach zu sein. Im Berufswahlprozess entdecken die Lehrpersonen gemeinsam mit den Jugendlichen deren Interessen, Begabungen und Schwächen und wollen mit ihnen zusammen die bestmögliche Ausbildung finden. Die SuS stehen dabei im Zentrum und werden mit einer wohlwollenden Haltung begleitet.

Die Lehrpersonen beschreiben die Berufskunde sowohl auf theoretischer wie auch auf praktischer Ebene. Als wichtigsten Unterrichtsinhalt im Berufswahlprozess nennen die Lehrpersonen die verschiedenen Schnupperpraktika. Dabei geht es vorwiegend um ein verbindliches Schnuppern im Hinblick auf einen späteren Ausbildungsplatz. Aus Sicht der Autorinnen sind diese praktischen Erfahrungen in der Arbeitswelt sehr erfreulich. Ein Berufskundeunterricht auf weniger abstrakter Ebene, sondern angereichert mit direkten Erfahrungen, ist für leistungsschwache Jugendliche von Vorteil. Sie können in der Arbeitswelt ihre Fähigkeiten trainieren und die entsprechenden Tätigkeiten kennenlernen. Auch Egloff und Jungo beschreiben, dass die Arbeitsplatzerkundung ein geeignetes Verfahren ist, die SuS der selbstständigen Berufsfindung näher zu bringen (vgl. Egloff & Jungo, 2009).

6.5.2 Rollen der beteiligten Personen im Berufswahlprozess

Im Berufsfindungsprozess sind Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte, Berufsbildner und Berufsberater involviert. Die Ergebnisse unserer Befragungen haben gezeigt, dass die Lehrkräfte bei der Suche nach Ausbildungsplätzen oft aktiv mitwirken und ihre beruflichen Netzwerke aktivieren.

Laut Entwurf des kantonalen Lehrplanes des Kanton St. Gallen (Bildungsdepartement, 2015) ist die Verantwortung zwischen den Beteiligten folgendermassen geregelt:

„Die Verantwortung für die Berufswahl liegt bei den Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsberechtigten. Die Klassenlehrperson sorgt im Rahmen des Bildungsauftrags für die Koordination der Aktivitäten der verschiedenen Akteure (Schülerin oder Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrbetriebe, Berufs- und Laufbahnberatung usw.) und begleitet die Schülerinnen und Schüler im Prozess der beruflichen Orientierung und der Lehrstellensuche“ (vgl. Bildungsdepartement, 2015).

Obwohl die Verantwortlichkeiten in der Berufswahl im Lehrplan klar geregelt sind, ist in der Praxis die Aufgabenteilung nicht für alle Beteiligten klar ersichtlich. Wie die Aufgabenteilung zwischen Schule und Elternhaus geregelt ist, müsste in einem Elternflyer detaillierter festgehalten werden.

Die Aufgabenteilung zwischen Schule und BIZ hat sich gemäss Angaben der Lehrpersonen etabliert.

6.5.3 Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?

Obwohl die Eltern die Hauptverantwortung bei der Berufsfindung tragen, sind sie laut Aussagen der Lehrpersonen unterschiedlich im Berufsfindungsprozess involviert. Da sie diese Verantwortung nicht immer wahrnehmen, koordinieren die Klassenlehrpersonen diesen Berufsfindungsprozess.

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen des Projekts „BRÜCKE“. Neuenschwander et al. (2012) betonen, dass die Familie den Sozialisationskontext von Jugendlichen auf dem Weg zum Berufseinstieg bildet. Die Art der Unterstützung, die Jugendliche von ihren Eltern erfahren, ist für den Übergangsprozess in die Berufswelt von zentraler Bedeutung.

„Darüber hinaus wird die Berufswahlsituation auch unter Gleichaltrigen, sei es in der Klasse oder in der Freizeit diskutiert. Dabei können sich Jugendliche zwar durchaus auch gegenseitig unter Druck setzen“ (Schellenberg & Hoffmann, 2013).

6.6 Abschliessende Anliegen und Statements

Die Koordination und Kooperation im Rahmen des Berufswahlprozesses könnte aus Sicht der Lehrpersonen optimiert werden. Die Lehrpersonen fühlen sich für die Eingliederung ihrer SuS im Arbeitsmarkt stark verantwortlich. Sie wünschen sich Eltern, die sich nicht aus der Verantwortung ziehen, andererseits sollten sie sich auch nicht übermässig einmischen und Druck ausüben.

Die Jugendlichen wünschen sich mehr Selbstbestimmung in der Berufswahl, nehmen jedoch auch dankbar Unterstützung von Seiten der Erwachsenen an.

Grundsätzlich äussern sich die Eltern zufrieden über den Berufswahlunterricht in der Oberstufe, einzelne Stimmen erwarten jedoch einen grösseren Einsatz der Klassenlehrpersonen.

7. Beantwortung der Fragestellung

Im vorhergehenden Kapitel wurden die Ergebnisse der Befragungen interpretiert und diskutiert. Das statistische Material auf Ebene der Gemeinden und des Kantons wurde sorgfältig analysiert und dokumentiert. In diesem Kapitel werden nun die wichtigsten Erkenntnisse zur Beantwortung der Fragestellung zusammengefasst.

7.1 Berufswahl

Die Beantwortung der Fragestellungen in Bezug auf die Berufswahl gibt Erkenntnisse über die Chancen und Möglichkeiten von Schulabgängern aus der Realschule.

Welche Berufe wählen die SuS aus den beiden Schulgemeinden Gams und Vilters-Wangs?

Bei der Suche nach Ausbildungsplätzen wirken sich eine langjährige Berufserfahrung der Klassenlehrperson sowie die Aktivierung von beruflichen Netzwerken äusserst positiv aus. In beiden untersuchten Gemeinden wurden im Zeitraum 2010-2014 insgesamt 80 verschiedene Berufe von Schulabgängern beider Schultypen gelernt. An erster Stelle der Hitliste stehen in beiden Gemeinden die Berufe Kaufmann/-frau, Polymechaniker/-in, Detailhandelsfachmann/-frau EFZ und Fachmann/-Frau Gesundheit EFZ. Diese Berufe werden auch in den kantonalen Statistiken favorisiert. Nur wenige Berufe können ausschliesslich von Sekundarschüler/-innen gewählt werden. Dies sind die Berufe Elektroniker/-in EFZ, Zeichner/-in, Informatiker/-in, Physiklaborant/-in EFZ, Forstwart EFZ, Geomatiker EFZ. Diese Ausbildungen machen nur 3,5% der angebotenen Lehrstellen aus. Auch die kantonalen Statistiken bestätigen, dass die Berufsfelder Chemie/Physik und Informatik ganz in Hand der Schulabgänger der Sekundarschule sind.

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen die Aussage nicht, dass der besuchte Schultyp Signalwirkung auf die Berufslaufbahn hat. Ein positives Selbstkonzept, gute Sozialkompetenz, erfahrene Selbstwirksamkeit und unterstützende Begleitung der Jugendlichen sind Faktoren, welche den Berufsfindungsprozess entscheidender beeinflussen als der besuchte Schultyp. Beide Schultypen vermitteln eine breit abgestützte Allgemeinbildung. Das Bildungssystem bietet auch Jugendlichen mit Förderbedarf ein vielfältiges Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten auf verschiedenen Niveaus. Die Sekundarschule bereitet auf weiterführende Schulen vor und ist leistungsbetonter. Die Realschule ist die eigentliche Fortführung der Volksschule und bereitet eher auf eine Berufsausbildung vor.

Welche Berufsmöglichkeiten haben SuS aus der Realschule?

Die fünfzehn meist gewählten Berufsausbildungen der Gemeinden Gams und Vilters-Wangs werden alle auch von Realschüler/-innen erlernt. Selbst leistungsschwache Schulabgänger haben gute Chancen auf eine Anschlusslösung. Jugendliche mit Migrationshintergrund haben vermehrt Probleme eine Anschlusslösung zu finden.

Da die Mädchen die Schullaufbahn erfolgreicher absolvieren als die Knaben, sind sie in der Sekundarschule und in den weiterführenden Schulen stärker vertreten. In der Berufsbildung sind Knaben häufiger anzutreffen als Mädchen. Diese wählen ihren Beruf aus einem engeren Spektrum aus als die Knaben.

SuS aus der Realschule beurteilen ihre Berufschancen als geringer und befürchten, dass die Berufsbildner Schulabgänger aus der Sekundarschule bevorzugen.

Stark untervertreten sind die Realschüler/-innen in den Ausbildungen Kaufmann/-frau EFZ, Elektroinstallateur/-in und Konstrukteur/-in. In den Berufsausbildungen Fachmann/-frau Gesundheit EFZ und Zimmermann/Zimmerin ist die Ungleichheit weniger stark ausgeprägt. Ausgeglichen ist die Vorbildung in den Berufen Polymechaniker/-in, Schreiner/-in und Landwirt/-in. In den Ausbildungen Coiffeur/Coiffeuse, Detailhandelsfachmann/-frau EFZ, Dentalassistent/-in EFZ, Maurer/-in, Sanitärinstallateur/-in Automobilfachmann/-frau sind die Jugendlichen aus der Realschule stärker vertreten.

Jugendliche der Realschule können insgesamt aus einer grossen Vielfalt von Berufsausbildungen auswählen. Sie wählen insgesamt mehr verschiedene Berufe als Schulabgänger aus der Sekundarschule. Die Ergebnisse der Untersuchungen in beiden Gemeinden widerspiegeln die Situation im Kanton und bestätigen die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten für Realschüler/-innen.

Welchen Einfluss hat der besuchte Schultyp auf die Berufswahl?

Obwohl die Realschüler/-innen in beinahe allen Berufsausbildungen vertreten sind kann die Tatsache nicht widerlegt werden, dass der besuchte Schultyp einen Einfluss auf die Berufswahl hat. Weiterführende Schulen können weitgehend nur von Jugendlichen der Sekundarschule besucht werden. Schulabgänger der Realschule absolvieren in der Regel eine Berufslehre. Die Berufsfelder Chemie/Physik und Informatik sind ganz in der Hand der Jugendlichen mit Vorbildung Sekundarschule. Diese Ausbildungen machen aber nur 3.5% der angebotenen Lehrstellen aus. Die fünfzehn meist gewählten Berufe werden alle auch von Realschüler/-innen erlernt.

Der soziale Status hat bereits beim Übertritt in die Sekundarstufe 1 prägenden Einfluss und somit auch Signalwirkung auf den Einstieg in die berufliche Ausbildung. Übertritte und Lehrstellensuche gestalten sich vor allem für Jugendliche mit Migrationshintergrund schwierig. Neben den kognitiven Fähigkeiten sind die Sozialkompetenz, die Arbeitshaltung und die Motivation des Jugendlichen entscheidende Faktoren im Selektionsprozess.

Als wichtige Grundlagen für einen guten Einstieg in die Berufswelt zählen das soziale Umfeld, die Einbettung in einem unterstützenden schulischen System und die Bereitschaft der Jugendlichen, sich den Herausforderungen der Berufsfindung zu stellen. Ein gutes soziales Umfeld ist in der Berufsfindung sehr wichtig. Jugendliche mit Förderbedarf sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund können in der Realschule durch Lehrpersonen und SHP individuell begleitet werden. Die persönliche Unterstützung in der Realschule kann für die Jugendlichen eine Chance sein, damit der Einstieg in die Berufswelt bestmöglich gelingt.

Welchen Einfluss hat die Vorbildung auf einen erfolgreichen Berufsabschluss?

Der Anteil der Absolventen, die im Jahr 2014 eine Lehrabschlussprüfung bestanden haben, bleibt mit 93% recht hoch und stabil. Lernende, welche vor der Lehre die Sekundarschule besucht haben, sind an der Abschlussprüfung deutlich erfolgreicher als Abgänger der Realschule. In Berufen mit höherem Anforderungsprofil ist die Durchfallquote am geringsten.

Der besuchte Schultyp ist ein bedeutender Faktor für das Gelingen oder Scheitern der Abschlussprüfung. Bedeutend mehr Realschüler/-innen scheitern an den Lehrabschlussprüfungen als Sekundarschüler/-innen.

7.2 Schultypenwechsel

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit unterstützen alle Beteiligten bei der Entscheidungsfindung für die Wahl des Schultyps.

Befindlichkeit und Bedürfnisse der Jugendlichen nach einem Wechsel?

Für die Entwicklung eines guten Selbstkonzeptes sind für die Jugendlichen sowohl gute Noten wie auch die Anerkennung in der Peergroup von zentraler Bedeutung. Nach einem erfolgreichen Wechsel in die Realschule verbessert sich das Selbstkonzept der Lernenden. Die SuS fühlen sich in der Realschule entspannter und motivierter, ihr Selbstvertrauen wird besser. Auch die Eltern beschreiben den Alltag mit den Jugendlichen als ruhiger. Nach dem Wechsel in die Sekundarschule fühlen sich die Jugendlichen gestärkt und haben grössere Motivation. Es erfüllt sie mit Stolz, dass sie die Sekundarschule besuchen können und sie sind bereit, mehr Zeit und Energie ins schulische Lernen zu investieren. Dass sie älter sind als die anderen SuS aus ihrer Klasse stört sie nicht. Im Gegenteil, sie beurteilen ihr Alter in Bezug auf die Berufswahl sogar als positiv. Die Eltern bestätigen diese Ansicht. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen den Schultyp besuchen, der ihren Bedürfnissen entspricht.

Welchen Einfluss hat ein Schultypenwechsel auf die spätere Berufswahl?

Die Realschule ist die eigentliche Weiterführung der Volksschule. Hier haben die Lehrpersonen die Möglichkeit, die Lerninhalte den Bedürfnissen der SuS anzupassen und die Lernenden optimal auf die Berufswelt vorzubereiten. Die Sekundarschule hat diese Freiheit weniger, denn sie bereitet die Jugendlichen auf den Besuch weiterführender Schulen vor. In der Realschule unterstützt zudem die SHP die Lehrpersonen in der Arbeit, und so können die Jugendlichen individuell begleitet werden. Nach einem Wechsel des Oberstufentyps verändern sich die Berufswünsche erstaunlicherweise kaum. Häufig ist der Berufswunsch bei einem Wechsel noch wenig ausgeprägt. Auch die Eltern bestätigen, dass eine Veränderung des Berufswunsches aufgrund eines Schultypenwechsels kaum feststellbar ist, da die Vorstellung über die eigene berufliche Zukunft in der ersten Oberstufe noch kein relevantes Thema ist.

Die Lehrpersonen zeigen einen konstruktiven Umgang, wenn die Jugendlichen unrealistische Berufswünsche äussern. Sie weisen ihre SuS auf die vielseitigen Berufswahlmöglichkeiten hin und versuchen somit ihr Selbstkonzept zu stärken. Das vielfältige Angebot im dualen Bildungssystem sollte vor allem mit leistungsschwachen Jugendlichen ausführlich thematisiert werden. Jugendliche mit Migrationshintergrund brauchen beim Suchen einer Lehrstelle intensive Betreuung. Ansonsten sind sie gefährdet, keine Anschlusslösung zu finden. Den Mädchen sollten vermehrt die vielfältigen Berufsmöglichkeiten für Frauen aufgezeigt werden, damit sie ihr Interessensspektrum ausweiten.

Der Besuch der Realschule ist kein Indikator für eine bestimmte Berufskarriere. Jugendliche, welche in die Realschule wechseln, werden engmaschiger betreut und haben die Chance, optimal in ihrem Berufsfindungsprozess begleitet zu werden.

Wie verlaufen die Schulkarrieren nach einem Wechsel?

Nach einem erfolgreichen und gut begleiteten Wechsel von der Sekundar- in die Realschule verbessert sich das Selbstkonzept der Jugendlichen. Positive Erlebnisse, ein wohlwollender Umgang und die Wertschätzung der Lehrpersonen begünstigen das Selbstvertrauen und die Motivation der SuS massgeblich. Der Wechsel in die Realschule wirkt sich bei den meisten Jugendlichen positiv aus und unterstützt sie in ihrer persönlichen Entwicklung. Es ist wichtig, dass der Schultyp sowohl bei Unter- als auch Überforderung gewechselt werden kann. Der Wunsch nach einem Wechsel in die Sekundarschule wird häufig auch aus Prestige Gründen von Seiten der Eltern geäussert. Entscheidend ist, dass die SuS dem richtigen Schultyp zugewiesen werden. Für einen erfolgreichen Wechsel in die Sekundarschule wird Eigenmotivation, Selbstständigkeit und eine erhöhte Leistungsbereitschaft vorausgesetzt. Problematisch wird es bei schlechter Arbeitshaltung oder bei Defiziten in sprachlichen Bereichen, welche sich auf andere Schulfächer auswirken können. Beide Schultypen haben ihre Vor- und Nachteile. Ein Wechsel muss gut überlegt werden.

Die Möglichkeit eines Wechsels wird in beiden Gemeinden verschieden stark genutzt. In Vilters-Wangs wechseln mehr SuS den Schultyp. Alle befragten SuS sind mit ihrem gewählten Schultyp zufrieden. Der Schultypenwechsel hat sich bei allen befragten Jugendlichen positiv auf das Selbstbild und ihr Selbstbewusstsein ausgewirkt.

8. Reflexion

8.1 Methodenkritik

Im folgenden Kapitel werden die angewandten Forschungsmethoden dieser Masterarbeit kritisch reflektiert und aufgezeigt.

8.1.1 Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Anhand der sechs Gütekriterien von Mayring (vgl. Kap. 4) wird das forschende Handeln dieser Masterarbeit mit allen Vor- und Nachteilen kritisch reflektiert. Damit die Dokumentation des gewählten Verfahrens für andere nachvollziehbar ist, wurden alle Schritte des Verfahrens detailliert dokumentiert.

8.1.2 Erhebungstechnik mit dem Leitfadeninterview

Aufbauend auf der Situationsanalyse und den theoretischen Grundlagen wurde ein Leitfadeninterview ausgearbeitet, welches von den Autorinnen mit Lehrpersonen, Jugendlichen und Eltern der Gemeinde Gams und Vilters-Wangs einzeln durchgeführt wurde.

Flick (2004) weist darauf hin, dass ein Interview vorgängig erprobt werden soll. In Form eines Interviewtrainings führten somit die Autorinnen einen Pretest mit einer Arbeitskollegin durch. Einerseits konnte damit die Technik des Interviewens eingeübt und gleichzeitig kleinere Anpassungen in der Strukturierung des Leitfadens vorgenommen werden.

Es erwies sich als Nachteil, dass zu stark an der Struktur des Leitfadens festgehalten wurde. Leider konnte auf interessante Gedanken und weitere Erfahrungswerte im Bereich der Berufswahl kaum eingegangen werden. Beim Interviewen war es hilfreich, wenn bei Unklarheiten die Möglichkeit des Nachfragens genutzt und Antworten konkretisieren wurden.

In der Praxis erwies es sich als herausfordernd, den Überblick über die Kategorien der Fragen zu behalten und Abweichungen vom Leitfaden möglichst gering zu halten. Ausschweifende Antworten mussten teilweise abgeklemmt werden. Bei der Ausarbeitung des Leitfadens wurde zu wenig bedacht, dass sich aus den Dimensionen zahlreiche Unterdimensionen entwickeln würden. Es mussten Prioritäten gesetzt werden und auf vereinzelt Aussagen konnte nicht eingegangen werden. Dank der aussagekräftigen Interviews konnten in dieser Masterarbeit zahlreiche Daten gesammelt und tiefe Einblicke in die Berufswahl gewonnen werden.

8.1.3 Aufbereitungstechnik mittels Transkription

Bei der Transkription des Leitfadeninterviews wurden die aussagekräftigen Informationen im Sinne der Fragestellung markiert.

In einem ersten Reduktionsdurchgang wurden die Daten den entsprechenden Kategorien zugeordnet und in Stichworten notiert (vgl. Anhang S. 88). Das Abstraktionsniveau wurde so festgelegt, dass alle relevanten Aussagen in Stichworten zusammengefasst wurden. Nicht inhaltstragende und wiederholende Textbestandteile aus den Leitfadeninterviews wurden nicht weiterverwertet. Die Textteile wur-

den auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt und in Stichworte transformiert. Die sechs gewählten Kategorien, Organisation der Oberstufe, Einschätzungen der Real- und Sekundarschule, Beurteilung des Selbstkonzeptes, Einschätzung der Durchlässigkeit, Chancen der Berufswahl und abschliessende Anliegen erwiesen sich als sinnvolle Einheiten und konnten bei der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse gut genutzt werden. Trotz des enormen Zeitaufwandes erwies sich die Transkription als gute Grundlage für die Datenauswertung.

Mit der kommunikativen Validierung wird die Gültigkeit der Ergebnisse überprüft. Bestätigen die Befragten die erarbeiteten Ergebnisse, kann man davon ausgehen, dass diese Ergebnisse eine gewisse Gültigkeit besitzen. Laut Mayring (2002) ist kommunikative Validierung eine Methode, um sich der Gültigkeit einer Interpretation durch Kommunikation mit den Betroffenen zu vergewissern.

Mit der kommunikativen Validierung nutzten die Autorinnen die Möglichkeit des Nachfragens. Somit konnten die Antworten der Experten nochmals überprüft und die Ergebnisse abgesichert werden.

8.1.4 Auswertungstechnik qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2010) betont die Vorteile der systematischen, regelgeleiteten Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsanalyse. Dank der guten Struktur des Interviewleitfadens konnte die Materialmenge gut bearbeitet und den Einheiten im Kategoriensystem zugeordnet werden.

Das bereits im Voraus erstellte Kategoriensystem konnte ohne grosse Modulation verwendet werden. Kleine Anpassungen mussten jedoch beim ersten Reduktionsdurchgang vorgenommen werden. Zum Teil wiederholende oder nicht inhaltsrelevante Textbestandteile wurden mit anderen Kategorien zusammengefasst oder nicht weiterverwertet.

Aufgrund der Darstellung der Ergebnisse (vgl. Kap. 5) wurden die Aussagen der Experten, unter Berücksichtigung der Situationsanalyse und der Theorie, im Kapitel sieben diskutiert und interpretiert. Da sich Interpretationen nicht beweisen lassen, gilt der Grundsatz, dass sie argumentativ begründet werden müssen (vgl. Mayring, 2002). In der Diskussion und der Interpretation der Ergebnisse ist es mit Hilfe der Darstellung der Ergebnisse teilweise gelungen, argumentative Begründungen herzuleiten.

Mit der Triangulation wird versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Dazu werden die Ergebnisse aus den verschiedenen Perspektiven miteinander verglichen und zu einem einheitlichen Bild zusammengefügt (ebd). Diesem Anspruch konnten die Autorinnen Rechnung tragen, indem sie mit verschiedenen Experten zum Thema Berufswahl ein Interview durchführen konnten. Die unterschiedlichen Perspektiven öffneten den Autorinnen den Blickwinkel für verschiedene Betrachtungsweisen. Die Widersprüchlichkeiten der Aussagen gaben zu verschiedenen Diskussionen Anlass.

8.2 Erfahrungen bezüglich der Zusammenarbeit beider Autorinnen

Die Zusammenarbeit im Tandem erwies sich für beide Autorinnen als wertvolle Erfahrung. Als Lehrperson arbeitet man oft als Einzelkämpfer im Schulzimmer und es bieten sich nur wenige Möglichkeiten für kooperatives Arbeiten.

Bevor man sich zur definitiven Zusammenarbeit entschliesst, ist es wichtig, dass man sich über den Inhalt und die klaren Ziele der Arbeit einig wird. Gute Zusammenarbeit stellt hohe Ansprüche an beide Kooperationspartner. Als Gelingensbedingungen sind gegenseitiges Vertrauen in die Arbeitsweise des Arbeitspartners, eine offene Kommunikation aber auch ein gesundes Mass an Diskussions- und Kompromissbereitschaft sehr wichtig.

Während des Arbeitsprozesses wurde den Verfasserinnen immer wieder klar, dass in kooperativen Arbeiten weitaus mehr erreicht werden kann als in einer Einzelarbeit. Der Arbeitsaufwand wurde durch die gute Zusammenarbeit beider Partnerinnen optimiert und die Ressourcen konnten bestmöglich genutzt werden. Das Ziel, gemeinsam die Verantwortung für das Gelingen dieser Masterarbeit zu tragen, konnte problemlos umgesetzt werden. Zweckmässige Absprachen, interessante Diskussionen und Reflexionen bereicherten diese Untersuchung und wirkten motivierend auf den Arbeitsprozess. Die kooperative Vorgehensweise hat sich äusserst positiv und bereichernd auf unseren Arbeitsprozess ausgewirkt.

Die intensive und interessante Auseinandersetzung über die Umsetzung des Berufswahlprozesses in den beiden Schulgemeinden inspirierte zu vielen neuen Ideen, Inputs und Optimierungsmöglichkeiten für die zukünftige Arbeit mit Jugendlichen im Berufswahlprozess.

8.3 Folgerungen für die weitere Praxis

Basierend auf den Erkenntnissen der Befragungen und der Analyse der Statistiken werden in diesem Kapitel mögliche heilpädagogischen Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Arbeit mit Jugendlichen an der Realschule beschrieben, welche für eine Optimierung des Berufsfindungsprozesses dienlich sein könnten.

Rahmenbedingungen

Vorhandene Ressourcen könnten im Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrpersonen noch besser genutzt werden. Die Frage nach den Zuständigkeiten für die Berufswahl sollte dringend zwischen allen Beteiligten am Anfang der Oberstufe geklärt werden. Wichtig ist, dass sich alle involvierten Personen ihrer Verantwortung bewusst sind. Den Lehrpersonen sollte ein angemessenes zeitliches Gefäss für den Berufswahlunterricht zur Verfügung stehen. Vor allem in Klassen mit mehreren integrierten SuS sollte der für die Lehrpersonen grössere Aufwand berücksichtigt und entsprechende Entlastung oder Unterstützung angeboten werden. In der Realschule wird der Besuch von Schnupperpraktika sehr grosszügig erlaubt. Verbindliche Schnupperpraktika sind ein geeignetes Verfahren im Hinblick auf eine spätere Lehrstelle und sollten im Berufswahlunterricht der Sekundarklasse einen grösseren Platz haben. Mit der individuellen Begleitung der SuS in der Realschule setzt die/der SHP wichtige Akzente im Unterricht. Von dieser Beratung sollten auch die SuS der Sekundarschule profitieren können. Die Nachbetreuung der Jugendlichen in der Berufsschule sollte weiterhin als unterstützende Massnahme finanziert und gefördert werden. In der Regel haben nur SuS aus der Realschule die Möglichkeit, diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Unterricht

Durch die zahlreichen Kontakte zwischen Schule und den Ausbildungsstätten können die Jugendlichen viel profitieren. Neue Lehrkräfte sollten diesbezüglich von ihren älteren Kollegen mittels Mentorat unterstützt werden. Vor allem in der Realschule sollte wieder vermehrt Wert auf handlungsorientierte Tätigkeiten gelegt werden, welche einer optimalen Vorbereitung auf die Berufswelt äusserst dienlich wären. Lernende aus der Realschule müssen in ihrer Selbsteinschätzung in Bezug auf die Chancen in der Berufswahl gestärkt werden. Die Wertschätzung der beteiligten Lehrpersonen stärkt die Jugendlichen in ihrem Selbstkonzept und beeinflusst die persönliche Entwicklung und den Berufsfindungsprozess.

Jugendliche

Dem Bedürfnis und dem Wunsch der Jugendlichen nach Selbstbestimmung gilt es Rechnung zu tragen. Nicht immer ist es einfach, eine Balance zwischen der gewünschten Selbstbestimmung und der nötigen Fürsorgepflicht zu finden. Der Altersvorsprung, hervorgerufen durch den Niveauwechsel der 1. Oberstufenklasse, wirkt sich positiv auf den Reifeprozess und das Selbstwertgefühl der Jugendlichen aus. Dies kann sich massgebend in besseren Schulleistungen widerspiegeln. Die soziale Kompetenz, die Arbeitshaltung, die Motivation und der allgemeine Eindruck des Jugendlichen sind neben kognitiven Kompetenzen entscheidende Faktoren im Selektionsprozess. Dieser Tatsache muss die Schule Beachtung schenken. Der Besuch des richtigen Schultyps wirkt sich positiv auf das Selbstkonzept aus. Einem Wechsel muss eine sorgfältige Beurteilung und Besprechung der Situation vorausgehen. Der Jugendliche muss sich bewusst sein, dass der Besuch der Sekundarschule eine höhere Leistungsbereitschaft seinerseits voraussetzt.

Es ist wichtig, dass die Jugendlichen der Realschule gut über ihre beruflichen Möglichkeiten informiert werden. Nur sehr wenige Berufe werden ausschliesslich von Schulabgängern der Sekundarschule erlernt. Die Jugendlichen müssen gut Bescheid wissen, welche Kompetenzen im Selektionsprozess für die Berufswahl wichtig sind. Es ist Aufgabe der Lehrpersonen, zusammen mit der/dem SHP frühzeitig und adäquat zu informieren, damit die Lernenden für den Berufsfindungsprozess gut vorbereitet sind und ein realistisches Selbstbild haben.

Eltern

Die Unterstützung im Berufsfindungsprozess, welche die Jugendlichen von Seiten der Familie erfahren, ist für sie von grosser Bedeutung. Obwohl die Eltern die Hauptverantwortung für die Lehrstellensuche ihrer Kinder tragen, wird diese von ihnen nicht immer wahrgenommen. In einem Merkblatt könnten diese Unklarheiten bezüglich der Aufgabenteilung zwischen Schule und Elternhaus geklärt und klar ersichtlich formuliert werden. Um die Qualität der Zusammenarbeit aller Beteiligten sichern zu können, müssen zukünftig gegenseitige Erwartungen besser geklärt und abgegrenzt werden. Jugendliche ohne unterstützenden familiären Hintergrund brauchen dringend die Unterstützung der Lehrper-

sonen und der/des SHP. Die Realschule als unterstützendes schulisches System ist ein bedeutsamer Faktor für das Gelingen der Berufswahl dieser Jugendlichen.

8.4 Mögliche weitere Forschungsfragen

- Welche Kompetenzen sind bei Jugendlichen mit Förderbedarf ausschlaggebend, damit für sie die Chancen in der Berufswahl steigen?
- Nach welchen Kriterien wählen Berufsbildende ihre Lehrlinge aus? Was ist entscheidend?
- Welche unterstützenden Massnahmen brauchen Jugendliche mit schulischem Förderbedarf, um ihre Lehre erfolgreich abzuschliessen?
- Wie können die Chancen in der Berufswahl für leistungsschwache Jugendliche mit Migrationshintergrund verbessert werden?
- Wie sieht die langfristige berufliche Entwicklung von Jugendlichen mit einem Schultypenwechsel aus?

8.5 Schlusswort

Mit dieser Masterarbeit gelang es den Autorinnen, die zahlreichen Berufsmöglichkeiten für Absolventinnen und Absolventen der Realschule aufzuzeigen. Die Realschule, eine Chance für schulisch schwächere Lernende auf dem Weg in die Berufswelt!

Den Verfasserinnen ist bewusst geworden, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema Berufswahl für die Jugendlichen, aber auch für die Eltern äusserst wichtig ist. Bereits während der ersten Oberstufe sollten die SuS über die Möglichkeiten der verschiedenen Berufsfelder und deren schulische Anforderungen informiert werden. Somit haben sie die Möglichkeit, sich während der folgenden zwei Schuljahre auf die Anforderungen ihres Berufswunsches vorzubereiten und bei Bedarf den Oberstufentyp zu wechseln.

Mit dem grossen Lehrstellenangebot haben auch schulisch schwächere Jugendliche gute Chancen auf eine Anschlusslösung. In verschiedenen Berufsfeldern besteht ein vielfältiges Angebot an Ausbildungen mit EBA mit der Aussicht auf eine spätere Ausbildung mit EFZ.

In beiden Gemeinden stehen auch den SuS der Realschule viele Ausbildungswege offen. Entscheidend sind bei der Selektion oft die Arbeitseinstellung, der allgemeine Eindruck und die Sozialkompetenz. Nur sehr wenige Berufe werden ausschliesslich von Sekundarschüler/-innen erlernt.

Mit Sicherheit werden die Autorinnen in ihrer beruflichen Zukunft als Schulische Heilpädagoginnen gerne auf ihr erreichtes Wissen zurückgreifen und in beratender Funktion ihre Kolleginnen und Kollegen im Team unterstützen.

Abkürzungsverzeichnis

BIZ	Berufsinformationszentrum
EBA	Eidgenössisches Berufsattest
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
IV	Invalidenversicherung
ILZ	Individuelle Lernziele
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
TREE	Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1 Berufsbildungssystem der Schweiz (Zentralschweizer Berufsbildungsämter, 2014)
- Abbildung 2 Sechs Phasen der Berufswahl nach Neuenschwander & Hartmann.
(Schönenberger et al., 2013)
- Abbildung 3 Oberstufenmodelle im Kanton St. Gallen (eigene Darstellung)
- Abbildung 4 Anschlusslösungen im Kanton St. Gallen 2007–2014 (Fachstelle für Statistik
Kanton St. Gallen, Umfrage 2014)
- Abbildung 5 Ergebnisse der Qualifikationsverfahren (Jahresbericht Kantonalen
Gewerbeverband ST. Gallen, 2014)
- Abbildung 6 Schulbildung der Lernenden mit nicht bestandener Prüfung (Jahresbericht
Kantonalen Gewerbeverband St. Gallen, 2014)
- Abbildung 7 Empfohlene schulische Vorbildung vor Lehreintritt (eigene Darstellung)
- Abbildung 8 Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Berufs-Hitparade 2010–2015 in den Gemeinden Gams und Vilters-Wangs
Tabelle 2	Vorbildung der Schüler/-innen in den meist gewählten Berufen EFZ, 2010-2015
Tabelle 3	Lernende der Sekundar- und Realschule in den verschiedenen Berufen, 2010-2015
Tabelle 4	Selten erlernte Berufe der Schulabgänger und Vorbildung, 2010-2015
Tabelle 5	Gymnasiale Maturitätsquote Kanton St. Gallen (Fachstelle für Statistik, 2015)
Tabelle 6	Wechsel in die Kantonsschule nach der 2. Sekundarklasse
Tabelle 7	Verteilung der Schüler/-innen in der Sekundarstufe 1 (Fachstelle für Statistik, 2015)
Tabelle 8	Entwicklung Anzahl Lernende an der Abschlussprüfung im Kanton St. Gallen (Jahresbericht Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen, 2014)
Tabelle 9	Besuchte Schulen der Lernenden aus dem Kanton St. Gallen vor Eintritt in die Ausbildung (Jahresbericht Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen, 2014).
Tabelle 10	Schulabgänger mit Anschlusslösungen nach absolvierten Schultyp (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2010-2014)
Tabelle 11	Nationalität der Jugendlichen ohne Anschlusslösung (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen 2010–2014)
Tabelle 12	Auszug aus den Ergebnissen der Abschlussprüfungen (Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen, 2014)
Tabelle 13	Grundbildungen mit EBA (Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Kanton St. Gallen, 2014b)
Tabelle 14	Anzahl gewählte Berufe: Vorbildung und Geschlecht (BIZ Werdenberg, Berufswahl 2010-2014, unveröffentlichte Statistik)
Tabelle 15	Berufs-Hitparade 2010–2014 Wahlkreis Werdenberg (BIZ Werdenberg, Berufswahl 2010-2014, unveröffentlichte Statistik)
Tabelle 16	Berufs-Hitparade 2010-2014 Wahlkreis Werdenberg Berufe Knaben & Mädchen (BIZ Werdenberg, Berufswahl, 2010-2014, unveröffentlichte Statistik)

Tabelle 17 Berufsfelder der SuS der Sekundarschule (Statistik BIZ Werdenberg, Berufswahl 2010-2014, unveröffentlichte Statistik)

Tabelle 18 Berufsfelder der SuS der Realschule (Fachstelle für Statistik, 2014)

Tabelle 19 Hitliste der meist gewählten Berufe (Amtsblatt Kanton SG, 2014 Nr. 28)

Tabelle 20 Qualitative Technik in der Sozialforschung nach Mayring (2002)

Literaturverzeichnis

Amt für Volksschule (2013). *Die Volksschule im Kanton St. Gallen*. St. Gallen: Bildungsdepartement.

Amt für Volksschule (2014). *Bildungsquoten im Kanton St. Gallen höher denn je*. Amtsblatt Kanton St. Gallen, Nr. 28. St. Gallen: Bildungsdepartement

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Balmer, T., Hostettler, U., Zürcher, R. (2014). *Schulische Integration*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 4/2014.

Becker, R. (2012). Bildungsungleichheit im Lichte aktueller Theorieanwendung in der soziologischen Bildungsforschung. In Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S., Meyer, T. & Samuel, R. (Hrsg.) *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden. Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter* (S. 43-76). Wiesbaden: Springer

Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S., Keller, A., Meyer, T. & Stalder, B. E. (Hrsg.) (2011). *Transitionen im Jugendalter. Ergebnisse der Schweizer Längsschnittstudie TREE*. Zürich: Seismo Verlag.

Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S., Meyer, T. & Samuel, R. (Hrsg.) (2012). *Bildung- Arbeit- Erwachsenwerden. Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter*. Wiesbaden: Springer VS.

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Kanton St. Gallen. (2014a). *Lehrberufe Grundbildungen mit EFZ*. St.Gallen: Bildungsdepartement

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Kanton St. Gallen. (2014b). *Grundbildungen mit Attest*. St.Gallen: Bildungsdepartement

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2003). *Elterninformation Übertritt in die Oberstufe*. Zugriff am 16.03.2015 unter http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/informationen_fuer_eltern/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Volksschule_A5-2013.pdf

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2012). *Newsletter. Leitfaden zum „Nachtrag zum Promotions- und Übertrittsreglement vom 25. Juni 2008“*. Zugriff am 20.01.2015 unter <http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/unterricht/schulentwicklung/projektobersstufe.html>

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2013). *Die Volksschule im Kanton St. Gallen*. Zugriff am 15.04.2015 unter [http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/informtaionen für eltern.html](http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/informtaionen_für_eltern.html)

Bildungsdepartement Kanton St. Gallen (2015), Amtsblatt Kantons St. Gallen, Nr. 28.

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. *Lehrplan Volksschule des Kantons St. Gallen Kantonale Rahmenbedingungen Entwurf des Erziehungsrates vom 14. Januar 2015* . Zugriff am 09.02.2015 unter www.schule.sg.ch/home/volksschule/schulentwicklung/lehrplan/Vernehmlassung/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Kantonale%20Rahmenbedingungen_Vernehmlassungsversion_Januar_2015.pdf

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2015) *Umfrage Schulabgänger 2015*.

Zugriff am 12.04.2015 unter

<http://www.sg.ch/news/1/2014/06/lehrbetriebe-in-konkurrenz-um-lernende.html>

Dweck, C. (2012). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. (4. Auf.). München: Piper.

Egloff, E. (1998). Das Kooperationsmodell der Berufswahlvorbereitung. In R. Zihlmann (Hrsg.), *Berufswahl in Theorie und Praxis* (S. 87-102) Zürich: sabe.

Egloff, E. & Jungo, D. (2009). *Berufswahltagbuch-Arbeitsheft*. Bern: Lehrmittel der Interkantonalen Lehrmittelzentrale.

Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2006). *Fördernde Massnahmen in der Volksschule*. St. Gallen: Lehrmittelverlag.

Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen (2015), *Gymnasiale Maturitätsquote: Kanton St.Gallen Wahlkreis und Gemeinden, 2011-2013*.

Zugriff am 05.04.2015 unter

http://www.statistik.sg.ch/home/themen/b15/mittelschulen/berichte/_jcr_content/Par/downloadlist_0/DownloadListPar/download_0.ocFile/B15_SBA_001_Maturitätsquote_2011-2013_2014-09-30.pdf

Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen (2015), *Anschlusslösungen im Kanton St.Gallen Wahlkreis und Gemeinden, 2011-2013*.

Zugriff am 03.04.2015 unter

http://www.statistik.sg.ch/content/applikationen/publikationen/statistik/Warenkorablage_FfS/tabellen/b15/b15_schulabgaenger_001_pdf/_jcr_content/Par/shopdetail.ocFile/B15_Schulabgaenger_001_2009-2014_2015-04-24.pdf

Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen (2015), *Verteilung der Schüler/-innen in der Sekundarstufe*.

Zugriff am 03.04.2015 unter

http://www.statistik.sg.ch/home/publikationen/ksgmz/2011/_jcr_content/Par/downloadlist_1/DownloadListPar/download.ocFile/KuZ_2011_Bildung.pdf

Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen (2015), *Schulabgänger mit Anschlusslösungen nach absolvierten Schultyp*.

Zugriff am 12.04.2015

http://www.statistik.sg.ch/home/themen/b15/volksschule/detail/sekundar/_jcr_content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download_0.ocFile/B15_Schulabgaenger_001_2009-2014_2015-04-24.pdf

Falter, J. (2012). Der Übergang von der Schule ins Erwerbsleben aus bildungsökonomischer Sicht: einige theoretische und empirische Überlegungen. In Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S., Meyer, T. & Samuel, R. (Hrsg.). *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden: Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter* (S. 181-201). Heidelberg: Springer VS.

Flick, U. (1999). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Hamburg: Rowohlt.

Flick, U. (2004). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (2. Aufl.)*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Fuhrer, U. (2013). Jugendalter: Entwicklungsrisiken und Entwicklungsabweichungen. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie*. (7. überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S.119-133). Göttingen: Hogrefe.

Gonon, P. (2012). Entstehung und Dominanz der dualen Berufsausbildung in der Schweiz. In Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S., Meyer, T. & Samuel, R. (Hrsg.) *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden: Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter* (S. 221-242). Wiesbaden: Springer.

Groen, G. & Petermann F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche. (2. überarbeitete Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe.

Herzog, W., Neuenschwander, P. & Wannack, E. (2005). *Berufswahlprozess: Wie Jugendliche sich auf ihren Beruf vorbereiten*. Bern und Stuttgart: Haupt.

Hobmair, H. (Hrsg.), Althenthann, S., Betscher-Ott, S., Gotthardt, W., Höhle, R., Ott, W., & Pöll, R., (2013). *Psychologie*. (5. Aufl.). Köln: Bildungsverlag.

Hupka-Brunner, S., Meyer, T., Stalder, B. E. & Keller, A.C. (2012). Übergänge im Spannungsfeld zwischen sozialer Herkunft, Leistung und Strukturen im Bildungssystem. In Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S., Meyer, T. & Samuel, R. (Hrsg.). *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden: Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter* (S.203-220). Wiesbaden: Springer.

Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2013). *Lebensphase Jugend: Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung*. (12. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten an der HFH. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Jacobs, K. (1997). *Die Übergangsphase Schule/Arbeitswelt als pädagogische Herausforderung für die Schule für Lernhilfe: Gedanken zu ihrer didaktisch-methodischen Ausgestaltung im Hinblick auf existenzsichernde berufliche Eingliederung*. Die neue Sonderschule, 42, 91-106; 204-213.

Jeschke, K. (1997). *Wie geht es nach der Schule weiter? Arbeit oder Arbeitslosigkeit – das ist hier die Frage*. Zeitschrift für Heilpädagogik, 48, 493-498.

Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen. (2014). *Jahresbericht Qualifikationsverfahren 2014*.

Zugriff am 01.02.2015 unter

<http://www.gewerbesg.ch/documents/dynamiccontent/jahresbericht-14-qualifikationsverfahren.pdf>

Klafki, W. & Stöcker H. (1985). *Innere Differenzierung des Unterrichts*. Weinheim: Beltz.

Krapp, A. & Ryan, R. M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Zeitschrift für Pädagogik: Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*, 44. Beiheft, S. 54-82.

Kuckartz, U., Dresing, Th., Rädiker, St. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2. Aufl.) Wiesbaden: Springer VS.

Largo, R. H. & Czernin, M. (2011). *Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten*. (2. Aufl.). München: Piper.

Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Studium.

Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Studium.

Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.

Neuenschwander, M. P. (2008). *Elternunterstützung im Berufswahlprozess*. Zürich: Jacobs Center for Productive Youth Development.

Neuenschwander, M. P. (2012). Selektionsprozesse beim Übergang in die Sekundarstufe I, die Berufsbildung und die tertiäre Ausbildung. In Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S., Meyer, T. & Samuel, R. (Hrsg.), *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden: Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter* (S. 181-201). Heidelberg: Springer.

Petermann, F. & Petermann, U. (2010). *Training mit Jugendlichen: Aufbau von Arbeits- und Sozialverhalten*. (9. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F. & Petermann, U., (2013). Störungen des Sozialverhaltens. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie*. (7. überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S.291-318). Göttingen: Hogrefe.

PISA Studie. Homepage Programme for International Student Assessment. Zugriff am 23.12.2013 unter <http://www.pisa.admin.ch/bfs/pisa/de/index/02/02.html>

Sacchi, S., Hupka-Brunner, S., Stalder, B. E. & Gangl, M. (2011). Die Bedeutung von sozialer Herkunft und Migrationshintergrund für den Übertritt in anerkannte nachobligatorische Ausbildungen in der Schweiz. In B. E. Stalder (Hrsg.), *Transitionen im Jugendalter. Ergebnisse der Längsschnittstudie TREE*. Zürich: Seismo.

Samuel, R., (Hrsg.), Bergman, M. M., Hupka-Brunner, S. & Meyer, T. (2012). *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden: Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter*,r Wiesbaden: Springer.

Schellenberg, C., Hofmann, C. (2013). *Fit für die Berufslehre!* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: Departement Schulische Heilpädagogik.

Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2003). Das Fähigkeitsselbstkonzept und seine Erfassung. In F. Rheinberg (Hrsg.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept* (S.3-14). Göttingen: Hogrefe.

Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *SESSKO. Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts*. Göttingen: Hogrefe.

Schönenberger, S., Thurnherr, G., & Brühwiler, C. (2013) Berufsorientierung: Wirklich nur ein Familienprojekt? Nutzung und Einschätzung schulischer und ausserschulischer Unterstützungsangebote

aus Sicht von Schülerinnen und Schülern. In P. Gonon (Hrsg.), *Berufsorientierung und regionales Übergangsmanagement in der internationalen Bodenseeregion* (S. 37-52). Frankfurt: Lang.

Stalder, B. E., Meyer, T. & Hupka-Brunner, S. (2011). Leistungsschwach – bildungsarm? Ergebnisse der TREE-Studie zu den PISA-Kompetenzen als Prädiktoren für Bildungschancen in der Sekundarstufe II. In B. E. Stalder (Hrsg.), *Transitionen im Jugendalter* (S. 201-216). Zürich: Seismo.

Theis-Scholz, M. (1999). *Auswirkungen gesellschaftlichen Wandels in den sonderpädagogischen Handlungsfeldern*. Sonderpädagogik, 29, S.108-115.

Zentralschweizer Berufsbildungsämter Konferenz. (2014). *Das Berufsbildungssystem der Schweiz*. Zugriff am 10.09 2015 unter <http://www.beruf-z.ch/upload/ACFACE7.pdf>

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1. INTERVIEWLEITFADEN	3
1.1 INTERVIEWLEITFADEN SUS DER REALSCHULE	3
1.2 INTERVIEWLEITFADEN SUS DER SEKUNDARSCHULE	6
1.3 INTERVIEWLEITFADEN LP DER SEKUNDARSTUFE 1 (OBERSTUFE)	9
1.4 INTERVIEWLEITFADEN ELTERN VON JUGENDLICHEN, WELCHE AUS DER REALSCHULE IN DIE SEKUNDARSCHULE GEWECHSELT HABEN	12
1.5 INTERVIEWLEITFADEN ELTERN VON JUGENDLICHEN, WELCHE AUS DER SEKUNDARSCHULE IN DIE REALSCHULE GEWECHSELT HABEN	15
2. QUALITATIVE INHALTSANALYSE: ANALYSESCHEMA	18
3. INTERVIEWS	22
3.1 INTERVIEW LP DER REALSCHULE	22
3.2 INTERVIEW LP DER SEKUNDARSTUFE	35
3.3 INTERVIEW SUS DER REALSCHULE	47
3.4 INTERVIEW SUS DER SEKUNDARSCHULE	54
3.5 INTERVIEW ELTERN VON JUGENDLICHEN, WELCHE AUS DER SEKUNDAR- IN DIE REALSCHULE GEWECHSELT HABEN	65
3.6 INTERVIEW ELTERN VON JUGENDLICHEN, WELCHE AUS DER REAL- IN DIE SEKUNDARSCHULE GEWECHSELT HABEN	76
4. DATENANALYSE INTERVIEW: QUALITATIVE ANALYSE	86
5. DATENREDUKTION DER INTERVIEWLEITFADEN: KATEGORIENBILDUNG	88
6. LEBENSLÄUFE DER AUTORINNEN	109

1. Interviewleitfaden

1.1 Interviewleitfaden SuS der Realschule

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Aufgaben der Realschule	1.1 Was gefällt dir besonders in der Realschule?	1.1.1 Wie unterscheidet sich die Real- und Sekundarschule? 1.1.2 Welches sind die Stärken der Realschule? 1.1.3 Was hilft dir besonders in der Realschule? 1.1.4 Wo erhältst du zusätzliche Unterstützung? 1.1.5 Welche Nachteile entstehen allenfalls, wenn jemand die Realschule besucht?
2. Selbstkonzept	2.1 Wie beurteilst du dein Selbstkonzept?	2.2.1 Wie schätzt du deine eigenen schulischen Fähigkeiten ein? 2.1.2 Hat sich diesbezüglich mit dem Besuch der Realschule etwas verändert? 2.1.3 Wie wirkt sich dies auf deine Motivation und die schulischen Leistungen aus? 2.1.4 Wie fühlst du dich in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? 2.1.5 Welche schulischen Unterstützungen bietet dir die Realschule? 2.1.6 Was tut dir in der Schule besonders gut und ist für dich hilfreich?
3. Durchlässigkeit	3.1 Inwiefern kann man den Schultyp an deiner Schule wechseln?	3.1.1 Wie viele SuS haben in deiner Klasse einen Schultypenwechsel hinter sich? 3.1.2 Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein? 3.1.3 Was kann bei einem Wechsel schwierig sein? 3.1.4 Was sind die Vorteile eines

		<p>Schultypenwechsels?</p> <p>3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen?</p> <p>3.1.6 Hast du auch den Schultyp gewechselt? Wenn ja, warum?</p> <p>Wenn Ja: 3.1.7 Hast du freiwillig gewechselt oder gab es andere Gründe?</p> <p>3.1.8 Hat sich dein Berufswunsch jetzt verändert?</p>
4. Berufswahl	4.1 Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet?	<p>4.1.1 Welches Zeitgefäss steht euch für den Berufswahlprozess zur Verfügung?</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Realschule bei Bedarf zusätzliche Unterstützung?</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an euch Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl gestellt?</p> <p>4.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten?</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit dem BIZ?</p> <p>4.1.7 Was erwartest du von den Lehrpersonen?</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhältst du von den Eltern?</p> <p>4.1.9 Wann und wo gibt es Probleme?</p>
	4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?	<p>4.2.1 Wer hat dir im Berufsfindungsprozess geholfen?</p> <p>4.2.2 Wie werden die Rollen zwischen Eltern, Berufsberaterinnen und Berufsberater, LP und dir aufgeteilt?</p>

		4.2.3 Was hat dir bei der Berufswahl bis jetzt am meisten geholfen?
	4.3 Welches sind die Stärken der Realschule in Bezug auf die Berufswahl?	4.3.1 Wie unterstützt die Realschule dich im Berufsfindungsprozess? 4.3.2 Welches sind deine grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? 4.3.3 Denkst du, dass du vielleicht die Nachbetreuung in Anspruch nehmen wirst?
	4.4 Wie beurteilst du die Unterstützung durch das BIZ?	4.4.1 Wie nützt du das Angebot des BIZ? 4.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? 4.4.3 Was hat dir besonders geholfen?
	4.5 Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?	4.5.1 Wie sind deine Berufswünsche entstanden? 4.5.2 Inwiefern kannst du deinen Berufswunsch verwirklichen? 4.5.3 Wie gehst du mit Schwierigkeiten um? 4.5.4 Wie gehen deine Eltern damit um?
	4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?	4.6.1 In welcher Form hast du bereits geschnuppert? 4.6.2 Was hat es dir gebracht?
5. Abschliessende Anliegen	5.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche dich optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?	

1.2 Interviewleitfaden SuS der Sekundarschule

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Aufgaben der Sekundarschule	1.1 Was gefällt dir besonders in der Sekundarschule?	1.1.1 Wie unterscheidet sich die Real- und Sekundarschule? 1.1.2 Welches sind die Stärken der Sekundarschule? 1.1.3 Was hilft dir besonders in der Sekundarschule? 1.1.4 Wo erhältst du zusätzliche Unterstützung? 1.1.5 Gibt es allenfalls Nachteile, wenn man die Realschule besucht?
2. Selbstkonzept	2.1 Wie beurteilst du dein Selbstkonzept?	2.1.1 Wie schätzt du deine eigenen schulischen Fähigkeiten ein? 2.1.2 Hat sich diesbezüglich mit dem Besuch der Sekundarschule etwas verändert? 2.1.3 Wie wirkt s sich dies auf deine Motivation und die schulischen Leistungen aus? 2.1.4 Wie fühlst du dich in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? 2.1.5 Welche schulischen Unterstützungen stehen dir in der Sekundarschule zur Verfügung? 2.1.6 Was tut dir in der Schule besonders gut und ist für dich hilfreich?
3. Durchlässigkeit	3.1 Inwiefern kann man den Schultyp an deiner Schule wechseln?	3.1.1 Wie viele SuS haben in deiner Klasse einen Schultypenwechsel hinter sich? 3.1.2 Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein? 3.1.3 Was kann bei einem Wechsel schwierig sein? 3.1.4

		<p>Was sind die Vorteile eines Schultypenwechsels?</p> <p>3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen?</p> <p>3.1.6 Hast du auch den Schultyp gewechselt? Wenn ja, warum?</p> <p>Wenn Ja: 3.1.7 Hast du freiwillig gewechselt oder gab es andere Gründe?</p> <p>3.1.8 Hat sich dein Berufswunsch jetzt verändert?</p>
4. Berufswahl	4.1 Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet?	<p>4.1.1 Welches Zeitgefäss steht euch für den Berufswahlprozess zur Verfügung?</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Sekundarschule bei Bedarf zusätzliche Unterstützung?</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an euch Jugendlichen gestellt?</p> <p>4.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten?</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit dem BIZ?</p> <p>4.1.7 Was erwartest du von den Lehrpersonen?</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhältst du von den Eltern?</p> <p>4.1.9 Wann und wo gibt es Probleme?</p>
	4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?	<p>4.2.1 Wer hat dir im Berufsfindungsprozess geholfen?</p> <p>4.2.2 Wie werden die Rollen zwischen Eltern, Berufsberaterinnen und Berufsberater, LP und dir aufgeteilt?</p>

		4.2.3 Was hat dir bei der Berufswahl am meisten geholfen?
	4.3 Welches sind die Stärken der Sekundarschule in Bezug auf die Berufswahl?	4.3.1 Wie unterstützt die Sekundarschule dich im Berufsfindungsprozess? 4.3.2 Welches sind deine grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?
	4.4 Wie beurteilst du die Unterstützung durch das BIZ?	4.4.1 Wie nützt du das Angebot des BIZ? 4.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? 4.4.3 Was hat dir besonders geholfen?
	4.5 Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?	4.5.1 Wie sind deine Berufswünsche entstanden? 4.5.2 Inwiefern kannst du deinen Berufswunsch verwirklichen? 4.5.3 Wie gehst du mit Schwierigkeiten um? 4.5.4 Wie gehen deine Eltern damit um?
	4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?	4.6.1 In welcher Form hast du geschnuppert? 4.6.2 Was hat es dir gebracht?
5. Abschliessende Anliegen	5.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche dich optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?	

1.3 Interviewleitfaden LP der Sekundarstufe 1 (Oberstufe)

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Aufgabe der beiden Schul-typen (Real- und Sekundar- schule)	1.1 Welches sind die Hauptaufgaben der Real- und der Sekundarschule?	1.1.1 Wie unterscheidet sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule? 1.1.2 Worin liegen die Stärken der Realschule? 1.1.3 Worin liegen die Stärken der Sekundarschule? 1.1.4 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule?
2. Organisation der Oberstufe	2.1 Wie ist die Oberstufe in deiner (Schulgemeinde organisiert?	2.2.1 Welche Fächer unterrichtest du? 2.2.2 Wie unterscheidet sich dies in den beiden Schultypen?
3. Durchlässigkeit	3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in deiner Gemeinde?	3.1.1 Wie viele SuS in deiner Klasse haben einen Schultypenwechsel hinter sich? 3.1.2 Welche Voraussetzungen müssen die SuS für einen erfolgreichen Wechsel von der Realschule in die Sekundarschule mitbringen? 3.1.3 Welches sind die Stolpersteine? 3.1.4 Wie ist deine persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? 3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen? 3.1.6 Inwiefern verändern sich die Berufswünsche der SuS nach einem Wechsel?
4. Selbstkonzept der SuS	4.1 Wie beurteilst du das Selbstkonzept deiner SuS?	4.1.1 Was haben deine SuS für ein Selbstbild in Bezug auf die Schule ein? 4.1.2 Wie ist ihre Befindlichkeit in Bezug auf die schulischen Leistungen?

		<p>4.1.3 Können deine SuS ihre Leistungen realistisch einschätzen?</p> <p>4.1.4 Wie stufen sie Ihre Kompetenzen im Vergleich zu den SuS der Sekundarschule ein?</p> <p>4.1.5 Wie wirkt sich das Selbstbild der SuS auf das Selbstwertgefühl aus?</p> <p>4.1.6 Welche Schwerpunkte setzt du als Lehrkraft an der Realschule um die SuS in diesen Bereichen zu unterstützen?</p> <p>4.1.7 Was brauchen die SuS der Realschule um mit einem positiven Selbstkonzept die Berufsfindung zu bewältigen?</p>
	<p>4.2 Wie beurteilst du das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel aus der Sekundarschule in die Realschule?</p>	<p>4.2.1 Was haben die SuS für ein Selbstbild nach einem Wechsel zurück in die Realschule?</p> <p>4.2.2 Welche besonderen Schwierigkeiten gibt es?</p>
5. Berufswahl	<p>5.1 Unter welchen Rahmenbedingungen findet der Berufswahlprozess statt?</p>	<p>5.1.1 Welches Zeitgefäss steht dir für den Berufswahlprozess zur Verfügung?</p> <p>5.1.2 In welcher Form bietest du allenfalls den Jugendlichen bei Bedarf zusätzliche Unterstützung?</p> <p>5.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen gestellt?</p> <p>5.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten?</p> <p>5.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?</p> <p>5.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit anderen Institutionen?</p> <p>5.1.7 Mit welchen Anforderungen wirst du als LP konfrontiert?</p> <p>5.1.8 Wann und wo gibt es Probleme?</p>

	<p>5.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?</p>	<p>5.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess involviert?</p> <p>5.2.2 Wie werden die Aufgaben zwischen Eltern, BIZ (?), LP und Jugendlichen aufgeteilt?</p> <p>5.2.3 Wer koordiniert den Prozess?</p> <p>5.1.8 Welche Unterstützung erhalten die Jugendlichen durch ihre Eltern?</p> <p>5.2.4 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Eltern und LP?</p>
	<p>5.3 Welches sind die Stärken der beiden Schultypen in Bezug auf die Berufswahl?</p>	<p>5.3.1 Wie unterstützt die Realschule die SuS im Berufsfindungsprozess?</p> <p>5.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?</p> <p>5.3.3 Wie ist die Nachbetreuung der Jugendlichen geregelt?</p>
	<p>5.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch das BIZ?</p>	<p>5.4.1 Wie nutzen SuS das Angebot des BIZ?</p> <p>5.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ?</p>
	<p>5.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen?</p>	<p>5.5.1 Wie entstehen Berufswünsche?</p> <p>5.5.2 Bei welchen SuS klaffen Wünsche und Realität oft auseinander?</p> <p>5.5.3 Wie gehen die Jugendlichen damit um?</p> <p>5.5.4 Wie gehst du als LP damit um?</p>
	<p>5.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?</p>	<p>5.6.1 In welcher Form finden Schnupperpraktika statt?</p>
<p>6. Abschliessende Anliegen</p>	<p>6.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	

1.4 Interviewleitfaden Eltern von Jugendlichen, welche aus der Realschule in die Sekundarschule gewechselt haben

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Einschätzung der Realschule	1.1 Welches ist ihre Einschätzung der Realschule?	1.1.1 In welchen Belangen hat die Realschule ihr Kind besonders unterstützt? 1.1.2 Was haben Sie an der Realschule geschätzt? 1.1.3 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule? 1.1.4 Was bietet die Sekundarschule ihrem Kind zusätzlich?
2. Selbstkonzept	2.1 Wie beurteilen Sie das Selbstkonzept ihres Kindes?	2.1.1 Wie schätzte ihr Kind die eigenen Fähigkeiten ein, als es noch die Realschule besuchte? 2.1.2 Was hat sich mit dem Besuch der Sekundarschule diesbezüglich verändert? 2.2.3 Wie hat sich dies auf die Motivation und die schulischen Leistungen ihres Kindes ausgewirkt? 2.1.4 Wie ist die Befindlichkeit ihres Kindes in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? 2.1.5 Welche schulischen Massnahmen bietet die Sekundarschule zur Unterstützung der Persönlichkeitsbildung?
3. Durchlässigkeit	3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in Ihrer Gemeinde?	3.1.1 Welche Voraussetzungen muss man für einen erfolgreichen Besuch der Sekundarschule mitbringen? 3.1.2 Welches sind die Stolpersteine? 3.1.3 Wo sind die Vorteile eines Schultypenwechsels in die Sekundarschule? 3.1.4 Aus welchen Gründen haben Sie einen Wechsel in Betracht gezogen?

		<p>3.1.5 Inwiefern hat sich der Berufswunsch ihres Kindes nach dem Wechsel verändert?</p> <p>3.1.6 Wie ist ihre persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel?</p>
4. Berufswahl	4.1 Wie wird der Berufswahlprozess in der Sekundarschule gestaltet?	<p>4.1.1 Was schätzen Sie an der Berufswahlvorbereitung in der Sekundarschule?</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Sekundarschule bei Bedarf zusätzliche Unterstützung an?</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl gestellt?</p> <p>4.1.4 Wo entstehen Schwierigkeiten?</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegen Sie und ihr Kind mit dem BIZ?</p> <p>4.1.7 Mit welchen Anforderungen werden Sie als Eltern konfrontiert?</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhalten sie als Eltern durch die Schule?</p> <p>4.1.9 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Ihnen und den LP?</p>
	4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?	<p>4.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess ihres Kindes involviert?</p> <p>4.2.2 Wie unterstützen die verschiedenen Bezugspersonen ihr Kind in der Berufsfindung?</p>
	4.3 Welches sind die Stärken der Realschule in Bezug auf die Berufswahl?	4.3.1 Wie unterstützt die Sekundarschule Ihr Kind im Berufsfindungsprozess?

		<p>4.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?</p> <p>4.3.3 Inwiefern hat ihr Kind als Sekundarschüler Vorteile in der Berufswahl?</p>
	<p>4.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch das BIZ?</p>	<p>4.4.1 Wie nutzen Sie als Familie das Angebot des BIZ?</p> <p>4.4.2 Wie beurteilen Sie das Angebot des BIZ?</p>
	<p>4.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen?</p>	<p>4.5.1 Wie ist der Berufswunsch Ihres Kindes entstanden?</p> <p>4.5.2 Inwiefern entspricht der Berufswunsch ihres Kindes der Realität und inwiefern kann er realisiert werden?</p>
	<p>4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?</p>	<p>4.6.1 In welcher Form hat ihr Kind geschnuppert?</p> <p>4.6.2 Was hat es ihm gebracht?</p>
<p>5. Abschliessende Anliegen</p>	<p>Haben Sie Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	

1.5 Interviewleitfaden Eltern von Jugendlichen, welche aus der Sekundarschule in die Realschule gewechselt haben

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Einschätzung der Realschule	1.1 Welches ist ihre Einschätzung der Realschule?	1.1.1 In welchen Belangen unterstützt die Realschule ihr Kind besonders? 1.1.2 Was schätzen Sie an der Realschule? 1.1.3 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule?
2. Selbstkonzept	2.1 Wie beurteilen Sie das Selbstkonzept ihres Kindes?	2.1.1 Wie schätzte ihr Kind die eigenen Fähigkeiten ein, als es noch die Sekundarschule besuchte? 2.2.2 Was hat sich mit dem Besuch der Realschule diesbezüglich verändert? 2.1.3 Wie hat sich dies auf die Motivation und die schulischen Leistungen ihres Kindes ausgewirkt? 2.1.4 Wie ist die Befindlichkeit ihres Kindes in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? 2.1.5 Welche schulischen Massnahmen bietet die Realschule zur Unterstützung der Persönlichkeitsbildung ihres Kindes?
3. Durchlässigkeit	3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in Ihrer Gemeinde?	3.1.1 Welche Voraussetzungen müssen die Jugendlichen für einen erfolgreichen Besuch der Realschule mitbringen? 3.1.2 Welches sind die Stolpersteine? 3.1.3 Wo sind die Vor- oder Nachteile eines Schultypenwechsels in die Realschule? 3.1.4 Aus welchen Gründen haben Sie einen Wechsel in Betracht gezogen? 3.1.5 Inwiefern hat sich der Berufswunsch Ihres Kindes nach dem Wechsel verändert?

		<p>3.1.6 Wie ist ihre persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel?</p>
4. Berufswahl	<p>4.1 Wie wird der Berufswahlprozess in der Realschule gestaltet?</p>	<p>4.1.1 Was schätzen Sie an der Berufswahlvorbereitung in der Realschule?</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Realschule ihrem Kind bei Bedarf zusätzliche Unterstützung an?</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl gestellt?</p> <p>4.1.4 Wo entstehen Schwierigkeiten?</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegen Sie mit dem BIZ?</p> <p>4.1.7 Mit welchen Anforderungen werden Sie als Eltern konfrontiert?</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhalten sie als Eltern durch die Schule?</p> <p>4.1.9 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Ihnen und LP?</p>
	<p>4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?</p>	<p>4.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess ihres Kindes involviert?</p> <p>4.2.2 Wie unterstützen die verschiedenen Bezugspersonen ihr Kind in der Berufsfindung?</p>
	<p>4.3 Welches sind die Stärken der Realschule in Bezug auf die Berufswahl?</p>	<p>4.3.1 Wie unterstützt die Realschule Ihr Kind im Berufsfindungsprozess?</p> <p>4.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?</p>

		<p>4.3.3 Hat ihr Kind als Realschüler Nachteile in der Berufswahl?</p> <p>4.3.4 Sind Sie über das Angebot der Nachbetreuung informiert?</p>
	<p>4.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch das BIZ?</p>	<p>4.4.1 Wie nutzen sie als Familie das Angebot des BIZ?</p> <p>4.4.2 Wie beurteilen Sie das Angebot des BIZ?</p>
	<p>4.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen?</p>	<p>4.5.1 Wie ist der Berufswunsch Ihres Kindes entstanden?</p> <p>4.5.2 Inwiefern entspricht der Berufswunsch ihres Kindes der Realität und inwiefern kann er realisiert werden?</p> <p>4.5.3 Wie geht ihr Kind damit um?</p> <p>4.5.4 Wie gehen Sie damit um?</p> <p>4.5.5 Inwiefern ist ihr Kind als Realschüler in der Lehrstellensuche benachteiligt?</p>
	<p>4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?</p>	<p>4.6.1 In welcher Form hat ihr Kind geschnuppert?</p> <p>4.6.2 Was hat es ihm gebracht?</p>
<p>5. Abschliessende Anliegen</p>	<p>5.1 Haben Sie Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	

2. Qualitative Inhaltsanalyse: Analyseschema

Einteilung in die verschiedenen Kategorien:

Organisation der Oberstufe

Wie ist die Oberstufe in deiner Schulgemeinde organisiert?

Einschätzung der Realschule und der Sekundarschule

Welches sind die Hauptaufgaben der Oberstufe?

Welches sind die Stärken der Realschule?

Welches sind die Stärken der Sekundarschule?

Was wird in der Oberstufe als hilfreich eingestuft?

Wie unterscheiden sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule?

Gibt es allenfalls Nachteile, wenn man die Realschule besucht?

In welcher Form erhalten die SuS zusätzliche Unterstützung?

Beurteilung des Selbstkonzepts

Wie wird das Selbstkonzept beurteilt?

Wie werden die unterschiedlichen schulischen Kompetenzen zwischen Real- und Sekundarschule wahrgenommen?

Was tut dir in der Schule besonders gut und ist für dich hilfreich?

Mit welchen Mitteln wird das Selbstkonzept gefördert?

Wie verändert sich das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel?

Hat sich mit dem Schultypenwechsel etwas verändert?

Wie wirkt sich der Schultypenwechsel auf das Selbstkonzept aus?

Welche Schwierigkeiten können bei einem Wechsel auftreten?

Einschätzung der Durchlässigkeit

Wie gut ist die Durchlässigkeit der beiden Oberstufentypen?

Wie viele SuS haben einen Schultypenwechsel hinter sich?

Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen?

Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein?

Was kann bei einem Wechsel schwierig sein?

Was sind die Vorteile eines Schultypenwechsels?

Hat sich der Berufswunsch nach dem Wechsel verändert?

Chancen in der Berufswahl

Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet?

Welches Zeitgefäss steht für den Berufswahlprozess zur Verfügung?

Welche Kontakte werden mit dem BIZ gepflegt?

Was wird an der Berufswahlvorbereitung geschätzt?

Wie sind die Berufswünsche entstanden?

Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten?

Wer koordiniert den Prozess?

Wie unterstützen die verschiedenen Bezugspersonen die SuS bei der Berufsfindung?

Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?

Wie ist die Nachbetreuung der SuS geregelt?

Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?

Wie wird mit Schwierigkeiten umgegangen?

Inwiefern kann der Berufswunsch verwirklicht werden?

Sind SuS aus der Realschule in der Lehrstellensuche benachteiligt?

Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?

Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?

In welcher Form finden Schnupperpraktika statt?

Was hat es das Schnuppern gebracht?

Abschliessende Anliegen

Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche dich optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?

Dimensionen	Kategorien	Aussage Text
Dimension 1 Welches sind die Hauptaufgaben der Oberstufe?	<i>Welches sind die Stärken der Realschule?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Welches sind die Stärken der Sekundarschule?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Was wird in der Oberstufe als hilfreich eingestuft?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Wie unterscheiden sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Gibt es allenfalls Nachteile, wenn man die Realschule besucht?</i>	LP: E: SuS:
	<i>In welcher Form erhalten die SuS zusätzliche Unterstützung?</i>	LP: E: SuS:
Dimension 2 Wie wird das Selbstkonzept beurteilt?	<i>Wie werden die unterschiedlichen schulischen Kompetenzen zwischen Real- und Sekundarschule wahrgenommen?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Was tut dir in der Schule besonders gut und ist für dich hilfreich?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Mit welchen Mitteln wird das Selbstkonzept gefördert?</i>	LP: E: SuS:
Wie verändert sich das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel?	<i>Hat sich mit dem Schultypenwechsel etwas verändert?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Wie wirkt sich der Schultypenwechsel auf das Selbstkonzept aus?</i>	LP: E: SuS:
Dimension 3 Wie gut ist die Durchlässigkeit der beiden Oberstufentypen?	<i>Wie viele SuS haben einen Schultypenwechsel hinter sich?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Was kann bei einem Wechsel schwierig sein?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Was sind die Vorteile eines Schultypenwechsels?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Hat sich der Berufswunsch nach dem Wechsel verändert?</i>	LP: E: SuS:
Dimension 4 Wie wird der Berufswahlprozess gestaltet?	<i>Welches Zeitgefäss steht für den Berufswahlprozess zur Verfügung?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Welche Kontakte werden mit dem BIZ gepflegt?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Was wird an der Berufswahlvorbereitung geschätzt?</i>	LP: E:

		SuS:
	<i>Wie sind die Berufswünsche entstanden?</i>	LP: E: SuS:
Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?	<i>Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Wer koordiniert den Prozess?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Wie unterstützen die verschiedenen Bezugspersonen die SuS bei der Berufsfindung?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Wie ist die Nachbetreuung der SuS geregelt?</i>	LP: E: SuS:
Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?	<i>Wie wird mit Schwierigkeiten umgegangen?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Inwiefern kann der Berufswunsch verwirklicht werden?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Sind SuS aus der Realschule in der Lehrstellensuche benachteiligt?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?</i>	LP: E: SuS:
Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?	<i>In welcher Form finden Schnupperpraktika statt?</i>	LP: E: SuS:
	<i>Was hat das Schnuppern gebracht?</i>	LP: E: SuS:
Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche dich optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?		LP: E: SuS:

3. Interviews

3.1 Interview LP der Realschule

Organisation der Oberstufe

Dimension 1

Einschätzung der Realschule und der Sekundarschule

Dimension 2

Beurteilung des Selbstkonzepts

Dimension 3

Einschätzung der Durchlässigkeit

Dimension 4

Chancen in der Berufswahl

Dimension 5

Abschliessende Anliegen

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
7. Aufgabe der beiden Schul-typen (Real- und Sekundar- schule)	1.1 Welches sind die Hauptaufgaben der Real- und der Sekundarschule? Vorbereitung der Jugendlichen auf die Berufslehre oder auf eine weiterführende Schule. Sekundarschule ist der Schultyp mit erweiterten Anforderungen und zielt auf eine weiterführende Schule.	1.1.1 Wie unterscheidet sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule? Eigentlich ist die Realschule der Normalfall. Früher gab es für die Sekundarschule eine Aufnahmeprüfung. Realschule ist die normale Fortsetzung der Volksschule. Sek die Schule mit erhöhten Anforderungen. Daraus ergeben dich die Aufgaben der zwei Stufen. Heute wird das oft umgekehrt angeschaut. Sekundarschule als Normalfall. Hauptaufgabe Sek: Vorbereitung auf eine höhere Schule. Ein grosser Teil geht aber auch in eine Lehre Real führt SuS in eine Lehre mit EFZ oder EBA

		<p>1.1.2 Worin liegen die Stärken der Realschule? - Kein so grosser Druck vom Stoff her - gehen langsamer vorwärts, SuS brauchen das - LP selber entscheiden, was für die Klasse sinnvoll ist, was S für Anschluss in Lehre brauchen - ist vom den Lerninhalten her freier als in der Sek</p> <p>1.1.3 Worin liegen die Stärken der Sekundarschule? Anspruch auf mehr Intellektualität Sus sollen vom Stoff her für Lehre einen Vorsprung haben> daher bevorzugen Lehrbetriebe oft SuS aus der Sek, da mehr Stofffülle vorhanden ist</p> <p>1.1.4 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule? Botschaft an SuS der Realschule: alle Tore stehen offen, ausser gewisse Studien Jugendliche mit Förderbedarf oder Migrationshintergrund können von der SHP begleitend unterstützt werden.</p>
<p>8. Organisation der Oberstufe</p>	<p>2.1 Wie ist die Oberstufe in deiner Schulgemeinde organisiert?</p>	<p>2.2.1 Welche Fächer unterrichtest du? D, E, F, RZ, IG, BG</p> <p>2.2.2 Wie unterscheidet sich dies in den beiden Schultypen? Ist eigentlich in beiden Stufen gleich, einzig in der Real gibt es einige LP, die sehr mehr Fächer unterrichten</p>
<p>9. Durchlässigkeit</p>	<p>3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in deiner Gemeinde? Es gibt eine Durchlässigkeit. SuS müssen aber auch von der Sek in die Real wechseln, weil sie überfordert sind.</p>	<p>3.1.1 Wie viele SuS in deiner Klasse haben einen Schultypenwechsel hinter sich? Jetzige Klasse: Real > Sek 2 Schüler Sek > Real 6 Schüler die zwei, welche in die Sek gewechselt haben, sind wieder zurück) In der vorhergehenden Klasse haben 5 von der Real in die Sek gewechselt</p> <p>3.1.2</p>

		<p>Welche Voraussetzungen müssen die SuS für einen erfolgreichen Wechsel von der Realschule in die Sekundarschule mitbringen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaft zur Arbeit - Grosser Wille - Offenheit dem anderen System gegenüber <p>3.1.3 Welches sind die Stolpersteine? In Sek haben die SuS nicht die gleiche Betreuung wie in der Real</p> <p>3.1.4 Wie ist deine persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? Chancen soll man nutzen, Stufenwechsel kann eine Chance sein In der Realschule gibt es einfach keine besondere Förderung für einen Wechsel</p> <p>3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen? Prestige der Eltern und damit ist es auch die Meinung der SuS Wer zugibt, ihm gehe es in der Real gut, will nicht mehr wechseln</p> <p>3.1.6 Inwiefern verändern sich die Berufswünsche der SuS nach einem Wechsel? Real > Sek Wünsche verändern sich nicht Sek > Real sind Kandidaten für eine Lehre, diese SuS hatten aber auch vorher nicht vor, eine weiterführende Schule zu besuchen</p>
<p>10. Selbstkonzept der SuS</p>	<p>4.1 Wie beurteilst du das Selbstkonzept deiner SuS? Wenn die SuS in der Realschule angekommen sind, ist es gar nicht schlecht</p>	<p>4.1.1 Was haben deine SuS für ein Selbstbild in Bezug auf die Schule ein? Wir müssen viel am Selbstbewusstsein arbeiten, es geht darum die SuS zu stärken Anfangs Real brauchen sie dies besonders</p> <p>4.1.2 Wie ist ihre Befindlichkeit in Bezug auf die schulischen Leistungen? Wenn ein Thema bearbeitet wird, steht am Schluss immer das Ziel der Überprüfung. Vieles gelingt ihnen, somit sind sie nicht enttäuscht, haben Freude</p> <p>4.1.3 Können deine SuS ihre Leistungen realistisch einschätzen? Nein, nur wenig können das</p>

		<p>Sie überschätzen oder unterschätzen sich, das ist sehr unterschiedlich</p> <p>4.1.4 Wie stufen sie Ihre Kompetenzen im Vergleich zu den SuS der Sekundarschule ein? Das ist gar kein Thema Einige haben Kontakt zu Sek. Schülern. Für sie ist klar, wir sind in der Real</p> <p>4.1.5 Wie wirkt sich das Selbstbild der SuS auf das Selbstwertgefühl aus? Wichtig sind Erlebnisse, bei denen die Bestätigung finden Zuerst haben sie Angst und Bedenken, dann sind sie aber stolz etwas geschafft zu haben Da hat einen natürlichen Hintergrund und sollte nicht überbewertet werden, ist auch für SuS der Sek gleich</p> <p>4.1.6 Welche Schwerpunkte setzt du als Lehrkraft an der Realschule um die SuS in diesen Bereichen zu unterstützen? - Erlebnisse, Projekte, von denen lebt die Schule, gemeinsam Hürden nehmen - Persönlichkeitsbildung - Wohlwollen, Respekt und Wertschätzung</p> <p>4.1.7 Was brauchen die SuS der Realschule um mit einem positiven Selbstkonzept die Berufsfindung zu bewältigen? - Gemeinsam unterwegs sein, SuS im Prozess begleiten - SuS bearbeiten Aufgabe selbstständig - SuS sollen merken, wo ihre Stärken sind, was sie gut können</p>
	<p>4.2 Wie beurteilst du das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel aus der Sekundarschule in die Realschule? Sus haben versagt> fühlen sich nicht gut</p>	<p>4.2.1 Was haben die SuS für ein Selbstbild nach einem Wechsel zurück in die Realschule? Negative Gefühle müssen nicht überbewertet werden, vorwärts schauen Unterschiede Sek Real betonen. SuS haben jetzt mehr Zeit, Selbstständigkeit fördern. Dies erleichtert die SuS sehr.</p> <p>4.2.2 Welche besonderen Schwierigkeiten gibt es? Erste Hürde, sich in Klassenverband integrieren, Rangordnung in der Klasse, besonders bei Knaben kann herausfordernd sein.</p>

Du hast Zeit,		
11. Berufswahl	5.1 Unter welchen Rahmenbedingungen findet der Berufswahlprozess statt?	<p>5.1.1 Welches Zeitgefäß steht dir für den Berufswahlprozess zur Verfügung? IG Lektionen (2-3) plus Anteil der Deutschlektionen, + ev. RZ, Verbindung mit Industrialisierung und Handwerk</p> <p>5.1.2 In welcher Form bietest du allenfalls den Jugendlichen bei Bedarf zusätzliche Unterstützung? - Persönliche Gespräche - Tipps, wo man Infos holen kann - Möglichkeiten zum Schnuppern</p> <p>5.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen gestellt? - an best. Termin müssen SuS wissen, was sie wollen - SuS müssen sich selber kennen und sich stärken</p> <p>5.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten? - Reife ist oft nicht vorhanden für den Entscheid - SuS sind noch nicht bereit</p> <p>5.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? Ja, Mädchen sind oft früher bereit, haben aber mehr Schwierigkeiten, etwas zu finden</p> <p>5.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit anderen Institutionen? Kontakte mit dem BIZ</p> <p>5.1.7 Mit welchen Anforderungen wirst du als LP konfrontiert? - Bescheid wissen über verschiedene Wege, Abdeckung der Bedürfnisse, auch geschlechtsspezifisch, Zusammenarbeit mit KL und FL - Anschliessend auch BIZ einschalten - In Kontakt mit den Betrieben stehen: Was wird gefordert? - Bewerbungen mit den SuS schreiben: Wie muss das aussehen?</p>

		<p>5.1.8 Wann und wo gibt es Probleme? -----</p>
	<p>5.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein? Ablauf ist an unserer Schule ziemlich institutionalisiert.</p>	<p>5.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess involviert? S, KL, FL, Eltern, Berufsberater, andere Personen an der Schule</p> <p>5.2.2 Wie werden die Aufgaben zwischen Eltern, BIZ (?), LP und Jugendlichen aufgeteilt? - LP übernehmen Vermittlung der Grundlagen - Jugendliche sind mit Eltern im Gespräch - Jugendliche sollen sich damit auseinandersetzen - Jugendliche erzählen, wo sie stehen</p> <p>5.2.3 Wer koordiniert den Prozess? Die Idee ist, dass dies die Jugendlichen selber tun. LP wirken im Hintergrund Eltern helfen meisten auch mit.</p> <p>5.2.4 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Eltern und LP? Austausch in Elterngesprächen, bei Bedarf Telefon</p>
	<p>5.3 Welches sind die Stärken der beiden Schultypen in Bezug auf die Berufswahl? Real zielt auf Berufslehre Sek auf Vorbereitung in eine weiterführende Schule (Kanti)</p>	<p>5.3.1 Wie unterstützt die Realschule die SuS im Berufsfindungsprozess? Realschule gewichtet Berufsfindung mehr als Sekundarschule</p> <p>5.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? -Denkanstösse geben und Berufsfindungsprozess zum Laufen bringen bei SuS und Eltern</p> <p>5.3.3 Wie ist die Nachbetreuung der Jugendlichen geregelt? 1x pro Woche am Abend</p>
	<p>5.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung</p>	<p>5.4.1 Wie nutzen SuS das Angebot des BIZ?</p>

	<p>durch das BIZ? Unterstützung ist sehr wertvoll</p>	<ul style="list-style-type: none"> - viele SuS haben Schwellenangst, viele nutzen es, trotz Widerständen am Anfang - deshalb erster Besuch des BIZ mit der ganzen Klasse - SuS brauchen oft Unterstützung und Aufforderung - haben Angst vor Neuem und einige zeigen Vermeidungsverhalten - SuS gehen im allg. gern <p>5.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? ist genial</p>
	<p>5.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen? gefährlich sind Traumbilder aus Medien</p>	<p>5.5.1 Wie entstehen Berufswünsche? <ul style="list-style-type: none"> - SuS erhalten Infos aus Familie, Freundeskreis - bei falschen Vorstellungen auf Boden der Realität bringen - Talente, Defizite beurteilen und anschliessend in Übereinstimmung mit Wunsch bringen </p> <p>5.5.2 Bei welchen SuS klaffen Wünsche und Realität oft auseinander? kommt oft bei Träumern vor, sind realitätsfern</p> <p>5.5.3 Wie gehen die Jugendlichen damit um? <ul style="list-style-type: none"> - diese J müssen auf harte Art erfahren, dass dies nicht jetzt nicht möglich ist - dies im persönlichen Gespräch erklären > braucht oft viel Zeit </p> <p>5.5.4 Wie gehst du als LP damit um? Pflege intensiven persönlichen Kontakt mit diesen SuS</p>
	<p>5.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt? Betriebsbesichtigungen, Schnupperlehren, Projekte im Rahmen der Berufsfindung (Vorstellungsgespräche)</p>	<p>5.6.1 In welcher Form finden Schnupperpraktika statt? <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsbesichtigungen mit der ganzen Klasse, - anschliessend Tastpraktikum (Einzeltage) - dann Schnupperlehren - Schule ist sehr grosszügig, was Absenzen betrifft </p>
<p>12. Abschliessende Anliegen</p>	<p>6.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LP der Realschule arbeiten miteinander an einer Klasse - stärken und fördern die SuS

	optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?	

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
<p>1. Aufgabe der beiden Schultypen (Real- und Sekundarschule)</p>	<p>1.1 Welches sind die Hauptaufgaben der Real- und der Sekundarschule? Die Oberstufe hat die wichtige Aufgabe, die Jugendlichen auf ein selbstverantwortliches Leben in der Gesellschaft vorzubereiten und sie zu befähigen, über ihre zukünftige Ausbildung und die Wahl des Berufes frei zu entscheiden. Jugendliche sollen sich dabei unabhängig vom familiären Hintergrund und dem Geschlecht gleich erfolgreich an der Bildung beteiligen und ihre Kompetenzen entwickeln können. Die Oberstufe fördert Jugendliche nach ihren Fähigkeiten und Begabungen möglichst individuell gewährleistet eine hohe Qualität des Unterrichts fördert alle Schülerinnen und Schüler mit gleicher Kraft und gleicher Aufmerksamkeit gewährleistet die bestmögliche individuelle Förderung, welche in gleichem Masse den leistungsstarken wie auch den leistungsschwachen Jugendlichen zugutekommt hält allen Jugendlichen die Wege offen vertieft und erweitert die Grundbildung, fördert sowohl die geistigen Fähigkeiten wie auch die praktischen Anlagen und bereitet mit gleicher Intensität auf die Berufsausbildung und weiterführenden Schulen vor fördert die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen hilft, persönliche Eignungen und Neigungen zu erkennen und</p>	<p>1.1.1 Wie unterscheidet sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule? Grundsätzlich verfolgen beide Abteilungen die gleichen Ziele. Das Niveau ist in der Sekundarschule höher. Die Sekundarschule sollten SuS besuchen, die erhöhten Anforderungen an die schulische Leistungsfähigkeiten genügen. Die Realschule ist die Weiterführung der Primarschule. In Gams werden in den Realklassen auch die SuS mit ILZ beschult. Dies ist für die Lehrpersonen der Realschule eine grosse Herausforderung weil ILZ in Gams nur für die Fächer D, M und E definiert werden. Da aber die Leistungsfähigkeit der SuS mit den genannten ILZ in den Fächern NT, RZ, HWS etc. natürlich nicht höher ist, sind Frustrationen oder eine allgemeine Niveausenkung in diesen Fächern vorprogrammiert. Die SuS müssen gemäss üblichem Raster mit Noten bewertet werden.</p> <p>1.1.2 Worin liegen die Stärken der Realschule? Die Realschule arbeitet in der Regel mit einer Klassenlehrkraft bei der die SuS den Hauptteil der Lektionen besuchen. Allerdings ist in den letzten Jahren auch eine Aufsplitterung der Pensen auf mehre Lehrkräfte zu beobachten. Dadurch verliert die Realschule immer mehr den Vorteil einer Hauptlehrperson wie in der Primarstufe. Die Realschule verwendet auch deutlich mehr Zeit für die Begleitung, Unterstützung und Beratung der SuS in der Berufswahl.</p> <p>1.1.3 Worin liegen die Stärken der Sekundarschule? Höheres Niveau in den meisten Fächern und Vorbereitung auf weiterführende Schulen (Sek II)</p> <p>1.1.4 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule? Mehr Zeit für die Berufswahl. Grösserer Freiraum für das Arbeiten mit Wochenplänen und Projektunterricht.</p>

	trägt so zur Berufsfindung bei erzieht zu sozialem Verhalten und fördert die Persönlichkeitsentwicklung	
2. Organisation der Oberstufe	<p>2.1 Wie ist die Oberstufe in deiner Schulgemeinde organisiert? Ein OZ mit 3 Realklassen und 5 Sekundarklassen. Ca. 3 SuS mit ILZ sind in jeder Realklasse integriert.</p>	<p>2.2.1 Welche Fächer unterrichtest du? Mathematik, Deutsch, NT, RZ, IG, Werken Metall und Holz</p> <p>2.2.2 Wie unterscheidet sich dies in den beiden Schultypen? Ich unterrichte nur auf der Realstufe.</p>
3. Durchlässigkeit	<p>3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in deiner Gemeinde? Nach 1. Real Übertritt in 1. Sek. möglich. Nach 2. Real Übertritt in 2. Sek möglich, (aber in den letzten 25 Jahren einmal vorgekommen)</p>	<p>3.1.1 Wie viele SuS in deiner Klasse haben einen Schultypenwechsel hinter sich? niemand</p> <p>3.1.2 Welche Voraussetzungen müssen die SuS für einen erfolgreichen Wechsel von der Realschule in die Sekundarschule mitbringen? Eigenmotivation, erhöhte Leistungsbereitschaft</p> <p>3.1.3 Welches sind die Stolpersteine? Zu schwache Eigenmotivation, Selbstüberschätzung (genährt von den Eltern meistens)</p> <p>3.1.4 Wie ist deine persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? Die SuS sollten gerne in die Schule gehen und Erfolgserlebnisse haben können. Darum haben beide Schultypen ihre Vorteile, wenn sie von den richtig zugewiesenen SuS besucht werden. Lieber wechseln, als im falschen Schulzimmer sitzen.</p> <p>3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen? Unterforderung oder Veränderung des Berufswunschs</p> <p>3.1.6</p>

		<p>Inwiefern verändern sich die Berufswünsche der SuS nach einem Wechsel? Da der Wechsel Ende erste Oberstufe stattfindet sind die Berufswünsche noch nicht so ausgeprägt. Eine Tendenz zum Wunsch nach einer kaufmännischen Ausbildung ist festzustellen.</p>
<p>4. Selbstkonzept der SuS</p>	<p>4.1 Wie beurteilst du das Selbstkonzept deiner SuS? Es ist im Schnitt eher ein schwach ausgebildetes Selbstkonzept wahrzunehmen.</p>	<p>4.1.1 Was haben deine SuS für ein Selbstbild in Bezug auf die Schule? Dies ist auch im Hinblick auf die gewählten Berufe festzustellen.</p> <p>4.1.2 Wie ist ihre Befindlichkeit in Bezug auf die schulischen Leistungen? Gute Noten spornen an, schlechte dämpfen eher. Nach zwei Jahren gelingt es mir meistens, den SuS beizubringen, dass Schulnoten nur einen verschwindend kleinen Teil ihrer Persönlichkeit ausmachen.</p> <p>4.1.3 Können deine SuS ihre Leistungen realistisch einschätzen? ja</p> <p>4.1.4 Wie stufen sie Ihre Kompetenzen im Vergleich zu den SuS der Sekundar/- Realschule ein? Die meisten stufen ihre Kompetenzen als eher zu klein ein. Am Ende der Berufslehren ist es in der Regel schwierig festzustellen, welcher Schultyp vor der Lehre besucht wurde (z.B. Zimmerleute, Polymechaniker, FaGe, etc.)</p> <p>4.1.5 Wie wirkt sich das Selbstbild der SuS auf das Selbstwertgefühl aus? Ein realistisches Selbstbild hilft in der Regel das Selbstwertgefühl zu stärken. Das Selbstbild darf unter keinen Umständen fast ausschliesslich nur auf Grund schulischer Leistungen und Bewertungen entstehen.</p> <p>4.1.6 Welche Schwerpunkte setzt du als Lehrkraft, um die SuS in diesen Bereichen zu unterstützen? Lagerwochen, Projektunterricht, möglichst viel selbstständiges Arbeiten, freiere Arbeitspläne, die eine höhere Selbstorganisation ermöglichen.</p> <p>4.1.7 Was brauchen die SuS, um mit einem positiven Selbstkonzept die Berufsfindung zu bewältigen? Verständnisvolle, angemessen geforderte Pädagogen/Lehrkräfte, die Lust darauf haben, sich mit jungen Menschen auseinanderzusetzen und ihnen etwas fürs Leben und nicht nur Schulstoff</p>

		<p>beibringen möchten. Lehrkräfte mit einer starken Persönlichkeit, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.</p>
	<p>4.2 Wie beurteilst du das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel aus der Sekundarschule in die Realschule? Nach einer anfänglichen Neuorientierung verbessert sich das Selbstkonzept, weil die Überforderungen eliminiert wurden.</p>	<p>4.2.1 Wie verändert sich das Selbstbild nach einem Wechsel? Nach anfänglicher Frustration wird das Selbstbild realistisch.</p> <p>4.2.2 Welche besonderen Schwierigkeiten gibt es? Wenn der Wechsel auf Grund mangelnder Eigenmotivation entstanden ist, müssen die SuS von der Lehrkraft unterstützt und neu motiviert werden.</p>
<p>5. Berufswahl</p>	<p>5.1 Unter welchen Rahmenbedingungen findet der Berufswahlprozess statt? Die Schülerinnen und Schüler erkennen ihre Interessen, Begabungen und Schwächen und schätzen diese richtig ein.</p>	<p>5.1.1 Welches Zeitgefäss steht dir für den Berufswahlprozess zur Verfügung? 1. OS 1-2 Lektionen pro Woche (Real) 2. OS 3-4 Lektionen pro Woche (Real) 3. OS 3 Lektionen pro Woche (Real)</p> <p>5.1.2 In welcher Form bietest du allenfalls den Jugendlichen bei Bedarf zusätzliche Unterstützung? Gespräche, Elterngespräche,</p> <p>5.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen gestellt? Eigenmotivation, Durchhaltewillen</p> <p>5.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten? Eigenmotivation, Durchhaltewillen</p> <p>5.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? nein</p> <p>5.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit anderen Institutionen? Mail Berufsberatung, BIZ Buchs Besuch von Infoveranstaltungen</p>

		<p>5.1.7 Mit welchen Anforderungen wirst du als LP konfrontiert? Ich muss spüren, ob der gewünschte Beruf für die SuS passt und eventuell Beratungsgespräche führen, wenn diese auch gewünscht werden.</p> <p>5.1.8 Wann und wo gibt es Probleme? Wenn die SuS über mangelnde Eigenmotivation oder Antriebsschwäche verfügen.</p>
	<p>5.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?</p>	<p>5.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess involviert? SuS, Eltern, Lehrkräfte, Lehrlingsausbilder, Berufsberatung</p> <p>5.2.2 Wie werden die Aufgaben zwischen Eltern, BIZ (?), LP und Jugendlichen aufgeteilt? SuS und Eltern: Hauptverantwortung Schule: Unterstützung Berufsberater: Beratung</p> <p>5.2.3 Wer koordiniert den Prozess? Die Lehrkraft</p> <p>5.2.4 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Eltern und LP? Elternabende, Elternabend im BIZ, Telefongespräche, persönliche Gespräche</p>
	<p>5.3 Welches sind die Stärken der beiden Schultypen in Bezug auf die Berufswahl?</p>	<p>5.3.1 Wie unterstützt die Realschule die SuS im Berufsfindungsprozess? Möglichkeit, so viel Zeit für die Berufswahl einzusetzen, wie die SuS benötigen. Dies sind im Schnitt in den letzten zwei Jahren der Oberstufe bis zu vier Wochen Tastpraktika und Schnupperlehren</p> <p>5.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? Den Beruf zu finden, der zu den SuS passt und in dem sie adäquat gefordert sein werden.</p> <p>5.3.3 Wie ist die Nachbetreuung der Jugendlichen geregelt?</p>

		SuS mit ILZ werden durch SHP nachbetreut.
	5.4 Wie beurteilst du die Unterstützung durch das BIZ?	5.4.1 Wie nutzen die SuS das Angebot des BIZ? rege 5.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? Sehr gut
	5.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen? Wechsel der Ideen und Wünsche. Pubertät ist ein schlechter Zeitpunkt um zu wissen, was man will.	5.5.1 Wie entstehen Berufswünsche? Durch Vorbilder, Eltern, Verwandte, Kollegen, Peer-Group 5.5.2 Bei welchen SuS klaffen Wünsche und Realität oft auseinander? Bei schulisch schwächeren SuS und ILZ 5.5.3 Wie gehen die Jugendlichen damit um? Sehr unterschiedlich, das kommt auf die Erziehung im Elternhaus an. 5.5.4 Wie gehst du als LP damit um? Bis zu einem gewissen Grad fühle ich mich mitverantwortlich. Allerdings liegt die Hauptverantwortung bei SuS und deren Eltern
	5.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt? Infoveranstaltungen, Besuch der Schnupperlehrlinge durch mich	5.6.1 In welcher Form finden Schnupperpraktika statt? 1.OS einzelne Tage, Berufsbegleitungen 2. OS 1. Sem 2-3 tage Tastpraktika, Ende 2. OS Schnupperlehre 1 , eine Woche 3. OS vor den Herbstferien Schnupperlehre 2, eine Woche
6. Abschliessende Anliegen	6.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?	Die aktuelle Situation bietet meiner Meinung genügend Spielraum für eine gute Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, dass SuS mit ILZ auch in Fächern wie NT, RZ oder Hauswirtschaft von der SHP unterstützt werden.

3.2 Interview LP der Sekundarstufe

Dimension 1

Organisation der Oberstufe

Dimension 2

Einschätzung der Realschule und der Sekundarschule

Dimension 3

Beurteilung des Selbstkonzepts

Dimension 4

Einschätzung der Durchlässigkeit

Dimension 5

Chancen in der Berufswahl

Dimension 6

Abschliessende Anliegen

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Aufgabe der beiden Schultypen (Real- und Sekundarschule)	1.1 Welches sind die Hauptaufgaben der Real- und der Sekundarschule? Sek dient der Vorbereitung auf eine weiterführende Schule Real auf eine Lehre	1.1.1 Wie unterscheidet sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule? Real dient der Vorbereitung auf einen handwerklichen Beruf Jetzt ist das auch anders, vermehrt werden aus der Real auch andere Berufe gelernt 1.1.2 Worin liegen die Stärken der Realschule? Manuelle Kompetenzen fördern 1.1.3 Worin liegen die Stärken der Sekundarschule? Sek ist leistungsbetonter, Vorbereitung auf weiterführende Schule Trotzdem bemühe ich mich anschaulich zu unterrichten 1.1.4 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule?

		Früher sicher mehr Handwerk, jetzt ist es etwas anders Vermeehrt auch theoretisches Wissen
2. Organisation der Oberstufe	2.1 Wie ist die Oberstufe in deiner Schulgemeinde organisiert? Sek und Real sind getrennt, ist eine Oberstufe mit Integration	2.2.1 Welche Fächer unterrichtest du? Math, NT, ICT, Mu, BG 2.2.2 Wie unterscheidet sich dies in den beiden Schultypen? Ist sehr ähnlich
3. Durchlässigkeit	3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in deiner Gemeinde? - Durchlässigkeit besteht - meistens geht ein Wechsel gut	3.1.1 Wie viele SuS in deiner Klasse haben einen Schultypenwechsel hinter sich? In diesem Jahrgang: 6 SuS von Real in Sek Letzter Jahrgang: 2 S von Real in Sek, 2 S von Sek in Real (Haben dann wieder in Sek gewechselt) 3.1.2 Welche Voraussetzungen müssen die SuS für einen erfolgreichen Wechsel von der Realschule in die Sekundarschule mitbringen? Wenn ein S fachlich gut ist, gibt es praktisch keine Schwierigkeiten Wichtig sind Arbeitshaltung, Einstellung, Motivation und Fleiss 3.1.3 Welches sind die Stolpersteine? - oft ist es die Arbeitshaltung - hat ein S Defizite im sprachlichen Bereich, treten eher Probleme auf 3.1.4 Wie ist deine persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? Ist grundsätzlich i.O. 3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen? Sek > Real - entscheidend ist die Leistung, S ist überfordert und muss wechseln Real > Sek - S und Eltern erhoffen sich Bonus für Lehre 3.1.6

		<p>Inwiefern verändern sich die Berufswünsche der SuS nach einem Wechsel? Berufswünsche verändern sich nicht unbedingt</p>
<p>4. Selbstkonzept der SuS</p>	<p>4.1 Wie beurteilst du das Selbstkonzept deiner SuS? S schätzen sich gut ein, reflektieren ihre Kompetenzen</p>	<p>4.1.1 Was haben deine SuS für ein Selbstbild in Bezug auf die Schule ein? Gewinnen schnell realistische Erkenntnisse über sich selbst, definieren ihre Ziele</p> <p>4.1.2 Wie ist ihre Befindlichkeit in Bezug auf die schulischen Leistungen? - gute S unterschätzen sich oft - während sich mittelmässige und schwächere S oft überschätzen</p> <p>4.1.3 Können deine SuS ihre Leistungen realistisch einschätzen? meisten ja, bereits in der 1. Sek sie können sich gut einschätzen</p> <p>4.1.4 Wie stufen sie Ihre Kompetenzen im Vergleich zu den SuS der Real/Sekundarschule ein? S fühlen sich vielleicht leistungsmässig stärker Früher war der Unterschied grösser</p> <p>4.1.5 Wie wirkt sich das Selbstbild der SuS auf das Selbstwertgefühl aus? O gut</p> <p>4.1.6 Welche Schwerpunkte setzt du als Lehrkraft an der Real/Sekundarschule um die SuS in diesen Bereichen zu unterstützen? - Erfolgserlebnisse helfen - Positive Unterstützung, loben - Wertschätzung der Ideen der SuS</p> <p>4.1.7 Was brauchen die SuS der Real/Sekundarschule um mit einem positiven Selbstkonzept die Berufsfindung zu bewältigen? Erfolgserlebnisse Soziales Gefüge in der Klasse muss stimmen</p>

	<p>4.2 Wie beurteilst du das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel aus der Sekundarschule in die Realschule? So ein Wechsel wird mit Versagen verbunden</p>	<p>4.2.1 Was haben die SuS für ein Selbstbild nach einem Wechsel zurück in die Realschule? werden zurückgestuft negative Gefühle</p> <p>4.2.2 Welche besonderen Schwierigkeiten gibt es? Noten steigen nicht unbedingt in der Realschule, wenn S das Gefühl hat, er müsse nun nichts mehr tun, da es ja leichter ist in der Real</p>
<p>5. Berufswahl</p>	<p>5.1 Unter welchen Rahmenbedingungen findet der Berufswahlprozess statt? Der KL ist für den Berufswahlunterricht zuständig.</p>	<p>5.1.1 Welches Zeitgefäss steht dir für den Berufswahlprozess zur Verfügung? IG- Lektionen, ev. wird projektartig gearbeitet Jetzt wurde das Ganze komprimiert, da in der 1. Sek und i der 2. Sek nur jeweils 1 L IG</p> <p>5.1.2 In welcher Form bietest du allenfalls den Jugendlichen bei Bedarf zusätzliche Unterstützung? braucht es eigentlich nicht, bei Bedarf persönliches Gespräch, Tipps, Hinweis auf BIZ Besuch</p> <p>5.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen gestellt? - J soll es ernst nehmen, viele nehmen es zu wenig ernst, da ihnen die Reife fehlt - J muss sich damit befassen und auseinandersetzen, nicht nur in den IG Lektionen in der Schule, denn es betrifft ihn persönlich</p> <p>5.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten? - wenn Reife fehlt, gibt es Probleme in der Berufsfindung</p> <p>5.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? - Mädchen sind vielfach reifer - sie sind weiter in der Selbstreflexion - Knaben holen im Laufe der Berufsfindung auf - haben andere in der Klasse eine Lehrstelle, so steckt dies an und motiviert</p> <p>5.1.6</p>

		<p>Welche Kontakte pflegst du mit anderen Institutionen? BIZ</p> <p>5.1.7 Mit welchen Anforderungen wirst du als LP konfrontiert? - Aufnahmeprüfung für Kanti > Zeitdruck und Stoffdruck - Druck mit neuen Lehrmitteln - Anspruch auch gewissen Kreisen bestimmt Anzahl S in die Kanti zu bringen Berufsfindung dauert lange Zeit, über alle drei Jahre der Oberstufe hinweg Berufsfindung ist eine zusätzliche Aufgabe</p> <p>5.1.8 Wann und wo gibt es Probleme? Anspruch der Eltern, ihr Kind soll in die Kantonsschule regelt sich meistens im Gespräch</p>
	<p>5.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein? KL, Eltern und Berufsberater sind beteiligt.</p>	<p>5.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess involviert? In der Schule ist es der KL</p> <p>5.2.2 Wie werden die Aufgaben zwischen Eltern, BIZ (?), LP und Jugendlichen aufgeteilt? Ergibt sich Zudem gibt es einen Elternabend im BIZ</p> <p>5.2.3 Wer koordiniert den Prozess? Dies wechselt hin und her zwischen Eltern, BIZ und KL</p> <p>5.2.4 Welche Unterstützung erhalten die Jugendlichen durch ihre Eltern? J erhalten sehr wichtige Unterstützung</p> <p>5.2.5 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Eltern und LP? Von den Eltern kommt selten etwas, meistens nur Elterngespräch Infoschreiben der Schule an die Eltern Informationen gehen über die SuS an die Eltern</p>
	<p>5.3 Welches sind die Stärken der beiden</p>	<p>5.3.1 Wie unterstützt die Realschule die SuS im Berufsfindungsprozess?</p>

	<p>Schultypen in Bezug auf die Berufswahl? Realschule gibt mehr Unterstützung, da mehr IG</p>	<p>Realschule bietet mehr Unterstützung</p> <p>5.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? Das Richtige zu finden, gilt für Sek und Real Jetzt ist die Situation günstig, da es viele Lehrstellen gibt</p> <p>5.3.3 Wie ist die Nachbetreuung der Jugendlichen geregelt? Gibt es nicht für Sek, wird für real angeboten</p>
	<p>5.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch das BIZ? ist durchaus positiv</p>	<p>5.4.1 Wie nutzen SuS das Angebot des BIZ? Die meisten SuS nutzen das Angebot</p> <p>5.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? - Ist sehr gut - hat auch ein super Angebot bei Problemen: Beratung, Lehrstellenbörse...</p>
	<p>5.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen? es gibt eigentliche keine Schwierigkeiten, fast alles ist möglich</p>	<p>5.5.1 Wie entstehen Berufswünsche? Durch Familie, Verwandte, Vorbilder, Medien, durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen</p> <p>5.5.2 Bei welchen SuS klaffen Wünsche und Realität oft auseinander? - ist weniger der Fall und kommt eigentlich nicht vor</p> <p>5.5.3 Wie gehen die Jugendlichen damit um? -----</p> <p>5.5.4 Wie gehst du als LP damit um? -----</p>
	<p>5.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur</p>	<p>5.6.1 In welcher Form finden Schnupperpraktika statt?</p>

	Arbeitswelt? durch Kontakte zu Lehrbetrieben	<ul style="list-style-type: none"> - Schnuppertage, wenn Kanti Aufnahmeprüfung stattfindet - SuS schnuppern selbst in den Ferien - es wird vor allem in den Ferien geschnuppert - Schule ist aber diesbezüglich sehr offen und grosszügig
6. Abschliessende Anliegen	6.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?	<ul style="list-style-type: none"> - Sek bietet SuS gut Vorbereitung für weiterführende Schule und /oder Beruf - für Sek ist Berufsvorbereitung so i. O. und genügt <p>Zudem gibt es im Schulhaus 1x im Monat eine Schulhausprechstunde des BIZ</p>

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Aufgabe der beiden Schultypen (Real- und Sekundarschule)	1.1 Welches sind die Hauptaufgaben der Real- und der Sekundarschule?	<p>1.1.1 Wie unterscheidet sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule? Sek: Mehr Stoff / weniger individuelles Arbeiten Real: Geht evtl. mehr auf Individuum ein / Vorbereitung auf Lehre oder Anlehre</p> <p>1.1.2 Worin liegen die Stärken der Realschule? Können langsamer arbeiten, meist kleinere Klassen</p> <p>1.1.3 Worin liegen die Stärken der Sekundarschule? Mehr kognitives Wissen, Anschluss an weiterführende Schulen, schnelleres und erweitertes Niveau</p> <p>1.1.4 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule? Eventuell bessere Einzelbetreuung</p>
2. Organisation der Oberstufe	2.1 Wie ist die Oberstufe in deiner Schulgemeinde organisiert?	<p>2.2.1 Welche Fächer unterrichtest du? Engl. / Frz. / Dt. / RuZ/ I&G / BIG</p> <p>2.2.2 Wie unterscheidet sich dies in den beiden Schultypen?</p>

		In den Sprachen würde 1 Lektion auf der Sek ca. 3-5 Lektionen in der Real ergeben (Schwierigere Prüfungen und doppelt bis dreifacher Umfang)
3. Durchlässigkeit	3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in deiner Gemeinde?	<p>3.1.1 Wie viele SuS in deiner Klasse haben einen Schultypenwechsel hinter sich? keine</p> <p>3.1.2 Welche Voraussetzungen müssen die SuS für einen erfolgreichen Wechsel von der Realschule in die Sekundarschule mitbringen? Selbstständigeres Arbeiten, Tempoerhöhung</p> <p>3.1.3 Welches sind die Stolpersteine? In der Sek ist das Tempo viel höher, deshalb hängt man nach einigen Monaten die Real massiv ab. Langjährige Lehrkräfte, welche nur auf der Real unterrichten, verlieren den Bezug für die Anforderungen auf der Sek</p> <p>3.1.4 Wie ist deine persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? Eher einmal weniger als mehr. Sehr gute Analyse des Realschullehrers, denn nicht ohne Grund wurden die S+S vom 6.-Klasslehrer in Sek oder Real eingeteilt. Möchte aber nicht jemanden partout auf einer Stufe „festnageln“.</p> <p>3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen? Gute Schulnoten in der Real</p> <p>3.1.6 Inwiefern verändern sich die Berufswünsche der SuS nach einem Wechsel? Vermutlich eher zu kognitiven Berufen und weniger als Handwerker. Schade. Das ist aber allgemein der Tenor in einer Sek</p>
4. Selbstkonzept der SuS	4.1 Wie beurteilst du das Selbstkonzept deiner SuS?	4.1.1 Was haben deine SuS für ein Selbstbild in Bezug auf die Schule? Teilweise ein überhöhtes Selbstbild

		<p>4.1.2 Wie ist ihre Befindlichkeit in Bezug auf die schulischen Leistungen? Ich denke schon, dass sich die Schüler recht stark mit ihren Leistungen identifizieren. Schlechte Leistungen stecken viele nicht einfach so weg</p> <p>4.1.3 Können deine SuS ihre Leistungen realistisch einschätzen? Irgendwie ja und nein. Hat ganz klar mit der Einschätzung der Eltern zu. 1/3 der Sek-schüler überschätzen sich meiner Meinung nach</p> <p>4.1.4 Wie stufen sie Ihre Kompetenzen im Vergleich zu den SuS der Sekundar/- Realschule ein? Als ziemlich überlegene „Spezies“. V.a. die Jungs</p> <p>4.1.5 Wie wirkt sich das Selbstbild der SuS auf das Selbstwertgefühl aus? Bestimmt gibt es den meisten SuS mehr Selbstbewusstsein, je höher sie ihr Leistungspotenzial einschätzen</p> <p>4.1.6 Welche Schwerpunkte setzt du als Lehrkraft, um die SuS in diesen Bereichen zu unterstützen? Lob und Relativität. Man kann nicht alles perfekt oder sehr gut. Gibt manchmal auch Wichtigeres im Leben.</p> <p>4.1.7 Was brauchen die SuS, um mit einem positiven Selbstkonzept die Berufsfindung zu bewältigen? Eltern, welche sie unterstützen und auch realistisch sind. Ebenso soll die Lehrkraft sein.</p>
	<p>4.2 Wie beurteilst du das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel aus der Sekundarschule in die Realschule?</p>	<p>4.2.1 Wie verändert sich das Selbstbild nach einem Wechsel? Unterschiedlich, es kann sich positiv aber auch negativ auswirken.</p> <p>4.2.2 Welche besonderen Schwierigkeiten gibt es? Die SuS sind mit den Anforderungen überfordert.</p>
<p>5. Berufswahl</p>	<p>5.1 Unter welchen Rahmenbedingungen findet der Berufswahlprozess statt?</p>	<p>5.1.1 Welches Zeitgefäß steht dir für den Berufswahlprozess zur Verfügung? 1 Lektion I&G pro Woche</p>

		<p>5.1.2 In welcher Form bietest du allenfalls den Jugendlichen bei Bedarf zusätzliche Unterstützung? Sende ihnen LENA, mache sie auch auf MERCATO und BIZ aufmerksam. Besuche das BIZ und die Berufsberater. In Elterngesprächen und auch sonst darf man mich ansprechen. Da ich aber auch immer Auskunft betr. Kanti, BMS etc geben muss, ist mir nicht mehr möglich.</p> <p>5.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen gestellt? Ihre Fähigkeiten, Stärken und Schwächen richtig einzuordnen. Selbstständig Schnupperplätze zu suchen.</p> <p>5.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten? Diese Fähigkeiten umzusetzen</p> <p>5.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? Die Jungs wählen immer noch eher technische Berufe und die Mädchen das KV.</p> <p>5.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit anderen Institutionen? Erhalte immer das Neueste vom BIZ, spreche privat mit Kollegen über die Situation in ihren Betrieben mit den Lehrlingen etc.</p> <p>5.1.7 Mit welchen Anforderungen wirst du als LP konfrontiert? Wenige Eltern machen mich für den Erfolg oder Misserfolg ihres Kindes verantwortlich. Ich weiss nicht über jedes Berufsbild Bescheid. Dafür fehlt mir schlicht die Zeit.</p> <p>5.1.8 Wann und wo gibt es Probleme? Wenn sich Kinder nicht bewegen und schnuppern und einfach einen festgefahrener Berufswunsch haben, an dem sie scheitern (2 Mal Kantiprüfung nicht bestehen, keine Lehre in Betracht ziehen oder einfach nur FAGE werden wollen und überall Absagen erhält)</p>
	<p>5.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?</p>	<p>5.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess involviert? Eltern und Berufsinformationszentrum</p>

		<p>5.2.2 Wie werden die Aufgaben zwischen Eltern, BIZ (?), LP und Jugendlichen aufgeteilt? Am meisten Anteil hat der Jugendliche selber, da wir in der Schule Berufswahlvorbereitung, Bewerbungen, Bewerbungsgespräche etc. behandeln. Eltern werden an den Abend Berufswahl (neu im BIZ) eingeladen. BIZ offeriert Mercatos und Einzelgespräche. (Man muss einfach hingehen...) Der Berufsberater kommt auf Wunsch auch nochmals zu Gesprächen ins Schulhaus.</p> <p>5.2.3 Wer koordiniert den Prozess? Vieles die Lehrkraft</p> <p>5.2.4 Welche Unterstützung erhalten die Jugendlichen durch ihre Eltern? In der Sekundarschule meist sehr gute Unterstützung</p> <p>5.2.5 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Eltern und LP? Darüber wird am Elterngespräch gesprochen. Sonst ist kein Zeitgefäss vorhanden und es fehlt dafür die Zeit.</p>
	<p>5.3 Welches sind die Stärken der beiden Schultypen in Bezug auf die Berufswahl?</p>	<p>5.3.1 Wie unterstützt die Realschule die SuS im Berufsfindungsprozess? Weiss nicht, da ich immer nur KL in der Sek war.</p> <p>5.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? Das Schulkind, welches möglicherweise noch nicht reif ist und die Eigenverantwortung nicht wahr nimmt.</p> <p>5.3.3 Wie ist die Nachbetreuung der Jugendlichen geregelt? In der Sek keine. Sehe das auch nicht als Aufgabe der Sekstufe I</p>
	<p>5.4 Wie beurteilst du die Unterstützung durch das BIZ?</p>	<p>5.4.1 Wie nutzen die SuS das Angebot des BIZ? Einzelgespräche führen sie, aber sie nutzen zu wenig das Mercato. Schade.</p> <p>5.4.2</p>

		<p>Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? Sehr gut.</p>
	<p>5.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen?</p>	<p>5.5.1 Wie entstehen Berufswünsche? Vorbilder, Teilweise Projektion der Eltern, Gott sei Dank bei vielen nach Neigung und Fähigkeit.</p> <p>5.5.2 Bei welchen SuS klaffen Wünsche und Realität oft auseinander? Schwache SuS die eine Lehre mit zu hohen Anforderungen wählen und keine andere Option wollen. Teilweise auch bei solchen, die unbedingt den gymnasialen Weg wollen.</p> <p>5.5.3 Wie gehen die Jugendlichen damit um? Viele beharren darauf und stehen dann Ende 3. Sek ohne Lehrstelle da und brauchen ein Überbrückungsjahr (meist sind dies Mädchen)</p> <p>5.5.4 Wie gehst du als LP damit um? Ich ermuntere sie anfangs 3. Sek immer, in Ferien zu schnuppern und Alternativen zu suchen.</p>
	<p>5.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?</p>	<p>5.6.1 In welcher Form finden Schnupperpraktika statt? 2-5 Tage während der Kantiprüfung. Sonst wenn möglich in den Ferien. Das machen auch viele und die „Faulen“ gehen nur während der Schule (ist erlaubt).</p>
<p>6. Abschliessende Anliegen</p>	<p>6.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	<p>Klare Abgrenzung, was in die Schule gehört und was von den Eltern verlangt wird. Mehr oder weniger ist es aber für mich in Ordnung, wie es zur Zeit gehandhabt wird.</p>

3.3 Interview SuS der Realschule

Dimension 1

Organisation der Oberstufe

Dimension 2

Einschätzung der Realschule und der Sekundarschule

Dimension 3

Beurteilung des Selbstkonzepts

Dimension 4

Einschätzung der Durchlässigkeit

Dimension 5

Chancen in der Berufswahl

Dimension 6

Abschliessende Anliegen

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
6. Aufgaben der Realschule	1.1 Was gefällt dir besonders in der Realschule? Alles geht einfacher und langsamer.	1.1.1 Wie unterscheidet sich die Real- und Sekundarschule? Es wird langsamer erklärt, so kommt man draus. 1.1.2 Welches sind die Stärken der Realschule? - besser erklärt - bessere Unterstützung der S bei schlechten Noten 1.1.3 Was hilft dir besonders in der Realschule? - einfachere Erklärungen - man geht langsamer vorwärts, hat mehr Zeit zum Begreifen 1.1.4 Wo erhältst du zusätzliche Unterstützung?

		<ul style="list-style-type: none"> - bei schlechten Noten erklärt es die LP länger und nochmals, - in der Sek ging es einfach vorwärts, man sollte keine Fragen stellen, sie gingen sehr schnell vorwärts <p>1.1.5 Welche Nachteile entstehen allenfalls, wenn jemand die Realschule besucht? - man denkt vielleicht, die in der Sek sind weiter, haben Thema bereits besprochen, doch am Schluss haben alle das gleiche Wissen, in der Real wird es mehr vertieft</p>
<p>7. Selbstkonzept</p>	<p>2.1 Wie beurteilst du dein Selbstkonzept? Habe jetzt mehr Selbstvertrauen, habe bessere Noten und fühle mich besser</p>	<p>2.2.1 Wie schätzt du deine eigenen schulischen Fähigkeiten ein? Mittelmässig</p> <p>2.1.2 Hat sich diesbezüglich mit dem Besuch der Realschule etwas verändert? <ul style="list-style-type: none"> - jetzt bin ich nicht mehr so unter Druck, fühle mich besser, bin entspannter - die Tests werden genügend vorher angesagt, in der Sek nur zwei Tag davor, so habe ich mehr Zeit zum Lernen - wenn etwas zu kompliziert ist, wird es weggelassen (Bsp. Matheaufgabe) - </p> <p>2.1.3 Wie wirkt sich dies auf deine Motivation und die schulischen Leistungen aus? - gute Noten motivieren mich weiterzumachen, auch wenn ich eine -6 habe, denke ich, nächstes Mal könnte es für eine 6 reichen.</p> <p>2.1.4 Wie fühlst du dich in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? <ul style="list-style-type: none"> - bin weniger unter Druck - schwierige Themen werden weggelassen </p> <p>2.1.5 Welche schulischen Unterstützungen bietet dir die Realschule? <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsstunde hilft, bei Fragen kann man auch zusätzlich gehen - SHP im Schulzimmer, so sind LP zu zweit und es wird schneller erklärt </p> <p>2.1.6 Was tut dir in der Schule besonders gut und ist für dich hilfreich? - langsamer vorwärts gehen</p>

		ein neues Thema langsam angehen
8. Durchlässigkeit	<p>3.1 Inwiefern kann man den Schultyp an deiner Schule wechseln? Man kann wechseln</p>	<p>3.1.1 Wie viele SuS haben in deiner Klasse einen Schultypenwechsel hinter sich? Es sind im Ganzen sechs SuS</p> <p>3.1.2 Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein? - Geduld, Motivation zum Lernen, man muss bereits sein, viel zu lernen - gute Noten sind motivierend</p> <p>3.1.3 Was kann bei einem Wechsel schwierig sein? - ev mit den Kollegen, zudem ist es eine komplett andere Klasse - es gibt in der neuen Klasse andere Regel, ein anderes Vorgehen</p> <p>3.1.4 Was sind die Vorteile eines Schultypenwechsels? - man kommt besser draus, jetzt komme ich draus</p> <p>3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen? Sek-Real > man wechselt, wenn die Noten zu schlecht sind Real-Sek > man wechselt, damit man mehr Chancen in der Berufswahl hat, ev. für den Traumberuf, wenn man in der Real sehr gute Noten hat, kann man wechseln</p> <p>3.1.6 Hast du auch den Schultyp gewechselt? Wenn ja, warum? Ich habe von der Sek in die Real gewechselt. Meine Mutter sagte, so kann es nicht weitergehen. Hatte in Englisch eine 5, sonst so 4.5 und 4. Lieber ein Realschulzeugnis mit 5 Ich hätte nicht wechseln müssen.</p> <p>3.1.7 Hast du freiwillig gewechselt oder gab es andere Gründe? Es war freiwillig, die Mutter hat mich darauf angesprochen, unbedingt zu wechseln damit ich ein besseres Zeugnis habe</p>

		<p>3.1.8 Hat sich dein Berufswunsch jetzt verändert? Nein, hat sich nicht verändert</p>
<p>9. Berufswahl</p>	<p>4.1 Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet? Unterricht durch KL/FL/SHP</p>	<p>4.1.1 Welches Zeitgefäß steht euch für den Berufswahlprozess zur Verfügung? In IG</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Realschule bei Bedarf zusätzliche Unterstützung? - Habe ich nicht so gebraucht! - Schulsprechstunde vom BIZ war gut, Listen vom BIZ zum Nachschauen, wo man schnuppern kann....</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an euch Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl gestellt? Man muss die Berufswelt kennenlernen, sich für eine Richtung entscheiden, dann schnuppern und sich Bewerben</p> <p>4.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten? - man muss eine Lehrstelle suchen, in meinem Beruf hat es nicht so viele Stellen in der Umgebung, vor allem muss einem die Lehrstelle auch gefallen - so habe ich auch weiter weg geschaut - ich war unsicher, hatte auch Angst vor Absagen, es war nicht einfach, mit den Absagen umzugehen</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? - Eigentlich gibt es keinen Unterschiede, - auch können Mädchen und Knaben alle Berufe erlernen - es gibt aber einige Berufe wie Kosmetikerin ... die fast nur Mädchen lernen</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit dem BIZ? Ich war mehrmals im BIZ</p> <p>4.1.7 Was erwartest du von den Lehrpersonen?</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Berufe kennen lernen - habe aber nicht grosse Erwartungen - man muss das selber machen <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhältst du von den Eltern?</p> <ul style="list-style-type: none"> - es gab viele Diskussionen - wo bewerben, wo schnuppern - es war eine Erlösung, als die Zusage für die Lehrstelle kam <p>4.1.9 Wann und wo gibt es Probleme?</p> <p>---</p>
	<p>4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?</p> <p>Eltern >wo bewerben, was</p> <p>Vater hat ein grosses Wissen</p> <p>LP> haben Wissen allgemein vermittelt</p>	<p>4.2.1 Wer hat dir im Berufsfindungsprozess geholfen?</p> <p>Eltern, BIZ, LP</p> <p>4.2.2 Wie werden die Rollen zwischen Eltern, Berufsberaterinnen und Berufsberater, LP und dir aufgeteilt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - LP in der Schule, in IG - Eltern waren einmal im BIZ - BIZ selber <p>4.2.3 Was hat dir bei der Berufswahl bis jetzt am meisten geholfen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ich habe mich selber informiert im Internet - man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen -
	<p>4.3 Welches sind die Stärken der Realschule in Bezug auf die Berufswahl?</p> <p>Ist gleich wie in der Sek.</p>	<p>4.3.1 Wie unterstützt die Realschule dich im Berufsfindungsprozess?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterricht in IG, zusätzlich SHP - man muss es aber selber umsetzen <p>4.3.2 Welches sind deine grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?</p> <p>Wissen, was man machen will</p>

		<p>4.3.3 Denkst du, dass du vielleicht die Nachbetreuung in Anspruch nehmen wirst? nein</p>
	<p>4.4 Wie beurteilst du die Unterstützung durch das BIZ? Gut, sie zeigen grosse Auswahl an Berufen.</p>	<p>4.4.1 Wie nützt du das Angebot des BIZ? Hat mir geholfen</p> <p>4.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? gut</p> <p>4.4.3 Was hat dir besonders geholfen? Schulsprechstunde hat mir am meisten geholfen.</p>
	<p>4.5 Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess? Zu wissen, was man lernen will.</p>	<p>4.5.1 Wie sind deine Berufswünsche entstanden? - 1. Entscheid nicht in einem Büro, wäre zu einseitig - da kam die Idee handwerklichen zu arbeiten, etwas herstellen</p> <p>4.5.2 Inwiefern kannst du deinen Berufswunsch verwirklichen? Ich kann ihn verwirklichen.</p> <p>4.5.3 Wie gehst du mit Schwierigkeiten um? Habe ich überwunden. Es ist schwierig, die Ungewissheit auszuhalten, bis man eine Zusage hat. Absagen verunsichern.</p> <p>4.5.4 Wie gehen deine Eltern damit um? Sie waren erleichtert, als ich etwas gefunden hatte.</p>
	<p>4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt? Schnuppern, unzählige Male schnuppern</p>	<p>4.6.1 In welcher Form hast du bereits geschnuppert? Drei Tage, dann eine Woche, dies mehrmals</p> <p>4.6.2</p>

		<p>Was hat es dir gebracht?</p> <p>Man bekommt Einblick in die Arbeit und lernt die Leute kennen</p>
<p>10.Abschliessende Anliegen</p>	<p>5.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche dich optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	<p>So wie es ist, ist es gut. Schule sollte auch nicht zu viel helfen. Schon lernen, wie man Bewerbungen schreibt, doch Bewerbungen muss man selber schreiben. Später muss man das auch selber machen.</p>

3.4 Interview SuS der Sekundarschule

Dimension 1

Organisation der Oberstufe

Dimension 2

Einschätzung der Realschule und der Sekundarschule

Dimension 3

Beurteilung des Selbstkonzepts

Dimension 4

Einschätzung der Durchlässigkeit

Dimension 5

Chancen in der Berufswahl

Dimension 6

Abschliessende Anliegen

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
6. Aufgaben der Sekundarschule	1.1 Was gefällt dir besonders in der Sekundarschule? Man nimmt alles genauer durch	1.1.1 Wie unterscheidet sich die Real- und Sekundarschule? Es ist der gleiche Stoff, in der Sek. Nimmt man alles einfach ausführlicher durch. 1.1.2 Welches sind die Stärken der Sekundarschule? Dass man ausführlicher drangeht. Z.B in Mathe geht man mehr ins Detail und es gibt schwierigere Aufgaben. 1.1.3 Was hilft dir besonders in der Sekundarschule? Die Lehrer gehen gut auf uns ein. Wir schreiben viel von Hand. 1.1.4 Wo erhältst du zusätzliche Unterstützung?

		<p>Es gibt ein Zusatzangebot Französisch, das besuche ich. Sonst kann ich die Lehrer fragen, wenn etwas nicht klar ist.</p> <p>1.1.5 Gibt es allenfalls Nachteile, wenn man die Realschule besucht? Ich glaub schon, wegen dem Beruf. Am Telefon fragten sie immer: Besuchst du die Sek oder die Real. Ah ja, wenn du die Sek besuchst ist es kein Problem. Aus der Real müsste man sehr gut sein!</p>
<p>7. Selbstkonzept</p>	<p>2.1 Wie beurteilst du dein Selbstkonzept? In Sachen Schule bin ich so mittelmässig.</p>	<p>2.1.1 Wie schätzt du deine eigenen schulischen Fähigkeiten ein? In Mathe bin ich besser. Sprachen sind eher ein Problem.</p> <p>2.1.2 Hat sich diesbezüglich mit dem Besuch der Sekundarschule etwas verändert? Nein, ist gleich geblieben. Ich habe in der Real den Knopf geöffnet. Ich verstehe jetzt mehr alles ist logischer.</p> <p>2.1.3 Wie wirkt s sich dies auf deine Motivation und die schulischen Leistungen aus? Die Motivation ist gleich geblieben. Es ist mir gleich, dass ich älter bin, als die anderen.</p> <p>2.1.4 Wie fühlst du dich in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? Jetzt lerne ich mehr. Vor allem in gewissen Fächern lerne ich mehr. Es kommt auch darauf an, ob mir das Thema Freude macht.</p> <p>2.1.5 Welche schulischen Unterstützungen stehen dir in der Sekundarschule zur Verfügung? Lehrpersonen fragen. In der Real haben sie viel mit uns gesprochen. Wir haben auch Tagebuch geführt und in Gruppen gesprochen.</p> <p>2.1.6 Was tut dir in der Schule besonders gut und ist für dich hilfreich? Gute Aufgaben/Übungen zu einem Thema. Alleine daran arbeiten ist wichtig, nicht nur abschreiben, was einem diktiert wird.</p>

<p>8. Durchlässigkeit</p>	<p>3.1 Inwiefern kann man den Schultyp an deiner Schule wechseln? Ist gut möglich.</p>	<p>3.1.1 Wie viele SuS haben in deiner Klasse einen Schultypenwechsel hinter sich? Es sind 4 S&S. (3Mädchen und 1 Knabe) Zwei andere haben repetiert.</p> <p>3.1.2 Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein? Weiterhin dran bleiben und wollen.</p> <p>3.1.3 Was kann bei einem Wechsel schwierig sein? Wenn man von der Real in die Sek wechselt denkt man, das kann ich schon, es ist Repetition und lernt nicht mehr.</p> <p>3.1.4 Was sind die Vorteile eines Schultypenwechsels? Für den Beruf ist es besser. Wenn man wechselt, ist älter, wenn man aus der Schule kommt. So ist man älter und reifer für die Berufswahl.</p> <p>3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen? Wegen der Berufswahl. Als Mädchen hat man so eine bessere Chance.</p> <p>3.1.6 Hast du auch den Schultyp gewechselt? Wenn ja, warum? Ich habe wegen der Berufswahl gewechselt. So hat man bessere Möglichkeiten. Man schaut mich anders an. Dentalassistentin wäre aus der Real auch möglich gewesen, Konstrukteurin aber nicht. Das lerne ich jetzt. Ich bin durch den Klassenlehrer der Sek darauf gekommen. Mathe und GZ haben mir schon immer gefallen.</p> <p>3.1.7 Hast du freiwillig gewechselt oder gab es andere Gründe? Ja.</p> <p>3.1.8 Hat sich dein Berufswunsch jetzt verändert?</p>
---------------------------	--	---

		Ja.
9. Berufswahl	<p>4.1 Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet? Durch den KL.</p>	<p>4.1.1 Welches Zeitgefäss steht euch für den Berufswahlprozess zur Verfügung? Berufswahltagbuch und Gespräche.</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Sekundarschule bei Bedarf zusätzliche Unterstützung? Deutschlehrerin hat Lebenslauf und Bewerbungen korrigiert.</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an euch Jugendlichen gestellt? Dass man weiss, was man lernen will, wenigstens welche Richtung.</p> <p>4.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten? Wenn man zu viele Ideen hat und man sich nicht entscheiden kann.</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe mich auf mich selber konzentriert.</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit dem BIZ? Ich war dort mit der Schule, alleine nicht.</p> <p>4.1.7 Was erwartest du von den Lehrpersonen? Dass sie mit den S&S die Berufswahl durchführen, Bewerbungsgespräche üben und Test anschauen (Multicheck...)</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhältst du von den Eltern? Meine Mutter hat mich unterstützt, hat mich aber auch machen lassen.</p> <p>4.1.9 Wann und wo gibt es Probleme? Mich zu entscheiden, welchen Beruf und welche Firma. Es waren zwei Firmen möglich.</p>

	<p>4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein? Lehrer geben Tipps, mit Mutter sprechen.</p>	<p>4.2.1 Wer hat dir im Berufsfindungsprozess geholfen? Arbeit mit Lehrpersonen, Gespräche daheim.</p> <p>4.2.2 Wie werden die Rollen zwischen Eltern, Berufsberaterinnen und Berufsberater, LP und dir aufgeteilt? BIZ war nicht involviert. Die Lehrpersonen haben den Lebenslauf und Bewerbungen angeschaut. Meine Mutter hat mich beim Schnuppern unterstützt, in Sachen Termine und so.</p> <p>4.2.3 Was hat dir bei der Berufswahl am meisten geholfen? Ich habe in den Firmen viel gesehen, praktisch in der Arbeitswelt.</p>
	<p>4.3 Welches sind die Stärken der Sekundarschule in Bezug auf die Berufswahl? LP helfen gut Korrektur der Bewerbungen und des Lebenslaufes</p>	<p>4.3.1 Wie unterstützt die Sekundarschule dich im Berufsfindungsprozess? ----</p> <p>4.3.2 Welches sind deine grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? Entscheiden, was man will und dabei bleiben.</p>
	<p>4.4 Wie beurteilst du die Unterstützung durch das BIZ?</p>	<p>4.4.1 Wie nützt du das Angebot des BIZ? Ich war nur mit der Schule dort.</p> <p>4.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? Ich denke, sie unterstützen gut.</p> <p>4.4.3 Was hat dir besonders geholfen? --</p>
	<p>4.5 Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess? Schnupperstellen suchen und weiter</p>	<p>4.5.1 Wie sind deine Berufswünsche entstanden? Zuerst Dentalassistentin und Dentalhygienikerin, denn da kann man sich gut weiterbilden. Ich habe auch jemanden gekannt, der das macht.</p>

	nachfragen, trotz Absagen. Entscheiden, in welche Firma man gehen will.	Konstrukteurin habe ich durch meinen KL geschnuppert, denn ich bin stark in Mathe. 4.5.2 Inwiefern kannst du deinen Berufswunsch verwirklichen? Kann ich. 4.5.3 Wie gehst du mit Schwierigkeiten um? Ich hatte keine grösseren Schwierigkeiten. Ich hätte bei meiner Mutter und den LP Hilfe gehabt. 4.5.4 Wie gehen deine Eltern damit um? Meine Mutter hat zuerst gestresst, ich sei zu spät dran. Sie wollte, dass ich vorwärts mache.
	4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt? Schnuppern hat viel gebracht.	4.6.1 In welcher Form hast du geschnuppert? Meistens 3 Tage, ca 5x 4.6.2 Was hat es dir gebracht? In jeder Firma war es unterschiedlich, es gab mir Einblick in die Arbeit.
10. Abschiessende Anliegen	5.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche dich optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?	So ist es gut, die Unterstützung war gut. Man muss keine Angst haben nachzufragen.

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Aufgaben der Sekundarschule	1.1 Was gefällt dir besonders in der Sekundarschule? Sie bietet mir mehr Möglichkeiten für die Berufswahl.	1.1.1 Wie unterscheidet sich die Real- und Sekundarschule? In der Sekundarschule hat man mehr Hausaufgaben als in der Realschule und die Prüfungen sind manchmal schwerer als in der Realschule.

		<p>1.1.2 Welches sind die Stärken der Sekundarschule? Nach der Sekundarschule kann man an eine höhere Schule gehen. Man hat auch besser Berufschancen.</p> <p>1.1.3 Was hilft dir besonders in der Sekundarschule? In der Sekundarschule bin ich sehr motiviert. Wenn man sieht, dass die Klassenkameraden sehr gut in der Schule sind, will man auch sehr gut sein.</p> <p>1.1.4 Wo erhältst du zusätzliche Unterstützung? Eigentlich nur durch meine Klassenlehrerin.</p> <p>1.1.5 Gibt es allenfalls Nachteile, wenn man die Realschule besucht? Man kann nicht jeden Beruf erlernen.</p>
<p>2. Selbstkonzept</p>	<p>2.1 Wie beurteilst du dein Selbstkonzept? Gut. Ich weiss, was ich will, was mir liegt und was mir Mühe bereitet.</p>	<p>2.1.1 Wie schätzt du deine eigenen schulischen Fähigkeiten ein? Sehr gut</p> <p>2.1.2 Hat sich diesbezüglich mit dem Besuch der Sekundarschule etwas verändert? Die schulischen Leistungen haben sich verbessert.</p> <p>2.1.3 Wie wirkt sich dies auf deine Motivation und die schulischen Leistungen aus? Ich bin sehr motiviert und bin auch sehr zufrieden mit meinen schulischen Leistungen.</p> <p>2.1.4 Wie fühlst du dich in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? Ich muss in der Sekundarschule viel mehr lernen, aber ich bin stolz auf mich, dass ich es in die Sekundarschule geschafft habe.</p> <p>2.1.5 Welche schulischen Unterstützungen stehen dir in der Sekundarschule zur Verfügung? Es gibt keine speziellen Unterstützungen bezüglich der Berufswahl.</p>

		<p>2.1.6 Was tut dir in der Schule besonders gut und ist für dich hilfreich? Meine Freundinnen spornen mich an.</p>
<p>3. Durchlässigkeit</p>	<p>3.1 Inwiefern kann man den Schultyp an deiner Schule wechseln? Es wechseln sehr wenig SuS.</p>	<p>3.1.1 Wie viele SuS haben in deiner Klasse einen Schultypenwechsel hinter sich? Ein Schüler</p> <p>3.1.2 Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein? Man muss motiviert sein. Man muss wissen, dass man nicht mehr so viel Freizeit hat.</p> <p>3.1.3 Was kann bei einem Wechsel schwierig sein? Man muss sich erst mal daran gewöhnen, dass man mehr Hausaufgaben hat und die Prüfungen schwieriger sind. Wenn man die Schule wechselt, wechselt man auch die Klasse und das kann auch schwierig sein. Man muss sich wieder integrieren.</p> <p>3.1.4 Was sind die Vorteile eines Schultypenwechsels? Wenn man einen Schultypenwechsel macht, macht man das nur um zufrieden zu sein. Ich war nicht ganz zufrieden mit der Realschule.</p> <p>3.1.5 Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen? Wenn man nicht zufrieden ist. Viele sagen: Realschüler können nichts. Ich habe gezeigt, dass auch Realschüler viel können.</p> <p>3.1.6 Hast du auch den Schultyp gewechselt? Wenn ja, warum? Ja, Ich wollte schon immer in die Sekundarschule und ich habe es auch geschafft.</p> <p>Wenn Ja: 3.1.7 Hast du freiwillig gewechselt oder gab es andere Gründe? Ich wollte es unbedingt.</p>

		<p>3.1.8 Hat sich dein Berufswunsch jetzt verändert? Ja und Nein, die Berufe, die mich in der Real interessiert haben, interessieren mich immer noch aber ich habe auch andere Berufe gefunden.</p>
<p>4. Berufswahl</p>	<p>4.1 Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet?</p>	<p>4.1.1 Welches Zeitgefäss steht euch für den Berufswahlprozess zur Verfügung? Wir können während der Schule schnuppern.</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Sekundarschule bei Bedarf zusätzliche Unterstützung? Man kann Schnupperpraktika machen während der Schulzeit.</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an euch Jugendlichen gestellt? Wir müssen uns selber kümmern um unsere Schnupperpraktika</p> <p>4.1.4 Wo gibt es Schwierigkeiten? Man muss sich selber darum kümmern und darf nichts versäumen.</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? Nein</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegst du mit dem BIZ? Ich war nur einmal dort mit der Schule.</p> <p>4.1.7 Was erwartest du von den Lehrpersonen? Dass sie mich unterstützen.</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhältst du von den Eltern? Sie helfen mir wo sie nur können.</p> <p>4.1.9 Wann und wo gibt es Probleme?</p>

		Mit meinen Eltern gibt es keine Probleme.
	<p>4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein? Ich werde von vielen Personen unterstützt. Darüber bin ich sehr froh.</p>	<p>4.2.1 Wer hat dir im Berufsfindungsprozess geholfen? Meine Eltern und Lehrpersonen haben mir Vorschläge gegeben, aber schlussendlich muss ich es selber entscheiden.</p> <p>4.2.2 Wie werden die Rollen zwischen Eltern, Berufsberaterinnen und Berufsberater, LP und dir aufgeteilt? Die Eltern und die Lehrerin beraten mich und geben mir Tipps. Damit es klappt, muss ich mich aber selber darum bemühen.</p> <p>4.2.3 Was hat dir bei der Berufswahl am meisten geholfen? Schnupperlehre</p>
	<p>4.3 Welches sind die Stärken der Sekundarschule in Bezug auf die Berufswahl? Ich kann alle Berufe wählen und könnte in die Kantonsschule.</p>	<p>4.3.1 Wie unterstützt die Sekundarschule dich im Berufsfindungsprozess? Mit der Sekundarschule kann man jeden Beruf erlernen.</p> <p>4.3.2 Welches sind deine grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? Ich kann mich nicht entscheiden welchen Beruf ich erlernen möchte.</p>
	<p>4.4 Wie beurteilst du die Unterstützung durch das BIZ? Das Angebot kenne ich zu wenig.</p>	<p>4.4.1 Wie nützt du das Angebot des BIZ? Ich nutze das Angebot nicht.</p> <p>4.4.2 Wie beurteilst du das Angebot des BIZ? Kann ich nicht beurteilen.</p> <p>4.4.3 Was hat dir besonders geholfen? Kann ich nicht beurteilen.</p>

	<p>4.5 Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess? Man muss realistisch bleiben und einen Beruf wählen, der zu einem passt.</p>	<p>4.5.1 Wie sind deine Berufswünsche entstanden? Ich war an vielen Orten schnuppern. Wir mussten in der Schule Vorträge über Berufe machen da haben mir auch andere Berufe interessiert.</p> <p>4.5.2 Inwiefern kannst du deinen Berufswunsch verwirklichen? Es ist ein einfacher Beruf. Ich muss nicht an eine höhere Schule.</p> <p>4.5.3 Wie gehst du mit Schwierigkeiten um? Im Moment gibt es keine Schwierigkeiten, wenn es Schwierigkeiten geben würde muss ich mich für einen anderen Beruf entscheiden.</p> <p>4.5.4 Wie gehen deine Eltern damit um? Gleich wie ich.</p>
	<p>4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt? Wir können in verschiedenen Betrieben schnuppern.</p>	<p>4.6.1 In welcher Form hast du geschnuppert? Bis jetzt habe ich nur Tagespraktika gemacht.</p> <p>4.6.2 Was hat es dir gebracht? Nach dem Schnuppern wusste ich, ob das etwas für mich ist.</p>
<p>5. Abschliessende Anliegen</p>	<p>5.1 Hast du Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche dich optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	<p>Ich finde es gut, wie es ist.</p>

3.5 Interview Eltern von Jugendlichen, welche aus der Sekundar- in die Realschule gewechselt haben

Dimension 1

Organisation der Oberstufe

Dimension 2

Einschätzung der Realschule und der Sekundarschule

Dimension 3

Beurteilung des Selbstkonzepts

Dimension 4

Einschätzung der Durchlässigkeit

Dimension 5

Chancen in der Berufswahl

Dimension 6

Abschliessende Anliegen

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
6. Einschätzung der Realschule	1.1 Welches ist ihre Einschätzung der Realschule? G. hat erzählt nicht viel. Man bekommt nur einiges mit.	1.1.1 In welchen Belangen unterstützt die Realschule ihr Kind besonders? Mehr Unterstützung durch Lehrpersonen. LP haben mehr Zeit. Es gibt Erklärungen, bis es geht und verstanden ist. Es wird mehr vertieft, man hat mehr Zeit. 1.1.2 Was schätzen Sie an der Realschule? LP nehmen sich Zeit. S können mit allem kommen. Es geht nicht so schnell vorwärts für G. Die Kontrolle ist feinmaschiger. Es kann alles gelernt werden. 1.1.3 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule? Es geht nicht so schnell vorwärts. Der Stoff wird einfacher vermittelt, in kleineren Schritten.

<p>7. Selbstkonzept</p>	<p>2.1 Wie beurteilen Sie das Selbstkonzept ihres Kindes?</p>	<p>2.1.1 Wie schätzte ihr Kind die eigenen Fähigkeiten ein, als es noch die Sekundarschule besuchte? In der Sek hinkte er hintennach. Er schätzte seine Fähigkeiten realistische ein. Er kam aber nicht selber darauf zu wechseln.</p> <p>2.2.2 Was hat sich mit dem Besuch der Realschule diesbezüglich verändert? G. ist lockerer geworden, er hat sich wirklich verändert. In Mathe hat er jetzt ein gutes Gefühl.</p> <p>2.1.3 Wie hat sich dies auf die Motivation und die schulischen Leistungen ihres Kindes ausgewirkt? Motivation hat sich positiv verändert.</p> <p>2.1.4 Wie ist die Befindlichkeit ihres Kindes in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? Dort, wo er sich einbringen kann fühlt er sich gut. Er ist aber auch empfindlich. Er ist zufrieden, mit dem, was er bringt. Er ist nicht so kritikfähig. Er ist kritisch der Schule gegenüber.</p> <p>2.1.5 Welche schulischen Massnahmen bietet die Realschule zur Unterstützung der Persönlichkeitsbildung ihres Kindes? Zeit haben, Gespräche führen. Schule ist lockerer, fast zu locker für ihn.</p>
<p>8. Durchlässigkeit</p>	<p>3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in Ihrer Gemeinde? Es gibt eine Durchlässigkeit.</p>	<p>3.1.1 Welche Voraussetzungen müssen die Jugendlichen für einen erfolgreichen Besuch der Sekundarschule mitbringen? Grosse Motivation, Selbstständigkeit, rechtzeitig lernen vor Prüfungen.</p> <p>3.1.2 Welches sind die Stolpersteine? Wenn es jemand zu locker nimmt.</p>

		<p>3.1.3 Wo sind die Vor- oder Nachteile eines Schultypenwechsels in die Realschule? Für G. gab es nur Vorteile.</p> <p>3.1.4 Aus welchen Gründen haben Sie einen Wechsel in Betracht gezogen? Der Druck in der Sek war zu gross, er war mit den Noten zu knapp dran. Da hat er freiwillig gewechselt.</p> <p>3.1.5 Inwiefern hat sich der Berufswunsch Ihres Kindes nach dem Wechsel verändert? Er hat sich nicht verändert Er wusste in der Sek noch nicht, was er lernen wollte. Goldschmied hat ihm gefallen, doch der Bescheid war relativ vernichtend, G war zu schnell, zu ungenau, zu wenig kreativ. Dann hat er sich anders orientiert: Hat Polymechniker und Schreiner geschnuppert. Von Schreiner war er sofort begeistert.</p> <p>3.1.6 Wie ist ihre persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? Finde ich gut!</p>
<p>9. Berufswahl</p>	<p>4.1 Wie wird der Berufswahlprozess in der Realschule gestaltet? Alles ist sehr unterstützend!</p>	<p>4.1.1 Was schätzen Sie an der Berufswahlvorbereitung in der Realschule? Alles ist sehr gut, sie können schnuppern, wann sie wollen!</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Realschule ihrem Kind bei Bedarf zusätzliche Unterstützung an? S können immer schnuppern. Sie werden unterstützt. Es gibt viele Gespräche.</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl gestellt? J. sollen etwas machen, motiviert sein. S sollen schnuppern.</p>

		<p>4.1.4 Wo entstehen Schwierigkeiten? Wenn es eine Absage von einem Betrieb gibt. Alles auf eine Karte setzen, sich darauf verlassen.</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? Weiss nicht.</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegen Sie mit dem BIZ? G. war im BIZ.</p> <p>4.1.7 Mit welchen Anforderungen werden Sie als Eltern konfrontiert? Wie fest mische ich mich ein? Auseinandersetzung mit BIZ Situationen aushalten. Alles auf eine Karte setzen! Kind wechselt in Real</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhalten sie als Eltern durch die Schule? Kontakt mit LP, sie sind sehr offen und hilfsbereit.</p> <p>4.1.9 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Ihnen und den LP? Telefongespräche bei Bedarf Tel mit KL</p>
	<p>4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein? Alle unterstützen</p>	<p>4.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess ihres Kindes involviert? KL Begleitung Mutter im BIZ Internet</p> <p>4.2.2 Wie unterstützen die verschiedenen Bezugspersonen ihr Kind in der Berufsfindung? Sie beraten G.!</p>

	<p>4.3 Welches sind die Stärken der Realschule in Bezug auf die Berufswahl? Schauen, dass alle einen Platz finden.</p>	<p>4.3.1 Wie unterstützt die Realschule Ihr Kind im Berufsfindungsprozess? Beratung!</p> <p>4.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? Ehrlich zu sich selber zu sein. Mut zu suchen, was stimmt. Teams kennen lernen, richtiges Team finden.</p> <p>4.3.3 Hat ihr Kind als Realschüler Nachteile in der Berufswahl? Gewisse Berufe gehen wohl nicht, aber sonst sind keine Nachteile da, denke ich.</p> <p>4.3.4 Sind Sie über das Angebot der Nachbetreuung informiert? Nein!</p>
	<p>4.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch das BIZ? Generell gut.</p>	<p>4.4.1 Wie nutzen sie als Familie das Angebot des BIZ? 1x Gespräch im BIZ. 1x war Gabriel mit der Schule dort.</p> <p>4.4.2 Wie beurteilen Sie das Angebot des BIZ? hilfreich</p>
	<p>4.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen? Wechsel von Schule zu Beruf kann schwierig sein(Längere Arbeitszeiten).</p>	<p>4.5.1 Wie ist der Berufswunsch Ihres Kindes entstanden? Im BIZ: Polymechniker und Zahntechnik Schreiner: wegen den Werkarbeiten und den Kantakten der Familie Holz als Material ist in der Familie auch ein Thema.</p> <p>4.5.2 Inwiefern entspricht der Berufswunsch ihres Kindes der Realität und inwiefern kann er realisiert werden? Holz entspricht ihm. Er kann seinen Berufswunsch realisieren.</p>

		<p>4.5.3 Wie geht ihr Kind damit um? G. hat Freude, ist aber skeptisch wegen der Berufsschule.</p> <p>4.5.4 Wie gehen Sie damit um? Er hat Respekt vor dem neuen Schritt und vor Chef in der Werkstatt. Chef ist eigenartig und ich als Mutter hatte zuerst meine Bedenken.</p> <p>4.5.5 Inwiefern ist ihr Kind als Realschüler in der Lehrstellensuche benachteiligt? Ich glaube nicht, dass er benachteiligt ist.</p>
	<p>4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt? Schnuppern</p>	<p>4.6.1 In welcher Form hat ihr Kind geschnuppert? Hat an verschiedenen Orten geschnuppert.</p> <p>4.6.2 Was hat es ihm gebracht? Er hat die verschiedenen Teams kennen gelernt.</p>
<p>10. Abschliessende Anliegen</p>	<p>5.1 Haben Sie Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	<p>BIZ lässt sich noch mehr ausnützen. Ist optimal: sie haben gezeigt, was es alles gibt. In der Realschule ist alles i. O in Sachen Berufswahl!</p>

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
<p>1. Einschätzung der Realschule</p>	<p>1.1 Welches ist ihre Einschätzung der Realschule? Die Realschule geht mehr auf das einzelne Kind ein.</p>	<p>1.1.1 In welchen Belangen unterstützte die Realschule ihr Kind besonders? in Informatik</p> <p>1.1.2 Was schätzten Sie an der Realschule? - gute Berufswahlvorbereitung</p>

		<p>1.1.3 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule? mehr Zeit</p>
2. Selbstkonzept	<p>2.1 Wie beurteilen Sie das Selbstkonzept ihres Kindes? Zum damaligen Zeitpunkt war es noch wenig ausgereift.</p>	<p>2.1.1 Wie schätzte ihr Kind die eigenen Fähigkeiten ein, als es noch die Sekundarschule besuchte? war sich wenig der Lage bewusst</p> <p>2.2.2 Was hat sich mit dem Besuch der Realschule diesbezüglich verändert? - weniger stressig</p> <p>2.1.3 Wie hat sich dies auf die Motivation und die schulischen Leistungen ihres Kindes ausgewirkt? - Leistungen wurden allmählich besser</p> <p>2.1.4 Wie ist die Befindlichkeit ihres Kindes in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? Unsere Tochter hat die Volksschule bereits abgeschlossen</p> <p>2.1.5 Welche schulischen Massnahmen bot die Realschule zur Unterstützung der Persönlichkeitsbildung ihres Kindes? - keine</p>
3. Durchlässigkeit	<p>3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in Ihrer Gemeinde? Früher war die Durchlässigkeit höher als heute.</p>	<p>3.1.1 Welche Voraussetzungen müssen die Jugendlichen für einen erfolgreichen Besuch der Realschule mitbringen? normale, positive Arbeitshaltung, um sein Bestes geben zu können</p> <p>3.1.2 Welches sind die Stolpersteine? zu wenig Kommunikation unter den Lehrern nur Note zählt, Schüler ist sich selbst überlassen Eltern wurden nicht integriert</p>

		<p>3.1.3 Wo sind die Vor- oder Nachteile eines Schultypenwechsels in die Realschule? Schulstoff sollte „mundgerechter“ geboten werden hoffentlich bessere persönliche Entwicklung</p> <p>3.1.4 Aus welchen Gründen haben Sie einen Wechsel in Betracht gezogen? Überforderung (ohne Hilfestellung)</p> <p>3.1.5 Inwiefern hat sich der Berufswunsch Ihres Kindes nach dem Wechsel verändert? war noch nicht aktuell</p> <p>3.1.6 Wie ist ihre persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? Abklärung muss vorgängig gründlichst besprochen werden. Wechsel ist dann gut, wenn sich das Kind am neuen Ort besser entfalten kann</p>
<p>4. Berufswahl</p>	<p>4.1 Wie wird der Berufswahlprozess in der Realschule gestaltet? Die Berufswahlvorbereitung lag in den Händen der Familie.</p>	<p>4.1.1 Was schätzen Sie an der Berufswahlvorbereitung in der Realschule? gute Begleitung</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Realschule ihrem Kind bei Bedarf zusätzliche Unterstützung an? damals keine</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl gestellt? schnuppern persönliches Engagement</p> <p>4.1.4 Wo entstehen Schwierigkeiten? keine</p>

		<p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? Knaben wählen häufig einen handwerklichen Beruf, Mädchen arbeiten gerne in einem sozialen Bereich.</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte haben Sie mit dem BIZ gepflegt? Besuch gute persönliche Info</p> <p>4.1.7 Mit welchen Anforderungen wurden Sie als Eltern konfrontiert? gute, begleitende Gespräche mit dem Kind</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhielten sie als Eltern durch die Schule? keine</p> <p>4.1.9 Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Ihnen und den LP? Es gab nur das eine jährliche Elterngespräch</p>
	<p>4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein? Alle konnten einen hilfreichen Beitrag leisten.</p>	<p>4.2.1 Welche Personen waren im Berufsfindungsprozess ihres Kindes involviert? LP, Eltern, Schnupperstellenleiter, Berufsberater</p> <p>4.2.2 Wie unterstützten die verschiedenen Bezugspersonen ihr Kind in der Berufsfindung? war allseits hilfreich</p>
	<p>4.3 Welches sind die Stärken der Realschule in Bezug auf die Berufswahl?</p>	<p>4.3.1 Wie unterstützte die Realschule Ihr Kind im Berufsfindungsprozess? Berufe wurden gut vorgestellt</p> <p>4.3.2 Welches waren die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? das Gespür entwickeln für die persönliche Richtung</p>

		<p>4.3.3 Hatte ihr Kind als Realschüler Nachteile in der Berufswahl? nein</p>
	<p>4.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch das BIZ? Sehr gut</p>	<p>4.4.1 Wie nutzten sie als Familie das Angebot des BIZ? mehrmals, persönlich</p> <p>4.4.2 Wie beurteilen Sie das Angebot des BIZ? faszinierend, auf gutem Stand</p>
	<p>4.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen?</p>	<p>4.5.1 Wie ist der Berufswunsch Ihres Kindes entstanden? Nachahmung Beziehung zu Personen</p> <p>4.5.2 Inwiefern entspricht der Berufswunsch ihres Kindes der Realität und inwiefern kann er realisiert werden? Der Berufswunsch konnte sehr gut realisiert werden.</p> <p>4.5.3 Wie ging ihr Kind mit Schwierigkeiten im Berufsfindungsprozess um? traf die Wahl ohne Schwierigkeit</p> <p>4.5.4 Wie gingen Sie damit um? Ich war erleichtert, als eine gute Berufswahl getroffen wurde.</p> <p>4.5.5 Inwiefern war ihr Kind als Realschüler in der Lehrstellensuche benachteiligt? Es war nicht benachteiligt.</p>
	<p>4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?</p>	<p>4.6.1 In welcher Form ist ihr Kind mit der Arbeitswelt in Kontakt getreten? Schnuppern, Elterngespräch, Lehre</p>

		<p>4.6.2 Was hat es ihm gebracht? war oft müde nach dem Schnuppern.</p>
<p>5. Abschliessende Anliegen</p>	<p>5.1 Haben Sie Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	<p>Die Neubeginnenden sollten auch menschlich, nicht nur fachlich vorbereitet werden. Mit achtsamen Gesprächen den Jugendlichen begleiten.</p>

3.6 Interview Eltern von Jugendlichen, welche aus der Real- in die Sekundarschule gewechselt haben

Dimension 1

Organisation der Oberstufe

Dimension 2

Einschätzung der Realschule und der Sekundarschule

Dimension 3

Beurteilung des Selbstkonzepts

Dimension 4

Einschätzung der Durchlässigkeit

Dimension 5

Chancen in der Berufswahl

Dimension 6

Abschliessende Anliegen

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
6. Einschätzung der Realschule	1.1 Welches ist ihre Einschätzung der Realschule? In dem einen Jahr Realschule ist meine Tochter selbstbewusster geworden. Sie wurde reifer, älter und auch stärker.	1.1.1 In welchen Belangen hat die Realschule ihr Kind besonders unterstützt? St. wollte es, sie hatte den eigenen Willen, wollte in die Sek. Es muss von Kinder her kommen. St. war zwei Jahre älter als die Klassenkameraden, es war ihr bewusst, was sie wollte. 1.1.2 Was haben Sie an der Realschule geschätzt? St. hatte es gut mit dem Lehrer, es stimmte für sie, sie fühlte sich wohl. 1.1.3 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule? In der Realschule war es weniger streng und St. hatte mehr Freizeit. 1.1.4 Was bietet die Sekundarschule ihrem Kind zusätzlich?

		<p>St. muss viel mehr lernen. Sie weiss aber, dass sie es für sich macht. Sie lernt von sich aus. Sie hat eigenen Druck, dass sie gut sein will.</p>
<p>7. Selbstkonzept</p>	<p>2.1 Wie beurteilen Sie das Selbstkonzept ihres Kindes? Sie weiss, wenn sie lernt, gibt es gute Noten.</p>	<p>2.1.1 Wie schätzte ihr Kind die eigenen Fähigkeiten ein, als es noch die Realschule besuchte? In der Real hat sie gemerkt, dass sie etwas kann. So ist sie selbstsicherer geworden, es hat in der Realschule klick gemacht</p> <p>2.1.2 Was hat sich mit dem Besuch der Sekundarschule diesbezüglich verändert? Nein, es ist so geblieben. Mit dem Alter ist sie selbstständiger geworden. Sie hat auch in der Sek eine gute Beziehung zum Klassenlehrer und zu den Klassenkameraden. Der Wechsel ist geraten. Die Selbstsicherheit hat sich gefestigt.</p> <p>2.2.3 Wie hat sich dies auf die Motivation und die schulischen Leistungen ihres Kindes ausgewirkt? Die Motivation hat sich verstärkt. Ich lerne, damit ich bessere Leistungen erreiche. Gelernt hat sie das auch vor allem mit dem Reiten. Das Hobby hat ihr sehr geholfen. Das Pferd war und ist ein Lernfeld. Sie hatte auch ziemlich schnell Erfolg im Springsport. Dies konnte sie auf die Schule übertragen. Aus dem Pflichtbewusstsein fürs Tier hat sich das Pflichtbewusstsein fürs Lernen und die Schule ergeben. Das Reiten hat ihr in verschiedenen Bereichen geholfen, auch im Umgang mit Kolleginnen.</p> <p>2.1.4 Wie ist die Befindlichkeit ihres Kindes in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? Das hat sich klar verbessert. In der Primar hatte sie oft schlechte Noten. Beim schulischen Lernen hatte sie ein schlechtes Gefühl. Ich selber war auch erstaunt, dass es in der Sek so gut gegangen ist.</p> <p>2.1.5 Welche schulischen Massnahmen bietet die Sekundarschule zur Unterstützung der Persönlichkeitsbildung? Keine, weiss ich nicht.</p>
<p>8. Durchlässigkeit</p>	<p>3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in Ihrer Gemeinde?.</p>	<p>3.1.1 Welche Voraussetzungen muss man für einen erfolgreichen Besuch der Sekundarschule mitbringen? Die S&S müssen selber wollen, es muss von ihnen kommen</p>

	<p>Ein Wechsel ist möglich.</p>	<p>3.1.2 Welches sind die Stolpersteine? Die LP kann ein Stolperstein sein. Die Beziehung ist wichtig. Auch weg von den Freunden zu kommen, welche noch in der Real sind, kann schwierig sein.</p> <p>3.1.3 Wo sind die Vorteile eines Schultypenwechsels in die Sekundarschule? Sicher ist es ein Vorteil und gut fürs Kind, wenn es gelingt. Der Wille des Kindes ist wichtig. Die Bezugsperson ist wichtig. Da habe ich mit meinen beiden Kindern grosse Unterschiede erlebt. Beide haben von der Real in die Sek gewechselt. Bei Th. Ist der Wechsel nicht so geglückt.</p> <p>3.1.4 Aus welchen Gründen haben Sie einen Wechsel in Betracht gezogen? St. wollte das. Bei Th. waren die Noten ausgezeichnet, ein Wechsel wurde uns dringend empfohlen, also hat er gewechselt. Mir wäre es auch recht gewesen, wenn meine Kinder in der Real geblieben wären.</p> <p>3.1.5 Inwiefern hat sich der Berufswunsch ihres Kindes nach dem Wechsel verändert? Beide Kinder wechselten ohne einen besonderen Berufswunsch.</p> <p>3.1.6 Wie ist ihre persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? Es ist gut, dass es möglich ist. Th. war es oft langweilig in der Real.</p>
<p>9. Berufswahl</p>	<p>4.1 Wie wird der Berufswahlprozess in der Sekundarschule gestaltet? Das macht der KL.</p>	<p>4.1.1 Was schätzen Sie an der Berufswahlvorbereitung in der Sekundarschule? Hat einfach stattgefunden, es gab keine besonderen Kommentare der Kinder. Wie ein anderes Schulfach.</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Sekundarschule bei Bedarf zusätzliche Unterstützung an? Es gab keine Schwierigkeiten.</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl gestellt?</p>

		<p>Sie sollen sich auch etwas anderes anschauen, nicht nur den ersten Berufswunsch!</p> <p>4.1.4 Wo entstehen Schwierigkeiten? Keine Schwierigkeiten.</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? Mädchen wissen stärker und schneller, was sie wollen. Th hat sehr viel geschnuppert, konnte ich nicht entscheiden.</p> <p>4.1.6 Welche Kontakte pflegen Sie und ihr Kind mit dem BIZ? Th. war beim BIZ. St. war nur mit der Schule dort. Hat aber einmal die Schulsprechstunde besucht.</p> <p>4.1.7 Mit welchen Anforderungen werden Sie als Eltern konfrontiert? St: gar nicht, sie hat alles selber gemacht Th: mussten wir mehr begleiten, suchte etwas mit Rechnen, das nicht nur im Büro ist.</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhalten sie als Eltern durch die Schule? Keine, es gab Reklamationen, weil Th zu viel geschnuppert hat.</p> <p>4.1.9 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Ihnen und den LP? Bei Th. fand kein Austausch statt. Bei St. war es nicht notwendig.</p>
	<p>4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?</p>	<p>4.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess ihres Kindes involviert? KL, LP, Familie, Ex-Partner</p> <p>4.2.2 Wie unterstützen die verschiedenen Bezugspersonen ihr Kind in der Berufsfindung? Die Familie hat vor allem geschaut, was passen könnte, Mein Ex-Partner hat sie fest über Reiten gestärkt.</p>

	<p>4.3 Welches sind die Stärken der Sekundarschule in Bezug auf die Berufswahl? Die Sek kann Bedeutung haben, wenn die Noten gut sind.</p>	<p>4.3.1 Wie unterstützt die Sekundarschule Ihr Kind im Berufsfindungsprozess? Vom Berufswahlunterricht habe ich nichts gehört, hat einfach stattgefunden. War für St. wie ein anderes Fach. Der KI gab St. den Tipp, etwas anderes anzuschauen</p> <p>4.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? Was mehr zählt als die Noten sind Pflichtbewusstsein, der Mensch und die Offenheit. Ein Lehrling muss der richtige Typ sein fürs Team und muss eine gute Persönlichkeit haben. Je nach Beruf sind nicht alle Fächer wichtig. Auf Sprache schauen sie weniger, beim Geomatiker und bei der Konstrukteurin. Sprache ist nur punktuell wichtig.</p> <p>4.3.3 Inwiefern hat ihr Kind als Sekundarschüler Vorteile in der Berufswahl? Für Th. wäre Geomatiker aus der Real nicht möglich gewesen. Konstrukteurin wäre sicher auch schwierig gewesen.</p>
	<p>4.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch das BIZ? Kann ich nicht so genau sagen. Bin aber nicht so sehr überzeugt.</p>	<p>4.4.1 Wie nutzen Sie als Familie das Angebot des BIZ? Für Th hat es nicht so vielgebracht. Es war zu wenig spezifisch, zu viele verschiedene Berufe wurden vorgeschlagen. St. war nur mit der Schule dort. Sie wusste selber, was sie wollte.</p> <p>4.4.2 Wie beurteilen Sie das Angebot des BIZ? Beratung zu offen, zu verwirrend.</p>
	<p>4.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen? Es wird schwierig, wenn sich jemand nicht entscheiden kann.</p>	<p>4.5.1 Wie ist der Berufswunsch Ihres Kindes entstanden? St. hatte eine Spange, musste viel zum Zahnarzt. So wollte sie Dentalassistentin werden. Der Klassenlehrer riet ihr dann noch etwas anderes zu schnuppern und schlug ihr Konstrukteurin vor. Sie war begeistert und lernt das jetzt. Th. wollte einen Beruf mit dem er draussen und drinnen sein kann und der mit Mathe zu tun hat, denn Sprache ist eher seine Schwäche.</p> <p>4.5.2 Inwiefern entspricht der Berufswunsch ihres Kindes der Realität und inwiefern kann er realisiert</p>

		<p>werden? Wünsche entsprechen der Realität und sind in Erfüllung gegangen.</p>
	<p>4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt? Kinder haben geschnuppert.</p>	<p>4.6.1 In welcher Form hat ihr Kind geschnuppert? Th. hat sehr viel geschnuppert, konnte sich nicht entscheiden. Th und St waren beim Berufswahlentscheid älter als die Klassenkameraden. Das war von Vorteil. Auch für Lehrmeister ist das wichtig, sie schätzen es, wenn Lehrlinge älter sind. St. hat nur Dentalassistentin (3x) und Konstrukteurin (2x) geschnuppert.</p> <p>4.6.2 Was hat es ihm gebracht? So bekommen die Jugendlichen Übersicht und Gewissheit, dass sie diesen Beruf lernen wollen. Meine Kinder haben so gemerkt, wo es ihnen gefällt.</p>
10. Abschliessende Anliegen	<p>Haben Sie Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	<p>Es ist alles gut gelaufen. K hatten klare Vorstellungen. Schnuppern braucht es, um den Weg zu finden. Th hatte Probleme in der Schule. Er hatte die Lehrstelle schon. Da bot die Schule zu wenig Hilfestellungen. Die Schule hat meiner Meinung nach zu wenig gemacht. Sie wollte ihn in nach dem ersten Semester der 3. Sek. ein Praktikum schicken, weil er die obligatorischen 9 Schuljahre hatte. Das war für mich unverständlich, denn er brauchte den Mathestoff des letzten Semesters für die Lehre als Geomatiker. Da musste ich mich wehren. Schlussendlich hat er das ganze letzte Schuljahr besucht.</p>

Thematik	Leitfrage	Unterfragen
1. Einschätzung der Realschule	<p>1.1 Welches ist ihre Einschätzung der Realschule? Die Realschule bietet eine gute Vorbereitung für die Berufswelt.</p>	<p>1.1.1 In welchen Belangen hat die Realschule ihr Kind besonders unterstützt? A. war nur ein Jahr in der Realschule. Die erste Real war eine gute Vorbereitung für die Sekundarschule.</p> <p>1.1.2 Was haben Sie an der Realschule geschätzt? Gute Förderung</p> <p>1.1.3 Was bietet die Realschule den Jugendlichen anderes als die Sekundarschule?</p>

		<p>Mit der Sekundarschule kann man jeden Beruf erlernen.</p> <p>1.1.4 Was bietet die Sekundarschule ihrem Kind zusätzlich? Höhere Schulen, mehr Unterrichtsstoff</p>
2. Selbstkonzept	<p>2.1 Wie beurteilen Sie das Selbstkonzept ihres Kindes? A. hat ein gutes Selbstkonzept entwickelt während der letzten Jahre.</p>	<p>2.1.1 Wie schätzte ihr Kind die eigenen Fähigkeiten ein, als es noch die Realschule besuchte? A. wollte unbedingt in die Sekundarschule und hat gekämpft.</p> <p>2.1.2 Was hat sich mit dem Besuch der Sekundarschule diesbezüglich verändert? Sie hat weniger Freizeit.</p> <p>2.2.3 Wie hat sich dies auf die Motivation und die schulischen Leistungen ihres Kindes ausgewirkt? Sie ist sehr motiviert und hat sehr gute Leistungen.</p> <p>2.1.4 Wie ist die Befindlichkeit ihres Kindes in Bezug auf das schulische Lernen jetzt? Sie hat kein Problem mit dem Lernen. Sie lernt schnell.</p> <p>2.1.5 Welche schulischen Massnahmen bietet die Sekundarschule zur Unterstützung der Persönlichkeitsbildung? Es finden oft Gespräche statt.</p>
3. Durchlässigkeit	<p>3.1 Inwiefern besteht eine Durchlässigkeit zwischen den beiden Schultypen in Ihrer Gemeinde? Das können wir nicht beurteilen. Es wechseln aber wenig Kinder den Schultyp.</p>	<p>3.1.1 Welche Voraussetzungen muss man für einen erfolgreichen Besuch der Sekundarschule mitbringen? Man muss gute Leistungen haben und das Verhalten ist auch wichtig.</p> <p>3.1.2 Welches sind die Stolpersteine? Wenn man keine guten Leistungen hat, kann man auch nicht in die Sekundarschule.</p>

		<p>3.1.3 Wo sind die Vorteile eines Schultypenwechsels in die Sekundarschule? Bessere Berufschancen</p> <p>3.1.4 Aus welchen Gründen haben Sie einen Wechsel in Betracht gezogen? Mein Kind war nicht ganz zufrieden mit der Realschule und wollte deshalb in die Sekundarschule.</p> <p>3.1.5 Inwiefern hat sich der Berufswunsch ihres Kindes nach dem Wechsel verändert? Sie interessiert sich nun für andere Berufe hat sich jedoch noch nicht entschieden.</p> <p>3.1.6 Wie ist ihre persönliche Einstellung bezüglich Schultypenwechsel? Wir sind zufrieden, wenn sie auch zufrieden ist</p>
<p>4. Berufswahl</p>	<p>4.1 Wie wird der Berufswahlprozess in der Sekundarschule gestaltet? A. erzählt wenig. Wir bemühen uns selber, dass unsere Tochter eine gute Lehrstelle findet.</p>	<p>4.1.1 Was schätzen Sie an der Berufswahlvorbereitung in der Sekundarschule? Wir wissen wenig über die Berufsvorbereitung. Wir schauen selber.</p> <p>4.1.2 In welcher Form bietet die Sekundarschule bei Bedarf zusätzliche Unterstützung an? Sie dürfen Schnupperpraktika machen während der Schulzeit.</p> <p>4.1.3 Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen in Bezug auf die Berufswahl gestellt? Man erwartet von den Jugendlichen, dass sie sich Mühe geben.</p> <p>4.1.4 Wo entstehen Schwierigkeiten? Weiss ich nicht, A. hat kaum Schwierigkeiten.</p> <p>4.1.5 Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben? Nein</p>

		<p>4.1.6 Welche Kontakte pflegen Sie und ihr Kind mit dem BIZ? Wir haben nicht wirklich Kontakt mit dem BIZ.</p> <p>4.1.7 Mit welchen Anforderungen werden Sie als Eltern konfrontiert? Wir als Eltern müssen unseren Kindern helfen wo wir nur können.</p> <p>4.1.8 Welche Unterstützung erhalten sie als Eltern durch die Schule? Bis jetzt haben wir keine Unterstützung in Anspruch genommen.</p> <p>4.1.9 Wie gestalten sich die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Ihnen und den LP? Wir und die LP haben die gleichen Vorstellungen.</p>
	<p>4.2 Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein? Beratung</p>	<p>4.2.1 Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess ihres Kindes involviert? Eltern, LP</p> <p>4.2.2 Wie unterstützen die verschiedenen Bezugspersonen ihr Kind in der Berufsfindung? Sie geben uns Tipps</p>
	<p>4.3 Welches sind die Stärken der Realschule in Bezug auf die Berufswahl? Es können mehr Berufe erlernt werden.</p>	<p>4.3.1 Wie unterstützt die Sekundarschule Ihr Kind im Berufsfindungsprozess? Sie lernen viele verschiedene Berufe kennen. Sie dürfen schnuppern</p> <p>4.3.2 Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess? Man kann sich nicht entscheiden was man will.</p> <p>4.3.3 Inwiefern hat ihr Kind als Sekundarschüler Vorteile in der Berufswahl? Die Berufe, die sie erlernen will, kann sie nur mit der Sekundarschule erlernen.</p>

	<p>4.4 Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch das BIZ?</p>	<p>4.4.1 Wie nutzen Sie als Familie das Angebot des BIZ? Wir nützen es nicht</p> <p>4.4.2 Wie beurteilen Sie das Angebot des BIZ? Wir kennen es nicht.</p>
	<p>4.5 Welche Schwierigkeiten können im Berufswahlprozess entstehen? Die Kinder schätzen sich falsch ein.</p>	<p>4.5.1 Wie ist der Berufswunsch Ihres Kindes entstanden? Sie hat viel geschnuppert und recherchiert.</p> <p>4.5.2 Inwiefern entspricht der Berufswunsch ihres Kindes der Realität und inwiefern kann er realisiert werden? Es ist kein schwieriger Beruf.</p>
	<p>4.6 Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt? Es ist ein erstes Bekanntmachen mit der Arbeitswelt.</p>	<p>4.6.1 In welcher Form hat ihr Kind geschnuppert? Sie hat Tagespraktikum gemacht.</p> <p>4.6.2 Was hat es ihm gebracht? Wegen dem Schnuppern weiss sie jetzt, was zu ihr passt.</p>
5. Abschliessende Anliegen	<p>Haben Sie Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche die Jugendlichen optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet?</p>	<p>Wir sind sehr zufrieden</p>

4. Datenanalyse Interview: Qualitative Analyse

Sammlung der Ereignisse, Vorgehen

Die Experteninterviews wurden anhand des Interviewleitfadens unter der Leitung der Studierenden mit Lehrpersonen, Jugendlichen und Eltern der Real- und Sekundarschule der Politischen Gemeinden Gams und Vilters-Wangs durchgeführt.

Die Interviews wurden im Zeitraum März-April 2015 durchgeführt.

Nach Empfehlung von Altrichter und Posch (2007) wurden beim Transkribieren des Leitfadeninterviews aussagekräftige Stellen im Sinne der Fragestellung farbig markiert. Anhand dieser Aussagen wurden in der folgenden Datenanalyse Kategorien für die Zuordnung der Textstellen formuliert und in Stichworten notiert (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.195).

In diesem ersten Reduktionsdurchgang werden die Äusserungen der Befragten in einer Tabelle festgehalten und dargestellt.

Das Abstraktionsniveau wurde so festgelegt, dass möglichst alle Aussagen in Stichworten zusammengefasst werden.

Nicht inhaltstragende und wiederholende Textbestandteile aus dem Leitfadeninterview werden in der qualitativen Inhaltsanalyse nicht weiterverwertet. Inhaltstragende Textteile werden auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt und auf eine grammatikalische Kurzform transformiert.

Organisation der Oberstufe

Wie ist die Oberstufe in deiner Schulgemeinde organisiert?

Einschätzung der Realschule und der Sekundarschule

Hauptaufgaben der Oberstufe

Welches sind die Stärken der Realschule?

Welches sind die Stärken der Sekundarschule?

Wie unterscheiden sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule?

Gibt es allenfalls Nachteile, wenn man die Realschule besucht?

In welcher Form erhalten die SuS zusätzliche Unterstützung?

Beurteilung des Selbstkonzepts

Wie wird das Selbstkonzept beurteilt?

Wie werden die unterschiedlichen schulischen Kompetenzen zwischen Real- und Sekundarschule wahrgenommen?

Was tut dir in der Schule gut und ist für dich hilfreich?

Was braucht es für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts?

Wie wird das Selbstbild der SuS beurteilt?

Wie wirkt sich das Selbstbild der SuS auf das Selbstwertgefühl aus?

Mit welchen Mitteln wird das Selbstkonzept gefördert?

Wie verändert sich das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel?

Hat sich mit dem Schultypenwechsel etwas verändert?

Wie wirkt sich der Schultypenwechsel auf das Selbstkonzept aus?

Einschätzung der Durchlässigkeit

Wie gut ist die Durchlässigkeit der beiden Oberstufentypen?

Wie viele SuS haben einen Schultypenwechsel hinter sich?

Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen?

Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein?

Welche Schwierigkeiten können bei einem Wechsel auftreten?

Was sind die Vorteile eines Schultypenwechsels?

Hat sich der Berufswunsch nach dem Wechsel verändert?

Chancen in der Berufswahl

Wie wird bei euch der Berufswahlprozess gestaltet?

Welches Zeitgefäss steht für den Berufswahlprozess zur Verfügung?

Welche Kontakte werden mit dem BIZ gepflegt?

Was wird an der Berufswahlvorbereitung geschätzt?

Wie sind die Berufswünsche entstanden?

Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten?

Wie entstehen Berufswünsche?

Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess involviert?

Wer koordiniert den Prozess, wie sind die Aufgaben verteilt?

Wie unterstützt die LP die SuS bei der Berufsfindung?

Wie unterstützen die Eltern ihre Kinder bei der Berufsfindung?

Wie werden die Aufgaben zwischen Eltern, LP und Jugendlichen aufgeteilt?

Mit welchen Anforderungen wird die LP konfrontiert?

Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?

Wie ist die Nachbetreuung der SuS geregelt?

Welches sind die Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?

Welches sind die grössten Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?

Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen gestellt?

Inwiefern kann der Berufswunsch verwirklicht werden?

Sind SuS aus der Realschule in der Lehrstellensuche benachteiligt?

Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?

Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?

In welcher Form finden Schnupperpraktika statt?

Was hat es das Schnuppern gebracht?

Abschliessende Anliegen

Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet

5. Datenreduktion der Interviewleitfaden: Kategorienbildung

Qualitative Inhaltsanalyse Analyseschema:

Dimensionen	Kategorien	Aussage Text
Dimension 1 Organisation der Oberstufe	<i>Wie ist die Oberstufe in deiner Schulgemeinde organisiert?</i>	LP <ul style="list-style-type: none"> • Sek und Real sind getrennt • Oberstufe mit Integration • OZ mit 3 Realklassen und 5 Sekundarklassen • 3 SuS mit ILZ sind in jeder Realklasse integriert
Dimension 2 Hauptaufgaben der Oberstufe	<i>Welches sind die Hauptaufgaben der Real- und der Sekundarschule?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • selbstverantwortliches Leben in der Gesellschaft vorzubereiten • unabhängig vom familiären Hintergrund erfolgreich Kompetenzen entwickeln • fördert alle Schülerinnen und Schüler mit gleicher Kraft und gleicher Aufmerksamkeit • fördert sowohl die geistigen Fähigkeiten wie auch die praktischen Anlagen • bereitet auf die Berufsausbildung und weiterführenden Schulen vor • Lernen hilft, persönliche Eignungen und Neigungen zu erkennen und trägt so zur Berufsfindung bei • erzieht zu sozialem Verhalten • Integration als Herausforderung
	<i>Welches sind die Stärken der Realschule?</i>	LP Real: <ul style="list-style-type: none"> • kein so grosser Stoffdruck • gehen langsamer vorwärts • LP kann selber entscheiden, was für die Klasse sinnvoll ist • ist vom den Lerninhalten her freier als in der Sek • nur eine Klassenlehrkraft • mehr Zeit für die Begleitung in der Berufswahl. • Arbeiten mit Wochenplänen und Projektunterrichtes hat in der Realschule klick gemacht • Manuelle Kompetenzen werden gefördert, jedoch weniger als früher • Jugendliche mit Förderbedarf oder Migrationshintergrund können von der SHP begleitend unterstützt werden. LP Sek: <ul style="list-style-type: none"> • manuelle Kompetenzen fördern • langsamer arbeiten • meist kleinere Klassen

		<ul style="list-style-type: none"> • bessere Einzelbetreuung • mehr Freizeit <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informatik • gute Berufswahlvorbereitung • mehr Zeit • es geht nicht so schnell vorwärts • die Kontrolle ist feinmaschiger • der Stoff wird in kleineren Schritten vermittelt. • LP geht sehr gut auf das einzelne Kind ein <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gutes Verhältnis zum Lehrer • in der Realschule war es weniger streng • gute Vorbereitung für die Sekundarschule • gute individuelle Förderung <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulstoff wird besser erklärt • bessere Unterstützung • in der Real wird das Wissen mehr vertieft <p>Sus Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterrichtsstoff wird weniger vertieft bearbeitet • Aus der Realschule kann man nicht jeden Beruf erlernen • Realschüler müssen sehr gute Noten haben
	<p><i>Welches sind die Stärken der Sekundarschule?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schule mit erhöhten Anforderungen • Vorbereitung auf eine höhere Schule • Anspruch auf mehr Intellektualität • Vorteil für die Lehre <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mehr kognitives Wissen • Anschluss an weiterführende Schulen • schnelleres und erweitertes Niveau • leistungsbetonter <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • muss viel mehr lernen. • man muss höhere Eigeninitiative zeigen • man kann jeden Beruf erlernen. • höhere Schulen, mehr Unterrichtsstoff

		<p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann an eine höhere Schule gehen • besser Berufschancen. • grössere Motivation <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arbeitet schneller • nimmt den Unterrichtsstoff differenzierter durch • kein grösseres Wissen am Ende der Berufslehre
	<p><i>Wie unterscheiden sich die Aufträge zwischen Real- und Sekundarschule?</i></p>	<p>LP SEK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grundsätzlich verfolgen beide Abteilungen die gleichen Ziele • Niveau ist in der Sekundarschule höher • Vorbereitung auf eine weiterführende Schule • mehr Unterrichtsstoff • weniger individuelles Arbeiten <p>LP REAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • normale Fortsetzung der Volksschule. • führt SuS in eine Lehre mit EFZ oder EBA • geht mehr auf Individuum ein <p>E Real</p> <ul style="list-style-type: none"> • geht mehr auf das einzelne Kind ein • Schule ist lockerer, fast zu locker <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geht mehr ins Detail und es gibt schwierigere Aufgaben • In der Sek gibt es mehr Hausaufgaben als in der Realschule • mehr und schwierigere Prüfungen
	<p><i>Gibt es allenfalls Nachteile, wenn man die Realschule besucht?</i></p>	<p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nein, am Schluss haben alle das gleiche Wissen • ja, wegen dem Beruf • Lehrmeister schätzen einen Abschluss der Sekundarschule • aus der Real sind sehr gute Noten erwünscht • man kann nicht jeden Beruf erlernen
	<p><i>In welcher Form erhalten die SuS zusätzliche Unterstützung?</i></p>	<p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mehr Unterstützung durch Lehrpersonen • LP haben mehr Zeit • es wird mehr vertieft

		<ul style="list-style-type: none"> • man hat mehr Zeit <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei schlechten Noten erklärt es die LP nochmals • man kann Fragen stellen <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrer gehen gut auf uns ein • ein Zusatzangebot in Französisch • nur durch meine Klassenlehrerin
<p>Dimension 3</p> <p>Wie wird das Selbstkonzept beurteilt?</p> <p>-</p>	<p><i>Wie werden die unterschiedlichen schulischen Kompetenzen zwischen Real- und Sekundarschule wahrgenommen?</i></p> <p>-</p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • müssen viel am Selbstbewusstsein arbeiten • die SuS überschätzen oder unterschätzen sich • die Kompetenzen zwischen Real und Sek werden nicht verglichen unter den SuS <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • leistungsmässig stärker • früher war der Unterschied grösser
	<p><i>Was tut dir in der Schule gut und ist für dich hilfreich?</i></p>	<p>SuS Real</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein neues Thema langsam angehen <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gute Aufgaben und Übungen zu einem Thema • alleine daran arbeiten ist wichtig, nicht nur abschreiben, was einem diktiert wird <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeit haben • Gespräche führen <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • es finden oft Gespräche statt
	<p><i>Was braucht es für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgserlebnisse • gemeinsam unterwegs sein • selbständiges Arbeiten • Kennenlernen der eigenen Stärken und Schwächen • gute Noten spornen an, schlechte dämpfen • verständnisvolle Pädagogen. • Lehrkräfte, die Lust darauf haben, sich mit jungen Menschen auseinanderzusetzen und ihnen etwas fürs Leben und nicht nur Schulstoff beibringen möchten. • Lehrkräfte mit einer starken Persönlichkeit, die bereit sind,

		<p>Verantwortung zu übernehmen.</p> <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstsicherheit • gutes Selbstbewusstsein <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgserlebnisse • gutes soziales Gefüge • Eltern, welche die Jugendlichen unterstützen und auch realistisch sind <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsstunde • SHP im Schulzimmer, es wird schneller erklärt
	<i>Wie wird das Selbstbild der SuS beurteilt?</i>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eher ein schwach ausgebildetes Selbstkonzept • schwankend <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • überhöhtes Selbstbild. • schätzen sich gut ein • reflektieren ihre Kompetenzen • gute SuS unterschätzen sich, schwächere SuS überschätzen sich <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeiten werden realistisch eingeschätzt <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hat ein gutes Selbstkonzept entwickelt • wollte unbedingt in die Sekundarschule <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kenne meine Stärken und Schwächen <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mittelmässig • gut, • ich weiss, was ich will, was mir liegt und was mir Mühe bereitet
	<i>Wie wirkt sich das Selbstbild der SuS auf das Selbstwertgefühl aus?</i>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realistisches Selbstbild hilft das Selbstwertgefühl zu stärken. • Das Selbstbild darf nicht auf Grund schulischer Leistungen entstehen • realistisches Selbstbild hilft in der Regel das Selbstwertgefühl zu stärken.

		<p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gut • mehr Selbstbewusstsein, je höher sie ihr Leistungspotenzial einschätzen <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gute Noten motivieren mich weiterzumachen <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • muss in der Sekundarschule viel mehr lernen aber ich bin stolz auf mich, dass ich es in die Sekundarschule geschafft habe.
	<p><i>Mit welchen Mitteln wird das Selbstkonzept gefördert?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erlebnisse, Lagerwochen • Projektunterricht • Persönlichkeitsbildung • Wohlwollen, Respekt und Wertschätzung • gemeinsam Hürden nehmen • selbstständiges Arbeiten, Arbeitspläne <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgserlebnisse helfen • Positive Unterstützung, loben • Wertschätzung der Ideen der SuS • Lob und Relativität <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • langsamer vorwärts gehen • ein neues Thema langsam angehen
<p>Wie verändert sich das Selbstkonzept der SuS nach einem Wechsel?</p>	<p><i>Hat sich mit dem Schultypenwechsel etwas verändert?</i></p>	<p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ist lockerer geworden • Kind hat sich positiv verändert • Kind ist empfindlich • ist zufrieden mit der Leistung • ist nicht so kritikfähig • kritisch der Schule gegenüber <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selbstbewusster geworden • wurde älter, reifer und auch stärker • weiss, wenn sie lernt, gibt es gute Noten • es ist alles gleich geblieben • mit dem Alter ist sie selbstständiger geworden • die Selbstsicherheit hat sich gefestigt <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • habe jetzt mehr Selbstvertrauen • habe bessere Noten

		<ul style="list-style-type: none"> • fühle mich besser <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gleich geblieben • habe in der Real den Knopf geöffnet • verstehe jetzt alles Logische besser • Leistungen haben sich verbessert
	<p><i>Wie wirkt sich ein Schultypenwechsel von der Real- in die Sekundarschule auf das Selbstkonzept aus?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS haben jetzt mehr Zeit • Selbstständigkeit wird gefördert • nach anfänglicher Frustration wird das Selbstbild realistischer <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Wechsel wird mit Versagen verbunden • negative Gefühle • unterschiedlich, der Wechsel kann sich positiv aber auch negativ auswirken <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivation hat sich positiv verändert • weniger stressig • Leistungen wurden allmählich besser <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivation hat sich verstärkt • Beim schulischen Lernen hatte sie ein schlechtes Gefühl • waren beim Berufswahlentscheid älter als die Klassenkameraden. Das war von Vorteil. Auch für Lehrmeister ist das wichtig, sie schätzen es, wenn Lehrlinge älter sind. <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nicht mehr so unter Druck, • fühle mich besser, bin entspannter • mehr Zeit zum Lernen • gute Noten motivieren mich weiterzumachen <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivation ist gleich geblieben • sehr motiviert • sehr zufrieden mit meinen Leistungen
<p>Dimension 4</p> <p>Wie gut ist die Durchlässigkeit der beiden</p>	<p><i>Wie viele SuS haben in den letzten zwei Jahren einen Schultypenwechsel hinter sich?</i></p>	<p>LP Vilters:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wechsel ist sehr gut möglich • von der Real in die Sek 2 Schüler (Wechsel ist missglückt), von der Sek in die Real 6 Schüler

Oberstufentypen?		<ul style="list-style-type: none"> • fünf SuS von der Real in die Sek • meistens gelingt der Wechsel gut <p>LP Gams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niemand • ein Schüler • früher war die Durchlässigkeit höher als heute • Wechsel ist möglich • lieber weniger als mehr
	<i>Aus welchen Gründen wird ein Wechsel in Betracht gezogen?</i>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS und Eltern erhoffen sich Bonus für Lehre • Prestige • Veränderung des Berufswunschs • Unterforderung • gute Schulnoten • schlechte Leistung • Überforderung <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druck in der Sek war zu gross • war mit den Noten zu knapp dran • Überforderung • Noten waren ausgezeichnet • Wechsel wurde uns dringend empfohlen • Unzufriedenheit mit der Realschule <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noten waren zu schlecht • mehr Chancen in der Berufswahl hat • meine Mutter wollte bessere Noten • als Mädchen hat man so eine bessere Chance • um zufrieden und stolz zu sein • wollte schon immer in die Sekundarschule
	<i>Was braucht es, um in der Sekundarschule erfolgreich zu sein?</i>	<p>LP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitschaft zum Arbeiten • grosser Wille • Offenheit dem anderen System gegenüber • Eigenmotivation, erhöhte Leistungsbereitschaft • Selbstständiges Arbeiten, Tempoerhöhung <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • grosse Motivation • Selbstständigkeit, um rechtzeitig vor den Prüfungen zu lernen • gute Abklärungen, ob Wechsel wirklich sinnvoll ist • Wechsel ist dann gut, wenn sich

		<p>das Kind am neuen Ort besser entfalten kann</p> <ul style="list-style-type: none"> • gute Arbeitshaltung • SuS müssen selber wollen, es muss von ihnen kommen • Einsatz • gute Leistungen • einwandfreies Verhalten <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geduld • Motivation zum Lernen • man muss wissen, dass man nicht mehr so viel Freizeit hat
	<p><i>Welche Schwierigkeiten können bei einem Wechsel auftreten:</i></p>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Sek haben die SuS nicht die gleiche Betreuung wie in der Real • Arbeitshaltung • Defizite im sprachlichen Bereich • in der Sek ist das Tempo viel höher • langjährige Lehrkräfte, welche nur auf der Real unterrichten, verlieren den Bezug für die Anforderungen auf der Sek • negative Gefühle • Integration in den Klassenverband • Rangordnung • wenn der Wechsel gegen den Willen der SuS entstanden ist, müssen sie von der Lehrkraft unterstützt und neu motiviert werden • wenn S das Gefühl hat, er müsse nichts mehr tun • Überforderung <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn es jemand zu locker nimmt. • zu wenig Kommunikation unter den Lehrern • nur Note zählt, Schüler ist sich selbst überlassen • Eltern werden im Prozess zu wenig integriert • wenn die Beziehung zur LP nicht stimmt • Abschied von den „alten“ Freunden • wenn SuS vom Wechsel nicht überzeugt sind • Schulstoff sollte „mundgerechter“ geboten werden • der Wille des Kindes ist wichtig • Die Bezugsperson ist wichtig <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • es ist eine komplett andere

		<p>Klasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • neue Regeln • ein anderes Vorgehen im Unterricht • Unterschätzung • mehr Hausaufgaben • Prüfungen schwieriger • Klassenwechsel, muss sich wieder neu integrieren.
	<p><i>Was sind die Vorteile eines Schultypenwechsels?</i></p>	<p>SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> • jetzt komme ich draus • reifer für die Berufswahl • grössere Zufriedenheit <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • es sind nur Vorteile • bessere persönliche Entwicklung • Vorteil und gut fürs Kind, wenn es gelingt. • Es ist gut, dass es möglich ist. • bessere Berufschancen • Stufenwechsel kann eine Chance sein
	<p><i>Hat sich der Berufswunsch nach dem Wechsel verändert?</i></p>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tendenz zur kaufmännischen Ausbildung • Berufswünsche verändern sich nicht unbedingt. <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hat sich nicht verändert • war noch nicht aktuell • Berufswunsch war vor dem Wechsel noch nicht vorhanden • interessiert sich nun für andere Berufe <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hat sich nicht verändert • mich interessieren immer noch die gleichen Berufe • vor dem Wechsel hatte ich noch keine Berufswünsche • Ja • Ja und Nein, die Berufe, die interessiert haben, interessieren mich immer noch. • habe auch andere Berufe gefunden.
<p>Dimension 5</p> <p>Wie wird der Berufswahlprozess gestaltet?</p>	<p><i>Welches Zeitgefäss steht für den Berufswahlprozess zur Verfügung?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Durchschnitt 2-3 IG Lektionen, bei Bedarf zusätzlich Deutsch- und RZ-Lektionen • 1.OS 1-2 Lektionen pro Woche • 2. OS 3-4 Lektionen pro Woche • 3. OS 3 Lektionen pro Woche

		<p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. und 2. Sek: 1 Lektion pro Woche in IG • ev. wird projektartig gearbeitet
	<p><i>Welche Kontakte werden mit dem BIZ gepflegt?</i></p>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS haben anfangs Schwellenangst • erster Besuch des BIZ mit der ganzen Klasse • rege Nutzung des Angebotes • SuS gehen im allg. gern <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein Gespräch im BIZ mit den Eltern, ein Besuch mit der Schule • hilfreiches Angebot wird geschätzt • gute persönliche Informationen • mehrmalige persönliche Kontaktaufnahme dank faszinierendem Angebot • wir kennen es nicht <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • war einmal im BIZ für die Schulsprechstunde • nicht so viel gebracht, zu wenig spezifisch, zu viele verschiedene Berufe wurden vorgeschlagen • nur mit der Schule dort, wusste selber, was sie wollte • Beratung war zu offen, zu verwirrend • Wir haben keinen Kontakt mit dem BIZ <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zeigen grosse Auswahl an Berufen • Schulsprechstunde hat am meisten geholfen <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • war dort mit der Schule, alleine nicht • war nur einmal dort mit der Schule • nutze das Angebot nicht
	<p><i>Was wird an der Berufswahlvorbereitung geschätzt?</i></p>	<p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alles ist sehr unterstützend • sie können schnuppern, wann sie wollen • sie werden unterstützt • es gibt viele Gespräche • gute Begleitung • Berufe wurden gut vorgestellt <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben von der

		<p>Berufswahlvorbereitung nicht viel mitbekommen</p> <ul style="list-style-type: none"> • vom Berufswahlunterricht habe ich nichts gehört • hat einfach stattgefunden, wie ein anderes Schulfach <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • habe mich selber informiert im Internet • man muss sich selber mit dem Thema auseinandersetzen • Berufswahl in der Schule durchgenommen, die Umsetzung liegt dann bei den SuS • Bewerbungsgespräche üben und verschiedene Tests anschauen (Multicheck...)
	<p><i>Wie sind die Berufswünsche entstanden?</i></p>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familie • Verwandte • Vorbilder • Medien • Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im BIZ • Nachahmung • Beziehung zu Personen • KLP ermunterte, auch andere Berufe anzuschauen • schnuppern und recherchieren <p>SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> • nach dem Auswahlverfahren: wollte nicht im Büro arbeiten sondern eine handwerkliche Tätigkeit verrichten • durch meinen Klassenlehrer, er hat mich ermuntert zum Schnuppern.
<p>Welche Rollen nehmen die beteiligten Personen im Berufswahlprozess ein?</p>	<p><i>Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Austausch an Elterngesprächen, bei Bedarf Telefongespräche • Regelmässiger Kontakt mit der Berufsberatung • Besuche von Infoveranstaltungen im BIZ <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meistens nur ein Elterngespräch • Gespräche mit Lehrmeistern • Gespräche mit Lehrlingen • Infoschreiben der Schule an die Eltern • Informationen gehen über die

		<p>SuS an die Eltern</p> <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Bedarf zusätzliche Telefongespräche • früher war die Zusammenarbeit gering • jährliches Elterngespräch • Austausch war es nicht notwendig • E und LP haben die gleichen Vorstellungen
	<i>Wie entstehen Berufswünsche?</i>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch Vorbilder • Eltern und Verwandte • Peer-Group <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektion der Eltern • Neigung und Fähigkeit • Peer-Group • durch Vorbilder
	<i>Welche Personen sind im Berufsfindungsprozess involviert?</i>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS, Klassenlehrer, Fachlehrpersonen, Eltern, Berufsberater, Lehrlingsausbilder, Berufsberatung <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrpersonen, Eltern, Schnupperstellenleiter, Berufsberater, Familie
	<i>Wer koordiniert den Prozess, wie sind die Aufgaben verteilt?</i>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Lehrkraft koordiniert • SuS und Eltern haben die Hauptverantwortung • Schule bietet Unterstützung • Berufsberater hat eine beratende Funktion • SuS erhalten Infos für Schnuppermöglichkeiten aus der Familie und dem Freundeskreis <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Lehrkraft koordiniert • die Rollenteilung ergibt sich, wechselt hin und her zwischen Eltern, BIZ und KL • BIZ offeriert Mercatos und Einzelgespräche • Berufsberater kommt ins Schulhaus <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eltern beraten, wo bewerben und welche Lehrstelle • Eltern und Lehrpersonen haben

		<p>Vorschläge gegeben, schlussendlich muss man selber entscheiden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vater hat ein grosses Wissen • LP haben allgemeines Wissen vermittelt • Eltern und die Lehrerin beraten, geben Tipps • damit es klappt, muss man sich selber darum bemühen
	<p><i>Wie unterstützt die LP die SuS bei der Berufsfindung?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persönliche Gespräche • Tipps, wo man Infos holen kann • Möglichkeiten zum Schnuppern aufzeigen • <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • braucht es eigentlich nicht • mache die SuS auf LENA, MERCATO und BIZ aufmerksam • besuche die Berufsberater • Elterngespräche • bei Bedarf persönliches Gespräch, Tipps, • ermuntern zum Schnuppern und Alternativen zu suchen <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LP sie sind sehr offen und hilfsbereit • Geben eine gute Beratung <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bemühen uns selber, eine gute Lehrstelle zu finden • LP ermöglichen Schnupperpraktika während der Schulzeit • keine Unterstützung in Anspruch genommen • lernen viele verschiedene Berufe kennen • Berufswahlvorbereitung lag in den Händen der Familie <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • habe ich nicht so gebraucht • Schulsprechstunde und Schnupperliste vom BIZ war gut • habe neue Berufe kennengelernt • habe keine grossen Erwartungen, man muss das selber machen • Lehrpersonen haben den Lebenslauf und die Bewerbungen angeschaut • Mutter hat mich beim Schnuppern unterstützt

		<p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deutschlehrerin hat Lebenslauf und Bewerbungen kontrolliert • Schnupperpraktika während der Schulzeit sind erlaubt
	<p><i>Wie unterstützen die Eltern ihre Kinder bei der Berufsfindung?</i></p>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unterschiedlich • mit Gesprächen • bemühen sich um Schnupperplätze • gehen mit Kindern ins BIZ • E sind eine wichtige Unterstützung <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gute, begleitende Gespräche mit dem Kind • Familie hat vor allem geschaut, was passen könnte, • Wir als Eltern müssen unseren Kindern helfen wo wir nur können. • gar nicht, Kind hat alles selber gemacht <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viele guten Diskussionen über Bewerbungs- und Schnuppermöglichkeiten • Mutter hat mich unterstützt, hat mich aber auch machen lassen. • helfen mir, wo sie nur können
	<p><i>Wie werden die Aufgaben zwischen Eltern, LP und Jugendlichen aufgeteilt?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • am meisten Anteil hat der Jugendliche selber • LP übernehmen Vermittlung der Grundlagen • Jugendliche sind mit Eltern im Gespräch • Eltern motivieren und beraten
	<p><i>Mit welchen Anforderungen wird die LP konfrontiert?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bescheid wissen über verschiedene Ausbildungswege • in Kontakt mit den Betrieben stehen • Bewerbungen mit den SuS schreiben • Denkanstöße geben • Berufsfindungsprozess zum Laufen bringen bei SuS und Eltern • Beruf finden, der zu SuS passt und sie adäquat fordert • fühle mich mitverantwortlich <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahmeprüfung für Kanti

		<p>ergibt Zeitdruck</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druck mit neuen Lehrmitteln • Berufsfindung nimmt viel Zeit in Anspruch • Eltern machen mich für den Erfolg oder Misserfolg ihres Kindes verantwortlich • SuS zum Schnuppern motivieren • alternative Berufsmöglichkeiten aufzeigen • bei falschen Vorstellungen auf den Boden der Realität bringen • Talente, Defizite beurteilen und anschliessend in Übereinstimmung mit Wunsch bringen
	<p><i>Welches sind die grössten Herausforderungen im Berufsfindungsprozess?</i></p>	<p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie fest mische ich mich ein? • Auseinandersetzungen mit BIZ • Situationen aushalten • ehrlich zu sich selber zu sein • sich Zeit zu lassen, bis man das Richtige gefunden hat • Gespür entwickeln für die persönliche Richtung • fehlende Reife der Jugendlichen <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alles auf eine Karte zu setzen • kann sich nicht für eine Berufsrichtung entscheiden • Lehre mit zu hohen Anforderungen • Unrealistischer Wunsch, unbedingt den gymnasialen Weg einzuschlagen <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • man muss eine Lehrstelle suchen • ich war unsicher • es war nicht einfach, mit den Absagen umzugehen • wissen, was man machen will <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dass man weiss, was man lernen will, wenigstens welche Richtung • zu viele Ideen für die Berufswahl • entscheiden, welchen Beruf und welche Firma •
	<p><i>Wie ist die Nachbetreuung der SuS geregelt?</i></p>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS mit ILZ werden durch SHP 1x pro Woche am Abend nachbetreut • Für Sekundarschüler braucht es keine Nachbetreuung

		<p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennen wir nicht
	<p><i>Welches sind die grössten Schwierigkeiten im Berufswahlprozess?</i></p>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wechsel der Ideen und Wünsche • Pubertät ist ein schlechter Zeitpunkt • Anspruch der Eltern, ihr Kind soll in die Kantonsschule • das Richtige zu finden • Reife • nehmen es zu wenig ernst <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absagen wegzustecken • alles auf eine Karte setzen • erleichtert, als eine gute Berufswahl getroffen wurde • keine • Respekt vor dem neuen Schritt in die Berufswelt, vor dem Chef in der Werkstatt <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schwierig, die Ungewissheit auszuhalten, bis man eine Zusage hat. • Absagen verunsichern • traf die Wahl ohne Schwierigkeit • haben andere in der Klasse eine Lehrstelle, so steckt dies an und motiviert • sich auf sich selber zu konzentrieren <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entscheiden, was man will und dabei bleiben • kann mich nicht entscheiden • keine Schwierigkeiten, wenn es Schwierigkeiten geben würde muss ich mich für einen anderen Beruf entscheiden. • Ich hatte keine grösseren Schwierigkeiten. Ich hätte bei meiner Mutter und den LP Hilfe gehabt. • keine grösseren Schwierigkeiten
	<p>Welche Erwartungen werden an die Jugendlichen gestellt?</p>	<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitdruck • SuS müssen sich selber kennen • Eigenmotivation, Durchhaltewillen • intensive Auseinandersetzung, nicht nur in den IG Lektionen • Stärken und Schwächen richtig einzuordnen. • Selbstständig Schnupperplätze

		<p>zu suchen.</p> <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • müssen etwas in Bewegung setzen • Motivation • mehrmaliges Schnuppern • persönliches Engagement • auch etwas anderes anschauen, nicht nur den ersten Berufswunsch • sich Mühe geben. <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • muss die Berufswelt kennenlernen • sich für eine Richtung entscheiden, dann schnuppern und sich bewerben • müssen uns selber um unsere Schnupperpraktika kümmern
	<i>Inwiefern kann der Berufswunsch verwirklicht werden?</i>	<p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berufswunsch kann realisiert werden • Berufswunsch konnte sehr gut realisiert werden <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berufswunsch kann nur dank des Wechsels realisiert werden • Wünsche entsprechen der Realität und sind in Erfüllung gegangen • Erlernt keinen schwierigen Beruf <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kann ihn verwirklichen <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • einfacher Beruf, muss nicht an eine höhere Schule • Berufswunsch kann verwirklicht werden
	<i>Sind SuS aus der Realschule in der Lehrstellensuche benachteiligt?</i>	<p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gewisse Berufe können wohl nicht erlernt werden, aber sonst sind keine Nachteile bekannt • glaube nicht, dass es eine Benachteiligung gibt
	<i>Gibt es in Bezug auf den Berufswahlprozess Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben?</i>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja, Mädchen sind oft früher bereit, haben aber mehr Schwierigkeiten, einen passenden Beruf zu finden • nein <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchen sind vielfach reifer,

		<p>Knaben holen im Laufe der Berufsfindung auf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jungs wählen technische Berufe, die Mädchen das KV <p>E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Knaben wählen häufig einen handwerklichen Beruf, Mädchen arbeiten gerne im sozialen Bereich • Mädchen wissen schneller, was sie wollen • weiss nicht • nein <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • es gibt kaum Unterschiede, es gibt aber einige Berufe die fast ausschliesslich von Mädchen erlernt werden • nein, das glaube ich nicht
<p>Wie gestaltet sich der Kontakt zur Arbeitswelt?</p>	<p><i>In welcher Form finden Schnupperpraktika statt?</i></p>	<p>LP Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.OS: an einzelnen Tagen Berufsbegleitungen • 2. OS: zwei bis drei Tage Tastpraktika und eine Woche Schnupperlehre • 3. OS eine Woche Schnupperlehre <p>LP Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schnuppertage, während der Kanti- Aufnahmeprüfung • Geschnuppert wird in den Ferien <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • an verschiedenen Orten geschnuppert • mehrmals geschnuppert • war oft müde nach dem Schnupper <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sehr viel geschnuppert, konnte sich nicht entscheiden • Tagespraktika gemacht <p>SuS Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mehrmals drei Tage oder eine Woche • schätzen den Kontakt mit den Berufsfachleuten und den Einblick in verschiedene Betriebe <p>SuS Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ca. fünf mal drei Tage geschnuppert • bis jetzt nur ein Tagespraktika gemacht

	<p><i>Was hat es das Schnuppern gebracht?</i></p>	<p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Teams kennengelernt • Einblick in die verschiedenen Berufe erhalten • Gewissheit • wegen des Schnupperns weiss sie jetzt, was zu ihr passt. • war oft müde <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in den Firmen viel gesehen von der Arbeitswelt • man lernt neue Leute kennen • Einblick ins Arbeitsumfeld • unterschiedliche Betriebe kennengelernt • Gewissheit
<p>Dimension 6</p> <p>Wünsche und Visionen für eine Oberstufe, welche optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet</p>		<p>LP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • genügend Spielraum für eine gute Vorbereitung auf die Arbeitswelt • Sek bietet gute Vorbereitung für weiterführende Schule und den Beruf • Mehr zeitliche Ressourcen für die Betreuung von SuS mit ILZ durch die SHP • für Sek ist Berufsvorbereitung genügend • klare Abgrenzung, was in die Schule gehört und was von den Eltern verlangt wird • mehr oder weniger ist es für mich in Ordnung <p>E Real:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIZ könnte man noch mehr ausnützen • in der Realschule ist alles i. O in Sachen Berufswahl • die Jugendlichen sollten auch menschlich, nicht nur fachlich auf die Berufswelt vorbereitet werden • mit achtsamen Gesprächen die Jugendlichen begleiten <p>E Sek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alles gut gelaufen. • Bei Schwierigkeiten hat die Schule zu wenig Hilfestellungen geboten. Die Schule hat meiner Meinung nach zu wenig gemacht. • wir sind sehr zufrieden <p>SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • So wie es ist, ist es gut. Schule sollte auch nicht zu viel unterstützen.

		<ul style="list-style-type: none">• Die Unterstützung war gut.• Ich finde es gut, wie es ist.
--	--	--

6. Lebensläufe der Autorinnen

Persönliche Daten		
Name und Vorname:	Schmid-Cargnelutti Rosmina	
Adresse:	Feldweg 5, 7324 Vilters	
Geburtsdatum und -ort:	27. August 1960, Schaffhausen	
Familienstand:	Verheiratet Ehemann: Reinhard Schmid Kinder: Catrina Schmid, 1994 Raffael Schmid, 1995 Patrizia Schmid, 1998	
Telefon: Mail:	081 723 51 91/ 076 489 94 99 rosmina.schmid@bluewin.ch	

Ausbildungen	1975-1978	Mittelschule in Schaffhausen
	1976-1977	Diploma di Maturità Magistrale Schaffhausen/Roseto (I)
	1978-1980	Lehrerseminar in Schaffhausen
	1986-1990	Ausbildung zur Dyskalkulietherapeutin und Legasthenietherapeutin
	1999-2000	Fortbildung zur Legasthenie- und Dyskalkulietherapeutin in der ISF
	2009-2010	Fremdsprachendidaktik für Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen
	2013-2015	Berufsbegleitender Masterstudiengang Sonderpädagogik an der HfH in Zürich, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Beruflicher Werdegang	1981-2005	Primarlehrerin an der Primarschule Vilters (Unterstufe)
	1987-1994	Tätigkeit als Dyskalkulie- und Legasthenietherapeutin,
	1889-1994	Lehrervertreterin im Schulrat, Praktikumsleiterin Lehrerseminar Sargans
	1994-2005	Primarlehrerin im Job-Sharing mit Ehemann und Tätigkeit als Legasthenie- und Dyskalkulietherapeutin
	2005-2011	ISF-Therapeutin an der Primarschule Vilters und an der Oberstufe Vilters-Wangs
	2011-2015	Schulische Heilpädagogin an der Oberstufe Vilters- Wangs
	Seit August 2015	Schulische Heilpädagogin Schulheim Chur in der Integrativen Sonderschulung und SHP Oberstufe Churwalden

Persönliche Daten		
Name und Vorname:	Steinhauser-Vetsch Rebekka	
Adresse:	Obstgartenweg 3, 9473 Gams	
Geburtsdatum und -ort:	17. Februar 1971, Thal (SG)	
Familienstand:	Verheiratet Ehemann: Johannes Steinhauser Kinder: Julia Steinhauser, 1998 Valentin Steinhauser, 2000	
Telefon:	081 740 68 50 / 079 477 19 96	
Mail:	rebekka.seinhauser@gmx.net	

Ausbildungen	1987-1993	Lehrerseminar Kantonsschule Heerbrugg
	1992	Praktikum in der Heilpädagogischen Schule Heerbrugg
	2010	Ausbildung zur Praktikumslehrperson, PHSG
	2013-2015	Berufsbegleitender Masterstudiengang Sonderpädagogik an der HfH in Zürich, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Beruflicher Werdegang	1993-1998	Primarschulgemeinde Thal-Staad Unterstufe im Mehrklassensystem
	1998-2003	Familienbetreuung
	2003-2008	Schulgemeinde Grabs: Diverse Stellvertretungen in der Mittelstufe Schulgemeinde Gams: Diverse Stellvertretungen in der Mittelstufe
	2006-2007	Schulgemeinde Gams: Oberstufe Gams 60 %
	2008-2013	Schulgemeinde Gams: Jobsharing Unterstufe 60 %
	2011-2013	Schulgemeinde Gams: Lehrpersonalvertretung im Schulrat
	2011-2013	Schulgemeinde Gams: Mitglied der Pädagogischen Kommission
	2013-2015	Schulgemeinde Gams: SHP in der Oberstufe, Mittelstufe und 3. Kindergarten 60 %
Seit August 2015	Schulgemeinde Gams: SHP in der Mittelstufe 88%	